

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

JADID PUBLITSISTIKASI VA ZAMONAVIY MEDIA TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

zenodo

doi Foundation

19.01.2026

JADID PUBLITSISTIKASI VA ZAMONAVIY MEDIA TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA

TOSHKENT – 2026

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR UNIVERSITETI**

JURNALISTIKA FAKULTETI

MEDIA NAZARIYASI VA AMALIYOTI KAFEDRASI

**JADID PUBLITSISTIKASI VA ZAMONAVIY
MEDIA TADQIQOTLAR**

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI
(2026-yil, 19-yanvar)**

Mas'ul muharrir: PhD., dotsent S.Maxsumova

Muharrir: katta o'qituvchi M.Isomiddinova

**To'plovchi va nashrga
tayyorlovchilar:** M.Normamatova, N.Sulaymonova,
M.Abdukarimova

TOSHKENT – 2026

I SHU'BA

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK MEROSI

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING GLOBAL TAFAKKURI: TARIXIY TAJRIBA VA BUGUNGI SABOQLAR

A'zamjon DADAXONOV, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti katta o'qituvchi.....

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY IJODI VA FAOLIYATIDA TURKIY XALQLARNING OZODLIGI HAMDA BIRLASHUVIGA BO'LGAN E'TIBOR

Barchinoy JO'RAEVA, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti mustaqil tadqiqotchisi xalqaro jurnalist.....

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY MAQOLALARIDA IJTIMOY-SIYOSIY MUAMMOLARNING AKS ETISHI

Sitora SHOKIROVA O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Axborot-resurs markazi I toifali bibliografi

Diyorbek TURAYEV

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi
talabasi.....

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK MEROSI VA UNING BUGUNGI AHAMIYATI

Gulhayo AKRAMOVA, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi.....

BEHBUDIY IJODIDA TEATR SAN'ATI

Izzatilla ZOHIDJONOV, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY PUBLISISTIKASIDA TANQID VA IJTIMOIY ILLATLAR MASALASI

Mashhura JO'RAQULOVA, O'zJOKU talabasi

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASIDAGI DOLZARBLIK MASALALARI

Timur USUPOV, Shahribonu TURIKOVA O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari

TURKISTON JADIDLIK HARAKATI ASOSCHISI

Dilnavoz RIZAYEVA, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

II SHU'BA

JADID MATBUOTINING MILLIY JURNALISTIKADA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

SOVET AXBOROT SIYOSATI VA MATBUOTI PRINSIPLARI

Nilufar NAMAZOVA, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi dotsenti.....

O'ZBEK VA TATAR ADABIY ALOQALARI (BEHBUDIY VA TATAR IJODKORLARI MISOLIDA)

Gulzoda SOATOVA, Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti v.b

ABDULLA QODIRIY PUBLISISTIKASIDA IJTIMOY MASALALARNING YORITILISHI

Oydin TURDIYEVA, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Eronshunoslik va afg'onshunoslik oliy maktabi dotsenti, filologiya fanlari doktori
Jahongir TURDIYEV, ORIENTAL universiteti Tillar-1 kafedrasida dotsenti, PhD.
.....

XX ASR O'ZBEK AYOLLAR ADABIYOTI: OYDIN SOBIROVA VA UNING IJODIY MEROSI

Shaxlo BAZAROVA, Samarqand davlat chet tillar instituti, v.v.b. dotsenti.....

SAMARQAND JADIDCHILIK MAKTABINING ASOSCHISI AKADEMIK SAID RIZO ALIZODANING HAYOT YO'LI Mirzoulug'bek Yusupov Samarqand Davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi.....

FITRATNING "SHARQ SIYOSATI" RISOLASIDA XX ASR DUNYO SIYOSIY MANZARASI TAHLILI

Shohruxbek Olimov, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti doktoranti, PhD.....

**JADIDLAR NIGOHIDA OILA VA AYOL: FITRAT QARASHLARI
MISOLIDA**

Nigora ELMURODOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti.....

**RAUF MUZAFFARZODA PUBLITSISTIKASIDA MA’RIFAT VA
TARAQQIYOT MASALALARI**

Ozoda YUSUPOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Mustaqil tadqiqotchi.....

**SAID RIZO ALIZODANING TURKISTON JADIDCHILIGIGA
QO‘SHGAN HISSASI**

Yunus Safarov, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi kichik ilmiy xodimi
.....

**ABDULLA QODIRIY PUBLISTISTIKASINING TIL VA USLUBIY
XUSUSIYATLARI**

Nazokatxon ISOQOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistri

SAYID RIZO ALIZODA PUBLITSISTIKASI

Dilorom JONIXONOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistratura talabasi
.....

**FITRATNING “HIND SAYYOHINING QISSASI” RISOLASIDA
IJTIMOIY MASALALAR**

Robiya NURIDDINBEKOVA, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Eronshunoslik va afg‘onshunoslik oliy maktabi magistranti.....

**ADABIY TIL ME’YORLARINING JADID MATBUOTI VA BUGUNGI
IJTIMOIY TARMOQLARDAGI AHAMIYATI**

Gulzoda OLIMJANOVA, Xalqaro Nordik universiteti, jurnalistika yo‘nalishi 2-kurs magistranti

ABDURAUUF FITRAT ASARLARIDA MILLIY UYG‘ONISH G‘OYALARI

Mohira ERKINOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistratura talabasi

**SIYOSIY LIDER IMIJINI SHAKLLANTIRISHDA JADID PUBLITSISTIK
MEROSI VA ZAMONAVIY MEDIA STRATEGIYALARI**

Munisaxon HASANOVA, Xalqaro Nordik universiteti, jurnalistika yo‘nalishi magistranti

**JADID MATBUOTINING MILLIY JURNALISTIKADA TUTGAN O‘RNI
VA AHAMIYATI**

Azizbek CHORIYEV, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

**JADID MATBUOTI VA MILLIY JURNALISTIKA: OZOD
SHARAFIDDINOV TALQINIDA “ADABIYOT YASHASA – MILLAT
YASHAR”**

Qodir MURTOZOYEV, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti jurnalistika yo‘nalishi talabasi

**JADIDLAR DAVRIDA VAQTLI MATBUOT: MA’RIFAT, MILLIY
UYG‘ONISH VA IJTIMOY ISLOHOTLAR TARG‘IBOTIDA GAZETA
VA JURNALLARNING O‘RNI**

Dilafuz YIGITALIYEVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, talaba.....

**FITRAT AS A PUBLICIST AND EDITOR - HIS ROLE IN THE
DEVELOPMENT OF JADID JOURNALISM AND NATIONAL
CONSCIOUSNESS**

Jasmina CHORIYEVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

**JADID MATBUOTINING MILLIY JURNALISTIKA
TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI**

Hojiakbar MAXAMADJANOV, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

III SHU'BA

ZAMONAVIY JURNALISTIKA TARAQQIYOTINING DOLZARB MASALALARI

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА: СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

И.И.Хамидиён, доктор филологических наук, профессор гуманитарно-педагогического факультета Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана.

Б.С.Мансурова, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной и международной журналистики Российско-Таджикского (Славянского) университета.....

MODERN JOURNALISM: TRENDS, NEW FORMATS, AND SOCIAL MEDIA DEVELOPMENT WITHIN THE POLITICAL LINE OF PRESIDENT ILHAM ALIYEV

Babayeva-Şükürova Fərahilə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosialologiya İnstitutu Beynəlxalq münasibətlər və Geosiyasət şöbəsinin böyük elmi işçisi, Özbəkistan Xarəzim Mammun Akademiyasının fəxri professor Türk Dünyası Birləşmiş Ziyalılar Təşkilatının (BZT-TURAN Akademiyası).....

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОСМЫСЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ ТАДЖИКИСТАНА (исследование на примере материалов газеты «Хатлон»)

Маъмурзода Носирджон Маъмур, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

Хайрзода Рамазон Ашурали, соискатель кафедры журналистики Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.....

МЕДИА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА К РАДИКАЛИЗМУ

Малика АХМЕДОВА, Доцент, доктор философии по филологическим наукам (PhD) Докторант (DSc) Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.....

**BASPA ISINDE REDAKTORLIQ JUMÍS HÁM TEKST SAPASÍN
TÁMIYINLEWDÍŃ GEYPARA MÁSELELERI**

T.Masharipova, S.M Maratova. Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.....

JOURNALISM AND NEWSPAPER WRITING

Kenan Novruzov, Vugar PhD Candidate, Department of New Media and Communication Theories, Faculty of Journalism, Baku State University

**BOQIY MEROS CHARCHASHMALARI YOXUD SAYDI UMIROV
PUBLITSISTIKASIDA JADIDSHUNOS OLIMLAR IJODI TAHLILI**

Zulfiya FAYZULLAYEVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o‘qituvchisi.....

FIJET HAQIDA ESHITGANMISIZ?

Munira ISOMIDDINOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o‘qituvchisi.....

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В КОНВЕРГЕНТНОЕ МЕДИА

Назokat ХАМРАКУЛОВА, старший преподаватель университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.....

**RAQAMLI MUHITDAGI SALBIY TENDENSIYALAR: CLICKBAIT VA
MANIPULYATSIYA**

Iroda MURODJONOVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, Raqamli media va internet jurnalistika kafedrasida katta o‘qituvchisi

**SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA IJTIMOIIY TARMOQLARDA
SALBIY SENTIMENTNI ANIQLASH MEXANIZMLARI**

Gulmira SHUKUROVA, “O‘zbekistonda xorijiy tillar” nomli ilmiy elektron jurnal va portal direktori, O‘zJOKU katta o‘qituvchisi.....

**DESTRUKTIV TASHKILOTLAR, MILLATLARARO TOTUVLIK
MASALALARINI MEDIADA YORITILISHI**

Dildora RIZAYEVA, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o‘qituvchisi.....

**KOREYS VA O‘ZBEK TILLARIDA BOG‘LOVCHILARNING
MORFOLOGIK VA SINTAKTIK O‘RNI**

Dilnoza BAXRANOVA, (SamDChTI Koreys filologiyasi kafedrasida katta o‘qituvchisi)

Jasmina RAFIQOVA, (SamDChTI 1-bosqich magistratura talabasi).....

**ZAMONAVIY ONLAYN OAVDA EKOLOGIK KONTENT ISHLAB
CHIQUISH TENDENSIYALARI: SUV MUAMMOLARI MAVZUSINING
MEDIA FORMATLAR ORQALI TALQINI**

Malika SABUROVA, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi.....

**ОСОЗНАНИЕ НАКАЗАНИЯ И ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ КОН ДЖИЙОНА «НАШИ СЧАСТЛИВЫЕ
ВРЕМЕНА»**

Ситора ТУРАКУЛОВА, Самаркандский государственный институт иностранных языков факультет Восточных языков учитель кафедры Корейской филологии.....

**GIBRID TIL: TILLAR ALOQASI VA MADANIY O‘ZARO TA’SIR
MAHSULI**

Eshquvvatova Gulmira, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o‘qituvchi Urgut filiali Karimova Zebo,

Sharof Rashidov nomidagi 1-kurs talaba Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o‘qitish fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

.....

**REAL VOQEALARGA ASOSLANGAN SERIALLAR TELEVISION
MAHSULOT SIFATIDA**

Xurshidabonu NAZAROVA, “Sarbon matbaa uyi” MChJ bosh muharriri, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil tadqiqotchisi

.....

**СФОРМИРОВАНИЕ ФОТОПУБЛИЦИСТИКИ В ПЕРВЫХ
КАРАКАЛПАКСКИХ ГАЗЕТАХ**

Халима ХАЛИЛАЕВА, специальный корреспондент газеты «Вести Каракалпакстана».....

**ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА СОВРЕМЕННУЮ
ЖУРНАЛИСТИКУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
МЕДИАПРОСТРАНСТВА**

Дурдана ПЕРДЕБАЕВА докторант университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.....

**INTERNET MATNLARIDA YANGI INOVATSION IBORALARNING
STILISTIK XUSUSIYATLARI**

Gulmira ESHQUVVATOVA, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o'qituvchisi Urgut filiali

**GLOBAL MEDIADA YECHIMLAR JURNALISTIKASINING VUJUDGA
KELISHI VA TARAQQIYOTI**

Nodira Suleymonova, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti.....

**МЕДИАХАЙП В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: АЛГОРИТМЫ
ВНИМАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ**

Зарифа ТАЖИЕВА, независимый исследователь.....

**JADID MATBUOTIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGI
MASALASINING YORITILISHI**

Sayyora KADIROVA Xalqaro Nordik universiteti, jurnalistika yo'nalishi magistratura talabasi.....

**Development trends in modern journalism PERCEPTION OF THE
QUALITY OF NEWS CONTENT IN THE MASS MEDIA**

Solieva Zulkhumor, Second-year master's student University of Journalism and Mass Communications

JURNALISTIKA TARAQQIYOT TENDENSIYALARI

Muhlisa KAMOLOVA, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistratura talabasi

**IJTIMOY TARMOQLARDA BOLALARGA OID KONTENTLARDA
ETIK MEYORLARGA AMAL QILISH MASALASI**

Orzugul KARIMOVA Xalqaro Nordik Universiteti jurnalistika yo'nalishi magistranti.....

**BOLALAR UCHUN MO'ljALLANGAN INTERNET LOYIHALARDA
AUDITORIYA BILAN ISHLASH STRATEGIYALARI (YOUTUBE
KANALLAR MISOLIDA)**

Gulnoza BEGIMQULOVA, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

AYOLLAR HUQUQLARINING DOLZARBLIGI HAMDA JADIDLARNING GENDER TENGLIGIGA OID QARASHLARI

Azizjon RASULOV, O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar fakulteti Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Nigora MANSUROVA Buxoro Davlat Universiteti Tarix va Yuridik fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi.....

BEHBUDIYNING MA'RIFATPARVARLIK FAOLIYATI

Muqaddas QURBONOVA, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha doktori, Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasi a'zosi.....

JADID MATBUOTIDA IJODIY BOSHQARUVNING O'ZIGA XOSLIGI

Maftuna ABDUKARIMOVA, O'zJOKU doktoranti.....

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING GLOBAL TAFAKKURI: TARIXIY TAJRIBA VA BUGUNGI SABOQLAR

A'zamjon DADAXONOV

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti katta o'qituvchi

ORCID: 0000-0002-9681-2024

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiyning xalqaro dunyoqarashi, xususan, uning G'arb sivilizatsiyasi, Yevropa taraqqiyoti, ilm-fan va modern jamiyat haqidagi qarashlari ilmiy-tahliliy jihatdan o'rganiladi. Behbudiy publitsistikasi, dramaturgiyasi va ma'rifiy faoliyati misolida uning G'arbni ko'r-ko'rona taqlid qilish emas, balki tanqidiy o'zlashtirish tarafdori bo'lganligi asoslab beriladi. Maqolada Behbudiy qarashlarining tarixiy ildizlari, jadidchilik kontekstidagi o'rni hamda

bugungi globallashuv sharoitidagi dolzarbligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilik, xalqaro dunyoqarash, G'arb sivilizatsiyasi, modernizatsiya, matbuot, ta'lim islohoti.

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the international worldview of Mahmudkhoja Behbudi, one of the leading representatives of the Jadid movement, with particular emphasis on his views on Western civilization, European development, science, and modern society. Drawing on examples from Behbudi's journalistic writings, dramaturgy, and educational activities, the study demonstrates that he advocated not for blind imitation of the West, but for its critical and selective assimilation. The article examines the historical roots of Behbudi's ideas, their place within the broader context of Jadidism, and their

contemporary relevance in the conditions of globalization.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Jadidism, international worldview, Western civilization, modernization, press, educational reform

Аннотация: В статье с научно-аналитической точки зрения рассматривается международное мировоззрение одного из ведущих представителей джадидского движения — Махмудходжи Бехбуди, в частности его взгляды на западную цивилизацию, европейское развитие, науку и модерное общество. На примере публицистики, драматургии и просветительской деятельности Бехбуди обосновывается его позиция, заключающаяся не в слепом подражании Западу, а в его критическом и избирательном освоении. В статье освещаются исторические истоки взглядов Бехбуди, их место в контексте джадидизма, а также актуальность данных идей в условиях современной глобализации.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидизм, международное мировоззрение, западная цивилизация, модернизация, печать, реформа образования

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Turkiston jamiyati murakkab tarixiy bosqichni boshdan kechirdi. Mustamlakachilik sharoiti, ijtimoiy-siyosiy turg'unlik va ta'lim tizimidagi qoloqlik mahalliy

ziyolilarni jamiyatni yangilash yo'llarini izlashga majbur etdi. Ana shunday tarixiy vaziyatda maydonga chiqqan jadid ziyolilari orasida Mahmudxo'ja Behbudiy alohida o'rin tutadi.

Behbudiy faqat milliy uyg'onish g'oyalarini ilgari surgan ma'rifatchi emas, balki o'z davri uchun nihoyatda keng xalqaro tafakkurga ega ziyoli edi. Uning maqolalari, sayohat taassurotlari, teatr asarlari va jurnalistik faoliyatida Sharq va G'arb, an'ana va modernlik, milliylik va universallik masalalari uzviy bog'langan holda yoritiladi. Shu bois Behbudiy merosini o'rganish nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki bugungi globallashuv jarayonlarini tushunishda ham muhim nazariy asos bo'la oladi.

Shu davrga qadar Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa jadid allomalarimiz ijodi ko'plab o'zbek va xorijiy olimlar va mutaxassislar tomonidan chuqur tadqiq etib kelinmoqda. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiyning ijodiy merosi o'zbek professor-olimlaridan B.Qosimov, H.Saidov, dotsent A.Nurmatov, Z. Abdurashidov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Jadid allomaning o'lmas merosi xorijlik tadqiqotchilar e'tiboridan ham chetda qolmagan. Xususan, Ingeborg Baldauf (2006) "Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda" maqolasi adib ijodining G'arbda ham e'tibordan chetda qolmaganining dalilidir. Biroq olim Mashhuraxon Darmonova (2025) o'rinli ta'kidlaganidek, "olib borilgan tadqiqotlarga qaraganda, u

o'zbek va fors-tojik tillarida besh yuzdan ziyod maqola yozgan. Ammo Behbudiy ijodining boshqa qirralari kabi uning publitsistikasi ham to'liq o'rganilmagan, davriy matbuotda chop etilgan maqolalari yaxlit to'plangan emas". Shundan kelib chiqilsa, adib ijodini o'rganish va yosh avlodga yetkazish bo'yicha qilinadigan ishlar talaygina.

Avvalo, Mahmudxo'ja Behbudiy dunyoqarashining shakllanish manbalari haqida gap ketganda, ulardan quyidagi ikki asosiy manbani alohida ajratib ko'rsatish o'rinli bo'ladi:

1. Jadidchilik va xalqaro tafakkur. Jadidchilik harakati o'z mohiyatiga ko'ra mahalliy hodisa bo'lish bilan birga, xalqaro intellektual jarayonlar bilan chambarchas bog'liq edi. Ismoil G'aspirali kabi mutafakkirlarning g'oyalari Turkiston jadidlari tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Behbudiy ana shu g'oyaviy muhitda shakllandi.

U jadidchilikni tor milliy doirada emas, balki umuminsoniy taraqqiyot kontekstida talqin qildi. Uning fikricha, biror millatning taraqqiy etishi uchun u jahon ilm-fani, texnikasi va ijtimoiy tajribalaridan uzilib qolmasligi kerak.

2. Sayohatlar va tashqi dunyo ta'siri. Behbudiyning 1899–1900-yillardagi Makka, Misr va Turkiya safari uning dunyoqarashida burilish yasadi. Ayniqsa, Usmoniyalar imperiyasidagi islohotlar, matbuot rivoji va zamonaviy maktablar faoliyati unga katta taassurot qoldirdi.

Bu tajriba keyinchalik uning maqolalarida G'arb va musulmon dunyosi o'rtasidagi farqlarni tahlil qilishga zamin yaratdi.

Mahmudxo'ja Behbudiy maqolalarida G'arb sivilizatsiyasi talqinlari tahlili ham bizga yaxshi xulosalar beradi. Jumladan, "Samarqand" gazetasida chop etilgan "Millatlar qanday taraqqiy etarlar?" maqolasida quyidagi jumlar bor:

"Har zamon uchun asbobi isloh va taraqqiyi ionat boshqarur. Millatg'a ionat etmoq uchun, islohi maktab va mudarris uchun, rusiy maktablarig'a bola tayyorlamoq uchun, dehqon va san'atkorlarni rivoj bermoq uchun «hamiyyati xayriya», «nashri maorif», qiroatxonalar, fo'ndlar, kurujuklar, jaridalar, majallalar, nashriyotlar... kerakdur. Millatlar taraqqiysi shul ila bo'lur..." (Behbudiy, 1913d)

Behbudiy o'zining publitsistik chiqishlarida, "Padarkush" dramasida ta'lim masalasida G'arb tajribasiga ham alohida urg'u beradi. Jumladan, adib "Ehtiyoji millat" (Behbudiy, 1913a) maqolasida Yevropa maktablari bilan Turkiston maktablarini qiyosiy tahlil qiladi. U Yevropada ta'limning hayotga yo'naltirilganini, amaliy fanlarga asoslanganini ta'kidlaydi:

"Boshqa millatlarga qaralsa ko'rilurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilm ustida dunyoviy ilm va fanlar ham o'qilur. Chunki dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur.

Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo‘lur”.

Bu fikr bugungi ta’lim islohotlari nuqtayi nazaridan ham nihoyatda dolzarbdir.

“Ikki emas, to‘rt til lozim” (Behbudiy, 1913b) maqolasida Behbudiy chet tillarini bilish masalasini xalqaro dunyoqarashning asosi sifatida ko‘rsatadi. Uningcha, til bilmaslik — ilmiy va madaniy izolyatsiyaning asosiy sabablaridan biridir.

“Farang va rus donishmandlarining asarlaridan foydalanmoq turkiy yo rusiy va farangiy bilmak ila mumkin bo‘lur”, yoki “Arab madaniyati yunoniy Suqrot, Buqrot, Falotunlardan foydalanganidek, zamoni hozira madaniyati Tolsto‘y, Jul Vern, Kepler, Kopernik, Nyutonlardan foydalanur”.

Bu fikrlari bilan adib tilning ilm-fan va jamiyat taraqqiyotidagi rolini alohida e’tirof etadi.

Behbudiy Yevropada matbuot jamiyat taraqqiyotining muhim instituti ekanini yaxshi tushungan. Shu bois u “Matbuot ne uchun kerak?” (Behbudiy, 1914) maqolasida gazeta va jurnallarni “millat ko‘zi” deb ataydi: “Matbuot – millatning ko‘zi va qulog‘idir. Agar matbuot so‘zlamasa, millat ham kar va ko‘r bo‘lib qolur”.

Shuningdek, adib milliy matbuotning nechog‘lik muhimligini chuqur his qilgan va buni ham fikrda, ham amalda isbotlagan. “Oyina” jurnali va “Samarqand” gazetasini chop ettirib, xalqqa ma’rifat ulashish, xalq dunyoqarashini o‘stirish

barobarida, o‘z asarlarida milliy matbuotning xalq va millat hayotida roli va ta’siri kuchli ekanini ham alohida e’tirof etgan. Jumladan, “Sayohat xotiralari” da o‘qiymiz:

“Yofada nasorolar tarafidan uch jarida arab tilinda va yahudiyalar tarafidan ir jarida arab tilinda va bir jarida ibroniy til va xatinda chiqib, ammo bechora musulmon tarafidan bir dona ham yo‘qdur” (Behbudiy, 1915).

“Oyna” jurnalining tashkil etilishi ham Yevropa jurnalistikasi tajribasini milliy muhitga moslashtirishga qaratilgan amaliy qadam edi. “Oyna” sahifalarida Yevropa va musulmon dunyosidagi siyosiy, madaniy va ilmiy yangiliklarning yoritilishi Behbudiyning xalqaro dunyoqarashga ega jurnalist bo‘lganini tasdiqlaydi. U mahalliy o‘quvchini global jarayonlardan xabardor qilishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.

Umuman olganda, bugungi globalashuv davrida Behbudiy qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. Uning G‘arbga nisbatan tanqidiy va selektiv yondashuvi hozirgi rivojlanayotgan jamiyatlar uchun muhim nazariy model bo‘la oladi.

Behbudiy merosi shuni ko‘rsatadiki, milliy taraqqiyot global tajribadan voz kechish hisobiga emas, balki uni ongli ravishda o‘zlashtirish orqali amalga oshadi. Behbudiy ilgari surgan ta’lim islohoti, chet tillarini o‘rganish va matbuot erkinligi g‘oyalari bugungi O‘zbekiston sharoitida ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo'ja Behbudiy G'arb sivilizatsiyasini na mutlaq ideal, na mutlaq xavf sifatida baholagan. U Yevropa taraqqiyotini ilm-fan, ta'lim va ijtimoiy institutlar samarasi sifatida tushungan va bu tajribani milliy muhitga moslashtirish tarafdori bo'lgan. Behbudiy qarashlari bugungi globallashuv sharoitida ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, milliy rivojlanishning zamonaviy modelini ishlab chiqishda boy intellektual manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurashidov Z. (2022). Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy: risola. - T.: Yoshlar nashriyot uyi, - 156 b.
2. Baldauf I. (2006). Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda. *Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to'ldirilgan 3-nashri*, Begali Qosimov tahriri ostida, Toshkent, 2006, 259-268. Behbudiy M. (1913a). Ehtiyoji millat, "Samarqand" gazetasi, 12-iyul soni.
3. Behbudiy M. (1913b). Ikki emas, to'rt til lozim, "Oyna" jurnali, 1-son, 12—14-betlar.
4. Behbudiy M. (1913d). Millatlar qanday taraqqiy etarlar?, "Samarqand" gazetasi, 30-iyul soni.
5. Behbudiy M. (1914). Matbuot ne uchun kerak?, "Oyna", 1914-yil, 15-son

6. Behbudiy M. (1915). Sayohat xotiralari, "Oyina" jurnali, 1915-yil, 5-son, 98 – 105-betlar.

7. Darmonova M. (2025). Besh yuzdan ortiq maqola yozgan – birinchi o'zbek publisisti Behbudiy. "Oyina.uz" portali. <https://oyina.uz/uz/article/3380>. 09.01.2025.

8. Nurmatov A. (2025). "Sayohat xotiralari" — madaniyat va taraqqiyotga ko'prik // Jadidlar va Behbudiy merosini o'rganishdagi yangi yondashuvlar. *International scientific journal of media and communications in Central Asia*. 22 – 29-b.

9. Qosimov B. (1999). Karvonboshi (so'zboshi). // Behbudiy M. *Tanlangan asarlar // To'plovchi, so'zboshi va izohlar*: B.Qosimov. - 2-nashri, tuzatilgan va to'ldirilgan. - T.: Ma'naviyat, 1999. - 280 b.

10. Saidov H. (2025). Biri millat ko'zini ochdi, ikkinchisi ko'zgu tutdi. // Jadidlar va Behbudiy merosini o'rganishdagi yangi yondashuvlar. *International scientific journal of media and communications in Central Asia*. 22 – 29-b.

**MAHMUDXO'JA BEHBUDIY
IJODI VA FAOLIYATIDA
TURKIY XALQLARNING
OZODLIGI HAMDA
BIRLASHUVIGA BO'LGAN
E'TIBOR
Barchinoy JO'RAEVA**

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti talabasi
mustaqil tadqiqotchisi
xalqaro jurnalist

ORCID:0009-0006-2249-2415

Annotatsiya: Ushbu maqolada
jadidchilik harakatining yirik
namoyondasi Mahmudxo'ja Behbudiy
ijodida Turkiston xalqlarining
ozodligi g'oyasi ilmiy-nazariy jihatdan
tadqiq etilgan. Behbudiyning
publitsistik, dramatik va ma'rifiy
asarlari misolida millat, til, din va
ma'rifat masalalaridagi qarashlarini
tahlil qilib o'tadi. Shu bilan birga
Behbudiy faoliyatini o'rgangan
zamonaviy olimlarning ilmiy
xulosalariga tayanilgan holda uning
turkiy xalqlarning ma'naviy
uyg'onishidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Behbudiy,
jadidchilik, turkiy xalqlar, milliy
birlik, ma'rifat, matbuot, mafkura.

Аннотация: В данной статье
научно и теоретически исследуется
идея свободы народов Туркестана в
творчестве Махмудходжи Бехбуди,
видного деятеля движения
джадидов. На примере
журналистских, драматических и
просветительских работ Бехбуди
анализируются его взгляды на
вопросы нации, языка, религии и
просвещения. Одновременно, на
основе научных выводов
современных ученых, изучавших
творчество Бехбуди, раскрывается
его роль в духовном пробуждении
тюркских народов.

Ключевые слова: Бехбуди,
джадидизм, тюркские народы,
национальное единство,
просвещение, пресса, идеология.

Annotation: This article
scientifically and theoretically studies
the idea of freedom of the peoples of
Turkestan in creativity of
Mahmudkhodja Behbudi, a prominent
figure of the Jadid movement. Using
the example of Behbudi's journalistic,
dramatic and educational works, it
analyzes his views on issues of nation,
language, religion and enlightenment.
At the same time, based on the
scientific conclusions of modern
scholars who have studied Behbudi's
work, his role in the spiritual
awakening of the Turkic peoples is
revealed.

Keywords: Behbudi, Jadidism,
Turkic peoples, national unity,
enlightenment, press, ideology.

20-asr oxiri-21-asr boshlarida
Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan
jadidchilik harakati milliy uyg'onish
davrida muhim ahamiyat kasb etdi. Bu
harakat namoyondalari orasida
Mahmudxo'ja Behbudiy alohida o'rin
tutadi. U faqatgina ma'rifatchi yoki
dramaturg emas, millatning ma'naviy
va mafkuraviy birligi uchun kurashgan
jamoat arbobi sifatida ham tarix
sahifalaridan joy olgan.

Behbudiy yashagan davrda
Turkiston, xossatan, turkiy xalqlar,
mustamlakachilik siyosati ta'sirida
og'ir va parokanda holatda edi. Mana
shunday sharoitda u millatni uyg'otish,
o'zlikni anglash, til va ma'rifat orqali
ozodlikka erishish g'oyalarini oldingan

surdi. Bu haqda jadidshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor marhum Begali Qosimov shunday e'tirof etgan: "Mahmudxo'ja Behbudiy XX-asr bo'sag'asidagi Turkistonning orzu-armonlaridan biri sifatida maydonga keldi" [1].

Ta'kidlash joizki, Mahmudxo'ja Behbudiyning jamoatchilik faoliyati uning butun ijodiy va ma'rifiy qarashlarining amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. U jadidchilik harakatini faqat nazariy g'oyalar majmui emas, balki jamiyatni isloh qilishga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiy harakat deb anglagan. Shu sababdan Behbudiyning faoliyati maorif, matbuot, noshirlik, teatr, sayohat va jamoat ishlarini o'z ichiga qamrab olgan.

Behbudiyning mafkuraviy qarashlarida ma'rifat yo'li orqali milliy ozodlikka erishish g'oyalari markaziy o'rinni egallab kelgan. U Turkiston o'lkasining turli shaharlarida bo'lib, mahalliy aholining turmush tarzi, ahvolini yaqindan o'rganadi, ularni birlashtiruvchi omil sifatida esa til, din va ma'rifatni ko'rsatadi. Behbudiy uchun turkiy birlik eng avvalo ma'naviy birlik edi. Hatto ingliz tadqiqotchisi Adiib Xalidning ta'kidlashicha, Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa jadidlar millat taraqqiyotini milliy o'zlikni anglash bilan bog'laganlar, ya'ni milliy ong uyg'onmas ekan, jamiyat rivoji mumkin emas [2].

Behbudiy milliy matbuotni yo'lga qo'ymay turib taraqqiyotga erishish imkonsiz ekanini e'tiborga

olib, 1913-yil apreldan "Samarqand" gazetasini chiqardi. Biroq gazeta 45 ta sonidan keyin yopildi. 1913-yil 20 avgustidan u Turkistondagi birinchi jurnal -"Oyna"ni chiqara boshladi. Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston va Turkiyagacha tarqalgan bu jurnal xalqimiz qalbidagi milliy ozodlik ruhini kuchaytirishda muhim o'rin tutdi [7].

"Oyna" jurnali haqida jadidshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Begali Qosimov shunday fikrlarni bildirgan: "Jurnal o'lkada milliy g'oyalarning tarqalishida muhim rol o'ynadi, turkistonliklarga ham o'zlarini, ham dunyoni boricha ko'rsatishga harakat qildi, o'zbek adiblarininggina emas, umumturk olamining eng yaxshi qalam egalari ijodi bilan tanishtirib bordi"[3].

Bu nashrlarda e'lon qilingan Behbudiyning maqolalari tarqalish geografiyasiga ko'ra musulmon va turkiy xalqlarning ozodlik harakatlariga o'z ta'sirini o'tkazgan deyishimiz mumkin. Behbudiy nafaqat Turkiston, shu bilan birga turkiy xalqlarning umumiy tarixi, taqdiri va kelajagi haqida ham mulohazalar yuritadi. Uning fikricha, mustamlakachilik sharoitida yashagan xalqlar faqat o'zaro hamjihatlik va ma'rifat orqali o'z huquqlarini himoya qila oladilar. Zotan, jadidchilar jamiyat rivojining bosh yo'li – ma'naviyat va ma'rifat yo'lini tanlash orqali o'zlarining yaratuvchilik niyatlarini namoyon etganlar.

Bu borada atoqli olim, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, marhum Naim Karimov shunday deydi: “Mutafakkir, islom diniga e’tiqod qiluvchilar faqat Turkistonda yashaydigan musulmonlardan iborat emas, deydi. Barcha musulmonlar bir jonu bir tan bo‘ladigan bo‘lsa, ular mustamlakachilik zanjirlarini bemaolol uzib tashlay oladi, lekin faqat birlashish emas, balki ma’rifatli bo‘lish ham kerak, deydi” [4]. Mana shu fikrlardan Behbudiyning mafkuraviy dunyoqarashi kengligini, nafaqat Turkiston, dunyodagi jami musulmon va turkiy xalqlar ham nazarda tutilganligini anglashimiz mumkin. Jadidchilar tarixdan ma’lumki, dastavval islom yoki turk bayrog‘i ostida harakat qilishni ham o‘z tajribalaridan o‘tkazganlar.

Bu o‘rinda filologiya fanlari doktori, professor Halim Sayidov shunday yozadi: “Bolsheviklar hokimiyatni qo‘lga kiritgach, Behbudiy «Russiyani bir parchasi» bo‘lishdan voz kechdi, biroq ozod Turkistonda qonunlarni Millat Majlisi chiqarishi lozimligini ta’kidladi: «Muxtoriyatni Millat Majlisi har bir xalqg‘a naf’ini ko‘zda tutub qonun chiqarur». Ana shu qarashning o‘ziyoq islom yoki turk bayrog‘i ostida yagona davlat tashkil etish maqsadi yo‘qligini ko‘rsatadi. Lekin bu qarashlar islomchilik, turkchilik g‘oyalarini o‘rgangach, anglagach shakllanganligini ham inobatga olmoq joiz” [5].

Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodida turkiy xalqlarning birligi g‘oyasiga faqat nazariy maqolalarda emas, shuningdek, badiiy asarlarida ham chizgilar berilgan, desak yanglishmaymiz. Masalan, uning “Padarkush” dramasi jadid adabiyotida burilish nuqtasi bo‘lib, jamiyatdagi ma’naviy inqirozni ochib bergan asar sifatida baholanadi. Dramada aks ettirilgan voqealar orqali Behbudiy millatning parokandaligi, jaholat va ma’rifatsizlik qanday fojealarga olib kelishini ko‘rsatadi. “Padarkush”dagi g‘oyaviy mazmunni tahlil qilar ekan, professor Begali Qosimov shunday ta’riflaydi: “millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o‘z qabohatini ham, malohatini ham ko‘ra olsin”[6]. Dramadagi boy – o‘sha kezda farzandlarining zamon talablari darajasida ta’lim olishiga loqayd qaragan Turkiston, Toshmurod esa o‘sha davrdagi bilimsiz va dunyo bexabar vatandoshlarimiz ramzi edi. Bu orqali Behbudiy millatni ilmsizlik va jaholat oqibatlaridan ogoh etdi, faqat ma’rifat vositasidagina dunyodagi mutaraqqiy davlatlar darajasiga yuksalish mumkinligini anglatdi [7].

Dramada, ziyoli insonning xarakteristikasi keltirilar ekan, u xorijiy ellar tajribasidan xabardor bo‘lishi, ilg‘or ta’lim dargohlarida bilim olishi kabi zaruratlar ham ko‘rsatiladi. Bu bilan muallif turkiy xalqlarning ozodligi, taraqqiy etishi, ma’rifati uchun huddiki bir formulani berganday bo‘ladi. Shuningdek, Behbudiy til masalasiga alohida

e'tibor qaratib, turkiy xalqlarning adabiy tili yaqin bo'lishi kerakligini ham ta'kidlaydi.

Ma'rifat masalasi dolzarblik kasb etar ekan, Behbudiy turkiy xalqlar uchun yagona til masalasida ham o'z fikrlarini bayon etgan. Hatto sotsiologik so'rovnoma olib borib, 1915-yilda "Til masalasi" deb nomlangan maqolani e'lon qilgan. Bu borada jadidshunos, falsafa doktori, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti prorektori Zaynobiddin Abdurashidov shunday ta'kidlaydi: "«Til masalasi» maqolasining ikkinchi qismi turkiy xalqlar uchun yagona, soddalashtirilgan adabiy til yaratish masalasiga bag'ishlangan. Behbudiyning ta'kidlashicha, u ushbu masalani yoritishda «betarafona» yondashishga harakat qilgan. Behbudiy sheva va lahja bilan «adabiy til» o'rtasidagi farqni ko'rsatish uchun Volgabo'yi tatarlari, Kavkaz xalqlari bosib o'tgan yo'lni tahlil qilishdan boshlaydi. Unga ko'ra, tatarlar va ozarbayjonlar nashr qilayotgan matbuot «tili» «ko'cha tili»dan «necha daraja oliy» ekani har bir gazeta o'qiydigan ziyoliga ma'lum" [8].

Behbudiy o'z xalqining kelajagini faqat ma'rifat masalalari bilangina bog'lab qo'ymagan. Har taraflama ma'lumotli bo'lgan alloma o'z xalqining kelajagi qanday kechishi lozimligi masalasi bilan ham qiziqib, boshqa davlatlarning siyosiy tuzumini o'rgangan va qaysi davlat tuzumidan andoza olish mumkinligi borasida bosh qotirgan. Shu nuqtai nazardan

qaraganda, Behbudiyning 1906-yil nashr etilgan "Kitobi muntahabi jug'rofiyai umumiy" ("Umumiy jug'rofiyadan saylanma kitob") degan asari, ayniqsa, muhimdir [9].

Bizningcha, Mahmudxo'ja Behbudiy ijodi va faoliyatini to'liq anglash uchun uni umumturkiy ma'naviy makon doirasida o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida turkiy xalqlar yashagan hududlarda ijtimoiy-siyosiy uyg'onish jarayonlari kuchayib, milliy o'zlikni anglash harakati avj olgan pallada Qrim, Volga bo'yi, Kavkaz va Usmonli Turkiyasida shakllangan islohotchilik g'oyalari Turkiston jadidlari, jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy qarashlariga ham katta ta'sir ko'rsatdi.

Behbudiy Ismoil G'aspiralining "Tilda, fikrda, ishda birlik" shiorini chuqur qabul qilgan mutafakkirlardan biri edi. U G'aspiralining "Turjumon" gazetasini muntazam o'qib borgan, unda chop etilgan maqolalar orqali Qrim-tatar jadidchiligining asosiy yo'nalishlari bilan yaqindan tanish bo'lgan. Gazetada ko'tarilgan asosiy masalalar, ya'ni, umumturkiy til, zamonaviy ta'lim, millatning siyosiy ongi kabi masalalar Behbudiy publitsistikasida ham yetakchi o'rinlarni egallab kelgan.

«Tarjumon» gazetasi Rossiya musulmonlarini mamlakat va Fapb madaniy olamida yuz berayotgan voqealardan xabardor etar, turkiy xalqlarning ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, islomiy maktablar va madrasalarda dunyoviy fanlardan ham

saboq berish, kishilarning dilda, fikrda, ishda birdamligini ta'minlash maslaklarini izchil targ'ib qiladiki, u bilan tanishuv Turkistondagi barcha ziyolilar kabi Mahmudxo'ja Behbudiyning ong va tafakkurida xam keskin o'zgarishlarni yuzaga keltirdi [10].

G'aspirali va Behbudiyning yaqinlashtirgan asosiy jihatlardan biri bu ta'lim islohotiga bo'lgan munosabatdir. Ikki mutafakkir ham eski maktab tizimini tubdan isloh qilish, yangi usul maktablarini yaratish orqali turkiy xalqlarning ma'naviy uyg'onishiga erishish mumkin, deb hisoblaganlar. Behbudiy turkiy xalqlarning ta'lim tizimini isloh qilish, zamonaviy fanlarni joriy etish, matbuot orqali o'zaro axborot almashinuvini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Bu kabi g'oyalar o'sha davr uchun ilg'or va strategik ahamiyatga ega g'oyalar edi va bu bilan Behbudiyning intilishlarini yanada ahamiyatli qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Mahmudxo'ja Behbudiy ijodi va jamoatchilik faoliyati turkiy xalqlarning ma'naviy, mafkuraviy va madaniy birligi g'oyasini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga egadir. U jadidchilik harakatining yirik namoyondasi sifatida millat taqdiriga faqat mahalliy yoki mintaqaviy muammo sifatida emas, balki umumturkiy va hatto, umuminsoniy nuqtai nazardan yondoshgan.

Mustamlakachilik sharoitida yashagan, siyosiy va iqtisodiy jihatdan qul holatiga tushib qolgan xalqlarni u

faqat ma'rifat, zamonaviy ta'lim, matbuot va madaniy uyg'onish orqali birlashtirish mumkin, deb hisoblagan. Uning ijodida til masalasi turkiy birlikning asosiy poydevori sifatida qaralgan. Behbudiyning turkiy olam birligi yo'lidagi ijodi va faoliyatini o'rganish, turkiy xalqlar birligi haqidagi g'oyalarini yanada chuqur tadqiq etish bugungi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qosimov B. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Toshkent.: Ma'naviyat.- 2006. B.-5
2. Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press. - 1998.B.-117
3. Qosimov B. Milliy uyg'onish: Jasorat, ma'rifat, fidoyilik. Toshkent: "Ma'naviyat"-2002. B.-63
4. Mahmudxo'ja Behbudiy-millat allomasi.-URL: <https://bukhari.uz/?p=13218>
5. Sayidov H. Jadidchilik qaysi harakatga nisbatan yangi?-URL: <https://zarnews.uz/post/jadidchilik-qaysi-harakatga-nisbatan-yangi>
6. Qosimov B. Mahmudxo'ja Behbudiy. - URL:<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-mahmudhuj-behbudiy-1875-1919/>
7. Mahmudxo'ja Behbudiy-Turkiston jadidchilik harakatining

karvonboshisi.-URL:
https://uza.uz/uz/posts/mahmudxoza-behbudiy-turkiston-zhadidchilik-harakatining-karvonboshisi_793156?q=%2Fposts%2Fmahmudxoza-behbudiy-turkiston-zhadidchilik-harakatining-karvonboshisi_793156

8. Abdurashidov Z. Til va dil birligi. Mahmudxo'ja Behbudiyning til borasidagi qarashlari. –

URL:<https://daryo.uz/uz/2020/10/21/til-va-dil-birligi-mahmudxoja-behbudiyning-til-borasidagi-qarashlari/>

9. Sharipov R. Jadid adabiyotida yangilanish, islohot va mustaqillik uchun kurash g'oyalari aks etishi. Monografiya. Toshent. -2023. B.-95-96.

10. Mustafaev J. Turkistonda jadidchilik harakatining shakllanishi va rivojlanishida Mahmudxo'ja Behbudiyning o'rni. – URL:<https://slib.uz/uz/article/view?id=20365>

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY MAQOLALARIDA IJTIMOIIY- SIYOSIY MUAMMOLARNING AKS ETISHI

Sitora SHOKIROVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti
Axborot-resurs markazi I toifali
biblografi

Diyorbek TURAYEV

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosida yoritilgan o'lkadagi ijtimoiy-siyosiy muammolarning aks etishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Behbudiyning maqolalarida XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston jamiyatining siyosiy elitasi ichida shakllangan ikki qarama-qarshi g'oyalar kurashi davridagi siyosiy holatlar, u yerdagi xalqning ma'naviy jihatdan muammolari va ijtimoiy sustkashligi qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada Behbudi publitsistikasida jamiyatni modernizatsiya qilishga qaratilgan konseptual dastur sifatida baholanadi va uning g'oyalari bugungi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq ekanligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar. Mahmudxo'ja Behbudi, jadidchilik, publitsistika, ijtimoiy-siyosiy tafakkur, ma'rifatparvarlik, madaniy modernizatsiya, milliy ong.

Аннотация. В данной статье анализируется отражение социально-политических и культурно-просветительских проблем, освещённых в публицистическом наследии Махмудходжи Бехбуди. В ходе исследования статьи Бехбуди подвергаются сравнительному анализу в контексте политической ситуации, сложившейся в период конца XIX начала XX века в

Туркестане, характеризовавшей борьбой двух противоположных идейных течений внутри политической элиты общества. Особое внимание уделяется вопросам духовного кризиса народа, его социальной пассивности и общественной инертности. В статье публицистика Бехбуди рассматривается как концептуальная программа, направленная на модернизацию общества, а также раскрывается органическая связь его идей с современными социально-политическими процессами.

Ключевые слова. Махмудходжа Бехбуди, джадидизм, публицистика, социально-политическое мышление, просветительство, культурная модернизация, национальное сознание.

Annotation. This article analyzes the representation of socio-political and cultural-educational issues reflected in the journalistic heritage of Mahmudkhoja Behbudi. In the course of the study, Behbudi's articles are examined through a comparative analysis of the political conditions that emerged in Turkestan in the late nineteenth and early twentieth centuries, marked by the struggle between two opposing ideological currents within the political elite. Particular attention is paid to the spiritual challenges faced by the population, as well as to social passivity and public inertia. The article interprets Behbudi's journalism as a

conceptual program aimed at the modernization of society and highlights the organic connection between his ideas and contemporary socio-political processes.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Jadidism, journalism, socio-political thought, enlightenment, cultural modernization, national consciousness.

O'rta Osiyo jadidlari otasi bo'lmish Mahmudxo'ja Behbudiying keng ijodi ya'ni publitsistikasida Turkiston o'lkasidagi mavjud bo'lgan siyosiy tuzumdagi turli ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy muammolarni chuqur va tizimli tarzda ochib bergan eng asosiy manbalardan biridir. U Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi ziyoli shaxsi sifatida o'z davrining murakkab ijtimoiy tuzilishi, mustabid siyosiy sharoiti hamda madaniy stagnatsiya muammolarini tanqidiy tafakkur bilan yoritgan [1]. Behbudiya maqolalarida millatning har tomonlama uyg'onishi, zamonaviy va sifatli ta'limning joriy etilishi, diniy bilimlar bilan birgalikda dunyoviy bilimlarni ham o'rganish masalalari alohida o'rin tutadi, bu esa ijtimoiy hayotni tubdan yangilash va jamiyat kayfiyatini demokratlashtirishga qaratilgan g'oyalarga asos bo'ladi. U o'z maqolalarida, xususan 1914-yilgi "Oyna" jurnalida chop etilgan "Yoshlarg'a murojaat" maqolasida yoshlarni yangi ilmlarni egallashga targ'ib qiladi [2]. Masalan, Behbudiying 1905-yilda nashr etilgan "Muntaxabi jug'rofiya" darsligining 1-

jildi, “Ey aziz eski va yangilar, bir-biringizdan xabar olmoq va fikringiz, ilmingiz, ishtibohingizni aytmoq, eshitmoq, dardingiz davosiga chora axtarmoqingiz lozimdur va illo bu holat ila biz kundan-kun, zohiran va botinan keyin qolurmiz. Koshki faqat o‘zimiz keyin qolsak, balki ahkomi diniyamiz keyin qolganidek, e’tiqodimiz ham keyin qolib, dunyo va oxiratg‘a zomin va mas‘ul bo‘lamiz” [3]. Shuningdek, u ulamolarning ham dunyoviy fanlardan xabardor bo‘lishi kerakligi haqida yozadi. Yangi ilmdan bebahra ulamolar ham far‘iy (ikkinchi darajali) va sathiy – chuqur o‘ylamay o‘zi kabi noqillarni (naql qiluvchi, demoqchi) yomon ko‘rib, yomon ko‘z ila qarashlari noo‘rin ekanini, eski hukamo, hay’atchi va sayyohlarning so‘zi “hikoyat” maqomida tafsirlarimizgacha suqilgani uchun “oyat - faylasuf so‘zidir, hakim va rohib kalomidir”, deb bahs qiladigan hozirgi ba’zi ahli zamona va ajnabiylarga bir katta dalil va kam ilmlilar oldida dasta hujjat bo‘layotganini kuyinib ta’kidlaydi [4]. Shu o‘rinda u pragmatik ya’ni real muammolarga real yechim beruvchi g‘oyalarni ilgari suradi, bu esa madaniy konservatizm va eski qarashlar bilan keskin to‘qnashadi. Eng muhimi, Behbudiy ijtimoiy rivojlanish va siyosiy islohotlar zarurati o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatib, millat taraqqiyoti uchun ilm-fan, ta’lim va tanqidiy ongni mustahkamlashni taklif qiladi.

Behbudiyning publitsistik maqolalarida uning tizimli ijtimoiy-siyosiy qarashlari Turkiston jamiyatining siyosiy ahvoli, mustabid tuzumining ijtimoiy salbiy oqibatlari va xalqni siyosiy ishtirok etish zarurati muhim masalalardan biri bo‘lgan. Bunga misol sifatida Turkiston general-gubernatorligida siyosiy boshqaruv masalasi, ya’ni general-gubernatorlikda 25 yoshga to‘lgan har qanday turkistonlik fuqaro volost boshqaruvchisi yoki qozi bo‘lishi mumkin edi. Bu esa o‘z navbatida siyosiy tizimning yemirilishiga, xalqning siyosiy faolligini pasaytirish, korrupsiya, neopatizm va shunga o‘xshash jamiyat uchun xavfli illatlarga olib kelgan. Ushbu siyosiy tizimga nisbatan Behbudiy “Missionerlar tarafidan va yoyinki bizni yo‘q va nobud bo‘lishimizni va shariati muqaddasamizni hukmdan qolishini xohlatadurg‘on eski va mustabid hukumat odamlari tarafidan shunday zakonlar chiqardi [5]” Behbudiy maqolalarida alohida urg‘u berilgan siyosiy muammolardan biri bu siyosiy elita masalasi. U eski konservativ diniy-ijtimoiy yetakchilarni zamon talablariga javob bermaydigan, siyosiy mas‘uliyatni anglab yetmaydigan qatlam sifatida tanqidga oladi. Shu bilan birgalikda, mustamlaka ma’muriyati bilan murosa qilib yashashni afzal ko‘rgan mahalliy amaldorlarni “milliy manfaatlarga xiyonat” sifatida baholaydi. Behbudiy nazarida haqiqiy siyosiy yetakchi xalqni uyg‘otadigan, uni zamonaviy dunyo bilan bog‘lay oladigan, huquqiy

va konstitutsion ongga ega shaxs bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuning uchun u parlament, konstitutsiya, qonun ustuvorligi, saylov kabi tushunchalarni publitsistik maqolalarida keng qo'llab, ularni musulmon jamiyati uchun notanish emasligini asoslashga harakat qiladi.

Uning publitsistik chiqishlarida modernizatsiya va ijtimoiy o'zgarish zarurati markaziy mavzu sifatida keltiradi etiladi. Masalan, Behbudiy o'sha davrdagi to'y, hasham va dabdababozlikka qarshi chiqadi. "To'y va ta'ziyaga sarf qilinaturgon oqchalarimizni biz, turoniylar, ilm va din yo'lig'a sarf etsak, anqarib (qisqa fursatda) ovrupoyilardek taraqqiy etarmiz va o'zimiz-da, dinimiz-da obro'y va rivoj topar [6]".

Behbudiy, shuningdek, xotin-qizlarning bilim olishi zarurligi borasida ham o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Xotin-qizlar savodi masalasi o'sha davrning muhim muammolaridan biri edi. Shu sababdan matbuotda xotin-qizlar savodli qilish, ularni maktabga jalb qilish masalalari ham alohida vazifa edi. Xususan, "Turkiston viloyatining gazetasi"da e'lon qilingan "Xotunlarga ilm lozimmi?" maqolasida onalarimiz savodsizligi, ular hatto "Tarbiyaiatfol" ni bilmasliklari ham tanqid ostiga olinib dolzarb ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ayollarni ta'lim olish jarayonlariga jalb qilish kerakligi aytiladi [7].

Behbudiyning sermahsul ijodini chuqurroq manbalar asosida ko'rib chiqsak, u oddiy jadidchilik harakati

targ'ibotchisi emas balki Turkiston jamiyatini yuksaltirish uchun yaxlit bir siyosiy konsepsiya muallifi desak mubolag'a bo'lmaydi. U jamiyatni yuksaltirish uchun ma'rifat bilan birgalikda siyosiy ong ijtimoiy mas'uliyat, milliy o'zlikni bir biri bilan chambarchas bo'liq holda yuksaltirish zarur deb bilgan. Behbudiyning maqolalarida modernizatsiya tushunchasi shunchaki zamonaviylashuv emas balki milliy o'zlikka tayangan holda amalga oshirish tushuniladi. Uning publitsistikasi aynan shu jihati bilan o'z davridan ilgarilab ketgan bo'lib, bugungi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bevosita bog'lanadi.

Behbudiy g'oyalarining bugungi dolzarbligi shundan iboratki, u modernizatsiyani faqat iqtisodiy o'sish bilan emas, balki ijtimoiy adolatlilik, kuchli siyosiy ong va ma'naviy o'sish bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Hozirgi globallashuv sharoitida ko'plab davlatlar iqtisodiy islohotlarni amalga oshirayotgan bo'lsa-da, ijtimoiy ong va siyosiy madaniyat yetarli darajada shakllanmagani sababli barqaror natijalarga erisha olmayapmiz. Behbudiy bundan yuz yil avval aynan shu muammoni ilg'ab, "millat o'zini o'zi anglamasa, uni hech kim rivojlantirib bermaydi" degan g'oyani ilgari surgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Oyina

2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Yoshlarga | Xurshid Davron kutubxonasi
3. Behbudiy Mahmudxo'ja. Muntaxabi jug'rofiya, 1-jild. 1905-yil. B.27
4. Behbudiy Mahmudxo'ja. Muntaxabi jug'rofiya, 1-jild. 1905-yil. 27-bet
5. Behbudiy M. Bizga islohot kerak// Najot, 1917-yil 17-aprel
6. Behbudiy M. Bizni kemiruvchi illatlar // "Oyina" jurnali, 1915-yil, 13-son. B. 342
7. view of Mahmudxo'ja Behbudiy maqolalarida ilm-ma'rifat targ'iboti

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK MEROSI VA UNING BUGUNGI AHAMIYATI

Gulhayo AKRAMOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

Annotatsiya: XX asrda Markaziy Osiyo SSSRning ma'naviy va iqtisodiy jihatdan bosimi ostida yashayotganda, ilmiy va madaniy sohalaridan qat'iy cheklanganda, hamma ham jim qolmadi. Ulardan biri Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lib, o'zbek publitsistikasining asoschilaridan biridir.

Kalit so'zlar: Publistik maqolalar, jurnalistika, matbuot,

jurnal, gazeta, dramaturgiya, ilm-fan, yangicha fikrlash.

Abstract. In the 20th century, when Central Asia was living under the spiritual and economic pressure of the USSR and scientific and cultural fields were strictly restricted, not everyone remained silent. One of them was Mahmudkhoja Behbudi, one of the founders of Uzbek journalism.

Key words: Journalism, press, magazine, newspaper, dramaturgy, science, new way of thinking

Абстрактный: В XX веке, когда Центральная Азия находилась под духовным и экономическим давлением СССР и научная и культурная сферы были строго ограничены, не все молчали. Одним из таких был Махмудходжа Бехбудий — один из основателей узбекской публицистики.

Ключевые слова: Публикацистические статьи, журналистика, пресса, журнал, газета, драматургия, наука

Mahmudxo'ja Behbudiy- o'zbek publitsistikasining tarixida beqiyos o'rin egallagan ulkan siymodir. U publistikani oddiy xabar yetkazish vositasi emas, balki xalqni uyg'otadigan, tafakkurni silkitadigan, jamiyatni islohga chorlaydigan qudratli minbar darajasiga olib chiqdi. Behbudiy o'z maqolalarida jamiyatni o'ta o'gir muammolarini olib chiqdi; jaholat, eskicha fikrlash, o'quvsizlik, xalqni siyosiy va ijtimoiy loqaydligi. Uning maqolalari o'tkir, ta'sirchan va mantiqli bo'lgani uchun xalqning ongiga chuqur ta'sir qildi. Behbudiy

publitsist sifatida millat taqdirini o'z shaxsiy taqdiridan ustun ko'rdi. U matbuotdan ma'rifat quroli sifatida foydalandi. U maqolalarni tanlagan, mazmunini boshqargan va ommaga yetkazgan-bu bugungi jurnalistikaning asosiy funksiyalariga mos keladi.

"Samarqand" - 1913-yili Samarqand shahrida, Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan nashr etilgan. Gazeta haftada ikki marta, o'zbek, fors va rus tillarida chop etilgan. Keyinchalik 45-soni nashr qilinganidan so'ng, moddiy qiyinchilik tufayli bosib chiqarilishi to'xtatiladi. Gazeta jadidlar harakati ruhida chop etilib, yangi fikrlar, maktab, madaniyat va taraqqiyot to'g'risidagi maqolalar bilan tuproqday zarur ijtimoiy-ma'rifiy kontentni tarqatgan. [3]

Yana bir Behbudiyning o'zbek tilidagi dastlab tashkil jurnali "Oyna" hisoblanib, u jadid matbuoti doirasida katta ahamiyatga ega edi. Muqovasida arab, o'zbek, fors va rus tillarida nomlari berilgan. Avvaliga haftada 1 marta, 24 sahifadan. Keyinchalik 15 kunda 1 marta, 35 sahifada chiqarilgan. Jurnal 1913-yil 20-avgustda Behbudiy va boshqa Samarqandlik qalamkashlar- Saidrizo Alizoda, Hoji Muin kabi yozuvchilar yordamida nashr qilindi. Doimiy bo'limlari "Bayoni hol", "Samarqand xabarleri", "Axbori jahon", "Reklama" dan iborat bo'lgan. [3]

Mahmudxo'ja Behbudiy jamiyatni savodsizlikdan, eskicha fikrlashdan va jaholatdan qutqarish uchun nafaqat jurnal, gazetalardan, balki dramaturgiyadan ham

foydalangan. Uning dramalarida publistik ruhiyat ham o'z aksini ko'rsatadi. Masalan, "Padarkush" 1909-1911 yillarda yozilgan bo'lib, jamiyatdagi bilimsizlik nimaga sabab bo'lishini ochib bergan. Asar o'zbek dramaturgiyasida ilk ijtimoiy drama sifatida jamiyatdagi adolatsizlik va nodonlikni tanqid qiladi. Drama 1911-yilda yozilgan, lekin dastlab 1912-yilda "Turon" gazetasida chop etilgan, keyin esa 1913-yilda alohida asar sifatida (kitob shaklida) nashr etilgan. [2]

Behbudiy 1913-yilda "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalini tashkil qilgan, ularning sahifalarida jamiyatni, ta'lim, ma'rifat va siyosat haqidagi publitsistik maqolalar chop etilgan. Bugungi kunda ham OAV ham aynan shunday jamiyatdagi dolzarb masalarni yoritadi (ijtimoiy muammolar, ta'lim, ma'naviyat). Behbudiy publitsistikasi hozirgi ijtimoiy jurnalistika mazmuni bilan bir xil yo'nalishga ega bo'lgan. U o'z maqolalarini oddiy, keng, omma tushunadigan tilda yozgan, bu-bugungi ommaviy axborot vositalarida standart hisoblanadi, matbuotda shunchaki axborot berish bilan cheklanmay, jamoatchilik fikrini shakllantirishni maqsad qilgan: bu-zamonaviy jurnalistika vazifasi. Hozirgi jurnalistika Behbudiyning qoldirib ketgan merosi asosida qurilgan. Behbudiy 1901-1919 yillar orasida 200 dan ortiq publitsistik maqola va asar chop etganligi qayd etiladi. Bu o'sha davr uchun juda katta

hajm bo'lib, jamoat fikri shaklinishida katta rol o'ynagan.[1]

Xulosa, Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistikasining shakllanishida peshqadam, ijtimoiy tanqid, ma'rifatparvarlik va milliy ongni uyg'otishga asoslangan meros qoldirgan. Bugungi kunda uning asarlari ilmiy tadqiqotlar, jurnalistika va ma'naviy tarbiya uchun ibrat bo'lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ma'naviyat nashriyoti, Toshkent, 2008-2015
2. Sputnik O'zbekiston
3. UzPedia

BEHBUDIY IJODIDA TEATR SAN'ATI

Izzatilla ZOHIDJONOV

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatining yetakchisi Mahmudxo'ja Behbudiyning o'zbek teatr san'ati rivojiga qo'shgan hissasi, xususan, "Padarkush" dramasi misolida tahlil qilinadi. Muallif Behbudiyning teatrga "ibratxona" va axloq maktabi sifatida bergan ta'riflarini bayon etadi. Shuningdek, maqolada "Padarkush" dramasi obrazlar tizimi, ularning ismlari zamiridagi ramziy ma'nolar va

asarning jamiyatni uyg'otishdagi ahamiyati amerikalik olim Eduard Allvord hamda o'zbek adibi Abdulla Qodiriy fikrlari asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Behbudiy, jadidchilik, teatr, "Padarkush", ibratxona, drama, ma'rifatparvarlik, obrazlar tizimi, "Kolizey", Turkiston matbuoti.

*"Teyotr — ibratnomadur...
Hech kimni rioya qilmasdan to'g'ri
so'zlaguvchi va ochiq haqiqatni
bildiruvchidir... Umumiy odatlarni
nafi va*

*zararidan paydo bo'laturg'on
natijalarni teatraxonada aynan
ko'rsaturlarki,*

*har kim mundan ta'sirlanib,
yomon odatlarni tark etib, yaxshilikni
ziyoda*

*ishlamog'a sabab bo'lur...
teyotr xonalari masxarabozxona
bo'lmay, balki*

*ibratxonadur, mushaxxis-
aktyor muallimi axloqdurlar"*

Behbudiy ijodini keng ko'lamda o'rganar ekanmiz, uning adabiyotdagi, jadidchilik harakatlari va shu bilan bir qatorda teatr san'atiga katta hissa qo'shgan haqida aytish lozim.

Ma'rifatparvarimiz ilk o'zbek adabiyotidagi tragedik dramani yozish orqali adabiyotda "katta portlash" qildi va ilk teatr san'atidagi peshqadamlikni qo'lga oladi. 1914-yil 27-fevralida Toshkent Yangi shahridagi "Kolizey" teatrining 2000 kishilik tomoshaxonasida kech soat yettida «musulmon jamiyati imdodiyasi foydasig'a» Toshkent teatr

havaskorlari rasman o'z spektakllari namoyishini boshlaydilar. Spektakl o'z maishatiga o'ralib dunyoni unutgan millatdoshlarga chaqmoqdek ta'sir etdi. Unda boy rolini Abdusalom Abdurahim o'g'li o'ynagan edi. Ilk parda ochilishidan avval sahnaga Munavvar qori Abdurashidxonov chiqib, teatrning «ibratxona» ekani, unga yengil-yelpi qaramaslik, aktyorlar esa «bir tabibi hoziq misoli» ekanliklaridan qisqacha va'z so'ylab, butun jamoani buyuk madaniy hodisa bilan tabrik etadi.«Padarkush»ning Toshkent truppasi tomonidan sahnalashtirilishi kutilgandan ko'ra a'loroq natijalar berdi. Bu voqea Turkistondagi shu davrda mavjud bo'lgan barcha matbuot nashrlarida yoritilgan edi. (Shuhrat Rizayev, "Jadid dramasi" 1997-yil 63-64-betlar)

"Padarkush" dramasi haqiqatdan jamiyat muammosini, davr inqilobini keng yoritdi. Behbudiy o'z asari bilan xalqni uyg'otmoqchi, unga "ozodlik suvi"ni ichirmoqchi bo'layotgan edi. Davr shu darajada chigal, ayanchli ediki, insonlar tahlikada, bolalar savodsiz, xalq kambag'alashib borayotgan edi... Behbudiy ana shularni barchasini birgina fojiali asarida jamladi.

"Padarkush" nomini eshitganda "ota qotili" hayolimizga keladi. Aslida, aybdor farzandmi yoki ota?! Mana shunday ilmoqli savollarni tomoshabin, albatta, spektaklni ko'rgandan so'ng, o'ziga berishi tabiiy. Jamiyatdagi mana shunday "ichi bo'shlar" butun xalqni isnodga olib kelishiga kim kafolat bera olardi?!

Davr muammosi bo'lgan savodsizlik yoki uquvsizlik, qaysidur ma'noda hozir ham yo'q emas. "Padarkush" orqali befarq ota-onalarning ayanchli farzandlarining hayoti ular uchun oyandek ko'rsatilgan. Haa albatta, har qanday namkyish etilayotgan sahna asari ko'rayotgan tomoshabin uchun ko'zgu vazifasini o'tashi kerak. Ayni mana shu maqsadni oliy darajada "Padarkush" davrlar silsilasida bajarib keldi. "Padarkush" asariga amerikalik olim Eduard Allvord tomonidan berilgan talqin esa yanada chuqurroq ma'no qatlamlarini ochib beradi. Uning fikricha, dramadagi ismlar oddiy emas, balki har biri muayyan timsol va kinoyaviy ma'no yuklangan belgilar sifatida xizmat qiladi. Masalan, bosh qahramon Toshmurod ismi "tosh" (qattqlik) va "murod" (niyat) so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, u qahramonning toshdek sovuqqon va qat'iy xarakterini ifodalaydi. Uning do'sti Tangriqul esa nomiga zid tarzda Xudoning irodasiga qarshi borib, inson hayotiga tajovuz qiladi. Nor esa "olov", "do'zax" ma'nolarini ifodalovchi ism bo'lib, dramadagi yomonliklar manbai sifatida yoritiladi. Davlat esa nomi boylikni anglatgan bo'lsa-da, amalda 3-4 so'mga zor, kambag'al bir yigitdir — bu esa o'tkir kinoya orqali yashirin fikrni yuzaga chiqaradi. Shuningdek, Xayrullo obrazi ezgulik timsoli bo'lib, boyga sadoqat bilan xizmat qiladi. Liza esa axloqsizlik va ma'naviy buzuqlik ramzi bo'lib, u boshqa millat vakillari orasida uchraydigan qahramonlar qatoridan joy olgan.

Asarda arman millatiga mansub mayxonachining mavjudligi ham Turkistondagi real ijtimoiy muhitni aks ettiradi – ya'ni iqtisodiy ustunlik boshqa millatlar qo'lida bo'lgan, o'zbek xalqi esa mehnatkash, aksariyat vaqtini dalada ishlab o'tkazayotgan xalq sifatida tasvirlanadi.(Allworth, Edward A., The Modern Uzbeks: From The Fourteenth Century to The

Present A Cultural History, Hoover Institution Press, Standford, 1990.) A.Qodiriy 1919-yili "Bizda teatru ishining borishi" maqolasida: "Padarkush" risolasi Turkistonning umuman, dearli har bir katta-kichik shaharlarida mavqi' tomoshaga qo'yilub, yoshlarimiz uchun bir daraja teatru maqsadi onglashilur. Mana shundan so'ng bizda teatr masalasi bosh ko'tarib, yarim – yorti teatr risolalari yoza boshlaymiz.(Qodiriy A. Bizda teatru ishining borishi// "Ishtirokiyun" gazetasi, 1919 yil 11 dekabr, 239-soni). «Teatr nadur?» degan maxsus maqolasida sahna san'ati xususidagi fikr-mulohazalarini bayon qilar ekan, jumladan, teatr millat taraqqiyotining yetakchi omillaridan biri bolib, ilgor mamlakatlarda odob va ibratdan dars beruvchi maktab, yaxshini yomondan ajratuvchi elaksifat torozu, oqigandan, eshitgandan kora zorroq taassurot qoldiruvchi tomosha maskani, unda faoliyat korsatuvchi ijrochi-aktyorlar masxarabozlardan tubdan farq qiluvchi axloq muallimlari bolib, rivoj topgan yurtlarda oliy tabaqaga mansub kishilar qatoridagi hurmat-e'tibori ikki

barobar baland kishilar ekanini uqtiradi.

«Teatr oyinadurki, umumiy hollarni, anda mujassam va namoyon suratda kozliklar korub, karquloqsizlar eshitib, asarlanur (taassurot olur – T.T.). Xulosa, teatr va'z va tanbeh etguvchi hamda zararli odat, urf va taomilni, qabih va zararini ayonan korsatguvchidir. Hech kimni rioya qilmasdan togri so'ylaguvchi va ochiq haqiqatni bildirguvchidir», – degan xulosaga keladi. ("Oyina" 1914-yil, 23-son 356-bet)

Xulosa qilib aytilsa, Mahmudxo'ja Behbudiy o'z zamonasining yetuk mutaxassisi sifatida ham adabiyot orqali, ham teatr orqali xalqning chigal bo'lgan g'oyalar zanjirini uzish va barrala uyg'onish haqidagi o'z fikrlarini yetkazish edi. Uning salmoqli ijodi haligacha o'rganilar ekan, birgina adabiyot sohasida yoki teatr sohasida katta yutuqlarga erishib qolmay, yana unga yondosh bo'lgan boshqa yo'nalishlarda ham barakali ijod qilganini yillar davomida ochilayotganini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Allworth, Edward A., The Modern Uzbeks: From The Fourteenth Century to The Present A Cultural History, Hoover Institution Press, Standford, 1990.)
2. Qodiriy A. Bizda teatru ishining borishi// "Ishtirokiyun" gazetasi, 1919 yil 11 dekabr, 239-soni

3. "Oyina" 1914-yil, 23-son
356-bet)
4. Rizayev Sh. Jadid
dramasi. – T.: "Sharq".- B.63-64
(Rizayev Sh. Jadid drama).
5. S. Tursunboyev. Teatr
tarixi. Oquv qo'llanma.— T.:
O'MKHTM, «Bilim», 2005.— 288bet.

**MAHMUDXO'JA BEHBUDIY
PUBLISISTIKASIDA TANQID VA
IJTIMOIY ILLATLAR
MASALASI**

Mashhura JO'RAQULOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

ORCID:0009-0004-0283-8103

Annotatsiya: Ushbu maqolada
ma'rifatparvar yozuvchi Mahmudxo'ja
Behbudiyning "Bizni kemirguvchi
illatlar" va "Tanqid – saralamoqdur"
nomli publisistik maqolalari tahlil
qilanadi. Mazkur maqolalar orqali
Behbudiy tanqidning nazariy asoslarini
amaliy misollar – to'y va aza

marosimlari misolida ko'rsatib,
tanqidning bosh maqsadi jamiyat
tafakkurini isloh qilishga
qaratganligining guvohi bo'lamiz.

Kalit so'zlar: tanqid,
ma'rifatparvarlik, munaqqid, illat,
isloh, to'y va aza marosimlari,
isrof-garchilik, obro'.

O'zbek jadidchilik harakatining
yetakchi namoyandalardan biri,
yozuvchi, publisist, dramaturg va
jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy
o'tgan asr ma'rifat maydoni
taraqqiyotida o'chmas iz qoldirgan.
Uning faoliyati va ijodiy merosi
jadidchilik harakatini ilmiy asosda
o'rganishda muhim manba sifatida
baholanadi. Adabiyotshunos olim va
munaqqid Ozod Sharafiddinov
Behbudiyga "*millatni uyg'otish
yo'lida so'zning kuchiga ishongan
ma'rifatparvar*" deya ta'rif bergan edi.

Behbudiy faoliyati orqali
ijtimoiy-siyosiy muammolarni ochiq
tandiq qilgan. Xalq ongini
shakllantirish va ma'rifatli qilishda
muhim islohotlar zarurligini anglagan
holda, birinchilardan bo'lib 1903-yil
Samarqandda "Usuli jadid", "Usuli
savtiya" zamonaviy maktablariga asos
soladi. Maktablarni ochishdan maqsad
savodli yoshlarni ko'paytirish, milliy
ong va qadriyat tushunchalarini
anglash va kengroq targ'ib qilish edi.

Bu vaqtda bolalar uchun
qo'llanmalar deyarli yo'q edi. Shundan
so'ng adib maktablar uchun darsliklar
yozishga kirishadi. Natijada u
"Risolayi asbobi savod" (1904),
"Risolayi jug'rofiyayi umroniy"
(1905), "Risolayi jug'rofiyayi Rusiy"

(1905), “Kitobatul aftol” (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi darsliklarni yozadi. Biroz vaqt o'tib adib “Nashriyoti Behbudiya” nomli xususiy nashriyotiga asos soladi. Mahmudxo'ja Behbudiyni yurtimizda noshirlik ishiga ham tamal toshini qo'ygan shaxs sifatida ham e'tirof etish mumkin.

Millatni yuksaltirishda matbuotning o'rni beqiyosligini bilgan Behbudiy 1913-yilda “Samarqand” gazetasini mashr qilish uchun hukumatdan ruxsat oladi. O'zbek va tojik tillarida faoliyat yuritadigan ushbu gazetaning naqd 45 ta soni chiqqach moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtaydi. 1913-yil 20-avgustdan boshlab haftalik, suratli “Oyina” kurnalini chiqara boshlaydi. Ushbu jurnalda she'rlar, turli xil mavzudagi e'lonlar ham berib borilgan. Millat taraqqiysi uchun bir necha tilni bilishni lozib deb o'ylagan Behbudiy “Oyina” jurnalining ilk sonidayoq “Ikki emas, to'rt til lozim” nomli maqola bilan chiqadi. Unda turkiy, arabiy, forsiy va rusiy tillarni bilishni shart deb hisoblaydi.

Behbudiyning publisistikasida ijtimoiy muammolar va tanqid masalalari eng ko'p tilga olingan. Adibning “Tanqid - saralamoqdir” maqolasida tanqidning mohiyatini tushuntirib, - *“majalla va jaridalarining katta bir xosiyati tanqid, ya'ni saralamoqdur. Sarroflar aqchani, tujjorlar matoni saralaganidek, muharrirlar ham umumiy hol va maishatg'a taalluq*

nimarsalarni saralaydurki, boshqa so'z ila “tanqid” atalur” – deydi. Tanqid faqat ilm, mantiq va jamiyat manfaatiga tayangandagina o'z vazifasini bajaradi. U shaxsiy manfaatlardan yiroq, birovga bo'lgan shaxsiy adovat yoki obro'sizlantirishlardan holi bo'lgandagina o'rinli bo'ladi. “Masalan, yangi maktab va muallimlari va unda o'qilaturg'on kitoblarni ma'nan taftish etib, andagi nuqsonlarni bayon etmoq tanqiddur. Taarruz va dushmanlik emas. Agarda shaxsiyatga to'qunmasa. Ammo bir muallim va mudarris va muharrirni ishidan, shaxsiyatidan xaloyiqg'a zarar kelsa, andan ham bahs va tanqid yozmoq shasiy bo'lmaydur. Tanqid yangi yozilgan kitob, jarida va majallalarg'a-da joriy va nofedur. Masalan, bir muharrir va yo muallimni sahvini va o'z xizmatig'o beparvoligini va lozim qoida va tartiblarg'a amal qilmay ommaga zarar keltirgonini tanqid etmoq boisi isloh bo'lur” - deya o'z kasbiga loqaydlik bilan qaraydigan insonlarni tanqid qilishni o'rinli ekanligini ta'kidlaydi. Sababi mana shu loqaydsizlik ortidan jamiyat zarar ko'rishini mumkin.

Bugungi kunga kelib tanqid tushunchasi ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar orqali tezkor va nazoratsiz tarzda tarqalmoqda. Boisi, tanqid mantiq va dalillardan uzoqlashgan holda, ommaviy bosim, emotsiya va shaxsiy munosabatlar ta'siriga xizmat qilmoqda. Buning

oqibatida tanqid Behbudiy ta'kidlagan "saralash" vazifasini bajarish o'rniga, vaziyatni keskinlashtiruvchi omilga aylanib bormoqda. Adabiy tanqid bundan mustasno, albatta. Tanqid ma'lum bir asosga ega faoliyat bo'lib, jamiyat manfaatiga xizmat qilishi kerak. Afsuski, internet tarmoqlari orqali shaxsga qaratilgan hujumlar, obro'sizlantirishga qaratilgan bahslar va adovatli baholashlar natijasida tanqidning mohiyati buzilmoqda. Bu holat bir asr avval Behbudiyning ilgari surgan fikrlarining tasdig'i bo'lib qolmoqda.

Behbudiy "Bizni kemirguvchi illatlar" maqolasi orqali jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy illatlarni tilga olar ekan, ularni shunday ta'riflaydi: *"Bizni kemirguvchi illatlar deganda, zaxm-u maraznimi gumon etarsiz? Yoinki, sil, sil-ar-riyau maxavliknimi dersiz? Yo'q, andan ham yomonroq va andan ham jonxarosh (istirobli), bevoya, xonavayron va g'arib etguvchi bir dard, biz turkistoniylarni shahri va qishloqi yoyinki yarim madaniy, yarim vahshiy sinflarimizgacha istilo etib, butun tirikligimizga sorilgon va bizni inqirozga va tahlikaga va jahannamga yumalataturgon to'y, azo ismindagi ikki qattol dushmani derman"*. Bu orqali Behbudiy to'y va aza marosimlarida haddan ortiq ko'p xarajat qilishlarini qoralaydi, *"nikoh, xatna, bu ikki balo shundog' qattiq bir illatki, o'lmaguncha qutulub bo'lmaydur"*. Ortiqcha xarajat moddiy jihatdan xalqni og'ir vaziyatga keltiradi.

So'nggi yillarda chet davlatlarga muxojir bo'lib ishlashga ketayotgan, uylarni sotib o'z yerlaridan mahrum bo'layotganlar soni ortib bormoqda. Bu esa qadriyatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Buning yaqqol isbotini ko'plab to'y marosimlari va marakalar rasmiyatchilik va shov-shuvga berilish oqibatida als niyatning mohiyati sayozlashayotganida ko'rishimiz mumkin. "Odamlar nima deydi" degan tushunchalar ortidan chuqur botqoqqa botib bormoqdamiz. *"Insonni bu qadar ahmoqligi ajibdur. Bizga lozimki, to'y va ta'zivalarni kichik qilib va holimizcha harakatda bo'lub, kelar zamonimizni o'ylayluk. Valloh, xor-u zor-u munqariz bo'lmoq ertag'a oftobni chiqishidek muqarrardur"*-deya aynan bir davr emas, balki davomli muammolar haqida yozgan. Boshqalardan kam bo'lmaslik ilinjida bor-budi bir kunlik to'y-tomoshalarga orzu-havaslar uchun sarflab yuborish, haqiqatdan ham "bizni kemirguvchi illatlar" sanaladi. Bu kabi illatlar insonlarni tubanlashtiradi, millatni esa asta-sekin yemirishlarga, ma'naviy botqoqlikka olib keladi. Behbudiyning bu nomni tanlashida ham uning naqadar so'z ustasi ekanligining guvohi bo'lamiz. Bir asr avval yozib ketgan Behbudiyning qarashlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Uning maqolalaridan xulosa qilgan holda, to'y-hashamlar va turli xil yig'inlarni ixchamgina o'tkazishimiz kerak. Dabdabaga sarflanadigan mablag'ni esa ta'limga

investitsiya qilsak, albatta, ijobiy mevasini ko'ramiz.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, Behbudiy publitsistikasida tanqid va ijtimoiy illatlar masalasi bir-birini to'ldiruvchi vositalardir. To'g'ri tanqid qilish va o'rnida qilingan tanqiddan to'g'ri xulosa chiqarishimiz bizni yuksak natijalarga olib keladi. Bizni kemirguvchi illatlar hisolangan to'y va ma'rakalarni ixchamlashtirish orqali esa millatimiz tanazzulining oldini olgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy, Tanqid – saralamoqdur, Turon zamin nashriyoti, Toshkent – 2024,121b.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar / To'lovchi, so'zboshi va izohlar: B.Qosimov. – 2 nashr. Toshkent: Ma'naviyat, 1999. – 280 b.
3. Jadidlar, Mahmudxo'ja Behbudiy, Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2022. – 31 b.

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASIDAGI DOLZARBLIK MASALALARI

**Timur USUPOV, Shahribonu
TURIKOVA**

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabalari

ORCID:0009-0000-5201-6782

Annotatsiya: Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistikasi – nafaqat jadidlik harakatining mafkuraviy asosi

balki jamiyat hayotida, siyosat sahnasida, o'zbek milliy jurnalistikasining shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Ushbu maqolada Mahmudxoja Behbudiyning publitsistik merosining bugungi kundagi dolzarbligi jurnalistika rivojida o'rnini, talimda va jamiyatdagi hissasi ustida fikr yuritildi. “Ikki emas to'rt til kerak”, “Bizni kemiruvchi illatlar” va “Padarkush” dramasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, publitsistika, jamiyat, jadidlik, ta'lim, taraqqiyot, millat ongi.

Abstract: Mahmudkhoja Behbudiy's journalistic legacy represents not only the ideological foundation of the Jadid movement but also a significant factor in the socio-political life of society and the development of Uzbek national journalism. This article explores the importance of Behbudiy's publicistic works nowadays, their role in the development of journalism, and his contributions to reformation of education and social life. Particular attention is paid to the analysis of Behbudiy's articles, such as “*Not Two but Four Languages Are Needed*,” “*The Vices That Consume Us*,” and the drama “*Parricide*,” which reflect his views on enlightenment, national progress, and moral responsibility.

Keywords: Mahmudxo'ja Behbudiy, journalism, society, jadids, education, development, the consciousness of the nation.

Behbudiy afandi qo'lig'a qalam olib, Turkistonning yangilik va yuksalishg'a

*xormay-tolmay, talashib-tortishib
xizmat qilg‘on birdan bir muharrir va
yo‘l boshlovchi.*

Xoji Muin.

Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsistikasi nafaqat jadidlik harakatining mafkuraviy asosi, balki jamiyat hayotida, siyosat sahnasida, o‘zbek milliy jurnalistikasining shakllanishida muhim o‘rin egallaydi. Alloma Ahmad Yassaviy avlodidan bo‘lgan Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) Turkistonda jadid matbuotining yetakchi nazariyotchisi va amaliyotchisi bo‘lib, uning publitsistik faoliyati XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi mustamlakachilik faoliyati, savodsizlik, milliy huquqsizlik sharoitida shakllangan. U matbuotni “ijtimoiy ongni uyg‘otish quroli” sifatida ko‘rdi. Behbudiy publitsistikasining markazida ta’lim islohoti turadi. “Millatni saqlab qolishning yagona yo‘li – ilm va ma’rifatdir” – deydi Behbudiy. U eski usul maktablarini tanqid qilib, yangi usul (usuli jadid) maktablarini targ‘ib qilgan. Behbudiy bu yo‘lda jonini ham molini ham ayamagan. Behbudiy o‘z mablag‘idan bolalar sifatli talim olishi uchun “Risolayi asbobi savod” (1904), “Risolayi jug‘rofiyayi umroniy” (1905), “Risolayi jug‘rofiyoyi Rusiy” (1905), “Kitobat ul-atfol” (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi darslik va qo‘llanmalar yozib chop ettirgan¹.

Behbudiy din va dunyo ilmi teng o‘rganilishi va o‘rgatilishi

tarafdori edi. Yangi usuli jadid maktablarida jug‘rofiya va tarix o‘rgatilishini ilgari surgan va amalda qo‘llagan. Bu fanlarni o‘qish nega kerak ekanligini u “TVG”ning 1905-yilgi 12-13-sonlarida “Jug‘rofiya ilmi”² sarlavhali maqolasida tilga keltiradi. Aslida Behbudiy publitsistikasi ta’lim, matbuot va teatr islohoti orqali milliy ongni shakllantirishga qaratilgan edi. Negaki millat jar yoqasida edi va ularni uyg‘otish Jadid ziyolilari zimmasiga tushdi. “Ehtiyoji millat” maqolasida esa “Boshqa millatlarga qaralsa ko‘rilurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilim ustida dunyoviy ilim va fanlar ham o‘qilur chunki dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilim lozimdir. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo‘lur” jumlasida ushbu fikrning isboti yaqqol namoyon bo‘ladi. Uning publitsistikasi milliy jurnalistika tarixida “Millatparvarlik publitsistikasi” sifatida baholanadi. Chunki o‘sha davrdagi boshida sallas bor-u miyyasi bo‘m bosh mansabdorlar yurtni qo‘lidan boy berayotgan edi va Jadidlar qalami bilan millatni uyg‘otishga vatanni saqlab qolishga jonini o‘rtaga qo‘yib harakat qilgan edilar. Bu yo‘lda Behbudiy o‘z davrining barcha ta’sirchan vositalaridan imkon doirasida to‘liq foydalanganini

¹ <https://jadid.uz/jadids/mahmudxoja-behbudiy/>

² [https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/Halim Sidov](https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/Halim%20Sidov)

ko‘ramiz.³ Behbudiy “Oyina” (1913-1915) jurnali orqali jurnalchilikga asos soldi va ushbu jurnal nomiga mos ravishda jamiyat uchun ko‘zgu vazifasini bajardi. “Oyina” jurnali millat, erk, talim, siyosiy masalarni yorituvchi maqolalar chop etishda ilk sirada turgan jurnallardan bo‘ldi. Jurnalda turli hil jamiyat uchun dolzarb bo‘lgan muammolar yoritilgan, tahliliy va tanqidiy maqolalar munatazam chop etib borilgan. Jumladan “Ikki emas to‘rt til kerak” “Tanqid-saralamoqdur” “Bizni kemiruvchi illatlar” “Teyotr nadur?” “Tarixi ixtiori bashar“ kabi maqolalari millat ongini shakillantirishda xizmat qildi va xalq ichidagi muammolarni yaqqol namoyon etdi. Masalan, Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakasi bo‘lgan davrlarda nafaqat yaxshi maosh topish uchun balki dunyoda jamiyatda bo‘layotgan voqea va hodisalardan habardor bo‘lish, sifatli talim olish uchun ham kamida rus yoki forsiy zabon bo‘lmoq lozim edi. “Ikki emas, to‘rt til kerak” ushbu maqolada esa Behbudiy o‘zining bu muammoga oid fikrlarini ifodalaydi unda til bilishga oid siyosiy va ma’rifiy qarashlari aks etgan. “... arabiy til din uchun lozim bo‘lsa, rusiy ham dunyo uchun nafaqat lozim, balki zarurdir...” “Farang va rus donishmandlarining asarlaridan foydalanmoq uchun turkiy yoki ruscha bilmak zarur bo‘lur. Bu zamonda musulmon bo‘lish bilan birga, dunyo ilmiga murojaat etish deyarli rus

tilidan o‘tmaydi⁴”. Bu jumla shuni ko‘rsatadiki, Behbudiy shunchaki tilni o‘rganishni targ‘ib qilmaydi, balki uni zamonaviy jamiyatda ijtimoiy faollik va siyosiy bilimga va siyosat maydonida o‘z o‘rniga ega bo‘lib xalq uchun gapira olish davlat dumasida xalq vakili bo‘la olish uchun zarur bir vosita deb biladi. Behbudiy ijtimoiy ta’lim, siyosiy ong va ma’rifatni bitta integratsiyalashgan publitsistik qolipga qo‘yadi. Haqiqatdan ham ushbu maqolada so‘z yuritilgan mavzu bugungi kunda ham o‘rinli.

Dunyo ilimidan xabardor bo‘lish uchun hozirgi kunda ingliz tilini bilishimiz kerak va zarur. Birgina shu tilning o‘zi imtiyozlar bilan dunyoning narigi burchakiga borib o‘qish imkoniyatini beradi, o‘z sohasining yetuk mutahassisi bo‘lish uchun zamona oqimida erkin suza olish uchun hozirgi zamonda ingliz tilidan habardor bo‘lmoq lozim. Behbudiy publitsistikasining yana bir durdonasi, ya’ni – kim “Bizni kemiruvchi illatlar” maqolasida to‘y va azalardagi isrofgarchilik masalasini ilgari suradi. “Bizni kemiruvchi illatlar deganda, zaxmu maraznimi gumon etarsiz? Yoyinki, sil, sil-ar-iya va maxavliknimi dersiz? Yo‘q, andan ham yamonroq va andan ham jonxarosh, bevoya, xonavayron va g‘arib etguvchi bir dard, biz turkistoniylarni shahri va qishloqi yoyinki yarim madaniy, yarim vahshiy sinflarimizg‘acha istilo etib, butun

³ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jadidlar-kutubxona/halim-saidov-asl-farzand.html>

⁴ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-ikki-emas-to-rt-til-kerak-1913>

tirikligimizg'a sorilgon va bizni inqiroz g'a va tahlikag'a va jahannamg'a yumalataturgon to'y, azo ismindagi ikki qattol deb dushmanni derman⁵". Behbudiy bu maqolasida bitta to'y yoki marosim uchun turkiston xalqi o'z ishlarini tashlab qo'yurlar, nima uchun? deb alam ustida yozar ekan, bu urf-odatlar hanuzgacha o'z tasirini kuchaytirsan kuchaytirdiki, ammo batamom yo'qolib ketmadi. Behbudiy azaldan siyosatda, jamiyatda bo'layotgan o'zgarisharga e'tibor berishdan ko'ra to'y va marakani ustun qo'ygan xalq haqida so'zlaydi. Ma'rifatparvar Behbudiyning qariyb 100 yillar avval ko'targan mavzusi hattoki hozirgi kungacha e'tiborga molik. O'sha davrdan urf-odatlarga ruju qo'ygan o'zbek xalqining bu odatlarining yakunini o'z maqolasida to'y-u maraka o'tkazmoq uchun yerlaridan mulkidan ayrilgan insonlar taqdirini yoritish orqali ko'rsatib beradi. Mahmudxo'ja Behbudiy butun hayoti davomida o'z qalami publitsistik merosi bilan insonlarni ilimga va ma'rifatga chorlagan, marifat ulashishning yana bir yo'lini teatrda ko'rgan. Mahmudxo'ja Behbudiy tabri bilan aytkanda "Teatr bu ibratxonadur" "Qabih va zararni ayonan ko'rsatguvchidir"⁶. Alal oqibat Behbudiyning o'zi 1911-yilda "Padarkush" yani otasini o'ldirgan

bola haqida so'z yurituvchi 3 parda 4 manzaradan iborat bo'lgan dramasinu yozadi. Ajab emaski, davr taqazosi bilan drama 2 yildan so'ng kitob ko'rinishida bosib chiqariladi. Turon truppassi 1914-1916 yillarda Farg'ona vodiysi bo'ylab ushbu spektaklni namoyish etadi. Qarangki, hatto ushbu dramasida ham Behbudiy ta'lim va tarbiyaning muhimligini ilimsizlikning oqibatini boy va o'gilining achchiq xotimasi bilan ko'rsatib beradi. Hayotiy xalq orasida keng tarqalgan muammo Behbudiyning "Padarkush" dramasida badiiy talqin qilinadi. Otaning o'limi, birgina insonning o'limi emas balkim miliy qadriyatlarining yemirilishi va umum ongsizlanishning oqibati edi. Bolaning bu qilmishi orqali esa Behbudiy ta'lim-tarbiya, ma'rifat bo'lmasa qanday avlod shakllanishini ta'sirli ifodalab beradi. Behbudiyning har bir so'zida, faoliyati negizida ta'lim, ibrat va ma'rifat masalasi turishining guvohi bo'lishimiz mumkin. Hattoki ushbu teatr namoyishlaridan kelgan daromadni ham maktablar isloh bo'lishi va yosh avlod ta'limi yo'lida sarflaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy teatrga ibratxona deya ta'rif beradi, chunki matbuotdan farqli ravishda teatr o'zining ta'siri bilan insonlarda chuqur iz qoldiradi. Teatrni farzand tarbiyasi bilan qiyoslamog'imiz lozimki, ota-ona farzand uchun namuna bo'lib tarbiya qiladi, teatr ham ana shunday "taziri adabdir", inson o'z aksini ko'ra oladigan oynadir. Jadid marifatparvarlarimiz ham xalq orasidagi ziyolilar edi, ular ham o'z

⁵ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-bizni-kemirguvchi-illatlar>

⁶ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-teyotr-nadur-1914>

sayi harakati bilan xalqqa o'rnak bo'lgan va hattoki hozirgacha ham shunday. Jadidlarning ta'lim-tarbiyaga bu qadar e'tibor berishlarining sababi ijtimoiy ongni isloh qilish orqali mamlakatni ozod etish edi.

Haqiqiy publitsistni "jamiyat tabibi" deydilar. U jamiyatning qayerida qanday "dard" borligini bilishi va "davolash" yo'lini ko'rsatib berishi lozim. Mahmudxo'ja Behbudiy xuddi shunday tabiblardan biri edi⁷. Buyuk ma'rifatparvarimiz esa xalq qanday chuqur botqoqqa botayotganini aniq bilar edi va xalqni ushbu botqoqdan qutqarish uchun qo'lidagi bor qurolini ishga soldi. Bu yo'lda u kerak bo'lsa publitsist, yurist, dramaturg, muftiy, pedagog bo'ldi. Behbudiy bilar ediki, urush bilan mamlakatni qaytarib bo'lmas edi, o'sha davrdagi xonlik va amirliklar ahvoli buni ko'tarmas edi. Behbudiy esa ozodlikni yuqorida aytganimizdek ta'limda marifatda ko'rdi. Jug'rofiya, tarix o'qitilishi kerakligini, ta'lim tizimini isloh qilish masalalarini ko'tardi. Behbudiy bu yo'lda o'zi namuna bo'ldi. Bolaligidan din ilmini o'rganib, muftiylikkacha ko'tarilgan yosh yigit dunyo ilmini o'zlashtirdi. Dunyo kezib orttirgan tajribalarini, atrofda bo'layotgan o'zgarishlarni ta'limdagi islohotlarni Turkistonda ham qo'llashga harakat qildi. Jadidlar o'zbek milliy jurnalistikasiga, xalqqa ko'p madaniy ma'rifiy yodgorliklar qoldirdi. Ular ilgari surgan mavzulari hali hanuz dolzarb va ularning asarlari

⁷ Turkiston Dahosi/"Hurriyatga chorlagan publitsistika/44/Halim Saidov

biz yosh avlod uchun chin ma'noda ibratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. I.Mirzo/Jadid.uz/Mahmudxo'ja Behbudiy/Toshkent
2. <https://jadid.uz/mahmudxoja-behbudiy>
3. Halim Saidov/ Zarnews / "Oxranka"ni titratgan maqola / Toshkent, 2024
4. <https://zarnews.uz/uz/post/oxrankani-titratgan-maqola/HalimSidov>
5. Halim Saidov/ Davron.uz/ Asl Farzand/ Toshkent, 2014
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jadidlar-kutubxona/halim-saidov-asl-farzand.html>
7. Mahmudxo'ja Behbudiy/ Oyina jurnali/ Samarqand, 1913. – B. 12-14
8. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-ikki-emas-to-rt-til-kerak-1913>
9. Mahmudxo'ja Behbudiy/ Oyina jurnali/ Samarqand, 1915. – B. 338-342
10. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-bizni-kemirguvchi-illatlar>
11. Mahmudxo'ja Behbudiy/ Oyina jurnali/ Samarqand, 1914. – B. 550-553
12. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-teyotr-nadur-1914>

13. Halim Saidov/ Turkiston Dahosi/"Hurriyatga chorlagan publitsistika"/Toshkent, 2025. B. 44

TURKISTON JADIDLIK HARAKATI ASOSCHISI

Dilnavoz RIZAYEVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

ORCID:0009-0005-0676-572X

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning ta'lim sohasidagi faoliyati, jadid maktablarini tashkil etishi, matbaa va nashriyot faoliyati haqida fikr bildiriladi. Shuningdek, til va adabiyot rivojiga qo'shgan hissasi ochib berilgan. Maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning milliy ongini shakllantirish, madaniy rivojlanish va jamiyat taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri o'rganiladi. Behbudiy g'oyalarining bugungi kun uchun ahamiyati, ta'lim sohasidagi islohotlari alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadid maktablari, matbaa faoliyati, milliy ta'lim, o'zbek adabiyoti, jadidchilik harakati, milliy ong, milliy mafkura, jamiyat.

Abstract: This article presents an opinion on the activities of Mahmudkhodja Behbudi in the field of education, the organization of new schools, printing and publishing activities. It also reveals his contribution to the development of language and literature. The article

studies the influence of Mahmudkhodja Behbudi on the formation of national consciousness, cultural development and social progress. The significance of Behbudi's ideas for today, his reforms in the field of education are especially emphasized.

Keyword: Mahmudkhodja Behbudiy, Jadid schools, printing activities, national education, Uzbek literature, Jadid movement, national consciousness, national ideology, society.

Аннотация. В статье рассматриваются образовательная, культурная и общественная деятельность Махмудходжи Бехбуди — одного из ведущих представителей джадидского движения в Туркестане. Особое внимание уделяется его роли в создании джадидских школ, формировании современных образовательных принципов, а также развитию типографского и издательского дела. Анализируется значительный вклад Бехбуди в развитие языка и литературы. Кроме того, исследуется его влияние на формирование национального самосознания, процессы культурной модернизации и общественного развития. Отдельно подчеркивается актуальность идей Бехбуди в контексте современных реформ в сфере образования.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидские школы, издательская деятельность,

национальное образование,
узбекская литература, джадидское
движение, национальное
самосознание, национальная
идеология, общество.

Vatanimiz tarixida g'oyat murakkab va sinovli davr bo'lgan XX asr boshida maydonga chiqqan Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidlik harakatining asoschisi hisoblanadi. U milliy ozodlik harakatining buyuk namoyandasi sifatida ilm-fan, ta'lim va tarbiya, adabiyot va san'at, matbuot sohalarini rivojlantirish, jahondagi ilg'or taraqqiyot yutuqlarini o'zlashtirish orqali xalqimizning ongu tafakkurini yuksaltirish hamda hurriyatga erishish yo'lida o'z hayotini baxsh etgan [1]. Bugungi kunda Mahmudxo'ja Behbudiy xotirasini abadiylashtirish, hayoti va faoliyatini chuqur tadqiq qilish, ilmiy va badiiy asarlarini keng ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Toshkent shahridagi Adiblar xiyobonida uning haykali o'rnatildi. Samarqand shahrida uy-muzeyi tashkil qilindi [2]. Mamlakatimizda Mahmudxo'ja Behbudiy asarlarining biz yosh avlodni intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirish, kelajak avlodni vatanparvar ruhida tarbiyalash, uning bebaho merosini kengroq o'rganish va targ'ib etish maqsadida 2025-yilda Behbudiy tavalludining 150 yilligi keng nishonlandi [3]. Iste'dodli dramaturglar uchun Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi mukofot ta'sis qilingani, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar

universitetda iqtidorli talabalar uchun Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi maxsus stipendiya shu yo'ldagi yangi amaliy qadam bo'ldi.

Ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti, ijodi, faoliyatiga oid nodir eksponatlar, kitoblar, qo'lyozmalar, jurnalistik materiallar, sahnalashtirgan asarlari hamda adib yashagan davr haqida qimmatli ma'lumotlarni yaqindan o'rganish maqsadida Samarqand shahriga yo'l oldik. Manzil ko'hna shahardagi Mir Said Baraka ko'chasida joylashgan Mahmudxo'ja Behbudiy uy-muzeyi. Uy-muzey katalogi va unga kiritilgan eksponatlar tarixchilar, muzeyshunos, san'atshunos olimlar hamda keng jamoatchilik uchun muhim manba sanaladi. Tom ma'noda aytish mumkinki, Behbudiy Samarqandda o'ziga xos ilmiy-ma'rifiy muhit yaratgan va "Turkiston jadidlarining otasi" degan nomga sazovor bo'lgan. Muzei katalogida va saqlanayotgan eksponatlarda Mahmudxo'ja Behbudiy tashabbusi bilan 1903-yilda Samarqand atrofidagi mahallalarda yangi maktablar tashkil etgani haqidagi ma'lumotlar bor. Mazkur ekspozitsiyada Behbudiy bilan bir davrda ijod qilgan jadidlarning asarlari ham bor.

Mahmudxo'ja Behbudiy qisqa bo'lsada, o'zining zahmatli hayot yo'li, sermahsul ijodi va fojiali taqdiri bilan har bir vatandoshimiz uchun ibrat bo'lsa arzigulik umr kechirdi. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida o'tgan asrning 20-yillaridayoq

mahalliy matbuotda Sadridin Ayniy, Hoji Mu’in, Vadud Mahmud, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola, xotiralar e’lon qilingan edi. Shuningdek, Behbudiyning hayot yo’li va ijodini o’rganishda etnograf G.Andreyev, Ahmad Zaki Validiy To’g’onning “Esdaliklar”i va turkiyalik tadqiqotchi Ibrohim Yorqinning ma’lumotlari muhim tarixiy hujjatlar sirasiga kiradi [4].

Mahmudxo’ja Behbudiy o‘zbek jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri bo‘lib, uning ma’rifatparvarlik, millatparvarlik faoliyati, dinni yaxshi bilishi, dunyoqarashining kengligi, vaqatparvarligi bilan tarix zarvaraqlarida alohida o‘rin tutadi. U ta’limni ijtimoiy taraqqiyot va madaniy yuksalishning asosiy omili sifatida e’tirof etadi. Yangi usuldagi maktablarni tashkil etish va zamonaviy bilimlarni tarqatishga katta hissa qo‘shgan ustozdir. Uning ta’lim sohasidagi harakatlari jamiyatda ma’naviy va madaniy rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratgan. Qolaversa, uning ta’lim sohasiga qo‘shgan eng muhim hissasi - jadid maktablarini tashkil qilishidir. Behbudiy o‘z zamonidagi eski usuldagi maktablarning ta’lim tizimi jamiyatning kelajakdagi taraqqiyoti uchun yetarli emasligini tushunib yetgan va yangi usuldagi maktablarning zarurligini ta’kidlagan. Bunday maktablarda matematika, geografiya, tarix kabi zamonaviy fanlar va xorijiy tillarni o’rgatishga

katta e’tibor qaratilgan. Uning fikricha, bunday ta’lim yosh avlodning ongli, dunyoqarashini kengaytirib zamonaviy jamiyatga mos ravishda shakllanishiga yordam beradi.

Samarqand shahridagi uy-muzeyiga tashrif chog‘ida Mahmudxo’ja Behbudiy matbaa va nashriyot faoliyatini rivojlantirishga ham katta e’tibor qaratganini shaxsan guvohi bo‘ldik. Behbudiy matbaa va nashriyotlar faoliyatida ta’limning o‘rni beqiyos ekanligini yaxshi tushungan. U Samarqandda "Turon" nomli matbaani tashkil etib, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari va turli ma’rifiy kitoblarni nashr etgan. Uning "Risolai zaruriya" asarlari yangi usulda ta’lim berish yo‘nalishida katta qadam bo‘lib, o‘z zamonasining muhim o‘quv qo‘llanmalari sifatida tanilgan. Samarqand shahri yaqinidagi Halvoyi va Rajabamin qishloqlaridagi yangi maktablar uchun 1904-yilda yozilgan “Risolai asbobi savod” asari, 1905-yilda esa “Risolai jug‘rofiyai umroniy”, “Risolai jug‘rofiyai Rusiy” asarlari, 1906-yilda “Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy”, 1908-yilda “Kitobat ulatfol” va “Amaliyoti islom”, 1909-yilda “Tarixi islom” kabi kitoblarini yozib, chop ettirganini guvohi bo‘ldik. Shu bilan birga geografiya va tarix fanlari uchun xarita tayyorlab, bosmadan chiqaradi [5]. M.Behbudiy uy-muzeyida matbaachilik dastgohining ayrim faoliyati orqali ta’lim uchun zarur adabiyotlarning keng ommaga yetib borishiga erishgan muzey eksponatlaridan joy olgan. U maktab

o'quvchilari uchun maxsus darsliklar tayyorlab, ularni arzon narxlarda tarqatishga alohida e'tibor qaratgan.

Behbudiy milliy o'zlikka, ayniqsa, o'zbek tili va adabiyotiga alohida e'tibor qaratgan. U o'z maqolalarida o'zbek tilining ravnaqi va uni ta'limda qo'llash zaruriyatini ko'p bora ta'kidlagan. Uning faoliyatida til nafaqat kommunikatsiya, muloqot vositasi, balki milliy identifikatsiyani shakllantiruvchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi (6). Behbudiy o'z asarlarida o'zbek tili va adabiyotni targ'ib qilish orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitish va ularda milliy g'ururni shakllantirishni asosiy maqsad qilgan. Shu bilan birga, u chet el adabiyotini tarjima qilish orqali jahon bilimlarini o'zbek yoshlariga yetkazishga intilib, ularning bilim saviyasini oshirishga hissa qo'shgan. Uning adabiy va tilshunoslik faoliyati orqali milliy o'zlikni anglash jarayonida ta'limning o'rnini yanada aniqlandi.

Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiyning jadid maktablari va zamonaviy ta'lim usullariga asoslangan yondashuvlari bugungi o'zbek ta'lim tizimida ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Uning jadid maktablari, matbaa faoliyati va ilg'or g'oyalari nafaqat o'z davrida, balki bugungi kungacha ham ahamiyatli yo'qotmadi. Behbudiyning ta'limga bo'lgan yondashuvlari millatning ma'naviy tiklanishi va rivojlanishida

asosiy poydevorlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bugungi kunda ham bu g'oyalar yosh avlodning ma'naviy kamolotini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbek jadidlari yoritgan til, din, millat va maorif masalalari hozirgi kunda ham dolzarbligini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori // <https://lex.uz/uz/docs/7287373>
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/01/03/mahkmudkhodja-behbudi>
3. https://uza.uz/ru/posts/mahmudxo'zha-behbudiy-xotirasi-avlodlar-etirofida_678738
4. Baxtiyor Hasanov, Baxrom Irzayev. M.Behbudiy xayoti va faoliyatining o'rganilishi. // M.Behbudii merosining milliy g'oya targ'ibotidagi ahamiyati. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, Mumtoz so'z, 2014. – B. 63.
5. “Zarafshon”ning Behbudiyisi [Matn]: maqolalar / To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: Akram Haydarov. – Toshkent: “Sahhof” nashriyoti, 2020. – B.33.
6. Abdirashidov Z., Egamqulova N. Mahmudxo'ja Behbudiy va uning «Oyina» jurnali. – T.: Muharrir, 2019.

– B.106

SOVET AXBOROT SIYOSATI VA MATBUOTI PRINSIPLARI

Nilufar NAMAZOVA

O'zbekiston xalqaro islom
akademiyasi dotsenti

ORCID:0009-0006-5945-8931

Annotatsiya. Maqolada Turkistonda sho'ro hokimiyati o'rnatilgandan keyin matbuotning mafkuraviy tizimga bo'ysundirilishi tahlil qilinadi. Sovet matbuotining sinfiylik, ommaviylik va partiyaviylik prinsiplari asosida uning mustaqil axborot vositasidan partiya siyosati quroliga aylanishi ochib beriladi. Dastlab jadid matbuoti an'analari saqlangan bo'lsa-da, keyinchalik

tanqidiy fikr to'liq cheklangani asoslanadi.

Kalit so'zlar: sho'ro matbuoti, axborot siyosati, sinfiylik, ommaviylik, partiyaviylik, mafkura.

Аннотация. В статье рассматривается подчинение прессы в Туркестане после установления советской власти идеологической системе государства. Анализируются принципы классовости, массовости и партийности советской прессы и их влияние на утрату журналистикой самостоятельности. Показано, что элементы джадидской традиции сохранились лишь на начальном этапе.

Ключевые слова: советская пресса, информационная политика, классовость, массовость, партийность, идеология.

Abstract. The article analyzes the subordination of the press in Turkestan to the Soviet ideological system. It examines the principles of class orientation, mass character, and party loyalty and their impact on the loss of press independence. The study notes that Jadid journalistic traditions were preserved only in the early period.

Keywords: Soviet press, information policy, class principle, mass principle, party loyalty, ideology.

Turkistonda sho'ro o'rnatilgach, uning matbuoti partiya va hukumatning mafkuraviy apparatiga, qatag'on siyosatini asoslovchi quroliga aylangunga qadar u ma'lum ma'noda jamiyatda fikr almashish minbari

sifatida ham namoyon bo‘ldi. Bolsheviklar hukmronligining dastlabki yillarida unda jadid matbuoti g‘oyalari, tanqidiy ruhi, milliy uyg‘onish va ma’rifatparvarlik yo‘nalishlari hali ham jonli saqlanib turdi. Jadid ziyolilarining ko‘pchiligi yangi matbuotga ham ma’rifiy-ijtimoiy islohotlar, avvalgi g‘oyalarni amalga oshirishda imkoniyat sifatida qaradi. Ular yangi hurriyat bergan imkoniyatlarni ulug‘lash bilan birga, kamchiliklarni oshkora tanqid qilib maqolalar yozishdi. Biroq bu holat uzoq davom etmadi: 1920 yillarning o‘rtalariga kelib “eski ziyolilar”ning barcha tashabbuslari va matbuotdagi chiqishlari taftish qilina boshladi. Yil osha matbuotning dastlabki yillari muntazam tanqidiy tahlil qilindi. O‘nlab maqolalarda jadidlar ishlagan bu davr nashrlari “kamchiliklari” ko‘rsatildi. Jumladan, K.Alimov bu davr matbuotiga: “1917 yilda sho‘ro matbuoti siyosat aravasini quruq ko‘yicha olib qochg‘on zamon edi”⁸ deb baho beradi.

Bir maqolada ta’kidlanganidek, “o‘zbek matbuoti o‘zgarishdan so‘ng o‘zining ma’ni va maslakini tublay o‘zgartirdi”⁹

Sho‘ro davrining dastlab yillarida “matbuot firqa, mehnatkashlar va ijtimoiy fikrlarning buyuk quroli bo‘lishi lozim”¹⁰ligi uqdirilgan bo‘lsa, ko‘p o‘tmay

⁸ Alimif. Lenin va matbuot. // “Turkiston” gazetasi, 1924 yil.

⁹ Usmonxon. O‘zbek matbuotining asosiy yo‘li. // “Turkiston” gazetasi, 1924 yil 21 iyun.

¹⁰ Turkiston firqa sho‘rolar matbuotining vazifasi // “Turkiston” gazetasi, 1922 yil 10 may.

“ijtimoiy fikrlarning buyuk quroli” “mazlumlar” qo‘lidagi sinfiy qurolga aylandi. Matbuot totalitar siyosatning talablarini “prinsiplar” bilan asosladi.

Matbuotning sinfiylik prinsipi.

Milliy nashrlarda dastlab matbuotning sinfiylik prinsipi tilga olingan. Kuzatishlarimizga ko‘ra, 1923 yildan boshlab sho‘ro matbuoti sinfiy matbuot ekanligi aniq va ochiq tashviq qilina boshladi. Matbuot sinfiyligining tarixiy qonuniyat ekanligi quyidagicha asoslandi: “Matbuot ayniqsa, kundalik gazetalar har bir sinfning qo‘lida eng kuchlik bir quroldir. Har bir sinf hokimiyat surgan vaqtda uning matbuoti ham yolg‘iz shu sinfning manfaatini kuzatadir... Hukumat idorasi boylar qo‘lida bo‘lg‘on yillarda ... matbuot yolg‘az boylar qo‘lida bo‘lub, ularning manfaati nuqtai nazaridan qarab davom qildi. Boylar sinfiga qarshi bo‘lg‘on ishchi-dehqonlar matbuotiga yo‘l berilmadi. ...prulitariat diktaturasiga binoan yolg‘iz yo‘qsullar matbuotigina davom qilib, xususiy odamlarg‘a, boshqa partiyalarga Rusiyada g‘azeta chiqarish mamnuyedir. Mana shunga qarag‘onda matbuot qanday bir davrda va qanday usul idorada bo‘lsa ham har vaqt sinfiydir”¹¹

Demak, endi “ozod matbuot” barchaga tegishli emas, balki ishchi-dehqon ommasi manfaati uchungina xos. Matbuot burjua, boy, mulozim va ruhoniylar manfaatini hisobga olmasligi kerak. Chunki ular “tekinxo‘rlar” sifatida ijtimoiy

¹¹ Matbuot kuni// “Turkiston” gazetasi, 1923 yil 5 may.

hayotidan siqib chiqarilishi zarur. Bu qarash matbuotning sinfiylik prinsipini to'la namoyon etadi.

Ommaviylik prinsipi. "Asrlardan beri xalqning qonini zulukdek so'rib kelgan zolimlar"ga qarshi kurashda matbuot tashviqotchi, targ'ibotchi, tashkilotchi bo'lishi uchun u xalqning hayotiga kirib borishi kerak edi. Shuning uchun "Mehnatkash ommasini matbuotka shunday jalb qilish kerakki, qizil matbuotimiz haqiqatan yangi turmush tuzishda kuchlik qurol bo'la olsun"¹², deb ko'rsatma berildi.

Gazetalar atrofiga minglab ishchi-dehqon muxbirlarini to'plash (bu haqda avvalgi bo'limga qarang), ularga "leninizm tarbiyasi"ni singdirish orqaligina sinfiy kurashni kuchaytirish mumkin edi. Bu muxbirlar matbuotning keng yoyilishida muhim vazifalarni bajardi.

Keyinchalik butun sovet davrida bularning bari "matbuotning lenincha ommaviylik prinsipi" deya ulug'landiki, unga ko'ra, "matbuot keng xalq ommasi uchun nashr etilishi, omma fikri-zikrini, o'y-intilishlarini, orzu umidlarini ifoda qilishidagina emas, balki ayni choqda shu keng xalq ommasining matbuotda o'zi faol ishtiroki bilan ham nomoyon bo'lishi, ishchi-dehqonlar matbuotning asosiy muallifi bo'lishi lozim edi. Lenin ko'rsatmalari asosida ishchi-dehqon muxbirlari ko'ngilli harakatini rivojlantirish, uni sotsialistik

qurilishning muhim faktoriga aylantirish" lozim edi.

Partiyaviylik prinsipi. Lenincha ta'limotga ko'ra, matbuotning kuchi, matbuot xodimlarining kuchi partiya bilan aloqasida, partiya g'oyalari sodiqligida deb belgilandi.

"Lenin matbuotning partiyaviylik prinsipini olg'a surarkan, bu prinsipni amalga oshirishni ta'minlaydigan eng muhim shart-sharoitlarni ham ko'rsatib berdi. Bu, avvalo, matbuotning partiya bilan tashkiliy aloqada bo'lishidan, partiyaning matbuot organlariga rahbarlik qilishidan iborat. Lenin "Partiya tashkiloti va partiya adabiyoti" maqolasidayoq "Barcha gazeta va jurnallar, nashriyot va hokazolar... qanday asosda bo'lsa ham, bironta partiya tashkilotiga butkul kirsinlar, shundagina ular o'z burchlarini ado qila oladilar, faqat shundagina ular "hatto burjua jamiyati doirasida turib ham, burjuaziya asoratidan qutilib, chinakam ilg'or va pirovardigacha revolyutsion sinf harakati bilan qo'shib keta oladi"lar deb yozgan edi. Partiyaviylik prinsipi, matbuotning dastavval partiya siyosatiga qat'iy va og'ishmay amal qilishini, partiya siyosatini chuqur va xar tomonlama propaganda qilishini, xalq ommasini partiya shiorlari, direktivalari va ko'rsatmalarini amalga oshirishga safarbar qilishini va uyushtirishini taqozo qiladi"¹³

¹² 6 yil // "Turkiston" gazetasi, 1924 yil 21 iyun.

¹³ O'zbekiston matbuoti 50 yil ichida. To'plam. – Toshkent: V.I.Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti. 1967 yil. 14 bet.

Shunday ko'rsatmalar asosida "gazeta – kollektiv tashviqotchi, kollektiv agitator va kollektiv tashkilotchi" shiori partiyaviy sho'ro matbuotining barcha yo'nalishlarida bosh mezonga aylandi. Siyosiy muhit qattiqlashgani sari matbuot tanqidiy fikrdan mahrum etilib, faqat partiya yo'nalishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladigan vosita sifatida rivojlantirildi.

Xulosa qilib aytganda, sinfiylik prinsipi matbuotning asosiy nazariy asoslaridan biriga aylantirildi. Matbuot "faqat ishchi-dehqonlar manfaatini ifoda etadi" degan mafkuraviy asos joriy qilinib, jamiyatning boshqa qatlamlari axborot maydonidan siqib chiqarildi. Ommaviylik sho'ro davlatining "yagona axborot maydoni"ni barpo etishida, matbuotning eng chekka hududlargacha kirib borishi, xalqning matbuotga yozishi, o'qishi, muhokama qilishi orqali savodxonlik, madaniy saviyasining o'sishi, matbuotning son va tiraj jihatdan oshishida muhim omil bo'ldi. Partiyaviylik prinsipi matbuot mustaqilligini tubdan yo'q qildi. Gazeta va jurnallar partiya institutining tashkilotiy tuzilmasiga qo'shib yuborilib, partiyadan mustaqil redaksiya siyosati imkonining o'zi qoldirilmadi. Sho'ro matbuoti demokratik jurnalistika emas, mafkuraviy boshqaruv usuli sifatida xizmat qilishi belgilandi.

O'ZBEK VA TATAR ADABIY ALOQALARI (BEHBUDIY VA TATAR IJODKORLARI MISOLIDA)

Gulzoda SOATOVA

Alisher Navoiy nomidagi

O'zbek tili va adabiyoti
universiteti dotsenti v.b.

ORCID:0000-0002-2064-8088

Annotatsiya. Maqolada o'zbek va tatar xalqlarining milliy uyg'onish davridagi adabiy aloqalari haqida so'z boradi. Yerli xalq va Rusiya musulmonlari hisoblanmish tatarlar o'rtasidagi munosabat yoritiladi. Adabiy aloqalar rivojida muhim o'rin egallagan Behbudiyning tatar ijodkorlari bilan ijodiy aloqasi tahlil etiladi hamda Behbudiy, Ismoil Gaspirali, Zaki Validiy va o'zbek-tatar xalqlarining sayohatnoma asarlari ustida fikr bildiriladi. Shuningdek, maqolada Behbudiy ijodini o'rgangan olimlar sanab o'tiladi. Ijodkor ijodiy merosining gultoji bo'lmish "Padarkush" asarining sahnalashtirilishida o'zbek-tatar ijodkorlarining sayohat harakatlari haqidagi ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: o'zbek, tatar, adabiy aloqalar, Behbudiy, nasriy sayohatnoma.

Аннотация. В статье рассматриваются литературные связи узбекского и татарского народов в период национального возрождения. Освещаются взаимоотношения между местным населением и татарами как мусульманами России. Анализируется творческое

сотрудничество Бехбуди с татарскими деятелями культуры, сыгравшее важную роль в развитии литературных связей, а также высказываются мнения о произведениях жанра путевых заметок Бехбуди, Исмаила Гаспринского, Заки Валиди и узбекско-татарских авторов. Кроме того, в статье перечисляются ученые, изучавшие творчество Бехбуди. Приводятся сведения об усилиях узбекских и татарских деятелей искусства по постановке пьесы «Падаркуш», являющейся вершиной творческого наследия автора.

Ключевые слова: узбек, татарин, литературные связи, Бехбуди, прозаический путевой очерк.

Abstract. The article examines the literary relations between the Uzbek and Tatar peoples during the period of national awakening. It highlights the interactions between the local population and the Tatars as Muslims of Russia. The creative cooperation between Behbudi and Tatar intellectuals, which played a significant role in the development of literary relations, is analyzed, and views are presented on the travelogue works of Behbudi, Ismail Gasprinsky, Zaki Validi, and Uzbek-Tatar authors. In addition, the article lists scholars who have studied Behbudi's works. Information is also provided on the joint efforts of Uzbek and Tatar artists in staging "Padarkush", the crowning

achievement of the author's creative legacy.

Keywords: Uzbek, Tatar, literary relations, Behbudi, prose travelogue.

Har qanday adabiyoti yuqori darajada taraqqiy etgan xalqning milliy adabiy jarayoni asosini, avvalo, o'sha xalqning o'z tarixiy va ijtimoiy sharoiti, og'zaki, yozma adabiy an'analarning xususiyati hamda ichki rivojlanish darajasi tashkil etadi. Mavjud ijtimoiy-siyosiy jarayon, tarixiy sharoit, milliy adabiy an'analar, shu millatning adabiy saviyasi, ijodkorlarning milliy o'ziga xosligi, ko'pqirraliligidan dalolat beradi. Har bir davlatning haqiqiy milliy adabiyoti va yozuvchi, shoirlari, olimlari, eng birinchi, o'z xalqining ijtimoiy-siyosiy, adabiy-madaniy an'analari ta'sirida yuzaga keladi. Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar", Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanlarida milliy o'ziga xoslik, adabiy an'ana, xalq og'zaki ijodi va o'zbek mumtoz adabiyotining ta'siri yaqqol namoyon bo'ladi.

Biroq dunyoda hech bir adabiyot o'z milliy adabiyoti namunalari asosida, o'z qobig'iga o'ralib, tor, biqiq sharoitda, boshqa taraqqiy etgan milliy adabiyotlar va ularning yozuvchi, ijodkorlari bilan mutlaqo aloqa qilmasdan rivojlanmaydi. Qaysi bir millat boshqa bir ilg'or mamlakatlar bilan ijodiy aloqada bo'lgan bo'lsa, yoki aralashib yashagan bo'lsa, uning ijodkorlari yuksak badiiy-g'oyaviy asarlar yaratadi.

Masalan, Navoiy o'z asarlari bilan yangi g'oyalar, yangi obrazlar yaratibgina qolmay, balki, o'zbek adabiyotini yangi janrlar, she'riy shakllar bilan ham kengaytirdi. Bunda u turkiy adabiyot namunalari, xalq og'zaki ijodidan foydalib qolmasdan, arab, fors tilidagi manbalardan ham unumli foydalandi. Ayniqsa, Hofiz Sheroziy, Nizomiy Ganjaviy, Xisrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy ijodi Navoiy uchun tuganmas xazina edi.

Dunyo adabiy jarayonda har bir xalqning o'z o'zni va bu maydonda egallagan mavqeyi muhim ahamiyat kasb etadi. Zero har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, fazilatlari, kamchiliklari, yutuqlari va yo'qotishlari mavjud. U yoki bu xalqning tarixda tutgan o'zni, jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi o'sha millatning yetakchilariga, ijodkorlariga, qo'ni-qo'shi va boshqa xalqlar bilan o'zaro munosabatlari kabi ichki va tashqi omillarga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan qaraganda Turkiston istimoiy-siyosiy, madaniy hayotida nafaqat yerli aholi, balki tatarlar ham yuqori mavqega ega bo'lgan.

Tatarlarning Turkiston hayotidagi faol ishtiroki XIX asrning ikkinchi yarmidan yaqqol ko'zga tashlanadi. "Xususan, tatarlar dastlab O'rta Osiyo xonliklariga savdo-sotiq ishlari bilan tashrif buyurgan bo'lsalar, keyinchalik XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ulardan Rossiya imperiyasi harbiy ma'murlari Turkistonni zabt etishda tilmoch va

tarjimon, zarur hollarda harbiy zobit sifatida ham foydalangan" [1,75].

Bu jarayonda tatarlar, avvalo, imperiya manfaatlariga bo'ysungan holda ish yuritgan bo'lsalar, 1917-yil Fevral inqilobidan keyin o'lkaning ijtimoiy siyosiy, madaniy-ma'rifiy jarayonlarida ham faol ishtirok eta boshladi. Rossiya imperiyasi tarkibiga boshqa turk-musulmon xalqlariga nisbatan anchagina avvalroq kiritilgan tatarlar, til va ruhiyatiga ko'ra Turkiston xalqiga yaqinligi, diniy va milliy qarashiga ko'ra mushtarakligi bilan muhim ahamiyat kasb etdi. Buning ustiga 1917-yildagi davlat to'ntarishi mustamlakachilik azob-uqubatlarini boshidan o'tkizib kelayotgan ushbu xalqlarni birlashtirib qo'ydi, birgalikda hurlik hissini tuyishiga olib keldi. Bu tatar va o'zbek ijodkorlarining asarlarida, faoliyatida o'z aksini topdi.

O'zbek va tatar xalqlari adabiy aloqalarining rivojlanishida Behbudiyning o'zni beqiyos. Uning ijodini o'rganganlar orasida zamondoshlari Hoji Muin, Sadridin Ayniy, Laziz Azizzoda; keyingi davrlarda esa Solih Qosimov, Naim Karimov, Begali Qosimov, Sherali Turdiyev, Sirojiddin Ahmedov, Ulug'bek Dolimov, Bahodir Karimov, Shuhrat Rizayev, Nurboy Jabborov, Zaynobiddin Abdirashidov, Nilufar Namozova kabi ko'plab jadidshunos olimlar bor. Xorijdan esa Edvard Olvort va Temur Ko'jao'g'li, nemis olimasi Ingebord Baldauflar tadqiqotlar olib borgan. Behbudiy qoldirgan meros shunday ummonki,

hali bu olib borilgan tadqiqotlar uning shaxsiyatini, tafakkurini ochishda kamlik qiladi. Ijodkorning qardosh xalqlar va xorij hamkorlar bilan olib borgan adabiy aloqalari alohida bir mavzudir. Professor Ingebord Baldaufning quyidagi fikrlari mutafakkirning ushbu faoliyatiga berilgan juda to'g'ri baho hisoblanadi: *“Mahmudxo'ja faoliyatining g'oyat o'ziga xosligidan qat'i nazar, u Qrimdagi Gasprali, Qozon tatarlarining Qayum Nosiriysi, usmonli turklarning Ahmad Midhati singari O'rta Osiyoning xalq muallimi edi”* [2,26].

Turkistonda jadidchilik harakatining kuchayishida Ismoil Gaspirinskiy va uning “Tarjimon” gazetasi asosiy o'rinda turadi. Jadidlar ushbu gazeta bilan XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida yaqindan tanisha boshladi. Turkiston jadidlarining Gaspirinskiyga bo'lgan munosabati ularning asarlarida o'z aksini topadi. Turkistonda uzoq yillar davomida faoliyat olib borgan tatar ziyolilaridan Abdurahmon Sa'diy (1889-1956) tatar matbuoti, jumladan, Gaspirinskiyning Turkistonga ta'sirini, asosan, bu yerda ratsionalizm g'oyalarning uyg'onishida ko'radi [3,10].

Turkistonlik jadid vakillaridan Hoji Muin (1883-1942) esa, turkistonlik jadidlarning yetakchilaridan bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiyning (1875-1919) dunyoqarashiga bevosita “Tarjimon” va Gaspirinskiyning asarlari ta'sir etganligi va uning musulmonlar

ahvolini anglab yetishida sosiy omil bo'lganligini ta'kidlaydi [4,25].

Behbudiy 1906-yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgorodda bo'ladi. Bu xizmat safari bo'lib, 1906-yilning 23-avgustida Nijniy Novgorodda Rusiya musulmonlarining turmush va madaniyati muammolariga bag'ishlangan qurultoyda turkistonlilar guruhini boshqaradi va katta nutq so'zlaydi [5,253]. 1914-yilda Behbudiy yana Istanbul, Qrim, Kavkaz kabi shaharlarga boradi. Bu sayohatlar Behbudiy bilan Gaspirinskiyning yanada yaqinlashtiradi. Mahmudxo'ja Behbudiy turkistonlik jadidlar orasida Gaspirinskiy bilan mustahkam aloqa o'rnatganligi va “Tarjimon”da faol ishtirok etganligi bilan ajralib turadi. Gazetaning sahifalarida uning ismi bilan bog'lik 34 maqola va xabar uchraydi. Behbudiy Gaspirinskiyning til birligi g'oyasini keng targ'ib qildi va quvvatladi. Turkiston uchun “umumturkiy adabiy til”dan tashqari ikkinchi til sifatida fors tilning “o'rta sheva”sini ilgari suradi. Behbudiy va Gaspirinskiy munosabatlari jadidshunos olim Zaynobiddin Abdurashidovning “XX asrning turkiy dunyoning ikki buyuk intellektuali Ismoil Gaspirinskiy va Mahmudxo'ja Behbudiy” nomli maqolasi va boshqa tadqiqotlarida batafsil yoritilgan. Muallif ushbu tadqiqotda *“Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidlarining yetakchisi sifatida shakllanishida, uning dunyoqarashi, siyosiy ongi va faoliyatining keng qirrali bo'lishiga, bir tarafdin ijtimoiy-siyosiy muhit, tashqi dunyoda*

kechayotgan turli jarayonlar ta’sir qilgan bo’lsa, ikkinchi tarafdin bevosita “Tarjimon” va Gasprinskiyning fikr, g’oya va asarlari katta turtki berdi. Bunda, ayniqsa, “Tarjimon” gazetasining Behbudiyning dunyoqarashi o’zgarishi hamda uning musulmonlar ahvolini anglab yetishida asosiy omil bo’lganligini ta’kidlash lozim” [6,89-109] deydi.

Mahmudxo’ja Behbudiy “Oyna” jurnalida chop etilgan “Ismoilbek hazratlari ila suhbat” nomli maqolasida Istanbulda “Shohin posho” otdelida Gaspirinskiy bilan 7 soat suhbat qilganini, suhbat mazmuni ilm-ma’rifat, Buxoro, Turkistondagi maktablar bo’lganini ta’kidlaydi. “... 20-iyun asr vaqti edi. Marg’ilonlik bir mudarris janoblari ila Istanbulning Gulxona parkining soyador yo’laginda yurar edik. Oldimizda totorcha barra qorako’li telpaklik bir totor ila faslik bir turk ohistalik ila ketarlar edi. Biz tez yurub o’tdik. Bir qo’limni ko’ksimga qo’yub salom ishorati berub o’tdum. Ko’nglumga keldiki, bu totor Ismoilbekka o’xshaydur. Hanuz o’n qadam ketmab eduk, “Ay, xoja” deb, orqamdan oshino bir sado eshitdim. Qalbim urub, man bu zotni Ismoilbek hazratlari ekaniga shubham qolmay, qaytub musohafa etduk”. Ushbu maqolani o’qib ikki buyuk mutafakkirning bir-biriga bo’lgan mehridan hayron qolasiz. Hatto ularning mehrida ham ma’rifat bor edi. Behbudiy Gaspirinskiyning tobi yo’qligini, shunga qaramay Rusiyadan, Turkistondan so’ylashini, yetti yil

oldin Samarqandga borganini, Shakuriy bilan birgalikda Ismoil Gaspirinskiy kutib olganini aytadi.

Behbudiyning ilm-ma’rifat bilan bog’liq g’oyalarini xalqqa tarqatish uchun bir “minbar” lozim edi. Gazeta yoki jurnal ta’sis etish borasida u ko’p o’ylar edi. Uning bu nazariyasi va “Tarjimon” ta’siri sababli 1913-yilda “Samarqand” gazetasi va xuddi shu yili “Oyna” jurnali ta’sis etiladi. “Samarqand” gazetasi aprel oyidan faoliyat yuritib, oyda ikki marta o’zbek, fors, rus tillarida chiqqan. Gazetada Turkiston o’lkasining taraqqiyoti ko’zlangan va jamiyatdagi islohotlarni yoqlovchi maqolalar, she’rlar nashr etilgan. 1913-yil 17-sentabrda 44-soni chiqqach, moddiy mummolar sabab to’xtatilgan. Shundan so’ng Behbudiy “Oyna” jurnalini chiqarishni boshlagan. “Samarqand” gazetasi to’xtatilganini eshitgan mushtariylar, ayniqsa, Rusiya musulmonlari Kafkoz, Qrim va Totoriston matbuoti gazeta faoliyati to’xtamasligini xohlashlarini aytishadi. “Samarqand”ning yana o’z faoliyatini davom ettirishida duochi ekanligini bildirishadi. Bu haqida Behbudiy “Bayoni hol” [7,2-4] maqolasida shunday deydi: “Digar tarafdin “Samarqand” mushtariylarining ba’zilari va boshqa turkistonli hamvatanlarimiz tashviqnomalar ila “Samarqand”ni chiqarmoqni tashviq etdilar. Inchunin, Rusiyadagi matbuoti islomiya “Samarqand” tatilining taassuflar ila marrat ba’d oxiri yozib, yana chiqishiga tamannoda bo’lindi. Alalxusus, Rusiya musulmonlari

jaroidining anosi va piri muhtarami o'lan "Tarjimon" va "Vaqt" va boshqalari yanadan chiqishiga duochi bo'lub va "Samarqand" jaridasining maslakig'a, mundarijotig'a husni zanlarini izhor etdilarki, "Samarqand" muharriri mas'uli barcha hamvatanlarig'a, Kafkoz, Qrim ham Totoriston matbuoti islomiyasig'a bul bobda tashakkuroti qalbiyasini ojizona taqdim va minnaddorligini izhor va oyandag'a ma'nan va moddatan iona va hidoyat etmoqlarini tamanno etar".

Gazeta ta'sischisi Behbudiy qiyin ahvolda qoladi. Bir tomondan gazetani chiqarishga mablag' yetmaydi, ikkinchi tomondan uning ko'z xastaligiga chalinganligi, uchinchi tomondan esa mushtariylarning talabi. Oxiri mushtariylar talabi ustun kelib, haftalik "Oyna" jurnalini chiqarishni rejalashtiradi. Bu borada *"Xulosa, aqcha qahati, rijol qahati bizni mushkul holda qo'ydi. Va oxiri, haftalik "Oyna" majallasini chiqarib turmoqni tarjih qilindi. Gazetni idorasiga kofiy mushtariy mavjud bo'lguncha va yo oqcha topilguncha "Oyna" davom etar"* [7, 2-4] deydi Behbudiy.

Tatar yozma adabiyotining namunalari ichida "Sayohatnomalar" tipidagi asarlar ko'p uchraydi. Ular aksari nasriy bo'lib, uchtasi Turkistonga qilingan sayohati xotiralaridir. "Ulardan birinchisi "Ismoil ota sayohati"dir. Hoji Ismoil Bekmuhammad o'g'li 1752-yilda Buxoroga safar qilgan va bu yerda bir

qish turgach, Hindiston, Qandahor, Arabiston, Misr mamlakatlariga borgan va yo'l taassurotlarini yozib qoldirgan. 1862-yilda sharqshunos N.I.Ilminskiy uni "Ikki Hojining rihlatnomalari" nomi bilan bosdirgan" [9, 378].

Mashhur tatar ijodkori Zohir Bigiyev 1893-yilda Samarqand va Buxoroga keldi. Turkistondagi feodal tartiblar, jaholat, mahalliy va kelgindi chinovniklarning beboshligi yevropacha ta'lim-tarbiya olgan ma'rifatparvar yozuvchini hayratlantirdi. Ushbu masalalar haqida bahs ochuvchi jo'shqin publisistik ruhda yozilgan "Movarounnahr sayohati" asari har tomonlama e'tiborga molik bo'lib, Abdulla To'qay, Fotih Amirxonlar tomonidan yuksak baholangan. Kitob 1906-yilda bosib chiqarilgan.

"Uchinchi sayohatnoma Qosim Bekqulovning "Turkiston" (1908-yilda nashr qilingan) asari bo'lib, unda XIX asrning 60-yillaridagi voqealar aks ettirilgan. Muallif o'z asarini roman deb atagan. Lekin u roman emas, tarixiy ocherk xarakteridagi bir asar. Unda Turkistonning Rossiya istilosi arafasidagi hayotidan bir lavha keltirilgan" [9, 379].

To'rtinchi sayohatnoma esa Behbudiyning "Qasdi safar" asaridir. Faqat bu sayohatnoma asar Turkistonda yaratildi. XX asr boshi o'zbek adabiyotida safarlar taassurotlarini birinchilardan bo'lib nasrda bitgan adib Mahmudxo'ja Behbudiydir. Yuqoridagi sayohatnoma asarlarda Turkistonga qilingan safarlar

bayon etilgan bo'lsa, ushbu sayohatnomada *“Kafkaz va Qirim vositasi-la Istanbulg'a, andin Yunonistong'a kirib, so'ngra Bayrut tariyqi-la Misr al-Qohirag'acha borib, yana qaytishga Istanbulg'a kirib, Rum eli temur yo'li ila Bulg'oriston, Avstriya va Berlin tariyqi-la vatani azizimiz Rusiya va Turkistong'a”* qilingan safarlar tasvirlanadi. “Bular sayohat emas, xizmat safari edi” [10, 10] deb yozadi jadidshunos olim Begali Qosimov. Bu safar haqida Behbudiyning o'zi shunday ma'lumot bergan edi: *“1325 sanai hijriyasinda Rusiya musulmonlarining muhtaram ziyoli va akobirlarining Nijni yorminkasinda milliy ishlar to'g'risinda mashvarat qilinaturgan majlisg'a musharraf bo'lmoq uchun O'runburg yo'li ila Masko'v, Peterburg, Qozon vositasi-la Nijni Novag'o'ro'd borib edim”* [11, 54]. Turkiya bilan bog'liq sayohat taassurotlarining ham tarixiy, ham ma'rifiy nuqtayi nazardan eng muhim qismi, nazarimizda “Ismoilbek Hazratlari ila suhbat”dir. *“Ollohning lutfi ila ustod hazratlarining tanhon 7 suhbatlaridan u qadar fayz topib mazmun qoldimki, aytgan ila ado etolmayman, va ul suhbatning lazzati aslo mandan ketmaydur”* deya, muallif chuqur ehtirom bilan so'zlab beradi.

Behbudiyning safar xotiralarini o'qish jarayonida kitobxon adib faoliyati va shaxsiyati bilan muallifning o'zi yozgan avtobiografik ma'lumotlar orqali tanishadi. Masalan, safarnomaning ilk sahifalaridan uning Turkistondagi gazeta va jurnallar

nashri uchun zarur bo'lgan qoliqlar, “Kutubxonai Behbudiy” va maktablar uchun kitoblar, xaritalar olib kelishi haqidagi faoliyatiga doir ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Muallif “Qasdi safar”da sayohatda bo'lgan mamlakatlardagi aholining turmush tarzi, maktab, matbuot, teatr, shifoxonalari soni va faoliyati bilan qiziqadi va bu borada aniq ma'lumotlar berib boradi. Bu shunchaki statistik ma'lumotlar emas, balki yangi davrning erkin fikrli ziyolisi sifatida ilg'or mamlakatlar tajribasini Turkistonda tadqiq etish maqsadini ko'zlaganligidir.

Behbudiy “Qasdi safar” asari orqali nafaqat o'zbek adabiyotida ilk bor sayohatnoma asarini nasrda bitdi, balki tatar adabiyotidagi safar bilan bog'liq nasriy asarlar an'anasini davom etkizdi. Ijodkorning o'zga davlatlar bilan qilgan adabiy, metodik aloqalari haqida amerikalik olim adib Xolid shunday deydi: “Behbudiyning hayotiy tajribasi XX asr boshlarida O'rta Osiyoda vujudga kelgan jadidchilik harakatining eng ko'zga ko'ringan siymosi bo'lganligi bilan alohida ahamiyatga ega. U o'z davrining yirik shaxsi bo'lib, dunyoni o'zidan oldingi avlod va zamondoshlaridan farqli ravishda anglay olgan hamda u vaqtda ularning tasavvuriga sig'maydigan aloqa va tashkiliy shakllardan foydalana olgan” [12,153].

Bu ikki qardosh xalq o'rtasidagi adabiy aloqalar rivojida Behbudiy va Zaki Validiy munosabatlarini ham aytib o'tish darkor. Ahmad Zaki

Validiy va Behbudiy – Turkiston milliy ozodlik harakati va jadidchilikning ulkan namoyondalari, millatimiz ma'naviy uyg'onishining asosiy targ'ibotchilari bo'lib, Validiy siyosiy va harbiy rahbar, Behbudiy esa asosiy ma'rifatparvar va dramaturg sifatida Turkiston hurligi uchun kurashgan, xalqni milliy uyg'onishga undagan buyuk shaxslardir. Ular milliy birlikni, Turkiston ittifoqini qurishni maqsad qilib, turkiy xalqlar tarixini o'rganish va ularni birlashtirishga intilishgan. Professor Quldosh Pardayevning “XX asr tongida millat ziyolilarining Turkiston xalqiga ma'rifat tarqatishdagi xizmatlari beqiyosdir. Ular ma'naviy-ma'rifiy ruhdagi, o'tkir publitsistik maqolalari bilan millatni uyg'otishga, jaholat iskanjasidan ma'rifat yuksakligiga olib chiqishga intildi” [13, 463], - degan so'zlari har ikki ijodkor uchun mos fazilatdir.

Turkistonda milliy mustaqillik harakatining rahnamolaridan biri bo'lib, O'zbekiston hududida ilmiy izlanishlar olib borgan xorijlik tadqiqotchilar orasida qardosh turkiy xalqlar vakili, boshqird-tatar olimi Ahmad Zaki Validiy To'g'on alohida o'rin tutadi. “1890-yil 10-dekabrda tavallud topgan Ahmad Zaki Validiy Ufa va Qozondagi “Usmoniya”, “Shahobiddin Marjoniy”, “Qosimiya” madrasalarida tahsil oladi” [14,779]. “Akademik V.V.Bartold Zaki Validiy Sankt-Peterburg universitetining Sharq tillari fakulteti hamda o'zining tashabbusi bilan tuzilgan Xalqaro O'rta Osiyo tadqiq

Komitetida faoliyat yuritishga taklif qilgan. Yevropa davlatlaridagi, xususan, Germaniya, Avstriya, Parij va London kutubxonalaridan islom qo'lyozmalarini qidirib topish va tadqiq etishga jalb etmoqchi bo'lgan. Ammo birinchi jahon urushining boshlanishi bu rejalarni yuzaga chiqishini to'xtatib qo'ydi” [15, 75]. Shundan so'ng Zaki Validiy Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Toshkent va Sharhrisabz shaharlarida safarda bo'lib, mahalliy qo'lyozma manbalarni to'plash va tadqiq etishga kirishadi. Keyinchalik bu faoliyatini Xiva, (1920 yil), Turkmaniston, Eron va Afg'onistonda (1923 yil) davom ettiradi. Turkistonda Behbudiy, Cho'lpon, Fitrat kabi jadidchilar bilan tanishadi va ijodiy aloqada bo'ladi. Ayniqsa, Behbudiy unga Turkiston tarixini yozishni taklif etadi. U “Turkiston tarixi” kerak” nomli maqolasida Ahmad Zaki Validiyga shunday so'zlar bilan murojaat qiladi: *“Sadoyi Turkiston” jaridasig'a “Milliy tariximizni kim yozar?” mazmunida bir savol qo'yulg'on edi. Bizning fikrimizcha, munday bir tarix yozmoqlik nihoyatda qiyin bir ish bo'lib, hozirda muning ifosi bizlarning qo'limizdan kelmayturg'onga o'xshaydur. Shuning uchun bu xizmatni Turkiston tarixi ila oshino bo'la boshlagan yosh muarriximiz muhtaram Ahmad Zaki Validiy afandining qalamidan umid etmaktamiz”* [16, 898]. Ushbu so'zlardan ko'rinib turibdiki Behbudiyning Zaki Validiyga ishonchi yuksak bo'lgan. Bu bilan birgalikda

Turkiston tarixi borasida bironta yaxshi asar yozilmayotganidan xavotir olgan. Shuning natijasi bo‘lsa kerak, keyinchalik Validiy tomonidan “Xotiralar”, “Tarixiy tadqiqotlar usuli”, “Bugungi Turkiston va uning yaqin tarixi” asarlari turkiy xalqlar dini (islom dini), falsafasi, tarixi, urf-odatlar, qadriyatlar haqidagi asarlar yaratildi. Bu haqida Bahodir Karimov shunday deydi: “Behbudiy 23 yoshli Zaki Validiyning “Turkiston tarixi”ni yozishiga ishonch bildiradi. O‘sha zamondagi bordi-keldilar, aloqalar, robitalar naqadar kuchli bo‘lganini tasavvur qilish mumkin” [17, 3].

O‘zbek va tatar xalqi faqat adabiy aloqada bo‘lmagan. Balki barcha jabhada hamfikir, hammaslak bo‘lishgan. Jumladan, teatr sohasida ham. Teatr – bu adabiyot va san’atning tutashgan nuqtasidir. Tatarlarda teatr XIX asrning ikkinchi yarmida taraqqiy eta boshlagan bo‘lsa, Markaziy Osiyoda professional teatr biroz keyin tug‘ildi. O‘zbek teatri rasman 1914-yilda faoliyat yuritdi, ungacha bo‘lgan jarayon alohida bosqich hisoblanadi. “Manbalarga ko‘ra, 1904-yili tatarlardan bo‘lgan podpolkovnik Sohib Erikeyev hamda etnograf olim Abubakir Divayevlarning uyida turk adibi Nomiq Kamolning “Ishq balosi” asari namoyish etilgan. Buni tataristonlik teatrshunos Iltani Ilyalova ham quyidagicha tasdiqlaydi: “Ilk tatarcha spektakl XX asr boshida Toshkentda, etnograf A.Divayev va general Erikeyevlar uyida ko‘rsatilgan. Bu spektakl namoyishlarida nafaqat tatar tomoshabinlari, balki

o‘zbeklarning ilg‘or ziyolilari ham qatnashgan” [18,5].

“Tatar teatr truppalari Markaziy Osiyoga, jumladan, Turkistonga gastrollari 1911-yildan boshlanadi. Tatar teatr namoyandalari Ilyosbek Ashkazarskiy (1884-1942) truppasi 1911-yilda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Farg‘ona vodiysida turli tomoshagohlarda Aliasqar Kamol, I.Bogdanov kabi dramaturglarning asarlari asosida spektakllar namoyish etadi. 1912-yili Sohibjamol Gizatulina-Voljskaya (1892-1974) va Qosim Shomil (1892-1881) rahbarligidagi “Nur” truppasi Turkistonning ko‘pgina shaharlari bo‘ylab gastrollar o‘tkazgan” [19, 250]. Tatar teatr truppalari Buxoroga ham doimiy gastrollar uyushtirgan. XX asrning 10-yillarida Buxoroda Husayn Najib ismli tatar ziyolisining teatr truppasi faoliyat yuritgan. Sh.Rizayevning tafsiloticha, bu truppa “Behbudiydan “Padarkush”ni sahnalashtirish uchun ruxsat so‘ragan. Muallif roziligi bilan tatar tilida sahnalashtirilgan asar 1914-yilning 5-mart kuni namoyish qilingan” [20, 87].

1913-yilning oxirlarida Toshkentda “Turon” jamiyati ish boshladi. Ikki yil mavjud hukumat senzurasini tufayli nashr etilmagan “Padarkush” shu yili Samarqandda alohida kitob holida bosildi. “Turon” jamiyati va uning qoshida tuzilgan havaskor teatr truppaning tashkilotchi rahbarlaridan biri shoir, muharrir va muallim Abdulla Avloniy 1913-yilning dekabridan Muhammadyorov

ismli tatar rejissori bilan “Turon” truppasida ilk o‘zbekcha pyesa - “Padarkush”ni sahnalashtirish ishlarini boshlaydi. Muhammadyorov o‘sha davrda Toshkentda yashovchi mahalliy tatar havaskor truppasi vakillaridan biri bo‘lishi mumkin. “Paradkush”ni sahnalashtirish 1913-yildan boshlanib, 1914-yilning boshida ozar rejissori Aliasqar Asqarov tomonidan oxiriga yetkaziladi. Birinchi o‘zbek teatri “Turon” truppasi shu ilk spektakli bilan faoliyatini boshlagan” [21, 250].

Azal-azaldan o‘zbek va tatar xalqlari qon-qarindosh bo‘lib yashashgan. Shunday ekan ular o‘rtasida nafaqat adabiy, balki har tomonlama yuksak aloqalar bo‘lishi tabiiy. Ular o‘rnatgan mustahkam aloqalar natijasida do‘stlik rishtalari qalinlashadi, har tomonlama mukammal asarlar yuzaga keladi va turkiy xalqlar hamdo‘stligi taraqqiy etadi. Bu ikki xalq adabiy aloqalarining rivojlanishida Behbudiyning o‘rni beqiyos. U faqat turkiy davlatlarni emas, balki butun jahonni ko‘rishga harakat qildi. Shu orqali Turkistonni uzoq nuqtadan ko‘rdi, uning yutuq va kamchiliklarini xolis baholadi. Turkistonni taraqqiy etgan davlatlarning yaxshi tomonlaridan ulgi olishga, ildiz otgan illatlarimizdan qutulishga undadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ислам в татарском мире: история и современность (Материалы международного

симпозиума. Казан, 29-апрелья – 1-мая 1996 г.) Казан, 1997. – С.75.

2. Балдауф И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. – Тошкент: Маънавият, 2001. – В. 26.

3. Abdurahmon Sa’diy. Behbudiy va uning tegrasiga yig‘ilgan yozuvchilar. / “Turkiston” gazetasi, 1923-yil, 10-dekabr

4. Hoji Muin. Mahmudxo‘ja Behbudiy. “Zarafshon” gazetasi, 1923-yil, 25-mart

5. Қосимов Б., Юсупов Ш, Долимов У., Ризайев Ш., Аҳмедов С. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. – Тошкент: Маънавият, 2004. – Б.253

6. Abdurashidov Z. XX asrning turkiy dunyoning ikki buyuk intellektuali Ismail Gasprnskiy va Mahmudxo‘ja Behbudiy. Aydin Türklük Bilgisi Dergisi (AY-TBD) Yil 6 Sayı 11 Bahar - 2020 (89-119).

7. Behbudiy. Bayoni hol. //Oyna. – Samarqand, 1913. – № 2. – В.2 - 4.

8. Behbudiy. Ismoilbek hazratlari ila suhbat. Maqola. //Oyna. – Samarqand, 1914. – № 49. – В.1162-1164.

9. Qosimov B. O‘zbek adabiyoti va adabiy aloqalarari tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – В.378. (600)

10. Qosimov B. Karvonboshi. // Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to‘ldirilgan 2-nashri. – T.: Ma’naviyat, 1999. – В.10

11. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – T.: Ma’naviyat, 1999. – 54.

12. Abdurashidaov Z. Mahmudxo‘ja Behbudiy. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – B.153.

13. Pardayev Q. “Al-isloh” jurnalida ta’lim islohi masalasining yoritilishi. “Jadidlarning ma’rifiy faoliyati: g‘oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: 2023-yil 6-7-mart. – B.463

14. Xo‘jayev M.I. Zaki Validiyning Turkiston ilmiy safariga oid tadqiqotlari. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. www.oriens.uz. – B.779.

15. Абдурахмонов М., А.Зохийдий, А.З.Валидий Тўғоннинг Туркистонга илмий сафари. (1913-1914 йиллар) – Тошкент.: Фан. 1997. 75 б.

16. Behbudiy. “Turkiston tarixi” kerak. //Oyna. – Samarqand, 1914. – № 38. – B.898 - 900.

17. Karimov B. Behbudiy bergan saboqlar. / “Jadid” gazetasi, 2025-yil 17-yanvar. – № 3.

18. Илялова И.И. Театр им Камала: очерки истории. – Казан: 1986. – С. 5.

19. Maxmadaminova M. O‘zbek teatri sahnasida tatar dramaturglari ijodi.// “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022. – B. 250

20. Rizaev Sh. Jadid dramasi. –Toshkent. Sharq, 1997. – S. 87.

21. Maxmadaminova M. O‘zbek teatri sahnasida tatar dramaturglari ijodi.// “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022. – B. 250

**ABDULLA QODIRIY
PUBLISISTIKASIDA IJTIMOY
MASALALARNING
YORITILISHI**

Oydin TURDIYEVA

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
Eronshunoslik va afg‘onshunoslik oliy maktabi f.f.d., dotsenti
ORCID:0009-0002-2514-1232

Jahongir TURDIYEV

ORIENTAL universiteti,
Tillar-1 kafedrasida dotsenti, PhD
ORCID:0000-0001-5244-8542

Annotatsiya. Ushbu maqolada

Abdulla Qodiriyning 1927-1933 yillarda “Qizil O‘zbekiston” gazetasida chop etilgan turli ijtimoiy masalalarga bag‘ishlangan “Ravot qashqirlari”, “Ma’rifiy ishlarga e’tibor”, “Eski kitoblar savdosiga egalik qilaylik” nomli uchta maqolasi tahlili omma e’tiboriga havola etiladi. Ma’lumki, bu davrlarda matbuot va davriy nashrlar ziyolilar uchun o‘z fikr va mulohazalarini bildiradigan birinchi minbar bo‘lib xizmat qildi. O‘zbek adabiyotida roman janrining asoschisi, shoir, dramaturg va tarjimon Abdulla Qodiriy dolzarb va muhim ijtimoiy masalalarni yoritishi bilan jurnalistikada alohida o‘rin tutdi.

Muallif ijodiy merosining katta qismini uning ijtimoiy-madaniy masalalardagi pozitsiyasini aks ettiruvchi jamoat ishlari tashkil etdi. Qodiriyning nashriyot faoliyati ham o'z davrining tarixiy hujjatidir.

Kalit so'z va iboralar: Abdulla Qodiriy, Culkunboy, "Qizil O'zbekiston", adabiy-badiiy tashkilotlar, "Ravot qashqirlari", antiqa kitoblar savdosi.

Sir emaski, jadidlar faoliyati faqatgina milliy zamin bilan chegarlanib qolmagan. Rusiya mamlakatidagi musulmon xalqlar bilan ish birligi, chet el safarlaridagi tanishuvlar katta miqyosda davom etgan. Mustaqillikka erishgandan keyin, jadidlar faoliyatini to'laqonli o'rganish uchun xorijiy davlatlarga ilmiy, amaliy safarlar uyushtirildi. Dunyoning boy kutubxonlaridan o'zbek jadid ziyolilarining yondosh faoliyati, ijodi bilan bog'liq muhim manbalar topildi va matbuotda e'lon qilinib borildi. Shular qatorida Abdulla Qodiriyning turli taxalluslar ostida yozgan, bir qancha masalalarni qamrab olgan maqolalari alohida diqqatga sazovor.

Abdulla Qodiriy - o'zbek milliy romanchiligining asoschisi, publisist, hajv ustasi, shoir, dramaturg, tilshunos va tarjimon. U 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. Avval islom maktabida (1904-1906), keyin rus-tuzem maktabida (1908-1912), Abulqosim shayx madrasasida (1916-1917) ta'lim oldi. Oilaviy sharoit taqozosi bilan o'smirlikdan mahalliy savdogarlarga kotiblik qildi (1907-

1915). 1912-yilda u kattagina savdogar Rasulmuhammadboy qo'lida ish yurituvchi bo'lib xizmat qila boshlaydi. Rasulmuhammad ancha e'tiborli, ochiqko'ngil, diyonatli boylardan bo'lib, o'z davri ziyolilari bilan yaqin aloqada bo'lgan. Shuning uchun ham Abdullaning yoshligi asosan boylar, ziyolilar davrasida kechdi, bu hol uning jadid mutafakkirlari, ularning «Sadoyi Turkiston», «Oyna», «Samarqand», «Turon» kabi gazeta va jurnallari bilan aloqani mustahkamlashiga olib keldi. 1914-yilda Abdulla Rasulmuhammadboyning katta qizi Rahbaroyga uylanadi. Ular Na-fisa, Habibullo, Adiba, Mas'ud ismli ikki qiz va ikki o'g'il ko'radilar.

Abdulla Qodiriyning ilk adabiy faoliyati mana shu davrdan boshlandi, bu haqda u keyinchalik tarjimai holida shunday yozadi: «*Shu miyonalarda bozor vositasi bilan tatarlarda chiqadurg'on gazetalarni o'qub, dunyoda gazeta degan gap borlig'iga imon keltirdim. 1913-yilda o'zbekcha «Sadoyi Turkiston», «Samarqand», «Oyina» gazetalari chiqa boshlag'ach, menda shularga gap yozib yuborish fikri uyg'ondi*». Darhaqiqat, uning «Yangi masjid va maktab» nomli ilk maqolasi «Sadoyi Turkiston» gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida «Abdulla Qodiriy» imzosi bilan e'lon qilindi.

1917-yil oktabr davlat to'ntarishidan so'ng Eski shahar oziqa qo'mitasining sarkotibi (1918), "Oziq ishlari" gazetasi muharriri (1919), Kasaba uyushmasi sarkotibi (1920)

lavozimlarida ishladi. 1923-yili “Mushtum” jurnalini ta'sis etib, bir necha yil jurnal tahririyatida xizmat qildi. Moskvadagi adabiyot kursida (1925-1926) o'qigan. 1919-1925 yillar oralig'ida matbuot nashrlarida 300 dan ortiq maqolalar e'lon qilgan. Umrining oxirigacha tinimsiz ijod bilan shug'ullangan.

Matbuot va davriy nashrlar ma'rifatparvarlarning fikr va so'z aytishi uchun ilk minbar vazifasini o'tagani barchaga ma'lum. Abdulla Qodiriyning publisistik chiqishlari dolzarb, muhim ijtimoiy masalalarni matbuotga olib chiqqanligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Adibning ijodiy merosining kattagina qismini ijtimoiy, madaniy sohalarga munosabati aks etgan publisistik asarlar tashkil etadi. Shuningdek, Qodiriy publisistikasi o'z davrining tarixiy hujjatlari ham hisoblanadi. Qodiriy o'zi yashab turgan davr, jamiyat hayotining dolzarb muammolar va hodisalariga bag'ishlangan, bundan tashqari siyosiy va ijtimoiy hayot masalalarini muhokama qilishga bag'ishlangan qator maqolalar yozdi.

Adibning 1917-yili oktyabr to'ntarishlaridan keyingi faoliyati asosan matbuot bilan bog'liq. U 1919-1925-yillar oralig'ida 300 ta turli maqolalar, publisistik asarlar yaratgan. Abdulla Qodiriy jurnalistik faoliyati haqida: “Xulosa boshqalarning xizmati daftar bilan sobit bo'lsa, mening xizmatlarim matbuot bilan ravshandir...” deydi.

Abdulla Qodiriyning Julqunboy, Kalvak Mahzum, Dumbul, Mushtum, Ovsar kabi taxalluslari kitobxonlarga yaxshi tanish. Habibulla Qodiriyning “Otam haqida” kitobida yozuvchining o'tkir tili va achchiq hajviyalari hammaga ham yoqavermagani, shu boisdan dushmanlar orttirgani aytiladi. Qodiriy o'z tarjimai holida: “Meni boylar, eshonlar ko'ra olmas edilar. Chunki men ularni ishchi tilidan chaqqan va sirlarini ochuvchi dushmanlari edim”, deb yozadi. Shundan ko'rish mumkinki, Abdulla Qodiriy dushmanlardan, tahdidlardan saqlanish uchun ham turli taxalluslardan foydalangan.

“Otam haqida” kitobida Abdulla Qodiriyning “Mushtum” va turli gazeta-jurnallarda bosilgan hajviy, tanqidiy maqolalarida ellikdan ortiq taxallus qo'llagani aytiladi. Ularning ayrimlari ochiq, ayrimlari yashirin bo'lgan. Habibulla Qodiriy bu taxalluslarning aksariyatini o'zi bilgan, ba'zilarini xabardor kimsalardan so'rab, ba'zilarini esa maqolalarning uslubi va mazmuniga qarab aniqlagan. Julqunboy, Jirqinboy, J-boy, Ju-boy, U-boy, Julqunboy Sovrinboy o'g'li, Mulla Julqunboy, Julqinchitir, Dumbulboy, Julbulboy jiyani, Dumbulboy o'g'li, Dumbul devona, Dumbulnisa, Domladumbul, Jiyan, Jiyaningiz Mushtum, Kalvak mahzum, Kalvak mahzum jiyani, Kalvak mahzum Shoshiy, Toshpo'lat, Toshpo'lat tajang, Alimov, A.Q, Boyqush, Indamas so'fi, Yo'lovchi, Kampir, Karnaychi, Kolxozchi, Gaznitchi, Lakalang mahzum, Mavlon

kufur, Mushtum, Sani xudo, Telba, Ovsar, Chin do‘st, Chirmanda botir, Chi chora, Shapak mahzum, Shoshiy, Shilg‘ay, Bog‘bon, Qaqildoq xo‘ja, Matbuot arisi, Moshxo‘rdachi, Shakkok, Mulla eshonboy, G‘o‘sxo‘r, Mulla Mushfiqiy.

Bundan tashqari, Habibulla Qodiriy taxallus sifatida sanab o‘tgan Kalvak mahzum, Toshpo‘lat, Toshpo‘lat tajang Qodiriy asarlari qahramonidir. 2017-yilda “Info Capital Group” nashriyotida 5 jildda chop etilgan “Abdulla Qodiriy” to‘plamining 3-jildi “Diyori bakr” deb nomlanadi va unda adibning yuqoridagi ro‘yxatlarda uchramaydigan J-b, M.Abdulla Q, M.A.Q, Mazlum (Eski shaharlik), Eski shayton, Mirza sovrin kabi taxalluslarda e‘lon qilingan asarlari ham kiritilganki, ular taxalluslar sonini yanada oshiradi. Ana shularni inobatga olib, bugungi kungacha Qodiriyning 36 taxallusi aniqlangan ekan, deyish mumkin. Ko‘rinadiki, buyuk adib, “kuldirib yig‘latadi, yig‘latib kuldiradi”gan “feletonlar qiroli” Abdulla Qodiriyning taxalluslarini maxsus o‘rganish va yangi ma‘lumotlarga ega bo‘lish qodiriyshunoslar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.¹⁴

Qodiriy publisist sifatida “Oyina” va “Mushtum” jurnallari, “Sadoyi Turkiston”, “Najot”, “Ulug‘ Turkiston”, “Ishtirokiyun”, “Inqilob” gazetalarda chiqishlar qilib borgan. U o‘zining chiqishlari natijasida

Turkiston o‘lkasida jaholatga qarshi kurash, ommani, ayniqsa, yosh avlodni har tomonlama ilm-ma‘rifatli qilib tarbiyalashga intilish harakatining kuchayishini ta‘minladi. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning “Qizil O‘zbekiston” gazetasida 1927-yil aprel oyida chop etilgan “Ravot qashqirlari”, 1933-yil aprelda chop etilgan “Tarbiya ishlariga diqqat”, 1935-yil may oyida chop etilgan “Eski kitoblar savdosini qo‘lga olaylik” publisistik matnlarini tahlili ko‘rib chiqiladi.

Qodiriy 1927-yilda **“Ravot qashqirlari”** nomli filmiga yozilgan xuddi shu nomli [1:802] taqrizida film tomoshasidan qanoatlangan holda qaytganini aytadi. Bosh rollarni ijro etgan aktyorlar ijrosiga to‘xtalar ekan: “havaskor bo‘la turib ham durust ado qilg‘an o‘zbek artistlarimiz o‘zlariga yaxshi umid bog‘ladilar. Ayniqsa Sodiqda talant mo‘l ko‘rindi... Boy ro‘lidagi o‘rtoqning bir muncha ortdirib, tuzlabroq qilg‘an harakatlari sezilib bordi. Kambag‘al dehqon ro‘lidagi “ota”ning tipi juda muvaffaqiyatli saylang‘an.” [1:803] deb yozadi.

Shu bilan birga publisist fil'mga tanqidiy munosabat ham bildirib o‘tgan. Xususan uning: “Nikoh kuni boynikiga majburiyat va zo‘rliq ostida jo‘naydurg‘on Karomat dadasidan fotiha olg‘ach, boshqa xotinlar bilan birga chopib aravaga chiqadi. Holbuki, o‘zbekning keksa boyig‘a yoki o‘zi xohlamag‘an kishiga berilgan qizi tixirliq bilan, xotinlarning zo‘ri, sudrash bilan aravaga yuzlanadi”

¹⁴ <https://teletype.in/@uzasgzt/72M09wQmi7j>

[1:803] fikrlari Qodiriyning nechog'lik zukko kino munaqqidi bo'lganidan dalolat beradi. Taqriz so'ngida Qodiriy o'zbek kinosidan kutilayotgan umidlarini yozadi: "Menga qolsa, o'zbek davlat kinosini chin muvaffaqiyatga olib boradurg'an narsa mumkin qadar ssenariya yozuvchilarni o'zbeklardan yetishtirish va hozircha bo'lsa yovrupolik ssenaristlar yoniga o'zbeklarni tirkab qo'yish, artist va artistkalarini o'zbeklardan tarbiyalashdir". [1:804]

1933-yilda chop etilgan "**Tarbiya ishlariga diqqat**" nomli maqolasi esa Qodiriyning millatning bir ziyolisi sifatida VKP M.Q ning adabiy-badiiy tashkilotlarni qaytadan qurish haqidagi qarorning bir yilligi munosabati bilan yozilgan bo'lib, ushbu qarordan yetarlicha foydalana olmayotganidan norozilik kayfiyati seziladi: "Yosh yozg'uchilarimizg'a adabiy tarbiya berish bobida hanuz qat'iy bir harakatimiz yo'q; ularni adabiyot tarixi, adabiy maktablar, adabiyotdagi falsafiy jarayonlar va boshqacha adabiyot hunarlari bilan tanishtirish uchun qimirlamadiq. Bu masalalarga yana sovuq holda qarar ekanmiz, yosh talantlarni yana yo'lsiz tashlag'an bo'lib,... adabiyotimiz saktali va xom holda davom eta beradir" [1:809].

Guvohi bo'lganimizdek, adib yosh iste'dodlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish, ularni tarbiyalash oldidagi mas'uliyatni chuqur his etadi. Uning eski kitoblar savdosini yo'lga qo'yish borasidagi qarashlari ham alohida o'rin tutadi. Uning Cho'lpon, Elbek,

N. Alimuhamedov, S. Siddiqlar hammualliligida chop etilgan "**Eski kitoblar savdosini qo'lga olaylik**" maqolasi shu masalaga bag'ishlangan. Xususan eski kitoblarning madaniy meroslar ichida tutgan o'rni beqiyosligini ta'kidlagan adib: "Jumhuriyatimizning turli burchaklarida, har kimlarning qo'lida bekinib, ortiqcha matah bo'lib yotgan qimmatli asarlar juda ko'p. Bular egasini topolmay chang-tuproq orasida ko'milib yotadi. Holbuki kundankunga soni o'sib turgan ilmiy xodimlarimiz uchun ular juda kerak. Undan tashqari, saviyasi o'sib, madaniy darajasi ko'tarilib turgan omma ham yangi va eski kitoblarga talabgor" [1:814]. Abdulla Qodiriy Moskvada eski kitoblar savdosi bilan shug'ullanadigan o'nlaricha davlat magazinlari borligini, butun O'zbekistonda esa loaqal bir kioska ham yo'qligini kuyunib yozadi. Shunday ekan, O'znashr tajriba uchun Toshkentda bunday do'kon ochishi mumkinligini, maorif komissarligi ham yordam berishi mumkinligini hamda jamoat nazorati ham ta'min etilijagini yozadi. Adib bunday do'konlarning ochilishdan qator imkoniyatlar paydo bo'lishini maqolasi so'ngida keltiradi: "Bunday bir magazin ochilganda qadimgi bosma va yozma asarlarni tanish, ularni kerakli kishilar va muassasalar qo'lga to'plash mumkin bo'lganidek, so'nggi vaqtlarda chiqib tarqalib ketgan va qaytadan bosilmagan kitoblarni ayirboshlab turish uchun ham imkoniyat hosil bo'ladi" [1:815].

Xulosa qilish mumkinki, hozirgi kunda Abdulla Qodiriyning shaxsiyati, hayot yo'li, publisistikasi... va fojeasini ko'rsatib berish uchun sharoit, muhit yaratildi. Uning yigirmanchi yillarning boshida yaratgan publisistik asarlari o'zbek jurnalistikasi takomiliga katta hissa qo'shdi, uni yangi shakliy janrlar, ijtimoiy turlardan foydalanish va masalalarni ko'tarib chiqish bilan boyitdi. Abdulla Qodiriy o'zbek publisistikasining chinakam yangi ovozi sifatida ish ko'rdi, turli ijodiy kashfiyotlari bilan uni yuqori darajaga olib chiqdi. Adib chin ma'noda zamonamining "maqolalar ustasi" edi, uning yozganlarini o'qigan aql-idrokli, vijdonli o'quvchi yozuvchining so'zlaridan, u tasvirlagan qiziq voqealardan yangi-yangi bilimlar olar, o'ziga kerakli xulosani chiqarar edi. Qodiriyning badiiy asar yozish texnikasi, portret yaratish mahorati keyingi avlodlar uchun ijod maktabi bo'lib qolganidek, uning publisistikasi ham hozirgi kun jurnalistlariga xuddi shunday maktab vazifasini o'taydi. Shuningdek, Qodiriyning publisistik faoliyatini milliy madaniy mentalitetimizdan kelib chiqqan holda ilmiy tadqiq qilish kelajak avlod Qodiriyshunoslari oldida turgan katta vazifalaridan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Qodiriy (2014). Tanlangan Asarlar.Toshkent. Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. (Abdulla

Qodiriy.(2014). Tanlangan Asarlar.Toshkent. Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati)

2. <https://shosh.uz/toshkent-gazetalari-tarihi/>

3. <https://kitobxon.com/uz/kitob/abdulla-qodiriy-va-sanoyi-nafisa>

4. <https://teletype.in/@uzasgz/72M09wQmi7j>

XX ASR O'ZBEK AYOLLAR ADABIYOTI: OYDIN SOBIROVA VA UNING IJODIY MEROSI

Shaxlo BAZAROVA

Samarqand davlat chet tillar
instituti, v.v.b. dotsenti

ORCID:0000-0002-1813-4715

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr o'zbek ayollar adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri Oydin Sobirova ijodiy merosi, xususan, uning hikoyalari poetik xususiyatlari tahlil etiladi. Adibaning asarlarida ayol obrazi davr ijtimoiy-siyosiy muhitini aks ettiruvchi asosiy badiiy vosita sifatida talqin qilinadi. Hikoyalarda ayol qismati, ruhiy kechinmalari, ilm-ma'rifatga intilishi va ijtimoiy faolligi davr ruhi bilan uzviy bog'liqlikda yoritilgan.

Kalit so'zlar: ayollar nasri, hikoya janri, davr ruhi, ayol obrazi, qismat, badiiy detal, poetika, ijtimoiy ong.

Kirish. XX asr boshlarida o'zbek adabiyotida yangi estetik tafakkur shakllanib, realistik nasr taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Avvalgi davrlarda asosan og'zaki va

an’anaviy yozma shakllarda mavjud bo‘lgan nasr janrlari yangi tarixiy sharoit ta’sirida zamonaviy mazmun bilan boyidi. Ayniqsa, hikoya janri hayot voqeligini ixcham va ta’sirchan tarzda aks ettirish imkoniyati bilan adabiyotda yetakchi mavqega ega bo‘la boshladi.

Ana shunday murakkab tarixiy jarayonda o‘zbek ayollari orasidan yetishib chiqqan ilk ijodkorlardan biri — Oydin Sobirova adabiyot maydoniga dadil kirib keldi. U nafaqat badiiy ijodi bilan, balki ijtimoiy faoliyati orqali ham o‘zbek ayolining yangi qiyofasini shakllantirishga munosib hissa qo‘shdi.

Asosiy qism. Oydin Sobirova (1906–1953) XX asr o‘zbek ayollar nasrining poydevorini qo‘ygan adiba sifatida alohida e’tirof etiladi. Uning ijodiy yo‘li murakkab, ammo mazmunan boy hayot tajribasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Oydin dastlab she’riyatda qalam tebratib, ayol ozodligi, yangi hayot, ilm-ma’rifat g‘oyalarini kuyladi. “Tong qo‘shig‘i”, “Chechan qo‘llar” singari to‘plamlari uning shoira sifatidagi kamolotini namoyon etdi.

Biroq 1930-yillarning oxirlaridan boshlab adiba e’tiborini hikoya janriga qaratdi. Bu tanlov bejiz emas edi. Hikoya janri Oydinga ayol qismatini, kundalik hayot dramatzimini, davr ziddiyatlarini yanada aniq va hayotiy ko‘rsatish imkonini berdi. “Gulsanam”, “Yamoqchi ko‘chdi”, “Hazil emish”, “Sadag‘ang bo‘lay komandir” kabi hikoyalarda ayollar obrazi markazga

chiqarilib, ularning ruhiy dunyosi, ijtimoiy faolligi va ichki qarama-qarshiliklari badiiy tahlil qilinadi.

Adibaning hikoyalarida ayol shunchaki obraz emas, balki davr muammolarini ochib beruvchi estetik kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. Jumladan, “Chaqaloqqa chakmoncha” hikoyasida ayol fojeasi orqali ilmsizlik, eskicha qarashlar va tibbiy savodsizlik oqibatlarini ochib beriladi. Erqo‘ziyeva obrazi misolida ona va jamiyat o‘rtasidagi fojiali ziddiyat ko‘rsatiladi. Farzandning nobud bo‘lishi shaxsiy fojea bo‘lish bilan birga, butun bir davr ijtimoiy ongining inqirozi ramzi sifatida talqin etiladi.

Oydin murakkab va mazmundor hayot yo‘lini bosib o‘tdi. U bolaligidan yangi hayotga, ilm-ma’rifatga dadil qadam tashladi. 1923-yilda Toshkentdagi “Inpros” (pedtexnikum)ni, 1931-yilda Samarqanddagi pedakademiyani bitirdi. O‘qituvchilik qildi. O‘zbekiston davlat nashriyotida bo‘lim mudiri bo‘lib ishladi. Respublika Yozuvchilar uyushmasida mas’ul kotib vazifasini bajardi. Oydin xotin-qizlarning “Yangi yo‘l” jurnaliga mas’ul kotib, “Yorqin hayot” jurnalida muharrir o‘rinbosari, respublika radio komitetida bo‘lim boshlig‘i, “O‘zbekiston xotin-qizlari”, “Saodat” jurnalida Bosh muharrir bo‘lib ishlaydi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, Oydingning kamolotga yetishida, shoira sifatida shakllanib, ijodiy o‘sishida Samarqand adabiy-ilmiiy muhitining ta’siri katta bo‘lgan.

Oydin 1927-1931-yillarda Samarqandda universitetda Hamid Olimjon, Uyg'un kabi iste'dodli yosh shoirlar bilan birga o'qiydi.

Oydingning 20-yillar o'rtalaridan to 30-yillarning ikkinchi yarmigacha bo'lgan ijodi, asosan, she'riyatga bag'ishlangan. Bu davrda shoira anchagina she'rlar va dostonlar yozib, "Tong qo'shig'i", "Chechan qo'llar", "Oydin she'rlari" to'plamlarini o'quvchilarga taqdim etdi.

Oydin 30-yillarning oxirlariga kelib, deyarli butunlay hikoya janriga o'tib oldi. "Gulsanam", "Hazil emish", "Yamoqchi ko'chdi", "Sadag'ang bo'lay komandir", "Ko'ngli to'ldimi, yaxshi yigit" singari rang-barang hikoyalar yozib, mohir hikoyanavis sifatida tanildi.

Xotin-qizlar hayotini tasvirlash, ularning jonli obrazlarini yaratish adiba hikoyachiligining (umuman ijodining) diqqat markazida turadi. Ana shunga ko'ra Oydin ijodini o'zbek xotin-qizlari hayotining badiiy tarixi, o'ziga xos yilnomasi desa xato bo'lmaydi. Oydin nafaqat ijodi bilan, balki shaxsiy fazilatlarini bilan ham davr ayollariga o'rnak bo'la oladi, adabiy merosi bilan to'rtki bera oldi.

Oydin xotin-qizlar obrazini yaratish orqali hayot haqiqatini ochib berish tamoyiliga urushdan so'nggi davrda ham sodiq bo'lib qoldi. "Mardlik-mangulik", "Hikoya va ocherklar", "Hikoyalar" singari kitoblari ana shundan dalolat beradi. Bu kitoblarda adiba sodda, mehribon, itoatli, sabr-toqatli, sadoqatli o'zbek ayolini, o'zbek onasini obrazini yaratib

bera olgan. Hikoyalarda bosh qahramon davr onasi, ayoli, qizi sifatida tasvirlanadi. Tasvirlarda ayollarning ilm-ma'rifatga intilayotgan holati, ilmsizlik jamiyat taraqqiyotining yemirilishiga sabab bo'lishi asos sifatida tanlangan.

Ijodkorning "Hikoyalar" kitobiga kiritilgan "Chaqaloqqa chakmoncha" kitobida davr qiyofasi va ayollar qismati yoritilgan. Mazkur hikoyada ijodkor ayollarning fojiali taqdiri orqali davr ijtimoiy muhitini ochib bergan. Hikoya bosh qahramoni Erqo'ziyeva bo'lib, u kalxozda faol ishchi. Yoshligidan mehnatga toblangan bu qiz voyaga yetib, o'ziga munosib yigitga turmushga chiqadi. Lekin uning bir emasi ikki emas, to'rt farzandi tug'ilganidayoq nobud bo'ladi. Tug'riqxonada emas, uyida qushni kampirlarning yordamida dunyoga keltirgan farzandlarining nobud bo'lishi Erqo'ziyevani tushkun ahvolga soladi. Kampirlar unga bolasining yashab ketishi uchun harxil maslahatlar berishadi. Jumladan: "Bolangga aks tegadi. Jinlar changal soladi. Uch marta qora tovuqni quchoqlab qoqtirgin, chillayosin qildirgin, ukki asrab, tug'adigan chog'ingda bosh tomoningga o'tqizib qo'ygin. Jinlar ukkingning ko'zidan qo'rqadi, – deb qo'yarda qo'ymadilar. Bisotida bittagina gunafsha duxoba kamzuli bor edi, shuni sotib haligilarning hammasini qildi. Lekin bu bolasi ham o'lik tushdi". [2:4] Chunki, bunday fojiali qismatning qayta-qayta takrorlanishiga davr ayollarining ilmsizligi sabab edi.

Shifoxonaga borishsa odamlar gap qiladi deydi hikoyada. Erqo‘ziyevaning turmush o‘rtog‘i bu kampirlarning nimani biladi, endigi farzandimizni shifoxonada dunyoga keltirasan deganda ayoli:

“ – Gap-so‘zga qolamiz “doktorxonada tug‘ibdi”, deb hammayoqda duv-duv gap bo‘lib o‘lar

– Gap bo‘lsak, bo‘larmiz. Ish qilib bola omon bo‘lsin! Bu ham bir tavakkalde, – deb sakrab o‘midan turdi. Osh-oshda qoldi, boshqa-boshqada. Er, xotin otlanishib chiqib ketdilar”. [2:5] Ular to‘g‘ri tanlov qilishgan edi. Erqo‘ziyeva doktorxonaga borib farzandini dunyoga keltirgani uchun to‘rt muchasi sog‘lom bolani dunyoga keltiradi. Bu kabi taqdirlar orqali ijodkor davr ruhini ochib beraolgan. Sababi usha davrda Erqo‘ziyeva singari qancha-qancha ayollar to‘g‘riqxonaga bormasdan uylarida ilmsiz tibbiyot yordamida farzandlarini nobud qilishayotgan edi. Kampir doylar yordamida qilinayotgan to‘g‘riq jarayonidagi noto‘g‘ri hatti-harakatlar bolaning yoki onaning nobud bo‘lishi bilan yakunlanayotgan edi. Aynan mana shu hikoyadagi tasvirlarga yuqoridagi foje holatlar mujassam.

Davr talablariga hozirjavoblik, turmushdagi yangiliklarni qo‘llab-qo‘vvatlash, xususan, xotin-qizlarni “to‘rt devor ichida za‘faron bo‘lib o‘tirishni bas qilishga” (Oydin), qaynoq ijtimoiy hayotga ishtirok etishga chaqirish – Oydin ijodining

asosiy g‘oyaviy ma‘nosini tashkil etadi.

Ijodkorning “O‘zidan ko‘rsin” hikoyasida Nazirjon ilmi, dunyo ko‘rgan yigit timsolida tasvirlansa, Shakarxon – onasining ta‘siriga tushib, institutdagi o‘qishini yig‘ishtirgan, uyda utiradiga qiz sifatida tasvirlanadi. Adiba bu qahramonlarning fe‘l-atvorini mahorat bilan ochib bergan. Har bir obraz o‘ziga poetik olam egalari. Shakarxonning onasi ayol kishi uyda o‘tirishi, ilm olish ayollarning ishi emas deb qaraydi. Shu sababli qizini ham ilm olishiga tusqinlik qiladi. Shakarxonning ilmsizligi, ta‘lim olishdan yiroqligi Nazirjon va Shakarxonning onalarining orzusini amalga oshirmaydi. Nazirjon dunyoviy ta‘lim-tarbiya ko‘rgan, ilm-ma‘rifatli qiz bilan oila qurishni xoxlaydi. Hikoyadi Nazirjon tilidan aytilgan “Ehe... Kishi o‘z tenglari bilan so‘rashish, gaplashib o‘ltirishdan ham uyaladimi, qizlar janglarda yigitlar bilan yonma-yon turib otishadilar, yaradorlarni bag‘rilariga bosib davolaydilar! Bu uyat emas, axir! Bu odamgarchilik, bu kishilarning haqiqiy odam bo‘lganligini ko‘rsatadi”, – [2:56] degan fikrlarida davr insonlarining eskicha fikrlashlari taraqqiyot emas, tanazzul belgisi ekanligi namoyon bo‘lmoqda. Jamiyatda ayol va erkak teng ilm olishi lozimligi hikoyaning asosiy g‘oyasi sifatida talqin etiladi. Hikoya yakunida Shakarxon o‘z hohishi bilan yana institutga qaytadi va yangi zamon ostonasi sari ildam qadamlar tashlab ketadi. Albatta, Shakarxonning

dunyoqarashining o'zgarishida Nazirjonning ham ta'siri katta. Shakarxon eskicha fikrlashi bilan o'z baxtini, iqbolini qo'ldan chiqarishi mumkin ekanligini idrok eta oldi. U bir marta mana shunday holatga tushdi. Lekin hayotida bunday vaziyat ikkinchi bora takrorlanmasligi uchun ham u yorqin hayot – ilm olmoqlikka bel bog'laydi.

Oydin hikoyalari mavzu, g'oya va obraz e'tibori bilangina emas, til va badiiy mahorat e'tibori bilan ham qimmatlidir. Adiba xalqimizga xos milliy xususiyatlarni, milliy qadriyat, urf-odat, milliy xarakter belgilarini tasvirlashga usta. U onani onaga xos, kampirni kampirga xos, bolani bolaga xos fe'l-atvor, psixologiya va individual til bilan tasvirlaydi. Hikoyalarda yangi mavzularni badiiy ifodalash, yangi obraz yaratishga intilish tamoyili kuchli.

Oydin sujet va kompozitsiya yaratishda ham, milliy xarakter va ruhiyat tasvirini berishda ham, jonli xalq tili va xalq og'zaki ijodi boyliklaridan foydalanishda ham o'z mahoratini namoyon qila olgan katta ijodkordir. Qisqa satrlarda keng ma'noni bera olish Oydin uslubining asosi sanaladi. Ijodkorning hikoyalari qisqa, lekin mohiyatan nihoyatda keng va mazmunli. Ijodkorning so'zga chechanligi, bayonchilikka yo'l qo'ymasligi, asar mazmunini ochishda har bir so'z ma'lum bir "yuk"ni o'zida mujassam etishi bilan ham xarakterlidir. Bu hikoyalarda hayot haqiqati ixcham shaklda ifodalangan. Jonli xarakterlar yaratilib, hikoya

g'oyasi asarning umumiy ruhiga mohirona singdirib yuborilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Oydin Sobirova ijodi XX asr o'zbek ayollar nasrining shakllanish va rivojlanish jarayonida muhim o'rin tutadi. Adiba asarlarida ayol obrazi estetik ideal darajasiga ko'tarilib, jamiyat taraqqiyotining faol sub'ekti sifatida talqin etiladi. Ayol qalbi, uning dardi, orzu-intilishlari Oydin ijodida hayotiy va ishonarli tarzda ifodalangan.

Ana shu jihatlari bilan Oydin Sobirova nafaqat o'z davrining, balki bugungi adabiy tafakkur uchun ham dolzarb bo'lgan ijodiy meros qoldirgan ijodkor sifatida XX asr o'zbek ayollar adabiyotining peshqadam namoyandalaridan biri sanaladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
2. Ойдин. Хикоялар. Тошкент, 1954.
3. Shuxratovna, B. S. (2024). O'zbek va koreys maqollarida genderlik masalasi. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 2(2), 83-86.
4. Usmonqulovna, B. D., & Qizi, Q. L. Z. (2024). Koreys tilida ot, sifat va boshqa so'z turkumlarida polisimiya hodisasining ifodalanishi. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 2(2), 49-54.
5. Xushvaktova, H. U., & Eshimova, S. K. (2023, December).

Koreys tilidagi iboralarni o'zbek tiliga tarjima qilishdagi qiyinchiliklar. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 96-99).

6. Eshimova, S., & Davlatova, K. (2023, December). O'zbek va koreys tillarida metaforaning o'rganilishi. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 46-50).

7. Azizova, S. (2024). Koreys tilida kesimning turlari va uning gapda ishlatilishi xususida. tamaddun nuri jurnali, 5(56), 467-470.

8. Melikova, U. (2024). Koreys tilida bog'lovchilarning o'ziga xos xususiyati. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(9), 86-87.

9. Tolibov, M., & Mirzaev, S. (2024, May). The importance of task-based teaching in second language acquisition. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 701-705).

10. Bazarova, S. S. (2022). Saida Zunnunova asarlarida feministik qarashlarning aks ettirilishi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 24), 155-164.

11. Алимова, Д. (2021). Грамматическая категория выражения вежливости. Academic research in educational sciences, 2(12), 1359-1366.

12. Turakulova, S. F. Differences and Similarities of Derivative Adverbs in Uzbek and Korean Languages.

13. Bayonkhanova, I. (2024, October). Maqollarning badiiy nuqtayi nazardan o'rganilishi. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 799-802).

**SAMARQAND JADIDCHILIK
MAKTABINING ASOSCHISI
AKADEMIK SAID RIZO
ALIZODANING HAYOT YO'LI**

Mirzoulug'bek YUSUPOV

Samarqand Davlat pedagogika
instituti

katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0008-0561-7647

Annotatsiya: Qadim va hamisha navqiron, ko'hna Samarqand zamirida dunyoga kelgan fidoyi jadidlar millat fidoyisi Said Rizo Alizoda ijodi va faoliyati. Vatanimiz ozodligi yo'lida jonini fido qilgan, nogoh istiroblar chekib, tuxmat va soxta ayblovlar ostida qolib, o'z sevgan kasbini, vatani, xalqidan judo bo'lib, umrining oxirgi kunlarini qamoqxonada o'tkazib, qiynoqlarga chiday olmay dunyodan ko'z yumgan.

Kalit so'zlar: Fidoyi jadid, 14 ta tilni bilgan, vatan ozodligi, millat, soxta ayblov, azob uqubatlar.

Said Rizo Alizoda fidoyi jadidlar qatorida millatimizning savodxonligi yo'lida maktablar ochib, otasi Og'a Mirmaxsum yordamida u yerda o'qiyotganlar uchun kerakli bo'lgan, daftar, qalam, kitoblar bilan ta'minlagan. U kishining otasi o'z zamonasining o'qimishli, spoyi, millatparvar inson bo'lgan, onasi Xadichabegim Ozarbayjonlik bo'lgan.

Ular benihoyat vatanparvar bo'lib o'g'il Sayid Rizoning mashhur mutaffakir, qomusiy olim, muallim, muharrir, jurnalist, maqolanavist, nashrnavis, mutarjim, aktyor, rejissiyor, 14 tilni bilgan 500 dan ortiq asar yozgan. Hayotiy yo'lida ota-ona ibratini hamda duolarini bergan insonlar bo'lgan.

Said Rizo Alizoda yoshligidan ilmga va tillarni o'rganishda nihoyatda chanqoq bolgan. Bunga ko'pgina misollar keltirsak bo'ladi: Avvalida otalari Og'a Mirmaxsum kichik Said Rizo Alizodaga savdo sotiq ishlari sir-atvorlarini o'rgatish maqsadida unga do'kon qurib berib o'sha vaqt eng mashhur bo'lgan turli xil gazlamalardan olib kelib, do'konni to'ldirib Said Rizo Alizodaga mashhur do'konda ishlashni buyuradi. Kunlar, oylar o'tib otalari do'konni xabar olay deb kelsalar, do'konning bir chetida qo'lga kitob olib o'qib turgan farzandlarini ko'radilar. "Va unga qarab bolam bu do'kondagi gazlamalar qayerda" deb so'rganlarida, unga javoban "Otajon meni urushmang men matolarni o'ta aziyat chekadigan ko'p bolali ayollarga olinglar va qachon pullaringiz bo'lsa qaytarib berasizlar deb uzatgan edim" qog'oz qalam qilmagan edim va vaqt o'tib gazlamalarni olib ketgan odamlar hech qanday to'lovlarni qilmay, hattoki bo'ynida bo'lgan qarzini ham to'lay olmagan qoldilar. Kunlardan bir kuni do'konga russ ofitseri kirib do'kondagi bo'lgan shoyi, ipak, va turli xil gazlamalardan harid qilib ketayotgan chog'ida o'zi bilmay

hamyonini qandaydir do'konga tushirib ketadi. Vaqt o'tmay yosh Said Rizo bu holatni ko'rib qo'lga hamyonini olib ko'chaga chiqib atrofdagi Izboshchilardan (izboshfaeton ot qo'shilgan arava) so'rab do'konga falancha odam kelgan edi shuni uyini bilasizlarmi, iltimos meni shuyerga olib boringlar, Biroz o'tmay do'konga kelib, xamyonini yo'qotgan kishining uyiga yetib borib eshik qoqib hamyonini egasiga topshiradilar, egasi ochib ko'rib hayron bo'lib pullarini sanab bo'lib Alizodaga rahmat aytib, qo'lga bir katta pulni tutqazadi, u kishi puldan voz kechib menga tillaringni o'rgatsalaring deb murojaat qildi. Rus zobiti ikkilanmay uni uyiga taklif qilib oila a'zolari bilan tanishtirib bu bola shu yerda qoladi deb, ikki yilcha vaqt o'tib rus tilini mukammal o'rganib oilasiga qaytib Samarqandning chorraha mavzesida amakilarining uyida mahalliy xalq bolalariga maktab ochib ularni tilga o'rgata boshlaydi, va rus afitserlarini esa o'zimizning ona tilimiz bo'lmish o'zbek tiliga va keyinchalik tojik, fors tillariga baravariga o'rgata boshlaydi. O'sha yillarda shaharda ko'p millatli aholilar istiqomat qilib kelganlar. Greklar, armanlar, tatarlar va hokazo millat vakillari yashashgan. Said Rizo Alizodaning tillarga bo'lgan qobiliyatini u kishining onalari bo'lmish Xadichabegim suhbatlarida bo'lganlardan eshitganlar quyidagicha so'zlab berishadi. Bobongiz dedi u kishi bir tilni o'rganishga sal kam 6 oy vaqt o'tar ekan, bir kuni Said Rizo Alizoda jiyanlariga bir maktub yozib

unga aytadilar, bu xatni armanlar guzaridagi Sarhiz torzanchiga yetkazasan, xo'p deb xatni olib chiqqan kishi hozir bir o'qib ko'raman desa, xat o'ta madaniyat va sof arman yozuvi bilan yozilganmish va u kishi Sarkiz torzanni topib qo'lga xat uzatib berganda, u kishi xatni o'qib biroz shoshmay turgin deb uyiga kirib qog'oz paketga o'ralgan torning torlarini menga olib berdi va keyinchalik barcha o'sha yerda bo'lgan armanlar xatni o'qib naqadar madaniy so'zlar bilan boy etilganligini va ularning ichida shu millatga mansub bo'lganlar, uni o'qiy olmasligini aytgan ekanlar va arman tilini Said Rizo Alizodadan o'rganish kerak ekanligini aytadilar. Kunlardan bir kun Samarqandga Misrdan kelgan arabistonlik bir guruh mehmonlarga Said Rizo Alizoda arab va Samarqand tariqati haqida ularning ona tilida suhbat olib borganlar.

1904-yilda jadid maktabida Said Rizo Alizoda 19 yoshida yangi usuldagi "Jadid maktablar"ni tashkil qilib, ular uchun zarur bo'lgan darsliklarni yaratish borasida tinmay mehnat qiladi, uning o'sha yillari chop etgan, "Qalam ahliga da'vat" to'plamida bolalarga butunlay yangicha usullarda dars berish afzalligi, jadid maktabida o'qitilgan fanlar bayon qilinadi va tez vaqt orasida 1907-yil e'tiboran uning nomi iqtidorli jurnalist sifatida Turkiston, Ozarbayjon, Eron, Pokiston, Hindistonda mashhur bo'la boshladi. U barcha tayyorlagan darslar, puflitsistik maqolalar, she'rlar,

felyetonlar va boshqa o'z qalamiga mansub bo'lgan ishlarni "Turkiston xabarlari", "Samarqand", "Hurriyat", "Golos Samarqandda" "Buxoriy Sharif", "Turon" ro'znomalarda chop etib, o'sha davrdagi Siyob bozori atrofidagi chorrahada joylashgan Karvonsaroylar, Buyuk Ipak yo'li orqali uzoq qo'shni davlatlardan savdo-sotiq uchun yetib kelgan karvon boshchilari orqali vataniga olib borish va vatandoshlariga ilm uchun tarqatish maqsadida berib yuborgan va bu ishlar har doim va har vaqt bajarilib turganligi keyinchalik nodir qo'lyozmalar asarlar, darsliklar o'sha davlatga asralib mashhur kutubxonalarda saqlanib kelganligi tufayli topilib, hozir nusxalarda Said Rizo Alizoda uy muzeylarida saqlanmoqda.

Yana bir misol "Har millat o'z tili ila faxr etar" Ahli zamonamizdagi eng muhim masalalarning birida til masalasidir".

Hushyor millatlar o'zining ahamiyatini barcha masalalarda ortiq sanaydurlar. Agar til va adabiyotimizni muhofaza qilmas ekanmiz, ajnabiy lug'at va so'zlarni qo'sha bersak, biroz zamonda ona tilimiz va o'z millat tilimizni yo'qotganda diyonatimiz o'z-o'zi ila albatta yo'qolur" deb yozib qo'yganlar.

Eng katta ma'naviy boyligimiz bo'lgan buyuk o'zbek tilimizni avaylab asrashga da'vat etgan. O'sha vaqtlar dehqon bolalari uchun bu maktab Samarqandning Mingtut mahallasida joylashgan bo'lib, o'quvchilar uchun o'zi darsliklar yoza

boshlagan “Ilm hisob”, “Qalam ahliga”, “Hosilot”, “Vatan tarixi kitobi”, “Alifbe” kitoblari nashr etilgan bo'lib, “Alifbe” xat sovet davrida ishlatiladi. O'sha zamonda chor mirshablari maktablari faoliyatiga to'sqinlik qilardi, chunki o'qimagan xalq, ular uchun yaxshi qullik kuch edi.

1924-yil Said Rizo Alizoda “Zarafshon” nashriyotining mudiri O'zbekiston kompartiyasi markaziy qo'mitasaining nashriyot ishlari bo'yicha vakil bo'lgan.

1933-1937-yillar O'ZDU talabalariga arab, fors tillarida dars beradi, 1938-yilda (Angliya josusi) deb qamoqqa olinadi, yasama soxta ayblovlarni qo'yib, uni Tobolks turmasiga surgun qiladilar.

Ming afsuski kim shunday ma'rifatparvar jadid harakatining asoschilaridan birining nomi ko'p yillar davomida unutib kelindi, o'ylaymizki, oramizda yashab kelayotgan millatparvar, serg'ayrat, tinib-tinchimas bobomizning nasllarini boy madaniy va tarixiy me'rosimizdan munosib joy olishga yurt tarixiga qaytadan oqlanib yozishga o'rganib 50 yildan ziyod vaqtini sarflagan va borini shu ishga bag'ishlagan fidoyi inson bu Farhod Tagiyevich Alizodadir.

Boboning nomini yosh avlodga yetkazgan, bularni ma'naviy bilimlarga qo'shgan hissasi beqiyosdir. Bobomiz ijodini o'rganib, xalqqa taratgan barcha yozuvchi jurnalistlarga va qalam ahliga o'z minnadorchiligimizni bildiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “Said mahallaning bir oilasi to'g'risida” Samarqand nashr qalam-2000y
2. F.T.Alizoda bobo haqida Samarqand-1978 247b.
3. Turkiston jadidlari. To'plam T.2001 y.
4. Chorraha va mingtut jadid maktablari Erfon-2001 y.

FITRATNING “SHARQ SIYOSATI” RISOLASIDA XX ASR DUNYO SIYOSIY MANZARASI TAHLILI

Shohruxbek OLIMOV

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
doktoranti, PhD

ORCID:0000-0002-9774-5193

Annotatsiya: XX asrning zabardast qalamkashi, adib Abdurauf Fitrat qisqa hayoti davomida 200 dan ortiq katta-kichik asar yozdi. O'z

davrining turli nashrlarida publitsistik maqolalar chop etdi. Keyinchalik ana shu maqolalarini to'ldirilgan holda risola sifatida nashr qildirdi. Fitratning 1919 yilda nashr qilingan "Sharq siyosati" risolasi ham "Ishtirokiyun" gazetasida bir necha qismli maqola sifatida nashr qilinib, keyin mustaqil kitob bo'lib chiqqan. "Sharq siyosati" XX asrning boshida dunyodagi geosiyosiy holat, dunyoning katta qismiga egalik qilayotgan davlatlarning dunyo boyliklari uchun kurashi va bu holatda sharqning ahvoli tahlil qilingan. Asar o'zbek publitsistikasining dastlabki geosiyosiy analitik materiali sifatida alohida e'tiborga loyiq.

Kalit so'zlar: Fitrat, jadidchilik, ishtirokiyun, jadid matbuoti, sharq va g'arb tafovuti, XX asr tarixi

Аннотация: Выдающийся литератор XX века Абдурауф Фитрат за свою короткую жизнь написал более 200 произведений различного объёма. В различных изданиях своего времени он публиковал публицистические статьи, которые впоследствии, в дополненном виде, были изданы отдельными брошюрами. Опубликованная в 1919 году брошюра Фитрата «Восточная политика» первоначально выходила в газете «Иштиракююн» в виде серии статей, а затем была издана как самостоятельная книга. В труде «Восточная политика» анализируется геополитическая ситуация в мире в начале XX века, борьба государств, владеющих

значительной частью мира, за мировые богатства, а также положение Востока в этих условиях.

Произведение заслуживает особого внимания как один из первых геополитических аналитических материалов в узбекской публицистике.

Ключевые слова: Фитрат, джадидизм, «Иштиракююн», джадидская пресса, различия между Востоком и Западом, история XX века

Abstract: Abdurauf Fitrat, one of the most prominent intellectuals of the twentieth century, authored more than two hundred works of varying length during his relatively short life. He published numerous journalistic and publicistic articles in various periodicals of his time, many of which were later revised and expanded and issued as independent pamphlets. Fitrat's treatise Eastern Policy, published in 1919, was first released as a multi-part series of articles in the newspaper Ishtirokiyun and subsequently published as a standalone book. Eastern Policy analyzes the geopolitical situation of the early twentieth century, the struggle among major powers for control over global resources, and the condition of the East within this global context. The work is of particular significance as one of the earliest examples of geopolitical and analytical writing in Uzbek publicistic literature.

Keywords: Fitrat, Jadidism, Ishtirokiyun, Jadid press, East–West dichotomy, twentieth-century history

Abdurauf Fitrat hayoti davomida juda ko'plab publitsistik asar yozdi. Garchi u davrda publitsistikaning mezonlari aniq shakllanmagan, Fitrat u mezonlardan xabari bo'lmasa ham, adib meros qoldirgan asarlarning ko'pi publitsistik mohiyatga ega. Ayniqsa, uning 1917-1920 yillar orasidagi ijodida publitsistika keng o'rin olganini kuzatish mumkin.

Fitratni publitsist sifatida kashf qilgan nashrlardan biri "Ishtirokiyun" gazetasi edi. Gazetada Fitratning bir necha maqolasi nashr qilingan. Maqolalardan ba'zilari keyinchalik jamlanib risolaga aylangan. Fitratning "Ishtirokiyun" gazetasi orqali bizga meros bo'lib qolgan eng muhim asarlaridan biri — "Sharq Siyosati"dir. Gazetaning 1919-yil 23, 25, 26-oktyabr sonlarida bosilgan ushbu turkum maqola muallifning siyosiy qarashlarining eng cho'qqisini ifodalaydi.

Nomidan ham ayonki, unda o'sha davrdagi Sharqning ahvoli, bosqinchi Chor Rossiyasining maqsadlari va Rossiyadan tortib olishni orzu qilgan Angliyaning xayollari o'zbek jamoatchiligiga batafsil bayon etilgan. Bu asar Sharqning o'sha paytdagi siyosiy manzarasini keng ko'lamda tahlil qilgan kam sonli materiallardan biri edi.

Shuningdek, "Sharq Siyosati" hajm jihatidan Fitratning boshqa barcha gazeta maqolalaridan eng kattasidir. Boshqacha aytganda, Fitratning boshqa maqolalarini

taroziining bir pallasiga qo'ysak, *Sharq Siyosatining* yolg'iz o'zini ikkinchi pallasiga tenglashtirish mumkin.

Asarni nashrga tayyorlagan Prof. Dr. Hamidulla Boltaboyevning ta'kidlashicha, "Sharq Siyosati" 1-jahon urushidan keyin davom etgan va urushda qatnashgan Yevropa davlatlarining Sharqni o'zaro bo'lib olish siyosatiga qarshi milliy ruhda yozilgani uchun alohida ahamiyat kasb etadi.¹⁵

Abdurauf Fitrat asarini "Madaniyatlar ko'chadi" jumlasini bilan boshlaydi. Insoniyat taraqqiyot tarixiga tayanib, bir asr avvalgi Sharq va G'arbning ahvolini solishtiradi. Bir asr ilgari G'arbning taraqqiy etib, Sharqning esa tanazzul botqog'iga botib qolganligi achinarlidir. Bu esa Sharqning deyarli G'arbning to'liq mustamlakasiga aylanganidan dalolat beradi.

Biroq asar boshidan boshlab, dunyoning o'tmishiga bir sayohat qiladi. Tarix esa bir vaqtlar vaziyatning butunlay teskarisi bo'lganini isbotlaydi: "Bir kun qon tengizlarida botg'an, tamug' o'tlarida ko'milgan Sharq bir kun tinchlik va taraqqiy beshigi edi. Bu kun oyoqlar taginda ezilgan Sharq bir kun madaniyatning yo'lboshchisi, bilim va hunarning o'chog'i edi. Ovro'pa dunyosi vahshat va bilmaslik cho'llarida obdirab shovqin-toshqin yurar ekan, Sharq dunyosi butun insoniyat olamini saodat va tinchlik

¹⁵ Boltaboyev Hamidulla, Abdurauf Fitrat, Tanlangan asarlar, 5 jildlik, 3-jild, "Ma'naviyat" nashriyoti, Toshkent, 2003, 252-bet.

o'choqlarig'a erishdurmak uchun ish ko'rub turar edi. Ovro'pa(da) bir mahalla oqsoqolliq'i yo'q ekan, Sharqning "ko'zquchinos", "barahma", "iso", "zardusht" va Muhammadlari butun odam og'llarini bir nuqtada to'plab to'g'ri va bilgili yo'lg'a kirguzmak uchun tirishar edilar. Chinlilar yozish uchun qog'oz yasag'anda ovro'palilar o'ng-so'l qo'llarini bir-birindan ayira olmas edilar."¹⁶ Madaniyat va taraqqiyotda bir vaqtlar dunyoning oldida bo'lgan Sharq vaqt o'tishi bilan orqaga tusha boshladi. Endilikda taraqqiyot bayrog'i G'arb qo'liga o'ta boshladi. Holbuki: "Ovro'palilar din va kiliso taassublarig'a berilib, bilmaslikning eng teran chuqurlariga tushg'an chog'da arablar, musulmonlar Yunon, Eron va Hindustonda ko'mulub qolg'an madaniyatni tirguzdilar. Hind va Yunonda unutilib qolg'an bilim, hunar, hikmat va falsafani bir o'runda to'pladilar. Andalus va Misr(ni) biror madaniyat maktabi, taraqqiyot o'chog'i, bilim beshigi qildilar. Bag'dodda – arab san'atchilari soat yasab, Ovrupag'a yuborg'anda Parisning u palladagi angellari "bu quti ichida shayton"lar bor deb soatni tashlab qochg'an edilar."¹⁷

Abdurauf Fitrat yashagan davri, ko'rgan istilolari, mustamlakachi yevropaliklarning mazlum xalqlarga "hayvon" deb qarashlari va ularga "qul" muomalasini qilishlari, muallifni

mavzuni shunchalik keskin va qat'iy shaklda yoritishga undagan. Bunga qarama-qarshi ravishda, musulmonlarning boshqa millatlar bilan munosabatlarida yuksak madaniyatidan misol keltiradi: "To'g'ridurkim, musulmonlar dahi boshqa millatlarga qarshu urush ochdilar: to'g'ridurkim, musulmonlar dahi boshqalarning o'lkalarini olurg'a tirishdilar va oldilar, lekin unlarning jahongirliklari bu kungi madaniy Ovrupaning jahongirlari kabi olingan o'lkalarning uluslarini talamoq, ezmak, yiqitmoq uchun emas, unlarni yanglish yo'ldan qaytarmoq, unlarning orasinda kirib "haq" deya topilgan o'z fikrlarini unlarga qabul etdirmak, butun dunyo ulusini "haq" va "haqiqat" tegrasinda to'plamoq uchun edi. "Baytulmuqaddas"ni, Misrni, Andalusni, Istanbulni olg'an musulmon hukumatlarining u yerlardagi xalqqa bergan huquqlari, qolg'an rivoyatlari tarix betlaridan o'churilmakdadir. ...Afriqog'a kirgan musulmonlar Amriqo va Afriqoni bosqon madaniy ovrupalilardek yerli xalqni bitirmak uchun tirishmadilar. Unlarga madaniyat berdilar. Amriqog'a qo'noq bo'lub kirgan Ovrupa madaniylari Amriqo yerli xalqini bitirayozdilar, buni bilmag'an yo'qdir."¹⁸ Bu yerda muallif o'zini sharqiy sifatida ta'riflaydi va Sharq xalqlariga murojaat qiladi. Sharqning G'arbg'a qaraganda madaniyat, insoflilik, adolat jihatidan ustun ekanini ta'kidlaydi. G'arb odamlari

¹⁶ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 213-bet.

¹⁷ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 214-bet

¹⁸ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 214-bet

Sharqdan o'rganishi kerak bo'lgan jihatlar borligini urg'ulaydi. To'g'ri, iqtisodiyot va taraqqiyotda orqada qolgan bo'lsa-da, Sharq qonida hali ham o'sha tamaddun merosini olib yurayotganini ima qiladi. Ammo Sharq barcha bu boyliklarini asrab qola olmadi, taraqqiyotni davom ettira olmadi. Fitratga ko'ra, bu tanazzulning aybdorlari xonlar, mahalliy hokimlar va din nomidan fatvo bergan ulamolardir: "Sharqning butun ishlari ongsiz beklar, tushunchasiz xonlar, miyasiz mullalar, bilimsiz eshonlarning qo'lig'a o'tdi. Bunlar Sharqning butun tuzuk va intizomini buzub yubordilar."¹⁹

Xulosa qilib aytganda, Sharqning tanazzulga yuz tutishi va "uyqu"ga ketishidan so'ng G'arbda yangi g'oyalar rivojlandi. G'arb dunyoning muvozanatini o'zgartiradigan yangi ixtirolari bilan beqiyos boylik va hokimiyatga ega bo'ldi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida dunyoning barcha qitalari yevropaliklar tomonidan bosib olindi. Yevropaliklar buni "Biz Sharqqa madaniyat beramiz, ularni g'aflatdan qutqaramiz" shiori ostida amalga oshirdilar. G'arb buni boylik orttirish uchun qildi: "Lekin Yevropaning Sharqqa madaniyat berishi yolg'ondir. Yevropa fathchilari Sharqdan olgan mamlakatlarda taraqqiyot va madaniyat degan narsani aslo keltirmadilar, keltirishga ham urinmadilar. Yevropaning bizga beradigan narsalari ma'lum: bu —

isrofgarchilik, axloqsizlik, qimor va sharob ichish."²⁰

Yana Fitratga ko'ra, yevropaliklarning Sharqdagi asosiy maqsadi — odamlarning axloqini buzush, diniy va milliy muqaddasotidan sovutish, Sharqlilar orasida nizo va adovat tarqatib, ularni o'zaro to'qnashishga majbur qilishdir. Sharq xalqlarini "ishsiz, dangasa, och va yalang'och" qoldirib, ularning butun boyligini tortib olmoqdalar. Shu yo'l bilan Sharq xalqini yo'qotishga intilmoqdalar. Muallif o'z fikrlarini inglizlarning Hindiston va Misrda qilgan zulmlari orqali isbotlashga harakat qiladi. Inglizlarning Hindiston va Misrdagi mustamlakachilik siyosatini tanqid qilar ekan, Fransiyaning bu borada undan ham battar ekanini ochiq aytadi. Fitratga ko'ra, o'zlarini dunyoning eng madaniyatli, eng adolatli va eng insonparvar xalqi deb biladigan fransuzlarning zulmlarini ochib bergani uchun inglizlarga minnatdorchilik bildirib o'tadi: "Qirq-ellik yildan beri usmonli hukumatidan tortib oldigi Tunis va Jazoir musulmonlarig'a qaraylik, unlarning hollarini ko'z oldina keturaylik. Faransiyaning jahongir hukumati o'zining butun ma'murlari bilan Tunis va Jazoir musulmonlarini yo'q qilmoq uchun ont ichganga o'xshaydir. ...Faransiyaning eng yaqin bir qishlog'ida solingan maktabining izi ham Tunisning eng katta bir shahrinda topilmaydir. Faransiyaning eng ahmoq

¹⁹ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 215-bet

²⁰ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 217-bet

bir bolasiga berilgan soʻz erki (soʻz hurriyati) – Jazoirning eng ulugʻ bir faylasufigʻa ham berilmaydir.”²¹

Fitrat, Birinchi jahon urushida mustamlakachi davlatlarning buyrugʻi bilan bir-biriga hujum qilgan musulmon xalqlari haqida katta iztirob bilan soʻz yuritadi. U Hindiston va Eron musulmonlarining Turkiyaga qarshi hujum qilganini eslatadi. Buning evaziga nima oldilar? Hech narsa! “Shul besh yillik urushda Eron hukumati ingliz yoʻldoshlarigʻa koʻb yaxshilik qildi. Dindoshlari boʻlgʻan turklarga qoʻshilmadi, qoʻshilgʻan qabilalargʻa “yogʻiy” deb qaradi, yov muomalasi qildi. Ingliz qoʻshinigʻa yoʻl berdi. Urush bitgach, malʻun inglizlar unga xoʻppok-da bermadilar.”²²

Yevropaliklarning mustamlakachiligini yoritishda davom etar ekan, muallif musulmon jamiyatlarida sodir etilayotgan zulmning hech qanday chegarasi yoʻqligini ochiq koʻrsatadi. U musulmonlar kichik bir bahona bilan oʻlimga hukm qilinganini, Islomning muqaddas joylari — masjidlar, maqbaralar bostirilganini, yangi tugʻilgan chaqaloqlarning hatto oʻtga uloqtirilgani kabi voqealarni sanab oʻtadi. Ammo Turkiyada bir ermaning burnidan qon tomsa, Istanbul sohillari Yevropa urush kemalari bilan gavjum boʻlib qoladi, deb ham taʻkidlaydi. Bularning

²¹ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Maʼnaviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 219-bet

²² Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Maʼnaviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 221-bet

barchasi aslida Sharq yurtlarini bosib olish, musulmonlar va sharqliklarni qullikka mahkum etish maqsadida rejalashtirilgan harakat ekanini u ravshan aytib beradi: “Bu madaniy yirtgʻuchilar Istanbulni olib vahshiy musulmonlarni (!) u yerdan quvmoqchi boʻlar edilar. Buncha zulm, buncha insofsizlik va buncha vahshiylikdan Ovrupa jahongirlarining tilaklari oʻlkalari olinmay qolgʻan Sharq davlatlarini ham biturmak, butun Sharq yerlerini olib Sharq xalqini qul qilmoq edi.”²³

Yevropa boy va qudratli edi, Sharq esa kambagʻal va ojiz edi. Sharqni bosib olish katta bir qiyinchilik talab qilmasdi. Bu mamlakatlarga har qanday Sharq davlati bir necha kundan ortiq qarshilik koʻrsata olmasdi.

Ammo bu yerda boshqa bir masala bor edi, Fitrat esa buni juda toʻgʻri aniqlagan edi. Sharqni bosib olish oson, biroq Yevropaliklarning Sharqni oʻzaro boʻlib olishlari qiyin masala edi. 1-jahon urushi ham aslida bosib olingan va olinajak davlatlarni boʻlib olishda muvozanat boʻlmagani sababli yuzaga kelgan edi. Boshqa soʻz bilan aytganda, Yevropa davlatlari qoʻlga kiritgan hududlarni oʻzaro boʻlib ololmay, shu sabab urush boshlanib ketgan edi. Sharqni bosib olishda eng muvaffaqiyatli davlat Rossiya boʻldi: “Sharq” degan bu goʻzal sevgili xonimni butun oʻziniki qilib olmoq uchun eng tirishgan davlat Rusiya imperatoʻrligʻi edi. Rusiya

²³ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Maʼnaviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 223-bet

jahongirlari Kafkas va Turkistonni olg‘ondan keyin Hinduston sari ikki yo‘l hozirlag‘an edilar: “Istanbul va Misr orqali Hinduston”, “Afg‘oniston yo Eron orqali Hinduston”.²⁴

Fitratga ko‘ra, Yevropa 1-jahon urushiga sho‘ng‘ib ketgan bir paytda, Sharq esa mustamlakadan qutulish yo‘lini izlashga majbur edi. Bunday imkoniyatdan foydalanish, buning uchun o‘zaro birlik hosil qilish zarur edi. “Butun Ovrupa jahongirlari orasinda ochilgan bu qonli urush Sharq mazlumlariga ko‘b yaxshi fursat beradi, Sharqning qutulish soati kelgan edi. Sharqning bunda vazifasi katta-kichik, musulmon, majus demasdan birlashmak: bir-birining qonini ichib turgan Ovrupa yirtqichlari qarshisidan bir kuch va bir qo‘l bo‘lub chiqmoq edi. Bilimsiz qolg‘an Sharq bu to‘g‘ri yo‘lni ko‘ra olmadi. Bu fursatni qochirdi...”²⁵ Urush davrida Sharq mamlakatlari mustamlakadan qutulish yo‘lini izlashlari, o‘zaro birlashib kuchga aylanishlari lozim edi. Ana shunda urushdan zaiflashgan Yevropaga qarshi kurasha olish imkoniyatiga ega bo‘lishardi. Ammo bunday bo‘lmadi, Sharq yana o‘zining eski sokinligi va jimligini saqlab qoldi. **“Sharq Siyosati”** maqolalari 1919 yilda, ya‘ni 1-jahon urushidan keyin yozilgan edi.

Sharq mustamlakadan qutulish imkoniyatidan foydalana olmadi, endi uning keyingi taqdiri qanday bo‘ladi?

²⁴ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma‘naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 223-bet

²⁵ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma‘naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 224-bet

Muallif yuqorida keltirgan barcha ma‘lumot va izohlar aslida masalani shu savolga bog‘lash uchun edi. Asar o‘quvchini kelajak haqida o‘ylashga chorash maqsadida yozilgan.

“Sharq Siyosati” bolsheviklarning nashri bo‘lgan “Ishtirokiyun”da chop etilgan. Asarda “Sharqlik yaxshilikni unutmaz”, “Sharqlik sizdan bir yaxshilik ko‘rgandan keyin sizga tirsak ko‘rsatmas”²⁶ kabi jumlar uchraydi. Yangi hokimiyatga kelgan bolsheviklar oldida o‘zini himoya qilish kabi maqsad mavjud edi. Bolsheviklar hokimiyatga kelishi bilanoq boy tabaqani yo‘q qilish, diniy qarashlarni inkor etish, haddan tashqari milliy qarashlarga yon bosmaslik siyosatini olib bordilar. Fitrat esa — madrasadan chiqqan bir dindor, savdogar o‘g‘li, ya‘ni boy tabaqa vakili, millatchi shaxsiyati bilan bolsheviklarning dushmani sanaladigan bir obraz edi.

O‘rtada yuzlab turli nashrlar bor ekan, nima uchun aynan **“Ishtirokiyun”**, ya‘ni Turkistonda bolsheviklarning asosiy matbuot organi bo‘lgan gazetaga yozgani tushunarsiz emas. Ya‘ni, millatchi kimligi bilan bolsheviklar bilan murosa qilish, shu orqali yozuvchi va jurnalistlik faoliyatini to‘sqinliksiz davom ettirishni maqsad qilgan edi. Biroq uning maqolalari bolsheviklar foydasiga xizmat qiladigan yozuvlar bo‘lmadi. Fitrat bu yerda bolsheviklar bilan birga bo‘lish va ularni qo‘llab-

²⁶ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma‘naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 225-bet

quvvatlashda g'oyaviy yoki mafkuraviy yaqinlikdan ko'ra siyosiy majburiyat nuqtai nazaridan ish tutgan edi²⁷.

Ba'zan yuqorida misol keltirganimizdek, kichik kinoyalar uchraydi. Ya'ni, **“Ishtirokiyun”** Fitrat uchun o'zini ifoda etish imkoniyati bo'lib ko'ringan, gazetaning bosh nashr maqomida bo'lishi va keng o'quvchi auditoriyasiga ega ekani uni qiziqtirgan edi.

Xulosa qilib aytganda, **“Ishtirokiyun”**da bosilib, keyinchalik kitob holiga keltirilgan **“Sharq Siyosati”** asari — Fitratning siyosat va jurnalistika sohasida yozgan eng katta va eng muhim asaridir. Uning zamondoshlari orasida Turkistonda siyosatni, xalqaro munosabatlarni bunday darajada batafsil va bilimdonlik bilan o'ylay oladigan shaxs topilmaydi. Agar bo'lsa ham, Fitratlik chiroyli ifoda etib, yozib bera oladigan yozuvchi yo'q edi. Shu jihati bilan Fitratni o'zbek jurnalistikasining va zamonaviy siyosatshunoslikning asoschilaridan biri deb atash mumkin.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ayniy S. Qisqacha tarjimai holim. / Shu muallif. Asarlar. 8 tomlik. T. 1. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1963.

2. Boltaboyev Hamidulla, Abdurauf Fitrat, *Tanlangan asarlar*, 5

jildlik, 3-jild, **“Ma'naviyat”** nashriyoti, Toshkent, 2003

3. Ershahin Seyfettin, *Türkistan'da İslam ve Müslümanlar*, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara, 1999

4. Fitrat Abdurauf, *Tanlangan Asarlar*, **“Ma'naviyat”** nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003

5. Qosimov Begali, **“Milliy va ijtimoiy kurashlar davri adabiyoti”**, **“Ma'naviyat”** nashriyoti, Toshkent, 2004

6. Xo'jayev Fayzulla, **“Buxoro inqilobining tarixiga materiallar”**, Toshkent, **“Fan”** nashriyoti, 1997

7. Zenkovsky S.A., **Rusya'da Pan-Türkizm ve Müslümanlık**, Hikmet ve Dava Yayınları, İstanbul, 1971

JADIDLAR NIGOHIDA OILA VA AYOL: FITRAT QARASHLARI MISOLIDA

Nigora ELMURODOVA

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
tayanch doktoranti

ORCID:0009-0005-8917-0894

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi jadidlar dunyoqarashida aks etgan oila va ayol masalasi Fitratning **“Oila yoki oilani boshqarish tartiblari”** asari misolida tahlil etilgan. Asarda

²⁷ Ershahin Seyfettin, *Türkistan'da İslam ve Müslümanlar*, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara, 1999, s.118

ayolning jamiyatdagi o'rnini, oilaviy tarbiya va ma'naviy mas'uliyatiga doir ilg'or g'oyalar yoritilgan. Tadqiqotda Fitrat qarashlari jadidchilik mafkurasi va bugungi gender siyosatining uyg'unligi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan.

Калит сўзлар: Fitrat, jadidchilik, ayol, oila, ma'rifat, ijtimoiy islohot, gender siyosat.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируется вопрос семьи и женщины в мировоззрении джадидов на примере произведения Абдурауфа Фитрата *“Семья или правила управления семьей”*. В исследовании раскрываются прогрессивные идеи автора о роли женщины в обществе, семейном воспитании и нравственной ответственности. Взгляды Фитрата рассматриваются в контексте джадидской идеологии и их созвучие с современной гендерной политикой.

Ключевые слова: Фитрат, джадидизм, женщина, семья, просвещение, социальные реформы, гендерная политика.

Abstract. This thesis analyzes the issue of family and women reflected in the worldview of the Jadids, using Fitrat's work *“Family or the Rules of Family Management”* as an example. The study highlights progressive ideas about the role of women in society, family education, and moral responsibility. Fitrat's views are examined in the context of the Jadid ideological framework and their

harmony with contemporary gender policy.

Keywords: Fitrat, Jadidism, woman, family, enlightenment, social reform, gender policy

Кирish. XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati milliy uyg'unish jarayonining ilmiy-ma'rifiy asosiga aylandi. Bu davr ziyolilari jamiyat taraqqiyotini ma'naviy islohot, ilm va tarbiya bilan bog'ladilar. Shu jihatdan, oila va ayol masalasi jadid mafkurasining markaziy mavzularidan biri bo'ldi.

Turkistondagi jadid ma'rifatparvarlik harakatining asoschilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining ma'rifiy maqolalarida: *“Millatning najoti ta'limdadur, ta'limning eng muqaddas joyi esa — oiladir”*, deb yozadi. Uning fikricha, ona savodsiz bo'lgan millat ma'rifatli avlod yetishtira olmaydi. Bu fikrni Abdulla Avloniy ham qo'llab-quvvatlab, *“Turkiy Guliston yoxud axloq”* asarida: *“Oila — millatning ilk maktabi, ona esa uning birinchi muallimasidir”*, [Samarqand, 1914] deya ta'kidlaydi.

Munavvarqori Abdurashidxonov esa *“Taraqqiy”* gazetasida chop etilgan maqolalaridan birida: *“Millatni isloh etmoq uchun avval oilani isloh etmoq lozimdir, chunki har bir jamiyatning ildizi oiladadir”*, — [*“Taraqqiy”*, 1914-y., № 7] deb yozadi. Bu so'zlar jadidlar falsafasida oilaning ijtimoiy-ma'naviy poydevor sifatidagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Mana shunday fikriy muhitda Abdurauf Fitratning *“Oila yoki oilani*

boshqarish tartiblari” asari (1915) yaratilgan bo‘lib, u jadidchilik mafkurasida oilaviy munosabatlar nazariyasini ilmiy asosda yoritgan ilk manbalardan biridir. Fitrat asarda: “Oilani boshqarmoq — millatni boshqarmoqning ibtidosidir”, deya ta’kidlab, oilani jamiyatning asosiy tuzilmasi sifatida ko‘radi. Uning fikricha, sog‘lom oilasiz sog‘lom jamiyat bo‘lmaydi, chunki ma’naviy tarbiyaning ilk urug‘i aynan shu muhitda ekanini ta’kidlaydi.

Fitratning bu asari nafaqat ma’rifiy, balki falsafiy ahamiyatga ham ega bo‘lib, unda ayolning jamiyatdagi o‘rni, er va xotin mas’uliyati, farzand tarbiyasi hamda axloqiy qadriyatlar ilmiy-nazariy tarzda yoritilgan. Shu boisdan “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asari jadid mafkurasidagi ayol va oila masalasining markaziy ifoda va manbasi sifatida alohida o‘rin tutadi.

Tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, manbashunoslik, tahliliy-tizimli va germenevtik metodlardan foydalanildi. Ushbu usullar orqali Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asari mazmuni jadid mafkurasi, tarixiy muhit hamda zamonaviy ijtimoiy qadriyatlar bilan uyg‘un holda tahlil etildi.

Tahlil va natijalar. Abdurauf Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari jadidchilik mafkurasida oilaviy munosabatlarni ilmiy va axloqiy asosda izohlagan ilk nazariy manbalardan biri hisoblanadi. Asar 1915-yilda Buxoroda yozilib, o‘z davri uchun yangi ijtimoiy qarashlarni

ilgari surgan. Muallif jamiyatning taraqqiyotini to‘g‘ridan-to‘g‘ri oila tarbiyasi va ma’naviyati bilan bog‘laydi. Qolaversa, diniy qadriyatlar ustun bo‘lgan jamiyat uchun u barcha fikr va mulohazalarini Qur’oni Karim va hadislar asosida asoslab, omma insonlar ongini uyg‘otishga harakat qiladi. Uning fikricha, “...oila saodati va baxti uchun qabul qilingan eng maqbul qonun islomiy qonunlar bo‘ladi. Lekin olamda eng badbaxt oilalar ham biz musulmonlarning o‘rtasida bo‘ladi, chunki biz ilohiy qonunlarning birortasiga rioya qilmaymiz”. Shuningdek, u asarda oilani boshqarish millatni boshqarishning ustuni ekanligini ta’kidlaydi. Bu g‘oya orqali u oilani nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy tizimning ilk pog‘onasi sifatida talqin etadi.

Fitrat asarda ayol va erning burchlarini muvozanatli asosda belgilaydi. Uning ta’kidlashicha, “Ayolning vazifasi faqat xonadon bilan cheklanmasin, u farzandining qalbini ham tarbiyalasin, chunki millatning kelajagi onalarning ko‘kragida shakllanur” [Abdurauf Fitrat. Oila va oilani boshqarish tartiblari]. Bu jadidlar mafkurasidagi ayolning faol ijtimoiy rolini ko‘rsatuvchi muhim tezis hisoblanadi.

Shu bilan birga, Fitrat oilaviy munosabatlarda ma’naviy tenglik va o‘zaro hurmat tamoyillarini ilgari suradi. U yozadi: “Biz turkistonliklar o‘z xotinlarimizni odamiyat doirasidan tashqarida, deb o‘ylaymiz va u bechoralarga odamga qilgandek

muomala qilmaymiz... Bizda xotinlarni so'kish faxr va g'urur sanaladi, urib mayib qilishni esa erkakchilikning fazilati, deb bilamiz" [shu asar 45-b]. Bu orqali ayollarning o'sha davrda toptalgan huquqlari va oiladagi manfaatlari haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Muallif fikricha, ayollar shu darajada o'zlarining haq-huquqsizligini tabiiy qabul qilganki, hatto Alloh barcha odamiy fazilatlarini erkaklarga berib, ayollarni ularning jabr-u zulmlariga giriftor qilgandek xulosaga kelish holatini ham tabiiy sanaydilar. Inson ilk tarbiyani onadan oladi va uning ta'siri inson tabiatida aks etadi. Fitrat aynan shu jihatlarga e'tibor qaratib, ayollari qadrlanmagan jamiyatdan qanday qilib o'ziga ishonchi baland avlod yetishib chiqishi mumkinligi borasida xavotir bildiradi.

U o'sha davrda shakllangan jamiyat asosi o'zini doimo qadrsiz his qilgan, oqibatda qo'rqqoqlik va beparvolik inson tabiatida namoyon bo'lgan shaxslar qarshisida ekanligidan afsuslanadi. Yuqoridagi muammolarning yechimi esa, avvalo, er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni isloh qilishdan boshlanishi lozimligini ta'kidlaydi.

Fitrat Qur'oni Karimning Baqara surasida "erning xotiniga nisbatan qanday huquqi bo'lsa, xotinning ham eriga nisbatan shunday haqqi bor", degan oyatni keltirib, ayol va erkakning teng huquqliligini sharhlaydi. Shuningdek, u: "Er xotiniga podshoh bo'lmoqni istamasin, uning qalbining homiysi bo'lmoq

lozim", — deya ularning o'rtasida muhabbat bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi va bu fikr Qur'onning Rum surasi, 21-oyatida ham bayon etilganini qayd etadi. Mazkur qarashlar XX asr boshlaridagi patriarxal jamiyat an'analari uchun nihoyatda ilg'or bo'lib, jadidlar ongining jadal ravishda yangilanishiga xizmat qilgan.

Fitrat oilaviy tarbiyada ilm va ma'rifatning o'rniga alohida to'xtalib, "Savodsiz ona millatni nursiz qoldirar, ma'rifatli ona esa avlodni ziyo sari yetaklar", - [shu asar, 77-b] deya ta'kidlaydi. Bu fikr o'z davrida Behbudiy, Avloniy va Munavvarqori qarashlari bilan uyg'un bo'lib, jadid mafkurasida ayol ta'limi masalasining umumiy konsepsiyasini shakllantirgan.

Tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, Fitrat "Oila va oilani boshqarish tartiblari" asari orqali jadidchilik g'oyalarini faqat ta'lim sohasida emas, balki ma'naviy va ijtimoiy munosabatlar tizimida ham ilmiy-nazariy darajaga ko'targan. Uning qarashlari hozirgi zamon gender siyosati, ayollar faolligi va oilaviy barqarorlik konsepsiyasi bilan chambarchas bog'lanadi.

Fitratning "Oila va oilani boshqarish tartiblari" asari jadidchilik mafkurasida oila, ayol va tarbiya masalasini yangi bosqichga ko'targan ilmiy-nazariy dastur sifatida namoyon bo'ldi. Asarning mazmunida Sharq ma'naviyati va zamonaviy yevropacha tarbiya g'oyalari uyg'unlashgan bo'lib, u ayolni faqat xonadon doirasida emas, balki jamiyat taraqqiyotining faol ishtirokchisi sifatida ko'radi. Muallif

ta’kidlaydi: “Ayolning ilmi oilada yorug‘lik, jamiyatda ma’rifat yaratadur; ilmsiz ayol qorong‘u xona, jamiyat esa unga o‘xshash tunda qolur” [shu asar, 53-b]. Bu fikr jadid mafkurasidagi “millatni uyg‘otish” g‘oyasining markazida turib, ayniqsa, Behbudiy, Avloniy va Munavvarqori asarlarida ham yangragan umumiy tamoyilga aylangan. Ular uchun ma’rifatli ona — ma’rifatli millat poydevori edi.

Fitratning qarashlarida ayol va er o‘rtasidagi munosabat “ijtimoiy tenglik va ma’naviy hamjihatlik” tamoyillariga asoslanadi. U yozadi: “Oilada muhabbat va hurmat bo‘lmasa, qonun va qoidalar uni asray olmas” [shu asar, 85-b]. Bu fikr zamonaviy oilaviy munosabatlar nazariyasidagi “inson kapitali”, “ishonch va empatiya” tamoyillari bilan hamohangdir.

Jadidlar uchun oila islohoti — milliy uyg‘onishning boshlang‘ich nuqtasi bo‘lgan. Fitrat buni ilmiy asosda bayon etib, jamiyatdagi ma’naviy inqirozning ildizini oiladagi tarbiya kamchiligidan izlaydi. Uning fikricha, “Oila — millatning axloqiy laboratoriyasidir”. Bu ibora jadid mafkurasida ma’naviyat va ijtimoiy mas’uliyatning uzviy bog‘liqligini anglatadi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Fitratning “Oila va oilani boshqarish tartiblari” asaridagi g‘oyalar hozirgi zamon gender siyosatining nazariy poydevori bilan ham uyg‘unlashadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan

“2030-yilgacha gender tenglik strategiyasi”, “Oila institutini mustahkamlash” dasturiy kabi hujjatlar Fitrat va jadidlar ilgari surgan ilmiy-ma’naviy tamoyillarning davomi hisoblanadi. Ular singari Fitrat ham ayolning jamiyatdagi teng huquqli ishtiroki, ma’naviy va ilmiy yetukligi orqali milliy taraqqiyotni ta’minlashni asosiy shart deb bilgan. Shu jihatdan, “Oila va oilani boshqarish tartiblari” asari faqat adabiy yodgorlik emas, balki milliy ma’naviyat va ijtimoiy siyosatni uyg‘unlashtiruvchi ilmiy-falsafiy dastur sifatida ham qimmatlidir.

Xulosa va takliflar. Abdurauf Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari” asari jadid mafkurasida ayol, oila va ma’naviyat masalasini yangi bosqichga ko‘targan ilmiy-nazariy dastur hisoblanadi. Asarda ayolning ijtimoiy mavqei, oiladagi ma’naviy mas’uliyati va farzand tarbiyasidagi roli jadidlar g‘oyalari bilan uyg‘un tarzda talqin etilgan. Fitrat uchun oila — faqat shaxsiy muhit emas, balki jamiyatning ma’naviy o‘zagidir.

Tahlil natijasi shuni ko‘rsatadiki, Fitrat qarashlari jadid mafkurasida ayolning bilimli, faol va mas’uliyatli shaxs sifatida kamol topishini asoslab bergan. Bu g‘oyalar hozirgi zamon O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan gender tenglik, ma’naviyat va oila siyosati bilan hamohangdir.

Takliflar:

1. **Fitrat asarlarini ta’lim tizimiga integratsiya qilish.** Pedagogika, tarix va falsafa

yo‘nalishlarida “Jadidchilik va ma’naviy islohotlar” mavzusidagi maxsus fanlar doirasida Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari mazmunini o‘qitish tavsiya etiladi.

2. Oilaviy tarbiya konsepsiyalarini milliy meros asosida yangilash.

Zamonaviy oila siyosatida Fitrat va jadidlar ilgari surgan ma’naviy, axloqiy hamda tenglik tamoyillarini nazariy asos sifatida qo‘llash lozim.

3. Ayollar ma’naviy yetakchiligini kuchaytirish.

Fitrat ta’kidlaganidek, ma’rifatli ona — ma’rifatli jamiyatning poydevoridir. Shu bois ayollarning ma’naviy va ilmiy salohiyatini oshirishga qaratilgan dasturlarda jadid merosidan keng foydalanish maqsadga muvofiq.

4. Fitratning “*Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*” asari mohiyatini maktab o‘quvchilariga ham yaqinlashtirish.

Ushbu asar orqali yoshlar oilaning muqaddasligini islomiy qadriyatlar asosida angelaydi, bu esa jadid merosining amaliy ahamiyatini oshiradi.

2. Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – 96 b.

3. Behbudiy M. “Padarlar uchun o‘git” // *Samarqand gazetasi*. – 1914. – № 12.

4. Munavvarqori Abdurashidxonov. “Oila va millat islohoti” // *Taraqqiy gazetasi*. – 1914. – № 7.

5. Fitrat A. *Tanlangan asarlar*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1996. – 480 b.

6. Abdurahmonov Sh. *Jadidchilik va ma’rifatparvarlik harakati tarixi*. – Toshkent: Akademnashr, 2002. – 216 b.

7. Ziyoyev H. *Jadidchilik tarixidan*. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997. – 184 b.

8. Qosimov B. *Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti*. – Toshkent: Fan, 2003. – 304 b.

9. Karimov N. *Jadidchilik va ma’naviyat tarixi*. – Toshkent: Universitet, 2010. – 212 b.

10. Mamajonov X. *Fitratning ijtimoiy-falsafiy qarashlari*. – Toshkent: Akademnashr, 2015. – 176 b.

11. Tursunov U. *Jadid mafkurasi va zamonaviylik*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. – 198 b.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Fitrat A. *Oila yoki oilani boshqarish tartiblari*. – Toshkent: Yoshlar matbuoti nashriyoti, 2024. – 5–157-betlar.

RAUF MUZAFFARZODA PUBLITSISTIKASIDA MA’RIFAT VA TARAQQIYOT MASALALARI

Ozoda YUSUPOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
Mustaqil tadqiqotchi
ORCID:0009-0003-3102-307X

Annotatsiya: Rauf Muzaffarzodaning faoliyati, ilmiy merosini o'rganish jadid matbuotining ochilmagan qirralarini yoritishda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqola doirasida biz Rauf Muzaffarzodaning "Sadoyi Turkiston" gazetasida nashr qilingan milliy matbuot, madaniyat va ma'rifat taraqqiyotiga oid qarashlarini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: milliy matbuot, jarida, majalla, millat, ta'lim, tarbiya, ma'rifat.

Ko'plab turkistonlik taraqqiyparvarlar singari, Muzaffarzoda ham zamondoshlarining ma'naviy hayotiga ta'sir ko'rsatishga, ularni jamiyat hayotidagi kamchiliklarni ilg'ash, ko'rish va bartaraf etishga chaqirgan. Bu borada matbuot uning uchun muhim minbar vazifasini o'tagan.

"Sadoyi Turkiston" gazetasining 10-sonidan boshlab Rauf Muzaffarzoda maqolalari faol e'lon qilina boshlandi. Jurnalist o'z faoliyati davomida millat, madaniyat, milliy matbuot, din, maorif, tabiat, til va imlo masalalari kabi mavzularga alohida ahamiyat qaratadi. Uning barcha maqolalari negizida Turkiston xalqini erkin, baxtli va taraqqiy etgan holda ko'rish g'oyasi yotadi. Muallif dadil iboralar bilan millatni birlashishga, ilm egallashga, jahon xalqlari

taraqqiyotidan andoza olishga chorlaydi.

"Din va uning ahamiyati", "Til va din", "Qo'rqinchli natijalar", "Din va millat" (3 qism) kabi maqolalarida islom dinining ahamiyati haqida fikr yuritsa, "Bizda ziyolilar va milliy matbuot", "Madaniyat nardboni", "Milliy hayot va Turkiston musulmonlari", "Maorif manbalarimiz" (3 qism), "Yangi yildan eski tilaklar" (ijtimoiy), "Tarbiyaga ahamiyat bermabmiz", "Taraqqiy yo'linda", "Til va imlo masalasi" kabi maqolalarida milliy matbuot, madaniyat, ta'lim-tarbiya, til va imlo, Vatan taraqqiyoti kabi dolzarb masalalar muammosiga yechim izlaydi.

"Milliy hayot va Turkiston musulmonlari" sarlavhali maqola Rauf Muzaffarzodaning eng muhim publitsistik asarlaridan biri bo'lib, unda muallif Turkiston xalqining qanchalik qoloq ahvolda ekanligini dinga, matbuotga, teatr va kutubxonaga bo'lgan munosabati orqali ko'rsatib beradi: "Agar islom dunyosida bo'lgan hamma ta'sifli hollarni yozmoqchi bo'lsak yer yuzi qog'oz bo'lsa ham sig'dirolmasmiz. Bizim Turkiston aholisining ham milliy va diniy islohotg'a, xususan matbuotg'a bo'lgon nazarlari va qo'llagan muomalalari shul zikr qiling'onlardan oshig' bir tarzda bo'lmasa, albatta, kam emas. O'n million qadar nufusli ulug' bir millatda jaholat o'qlarining bergan iztirob va alamlaridan ojiz qolib, kerak so'zlarini ham ayta olmaydurg'on ikki "Sado"

ila bir “Oyina”ning ajal to‘shaklarida ingranib yotuvlari bu millatda qancha ta'sib va jaholat hukm surg‘onini shoyad ko‘rsatsa kerak” [1].

Gazetaning 35-sonida bosilgan “Madaniyat nardboni” sarlavhali maqolada muallif fikrlarini yanada davom ettiradi. Matbuotni xalqning tili va odatlaridan xabardor qiluvchi fikr kishilarini maydonga chorlovchi madaniyat bayrog‘iga qiyos etadi. “O‘zimizning ona tilimizda milliy matbuot sahifalarida aholimizga ilm va madaniyat nima bo‘lg‘onligini har vaqt yozib turmak aholining maishat va ahvolidan va ona tilidan xabardor hamiyatli ziyolilarimizga teyishli bir vazifadur. Alar bul qarzni ustlaridan tushurmasalar, millat va aholi huzurida hech vaqt mas'uliyatdan qutula olmasliklari muqarrardur” [2].

Rauf Muzaffarzoda xalq ma'naviyatini yuksaltirish, bilimni oshirishni taraqqiyotga erishishning eng muhim omili deb hisoblaydi. Bu o‘rinda milliy matbuotni ham yetakchi vosita deb biladi: “Millatda himmat ahllari va ziyolilar ko‘payturmak uchun ikki yo‘l bor: biri milliy matbuotni taraqqiy etdurmak, ikkinchisi yoshlarimizni muntazam ilm uylarig‘a kirgizmakdur. O‘zimizning diniy madrasalarimizda bir necha sanalar tahsil etgan yoshlarimizni ahvoli madaniya ila tanishdursak va zamon ila ko‘rishdursak, albatta, o‘zlarini isloh va takmil etmakg‘a g‘ayrat qila boshlarlar. Va oz muddat ichida kamolot kasb etib har tarafdin millatlarining taraqqiy va tamaddunig‘a g‘ayrat etar edilar...

Manim fikrimcha bunga matbuotdan boshqa hech bir quvvatli va ta'sirli iloj topilmas”[3]. Ma'rifatparvar publitsist Rauf Muzaffarzodaning “Tariyaga ahamiyat bermaymiz”, “Maorif manbalarimiz”, “Madaniyat nardboni”, “Mustaqil insonlar”, “Taraqqiy yo‘linda” kabi maqolalarida ta'lim va tariyaga oid fikr-mulohazalari bayon etiladi. “Sadoyi Turkiston” gazetasining 48-sonida bosilgan “Mustaqil insonlar” nomli maqolasida muallif ta'lim va tariyaning inson hayotidagi o‘rnini quyidagicha ta'riflaydi: “Inson asosli bir tariya va ta'lim ko'rmasa va nuqsonlarini ulum va funun sharti iqtizosincha isloh va takmil etmasa, anda asosli bir nuqtada sabot va xorijiy ta'sirlarg'a maqovamat xossasi tavallud topmas. Ul kishi xayolig'a kelgon asossiz va bir-biriga muxolif har bir fikrni so'ylamakdan va yozmakdan hatto e'tiqod etmakdan tortunmas. Insonni bu razolatka soladurgon narsa ul kishida ruhni ulviyat va kamolotg'a yetishduruvchi, ya'ni bunga mutaalliq jumlai ulum va fununning yo'qlig'idir. Shuning uchundurki har yerda insonning qiymati aning mezoni bo'lub mezoni esa aning so'zi, yozuvi va amalidir”[4].

Rauf Muzaffarzoda “Din, millat milliyat ila qoimdur” sarlavhali maqolada ta'lim va tariya sohasiga e'tibor qaratar ekan, eng avvalo, maktablarni isloh etib, ta'lim va tariya o'chog'iga aylantirish hamda darsliklarni mukammalashtirish lozimligini ta'kidlaydi: “Mukammal bir jarida yo majallamiz bo'lmagani

kabi ilm ruhi va tarbiya asosig'a qurilgon va har jihatdan mukammal birgina bo'lsun ibtidoiy maktabimiz ham yo'qdur. Maktablarni matlub bir holg'a qo'yar uchun maktab kitoblari pidag'ug' va tarbiya mutaxassislari tarafidan yozilmak va muallimlar usuli ta'lim va tarbiya olimlari qo'linda hozirlangan bo'lmaki lozimdur. Shul vaqtdag'ina: (dars kitoblarimiz bor) deb aytmak mumkin bo'lur"[5].

“Tarbiyaga ahamiyat bermaymiz” nomli maqolasida muallif otalarni hushyorlikka chaqirib, tobora o'zgarib borayotgan bu zamonda ilm-hunarsiz yashab bo'lmaslikni, boshqa millatlar qatori madaniyat yo'lidan borish lozimligini ta'kidlaydi: “Endi ey otalar! Fursat kundan-kun o'tmakdadur. Bolalarimizning aziz umrlari, qimmatli daqiqalari har lahzada mahv bo'lub turadir. Hozirg'acha biz Turkistonimizda hech narsa sezmasdan va bilmasdan tinchg'ina yotdiq. O'qumadik. Bilmadik. Shundog' bo'lsa ham rohat va tinch yashadik. Endi hollar boshqalarday avvalgi boyliklar bitdi. Hozirgi kunda qandayg'ina kasbg'a kirishmakchi bo'lsang ham ilm va ma'rifatg'a ehtiyoj tushadir. Shuning uchun biz turkistonliklarga ham boshqa millatlar ketgon madaniyat yo'lig'a qadam qo'ymak lozim edi”[6].

Jadid ma'rifatparvarlari qatorida Rauf Muzaffarzodaning ham turkistonliklarni ilm-fan, ma'rifat va madaniyatga yo'naltirish yo'lidagi xizmatlari beqiyos. Uning xalq ijtimoiy-siyosiy ongini o'stirishga, madaniyat

va ma'rifatni targ'ib etishga qaratilgan publitsistik asarlari bugungi kun uchun ham dasturul amal bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 29-iyul. 31-son
2. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 20-avgust. 35-son
3. Muzaffarzoda R. Bizda ziyolilar va milliy matbuot//Sadoyi Turkiston. 1914-yil 17-oktabr. 44-son
4. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 19-noyabr. 48-son
5. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 26-noyabr. 49-son
6. Sadoyi Turkiston. 1914-yil 8-oktabr. 43-son

SAID RIZO ALIZODANING TURKISTON JADIDCHILIGIGA QO'SHGAN HISSASI

Yunus Safarov

O'zbekiston Respublikasi

VazirlarMahkamasi

huzuridagi Qatag'on qurbonlari

xotirasi davlat muzeyi

kichik ilmiy xodimi

ORCID:0009-0008-9705-5062

Annotatsiya: Ushbu maqolada yaqin tariximizda bo'lgan voqealarni bevosita tahlil qilishga harakat qilingan.

Tayanch soʻzlar: Mirmaxsum Alizoda, maktab, madrasa, islohot, O'gutchi, qizil matbuot, jadidchilik.

Samarqandda XX asr boshida ko'plab jadid ko'plab namoyondalari bo'lgan. Ular tomonidan Turkiston taraqqiyoti uchun juda ko'plab madaniy va maorif bilan bog'liq ishlarni amalga oshirganlar. Ulardan biri shubhasiz Said Rizo Alizoda edi. U Mahmudxo'ja Behbudiyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lgan. Sayid Rizo Alizoda juda maqolalar va tarjimalar hamda darslik lar muallifidir. Sayid Rizo Alizoda 1887 yilda 15 fevralda Samarqandda Mirmaxsum Alizoda oilasida dunyoga keladi. U o'z zamonasida bo'lgani kabi barcha savodi avval eski maktab yani, Abulqosim al-Ganjiyning yangi uchul maktabda savodi chiqardi. Keyinchalik shu maktabda muallimlik ham qiladi. 1906 yil Demurov matbaasiga harf teruvchi bo'lib ishga kiradi. Shundan boshlab Said Rizo gazeta va jurnallarda maqalolar e'lon qilib borgan. U Turkiston jamiyatining ijtimoiy siyosiy ahvolini maqolalaridan birida shunday tasvirlaydi "Hamma badbaxtlik va razolat, qashshoqligu razolat biz Turkistonliklarni qoplab olishi sababi zamona madrasalarining udumi va maktablarning sitamu faqirligidadir" [1] deb yozadi Said Rizo Alizoda 1913 yil "Oyna" jurnalining 15 noyabr 3-sonida u kishi "Maktab va madrasa islohoti bizga zarur" nomli maqolasida "Hamma basirat arboblarga oshkor va voze'dirkim, har bir millat, har bir toifaning ravnaqi maktab siyosatining

ravnaqi va siyosatiga bog'liqdir. Samarqand va uning atrofida 150 ming ortiq nufu'zi bo'lib, musulmonlardan qancha tojir, sudgar qancha mag'ozachi, kontrchi bor? Qayerda duxtir, muallim, muhandis va munshiydirki bizga suv va havoday zarurdir" [2]. Bu fikrlar shu bugungi kunimiz uchun ham ag'amiyatini yuqotgani yuq. Samarqandda usha davrda qancha ish o'rniga ehtiyoj borligini bizga ma'lum qilmoqda va qaysi kasblar uchunligini ham bilib olish mumkin. Said Rizo Alizodaning orzusi barcha taraqqiyparvar jadidlar kabi Turkistonni ozod hur va zamonaviy Ovrupa davlatlari qatorida ko'rish edi. Bu maqsad yulida u qo'ldan kelgan barcha ishlarni qilishga harakat qildi. "Yillar bo'libdiki, soir mamlakatlar musulmonlar ilm darajasi, maktab va madrasalar faoliyatini bilib, har shaharda jadid maktab ochib, uning takmiliga harakat qilmoqdalar. Ammo biz Turkiston musulmonlari nainki jadida maktab va madrasa ochmayapmiz. Balki ularni haligacha bidat va harom sanayapmiz. Bilmayman biz Turkiston musulmonlarga nima bo'ldi? Ey Turkistonlik birodarlar! Ey aziz yurtdoshlar! G'aflat qachongacha! Jag'olat qachongacha?" Ushbu fikrlardan ko'rinib turibdiki Alizoda naqadar qalami o'tkir ijodkor ekanligi va o'z davri uchun dolzarb muammolarni naqadar ochiqlik va aniq va fundamental darajada yondashganini ko'rsatib turibdi. Bu kabi fikrlar tabiiyki usha davr chor

hukumati va ular uchun keyinchalik tashkil topgan sovet davlati tashkil topganda ham ularning asosiy dushmaniga aylandi. Bunga uning 14 tilni bemalol gaplashishi va bemalol muloqot qilishi va usha davlatlar bilan bemalol fikr almashinishi ularning gazeta va jurnallarida otashin maqolalar chob qilishi ortidan Turkiya, Hindiston, Eron, Qrim kabi hududlarda uni zur ehtirom va hurmat qilishardi. Said Rizo Alizoda juda ziddiyatli o‘z davrning murakkab siymolaridan biri edi. Turkiston va Eron, Hindiston va boshqa joylardagi jadidlar bilan juda yaxshi aloqalarga ega edi. Bu esa tabiiy ravishda sovetlarga yoqmas edi. Said Rizo Alizoda “Zarafshon” gazetasida, “Turkiston” va boshqa shu kabi ko‘plab gazeta va jurnallarda otashin maqolalar bilan chiqishlar qilib bolsheviklarni asl yuzini ochib tashlagan. Bunga misol uchun “Zarafshon” gazetasi 1924 yil “Men suddan qo‘rqmayman” nomli maqolasida bolshevik hukumatini ochiqchasiga tanqid qilib quyidagi fikrlarni bildirgan: “Zarafshon gazetasining 111-sonida “Orliq va tupponcha” [3] sarlavhasi ostida yozilg‘on bir habardan Bog‘ishamolning ba’zi yoshkumlar hayojonga tushub, xabar yozguvchining kim ekanligini bilib sudga bermakchi ekanlar. Shuning uchun “O‘gutchi” imzosi bilan ushbu xabarni yozg‘on odamning ularga ma’lum bo‘lishi kerak ekan. Men esa ularning mehnatini ozaytirish uchun (ya’ni sud vositasi bilan gazeta

idorasidan ushbu xabarni yozg‘on odamning kim ekanligini bilish uchun tashvish tortmasunlar deb) o‘zimni bildirib mahkama (sud) kursisida bul haq so‘zlarim uchun o‘ltirishni, hatto mahkama mening zararimga hukm qilg‘onda necha kaun hibsda yotishni o‘zim uchun faxr va iftixor sanayman. Chiqing maydong‘a men suddan qo‘rqmayman!” deb yozadi. Bu o‘z davri muqarrar isyon edi. Chunki bizga ma’lumki har bir millatni ichida juda katta ilm va ma’rifat chiroqlari bo‘ladi. Said Rizo Alizoda shunday inson edi. Uning jasorati, shiddati qanday buyuk siymo ekanligi maydonga chiqing deb ochiq yozishi bu o‘linga tik boqish va mavjud tuzumga ochiq qarshi chiqish ham edi. Said Rizo Alizoda xotiralarning birida M. Bekhbudiyning “Oyna” jurnalini tashkil etish uchun Samarqand gubernatoridan ruxsat so‘raganda unga quyidagilarni shart qilib quygan: “Hech esimdan chiqmaydur kim 1913 yilda marhum Behbudiy “Samarqand” gazetasi imtiyozi uchun hukumatga ariza berganda Samarqand harbiy gubernatori marhumni oldig‘a chaqirib, gazetaga yozilmaydurg‘on moddalarni bir-bir o‘qib ma’lum etganda, “Ayniqsa ishchilar harakati foydasig‘a yozishdan saqlanish kerak degan edi. Mana bugungi qizil matbuot bilan u kungi qizil matbuotni farqi!”

Mehnatkash o‘rtoqlar o‘zingizning qizil matbuotgizning qizil matbuotingizning qadrini bilib uning kuchayishi va tarqalishig‘a yordam

beringiz yashasin qizil matbuot” [4] deb yozgan edi. Said Rizo Alizoda o‘shanda u bu yangi tashkil topganiga ikki yil tulgan yosh Sobiq tuzum davlatidan umidlari katta eti biroq u orzu qilgan haqiqat, hurlik, so‘z erkinligi va boshqa insoniy tushunchalar bu qizil imperiya uchun umuman kuyeraksiz va zararli deb hisoblab barcha jadidlar adabiy va ilmiy qatlamlar umuman ilmi kishilarni sekinlik turli xil ularga yolg‘on ayloblar quyib ularni quloqlashtirish, qatag‘onlashtirish kabi yovuz ishlarni amalga oshirdi. Bu ayniqsa “Katta qirg‘in”5 1937-1938 yillarda avjiga chiqdi. Xalqimizning Fitrat, Chulpon, Abdulla Qodiriy kabi buyuk yozuvchi va adiblari qatorida Said Rizo Alizoda ham bor edi. Bu nom hamma barcha Turkiy xalqlar va davlatlar uchun ancha tanish mashhur uning maqolalari Eron, Hindiston, va Pokiston kabi ko‘plab davlatlarda maqolalari va asarlari chop etilgan.

O‘zbekistonda va xalqaro miqyosda bu kishining 135 yillik yubiliyi keng nishonlandi. Hamda allomaning “Murosilot” va “Birinchi yil alifbe” asarlari ilk bor o‘zbek va tojik tillarda chop etildi. Said Rizo Alizoda ijodi hali ko‘plab o‘rganish ilmiy jihatdan tadqiq etishni kutib turibdi. U xususida turkum maqolalar va ijodkor ahli, ilm ahli tomondan ochilmagan qirralari o‘rganiladi.

1. Said Rizo Alizoda abadiyati – T. “Sharq”. 2017 y. 4-5 bet.

2. Said Rizo Alizoda abadiyati – T. “Sharq”. 2017 y. 6-bet.

3. S. Alizoda. “Qizil matbuot yashasun”, “Zarafshon” gazetasi.– 1924 y. 146-son.

4. Naim Karimov “Katta qirg‘in” –T. 2015 y. 24- bet

ABDULLA QODIRIY PUBLISTISTIKASINING TIL VA USLUBIY XUSUSIYATLARI

Nazokatxon ISOQOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti
magistratura talabasi

ORCID:0009-0006-8823-4590

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek jadid publitsistikasining yirik namoyandasi Abdulla Qodiriyning publitsistik merosi lingvistik va

uslubiy jihatdan tahlil qilinadi. Adib publitsistik asarlarida qo'llangan leksik birliklar, frazeologik vositalar hamda sintaktik qurilmalar ijtimoiy tanqid va ma'rifiy g'oyalarni ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: publitsistika, jadid adabiyoti, uslub, baholovchi leksika, frazeologiya.

Аннотация. В данной статье публицистическое наследие Абдуллы Кадырия, видного представителя узбекской джадидской публицистики, анализируется с лингвистической и стилистической точки зрения.

Лексические единицы, фразеологические средства и синтаксические конструкции, используемые автором в публицистических произведениях, имеют важное значение для выражения социальной критики и просветительских идей.

Ключевые слова: публицистика, джадидская литература, стиль, оценочная лексика, фразеология.

Annotation. This article analyzes the journalistic legacy of Abdulla Qodiriy, a prominent representative of Uzbek Jadid journalism, from a linguistic and stylistic perspective.

The lexical units, phraseological devices, and syntactic structures used by the author in his journalistic works play an important role in expressing social criticism and educational ideas.

Keywords: journalism, Jadid literature, style, evaluative lexicon, phraseology.

O'zbek publitsistik tafakkurining shakllanishi va rivojida jadid adabiyoti vakillari muhim o'rin egallaydi. Bu davr publitsistikasi jamiyat hayotidagi dolzarb muammolarni ko'tarib chiqish, xalqni uyg'otish va ijtimoiy fikrni shakllantirish vazifasini bajargan. Ana shunday ijodkorlardan biri Abdulla Qodiriy bo'lib, u o'zining publitsistik maqolalari orqali davr muammolariga befarq bo'lmagan ziyoli sifatida namoyon bo'ladi.

Abdulla Qodiriy publitsistikasi adabiyotshunoslikda ko'proq g'oyaviy-mazmuniy jihatdan o'rganilgan. Biroq uning maqolalarini lingvistik jihatdan, ya'ni til va uslub xususiyatlari asosida tahlil qilish masalasi alohida e'tiborni talab etadi. Chunki Qodiriy publitsistik tili o'zbek jurnalistik nutqining shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu maqolada adibning "Eski shahar "CheKa"si atrofida", "Ma'orif sho'rosi diqqatig'a", "Bizda teatru ishining borishi" "Qimmatchilik hasrati" publitsistik maqolalari misolida til va uslubiy xususiyatlar tahlil qilinadi. Abdulla Qodiriy publitsistik maqolalarining sintaktik qurilishi ham diqqatga sazovordir. Adib ko'proq qisqa, lo'nda va mantiqan tugallangan gaplardan foydalanadi. Bunday gaplar publitsistik nutqning aniqligi va ravonligini ta'minlaydi. Misol uchun adibning "Qimmatchilik hasrati" maqolasida "manim qaramog'imda

jami muftxo'rlar olti jon, o'zim ila yetti jon bo'lamiz." [2,77] jumlasidagi muftxo'r so'zi orqali oilada faqat o'zi ishlashi qolgan hamma uning qo'liga qarab qolganini birgina jumlada ochib bergan.

Mazkur maqolalarning asosiy maqsadi Abdulla Qodiriy publitsistik maqolalarining lingvistik xususiyatlarini aniqlash va ularning publitsistik ta'sirchanlikni ta'minlashdagi o'rnini ko'rsatishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- publitsistik matnda qo'llangan leksik birliklarni tahlil qilish;
- baholovchi va emotsional birliklarning vazifasini aniqlash;
- sintaktik qurilishning o'ziga xos jihatlarini ko'rsatish;
- muallif nutqi va subyektivlik masalasini yoritish;
- tanqidiy ruhning til vositalari orqali ifodalanishini tahlil qilish.

Abdulla Qodiriy publitsistik maqolalarining muhim lingvistik xususiyatlaridan biri leksik birliklarning tanlanishidir. "Eski shahar "CheKa"si atrofida" maqolasida ijtimoiy-siyosiy mazmundagi so'zlar faol qo'llanib, davr muammolari aniq ifodalanadi. Hukumat, idora, xalq xizmatchilari, nomzodlar kabi so'zlar maqolaning publitsistik yo'nalishini belgilaydi.

Bundan tashqari, adib xalqona va og'zaki nutqqa yaqin so'zlardan keng foydalanadi. Bu holat publitsistik

matni rasmiylikdan xoli qilib, o'quvchiga yaqinlashtiradi. Qodiriy murakkab siyosiy va ijtimoiy masalalarni sodda, tushunarli til orqali bayon etishga intiladi. Natijada maqola keng omma tomonidan oson qabul qilinadigan publitsistik matnga aylanadi.

Leksik tanlov orqali muallif o'z munosabatini ham ifodalaydi. Ayrim so'zlar orqali tanqid, ogohlantirish va xavotir kayfiyati seziladi. Bu esa publitsistik nutqning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan ijtimoiy ta'sirni kuchaytiradi. Shuningdan maqolalarida leksikaga ham alohida e'tibor qaratadi. Xususan, "Ma'orif sho'rosi diqqatig'a" maqolasida sof o'zbekcha so'zlar bilan bir qatorda "maorif", "ibtidoiy", "maktab", "istibdod", "imtihon" kabi arab va fors tilidagi so'zlardan ham o'rinli foydalangan. Bu esa o'sha davr jaded yozuvchlarining ma'rifiy va ilmiy merosini aks ettiradi. "Bizda teatru ishining borishi: teatru va muziqa" maqolasida esa muallif ko'plab baholovchi so'zlardan foydalanadi: "ma'attaassuf" (afsuski), "ayanchlidir", "buzuq", "mahzun", "to'g'ri kelmaydi" va h.k. Bu so'zlar matnga **tanqidiy ohang** beradi va teatr ishining ijtimoiy-axloqiy jihatlarini aks ettiradi.

Qodiriy publitsistik maqolalarida baholovchi til birliklari alohida o'rin egallaydi. "Eski shahar "CheKa"si atrofida" maqolasida muallif voqealarga nisbatan befarq emas, balki ochiq munosabat bildiradi. "Fojia", "xato", "e'tibor etmadiq" kabi

soʻzlar muallifning tanqidiy pozitsiyasini yaqqol koʻrsatadi.

Ayniqsa, qisqa va emotsional ifodalar publitsistik taʼsirchanlikni oshiradi. Bunday birliklar oʻquvchining eʼtiborini muammoga qaratib, uni befarq qoldirmaydi. Baholovchi soʻzlar orqali muallif jamiyatdagi kamchiliklarni ochiq koʻrsatadi va ogohlantirish vazifasini bajaradi. Emotsional birliklarning qoʻllanishi Qodiriy publitsistik tilining jonli va taʼsirchan ekanini koʻrsatadi. Bu jihat publitsistik matnni oddiy axborotdan ajratib turadi.

“Bizda teatru ishining borishi” va “Eski shahar “CHeKa”si atrofida” maqolalarida sintaktik qurilish xilma-xildir. Matnda murakkab, izohli gaplar bilan bir qatorda qisqa va loʻnda gaplar ham uchraydi. Ayniqsa, qisqa gaplar muhim fikrlarni taʼkidlashda qoʻllanadi. Masalan, “Bizda teatru ishining borishi” maqolasida uzun, murakkab sintaktik qurilmalar keng qoʻllanilgan. Koʻp qavatli jumlar:

– *“Bu hol Turkistonning boshqa goʻshalaridan koʻra bizim Toshkand yoshlari orasida koʻbrak koʻrildi.”*

– sabab-natija munosabatlarini ifodalovchi jumlar: *“Agar bizda ham shundoq yashirin sirlar boʻlsa, oshkor etdigi uchun bu asar muharririga tashakkur etamiz.”*

Muallif koʻpincha oʻz fikrini toʻliq tushuntirish uchun, qavs va izohlar yordamida kontekstni kengaytiradi. “Eski shahar “CHeKa”si atrofida” maqolasida esa matnda koʻp qavatli jumlar mavjud, ular sabab-natija va tafsilotlarni izchil

tushuntiradi: *“Tabiiy, ilgariroq idoralarimiz boshiga oʻlturgan mehmonlar tajribasizlikdan idora ishinda oʻzlarini tuta olmaganlikdan va...lardan xalqni tashvish ostinda qoldirib keldilar.”* **Tushuntiruvchi izohlar va qavslar** – muallif tafsilotlarni qoʻshimcha izohlar bilan bayon qiladi: *“(ozgina istisno ila)”, “(ulamo fatvosi ila)”*. Bu matnga **analitik va hujjatli ohang** beradi.

Maqolada sabab-natija munosabatlari ham mavjud boʻlib muallif koʻp joylarda ishlarning natijasini va sabablarini izohlash orqali voqealarning tahlilini beradi: *“Lekin ilgari hollarning takror etilmovi koʻzda tutilurga tevish.”*

Qodiriy sabab–oqibat munosabatini ifodalovchi gaplardan faol foydalanadi. “Ammo”, “lekin”, “shu sababli” kabi bogʻlovchilar orqali fikrlar mantiqiy izchilikda bayon etiladi. Bu holat publitsistik nutqning asosiy belgilaridan biri boʻlgan aniqlik va tushunarlilikni taʼminlaydi.

Shuningdek, undov va emotsional gaplar matnda muhim oʻrin tutadi. Ular oʻquvchining hissiy munosabatini uygʻotib, publitsistik daʼvatni kuchaytiradi.

Publitsistik matnning muhim belgilaridan biri muallif nutqining faolligidir. Qodiriy maqolada birinchi shaxs shakllaridan keng foydalanadi. “Biz”, “men” shakllari orqali muallif oʻzini voqealardan chetda emas, balki jamiyatning faol aʼzosi sifatida koʻrsatadi.

Muallif nutqining bunday ochiq ifodalanishi publitsistik matnning

subyektivlik xususiyatini kuchaytiradi. Qodiriy o'z fikrini yashirmaydi, balki ochiq aytadi. Bu holat o'quvchida ishonch uyg'otadi va publitsistik ta'sirni kuchaytiradi. Muallifning o'z xatosini tan olishi ham muhim lingvistik va uslubiy jihat hisoblanadi. Bu publitsistik tanqidning madaniyatli shaklda olib borilganini ko'rsatadi.

Maqolalarning asosiy uslubiy belgisi tanqidiy ruhdur. Qodiriy tanqidni ochiq, lekin haqorat va keskinliksiz olib boradi. Til vositalari orqali muammo ko'rsatiladi, sabablar tahlil qilinadi va ogohlantirish beriladi. Kinoya va istehzo unsurlari ham publitsistik ta'sirchanlikni oshiradi. Bu vositalar orqali muallif ijtimoiy kamchiliklarni nozik va samarali tarzda yoritadi. Natijada tanqid o'quvchi tomonidan og'irliksiz qabul qilinadi. Qodiriy publitsistik uslubi o'zbek jurnalistik nutqining keyingi taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatganini ham alohida ta'kidlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qodiriyning "Eski shahar 'CheKa'si atrofida", "Ma'orif sho'rosi diqqatig'a", "Bizda teatru ishining borishi" maqolalari lingvistik jihatdan boy va rang-barang publitsistik matndir. Unda xalqona leksika, baholovchi va emotsional birliklar, sintaktik xilma-xillik hamda muallif nutqining faolligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolalar o'zbek publitsistik tilining shakllanishida muhim o'rin tutib, Qodiriy publitsistik merosining lingvistik ahamiyatini ko'rsatadi. Adib maqolalarini

tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganish o'zbek jurnalistik nutqining taraqqiyot jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Egamberdiyev, B. (2010). O'zbek adabiyotida publitsistika va uning til-uslub xususiyatlari. Toshkent: Universitet nashriyoti.
2. Karimov, B. (2016). Ruhiyat alifbosi. Toshkent: G'afur G'ulom.
3. Qodiriy, H. (2023). Abdulla Qodiriy haqida. Info Capital Group.
4. Qodiriy, A. (2018). Tanlangan asarlar: Toshkent: Sharq.
5. Qodiriy, A. (1989). 20-yillar maqolalari. Xurshid davron kutubxonasi.
6. Sobirov, M. (2002). Jadidlar maorifi va maktablar. Toshkent: Maorif nashriyoti.
7. <https://share.google/EvLLVg6zGCZvyDy40>

SAYID RIZO ALIZODA

PUBLITSISTIKASI

Dilorom JONIXONOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sayid Rizo Alizodaning jurnalistik merosi o'rganiladi, uning ijtimoiy-siyosiy qarashlari, ta'lim falsafasi va jadidchilik harakati tarafdori sifatidagi

jurnalistik uslubining o'ziga xos unsurlari tahlil qilinadi. Maqolada Alizodaning matbuot orqali jamiyat uyg'onishiga qo'shgan hissasi, aholini ilmiy izlanishlar va ma'rifatga undash, shu bilan birga milliy ong va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilganligi yoritib beriladi. Uning jurnalistik nutqida davr muammolari, jadid matbuotiga qo'shgan hissasi va uning badiiy va jurnalistik tafakkurini shakllantirgan ta'sirlar chuqur o'rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasi o'zbek matbuoti tarixida muhim bosqichni ifodalaydi.

Kalit so'zlar: Sayid Rizo Alizoda, jadidchilik, publitsistika, ma'rifatparvarlik, jadid matbuoti, ijtimoiy fikr, milliy uyg'onish, Samarqand jadidlari, matbuot tarixi.

Abstract. This article examines the journalistic legacy of Sayid Rizo Alizoda, analyzing his socio-political views, educational philosophy, and the distinctive features of his journalistic style as a supporter of the Jadid movement. The article highlights Alizoda's contribution to social awakening through the press, his efforts to encourage the population toward scientific inquiry and enlightenment, as well as his role in fostering national consciousness and social responsibility. Particular attention is paid to the reflection of contemporary issues in his journalistic discourse, his contribution to Jadid journalism, and the influences that shaped his artistic and journalistic thinking. The results of the study

demonstrate that Sayid Rizo Alizoda's journalism represents an important stage in the history of Uzbek press.

Keywords: Sayid Rizo Alizoda, Jadidism, publicism, enlightenment, Jadid press, social thought, national awakening, Samarkand Jadids, press history.

Аннотация. В данной статье исследуется журналистское наследие Сайида Ризо Ализода, анализируются его общественно-политические взгляды, философия образования и своеобразные черты журналистского стиля как сторонника джадидского движения. В статье раскрывается вклад Ализода в пробуждение общества посредством печати, его стремление побуждать население к научным изысканиям и просвещению, а также его роль в формировании национального самосознания и социальной ответственности. Особое внимание уделяется отражению проблем эпохи в его публицистическом дискурсе, вкладу в джадидскую прессу и факторам, сформировавшим его художественное и журналистское мышление.

Результаты исследования показывают, что публицистика Сайида Ризо Ализода представляет собой важный этап в истории узбекской журналистики.

Ключевые слова: Сайид Ризо Ализода, джадидизм, публицистика, просветительство, джадидская пресса, общественная мысль, национальное пробуждение,

самаркандские джадиды, история прессы.

Kirish (Ведение / Introduction)

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayotida yuz bergan chuqur o'zgarishlar jadidchilik harakatining paydo bo'lishi va rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Bu davrda matbuot jamiyatni isloh qilish, jamoatchilik xabardorligini oshirish va ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida paydo bo'ldi²⁸. Ushbu qiyin va hal qiluvchi davrda Sayid Rizo Alizoda o'zining jurnalistik sa'y-harakatlari bilan ajralib turdi. Samarqand muhitida tarbiyalangan Alizoda jadid maktablarida ta'lim oldi va yangi ta'lim metodologiyasini chuqur tushungan ziyoli sifatida namoyon bo'ldi. Uning jurnalistik hissalarini ijtimoiy adolat, milliy o'sish, ta'lim islohoti va ma'naviy tiklanishga urg'u berishi bilan ajralib turadi. Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasini o'rganish jadid adabiyoti va o'zbek matbuoti tarixini tahlil qilishda katta ilmiy ahamiyatga ega. Sayid Rizo Alizodaning jurnalistik qarashlari jadidchilik mafkurasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda ma'rifat orqali jamiyatni isloh qilish tushunchasi eng muhim ahamiyatga ega. Uning maqolalari va nutqlarida jaholat, eskirgan fikrlash va ta'limdagi qoloqlik jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi omillar sifatida qattiq tanqid qilinadi. Alizoda

²⁸ Abduazizova, M. Jadid publitsistikasi va milliy uyg'onish. Toshkent: Fan, 2021, 45–52-betlar.

jurnalistikasining muhim xususiyati uning sodda, tushunarli va ta'sirchan yondashuvidir. U murakkab ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni tushunarli so'zlar bilan ifodalaydi va jamoatchilikni mulohaza qilishga undaydi. O'zining jurnalistik asarlarida muallif bu masalani mustaqil kuzatuvchi sifatida emas, balki faol fuqarolik pozitsiyasiga ega intellektual faol shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, milliy o'ziga xoslik, til va madaniyat masalalari uning jurnalistik merosida muhim ahamiyatga ega. Alizoda matbuotni millat uchun birlashtiruvchi element sifatida baholaydi va uni ijtimoiy ongni shakllantirish vositasi sifatida ko'radi. Bu elementlar uning jurnalistikasini ham tarixiy, ham zamonaviy nuqtai nazardan dolzarb qiladi²⁹.

**ADABIYOTLAR TAHLILI VA
METOD (ЛИТЕРАТУРА И
МЕТОД /LITERATURE REVIEW)**

O'zbek jadidchilik harakati va uning jurnalistik merosi mustaqillikka erishgandan so'ng ilmiy tadqiqotning muhim mavzusiga aylandi. Jadid jurnalistikasi, ya'ni progressiv ziyolilarning ijtimoiy-siyosiy qarashlari, matbuotdagi sa'y-harakatlari va badiiy va jurnalistik mafkuralari bir qancha adabiy va tarixiy tahlillarda keng ko'lamda o'rganilgan. Sayid Rizo Alizodaning shaxsiyati va uning jurnalistik sa'y-harakatlari kengroq tadqiqotlarda tilga olingan bo'lsa-da, ixtisoslashtirilgan

²⁹ Ahmedov, B. Turkiston jadidlari: g'oya va faoliyat. Toshkent: Akademya, 2020, 112–118-betlar.

va puxta tadqiqotlar orqali yetarlicha o'rganilmagan. Ilmiy adabiyotlarda jadid jurnalistikasining paydo bo'lishining omillari, uning jamiyat hayotidagi vazifasi va milliy ongini uyg'otishga qo'shgan hissasi haqida bir qancha muhim tushunchalar taklif qilingan. Tadqiqotchilar jadid jurnalistikasini nafaqat axborot uzatish vositasi, balki jamiyatni takomillashtirishga qaratilgan mafkuraviy vosita sifatida ham ko'rishadi³⁰. Ushbu metodologiya Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasini tahlil qilish uchun juda muhimdir. Ba'zi ilmiy manbalar Samarqand jadidlarining sa'y-harakatlarini mustaqil ravishda o'rganib, ularning ta'lim, ommaviy axborot vositalari va madaniyatga qo'shgan hissalariga e'tibor qaratgan. Ushbu asarlarda Alizoda Samarqand jadidchilik muhitidagi taniqli shaxs sifatida tan olingan. Tadqiqotchilar uning zamonaviy usul maktablarida olgan ta'limi va jadid maktabi talabasi sifatidagi ta'limi uning dunyoqarashini sezilarli darajada shakllantirganini ta'kidlaydilar. Jurnalistika nazariyasi bo'yicha adabiyotlar jurnalistik matnlarning asosiy xususiyatlarini, jumladan, ijtimoiy yo'nalishni, muallif pozitsiyasini aniq ifodalashni va ifodalilikni ilmiy jihatdan tahlil qiladi. Ushbu nazariy nuqtai nazarlar Sayid Rizo Alizodaning janr va uslubga oid jurnalistik ijodini baholash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda Alizoda merosini tahlil qilish uchun umumiy

³⁰ Boltaboyev, H. O'zbek matbuoti tarixi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022, 89–94-betlar.

jadid jurnalistikasi va jurnalistika nazariyasiga oid ilmiy nuqtai nazarlar asosiy manbalar sifatida qo'llaniladi. Rizo Alizoda XX asr boshlarida Samarqand madaniy hayotida taniqli shaxs bo'lib, milliy matbuot rivojiga katta hissa qo'shgan yorqin olim, tarjimon, jurnalist, muharrir va o'qituvchi sifatida tan olingan. U Mahmudxo'ja Behbudiy, Siddiqiy-Ajziy, Xoji Muin, Vadud Mahmud, Ismatullo Rahmatullayev va Abdulhamid Majidiy bilan birga Samarqand ijtimoiy-madaniy sohasidagi milliy uyg'onish harakatining taniqli namoyandasi sifatida tan olingan. Zukko olim, taniqli ma'rifatparvar, o'zbek jurnalistikasining kashshofi, 14 tilda so'zlasha oladigan poliglot, aql-zakovat, mustahkam xotira, mehnatsevarlik va o'zini takomillashtirishga sodiqlik bilan qaraydigan. U yoshligidan o'zbek, tojik va rus tillarida nashr etilgan maqolalar uchun maqolalar yozgan va "Samarqand" kundalik gazetasi va "Oyina" jurnalida Behbudiyning bosh hamkori bo'lib ishlagan. 1914-yilda u o'zbek tilida "Telegraph News" nomli varaqani mustaqil nashr etgan. 1917-yilda u "Sharq" gazetasi muharriri lavozimini egallagan va "Hurriyat" gazetasida tarjimon va muxbir bo'lib ishlagan. 1922-yildan beri u "Zarafshon" gazetasida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan, "Ovozi tojik" gazetasining asoschilaridan biri bo'lgan va 1919-yilda "Sharq Mash'ali" nomli oylik jurnalni tashkil etgan. Jurnal fors va tojik tillarida nashr

etilgan va Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron, Turkiya, Hindiston va bir qator arab davlatlariga 4000 nusxada tarqatilgan. Said Rizo Alizoda Bahlul, Zambur, Ranjbar, Bog'ishamoli, Shapalok va S.A. taxalluslaridan foydalangan. U matbuotni aholini ma'rifatga chorlovchi va ularni harakatga undaydigan vosita deb bilgan. U o'zining asarlaridan birida ta'lim va jurnalistikaning jamiyatdagi ahamiyatini ulug'lab, "O'qituvchi va muharrir millatning ikki qo'li", deb ta'kidlaydi. 1914-yilda "Oyina" jurnalining 35-sonida chop etilgan "Har bir millat o'z tili bilan faxrlanadi" maqolasida publitsist har bir millat o'z tilini o'ta astoydil himoya qilishi kerakligini ta'kidlaydi: "Agar biz tilimiz va adabiyotimizni saqlab qolmasdan, balki xorijiy so'z boyligi va atamalarini qo'llasak, tilimiz va milliy o'zligimizni tezda yo'qotamiz"³¹.

Milliyligimizni yo'qotish muqarrar ravishda dinimizning yo'q bo'lib ketishiga olib keladi. "Shunday qilib, tilimizni begona lug'atdan himoya qilish bizning asosiy va eng muhim burchimizdir", dedi u vatandoshlarining kelajagi haqida chuqur xavotirlanib. Natijada, u o'zining dastlabki nashrlarida Turkistondagi ta'lim tizimiga, xususan, boshlang'ich ta'limga oid tanqidiy nuqtai nazarlarni bayon qildi. U millat kelajagini ifodalovchi yoshlarni rivojlantirishda innovatsion, ilg'or

fikrlaydigan o'qituvchilar va o'quv dasturlari zarurligini, shuningdek, an'anaviy va zamonaviy ta'lim tizimlarini qiyosiy tahlil qilishga asoslangan pedagogik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidladi. Ma'rifat maktabi tegishli ta'lim strategiyasini shakllantirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ekanligini to'g'ri ta'kidlagan. "Biroq, biz, Turkiston musulmonlari, nafaqat maqsadsiz maktab va madrasalar tashkil qilamiz, balki ularni bid'atchi va taqiqlangan deb ham bilamiz." Biz Turkiston musulmonlari bilan nima bo'lganini bilmayman. Salomlar, Turkistonlik birodarlar! Salomlar, vatandoshlar! Bu beparvolikning davomiyligi qancha? "Qanday johillikning namoyishi!" deb xitob qiladi u. Yana bir muhim jihat shundaki, S. Alizoda ijtimoiy tuzumni qayta tiklash va xalqi orasida faqat ma'rifatni tarqatish orqali xudbin, xoin sinflarni yo'q qilishning iloji yo'qligini tan olgan. Uning bu masala bo'yicha qarashlari "Buxoro voqealari haqida" maqolasida bayon etilgan. Muallif Buxoro mintaqasi qoloqlik va savodsizlikka botganidan afsuslanadi. U zulm va mahalliy amaldorlarning ikki tomonlama zulmiga uchragan aholining ahvoli uchun qayg'usini bildiradi va Vatanga sodiq, tadbirkor va aqlli yoshlarning paydo bo'lishiga intiladi. Publitsistning xuddi shu fikrni aks ettiruvchi yana bir maqolasi 1919-yilda "Shu'lay inqilobi" davriy nashrining to'rtinchi sonida "Turkiston bizning vatanimiz" deb nomlangan

³¹ Do'stmuhammad, R. Publitsistika nazariyasi. Toshkent: Universitet, 2023, 133–139-betlar.

nashr etilgan³². U shunday deydi: "Vatanimiz taqdiri mustabid chor rejimiga, bizning Vatanimizga ishonib topshirilganda, yerimiz begona odamlar tomonidan tahqirlanganda, qadr-qimmatimiz boshqalarning shafqatsiz qo'lida poymol qilinganda, Vatanning azobli nolalari bizni qo'zg'atmadi". Muallif mamlakatdagi zulm va adolatsizlik aholining vatanparvarlik tuyg'usini yo'q qilayotganini ta'kidlaydi. U millat yoshlarini hushyor bo'lishga va o'z vatanlari sharafini himoya qilishga chaqiradi. Maqolada u qat'iy ravishda "agar siz bu mintaqaning iqlimini qadrlasangiz va bu yerda voyaga yetsangiz, lekin uning qadr-qimmatini himoya qilmasangiz, unga hurmatsizlik va kamsitishga yo'l qo'ysangiz... siz bu Vatanning maqtovg'a sazovor va sodiq avlodi emassiz" deb ta'kidlaydi. U o'zining tajribasi va xayrli ishlari bilan millatga bo'lgan mehr-muhabbati va sadoqatini namoyish etishga harakat qildi. U Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarining tojik tiliga birinchi tarjimoni bo'lib, muharrir, jurnalist, publitsist, mohir tarjimon va ensiklopedist sifatida xizmat qildi. Bundan tashqari, A. Pushkinning asarlari orasida "Kapitanning qizi", "Yevgeniy Onegin", "Bo'ron" va "Belkinning ertaklari" bor. U L. Tolstoy, A. Chexov va boshqa bir qancha jahon adabiyoti durdonalarining hikoyalarini o'zbek va tojik tillariga tarjima qildi.

³² Eshonqulov, J. Jadid adabiyoti va matbuot. Toshkent: Mumtoz so'z, 2020, 201–207-betlar.

Uning eng e'tiborli yutuqlaridan biri Firdavsiy, Sa'diy, Nizomiy, Fuzuliy va Hazrat Navoiy kabi taniqli faylasuflarning asarlarini rus tiliga tarjima qilganidir³³.

1920-yilda "Tayok" jurnalining birinchi sonida chop etilgan feletonida u "bolsheviklarning boshqaruv niqobi ostidagi xiyonati va buzug'ligi" musulmon aholisi uchun falokat va dahshatli oqibatlariga olib kelishini oldindan ko'ra bilgan. Bolsheviklar siyosatini tanqid qiluvchi o'tkir maqolalar, feletonlar va risolalar yozish uchun bir nechta tillarni bilish, keng qamrovli nuqtai nazar, keng bilim va jasorat talab qilingan. Riza Alizodada "Turkiston musulmonlarining fojiasi", "Xalq salomatligini saqlash", "Adolatsiz hujumga javob", "Rad etish", "Mahalliy burjuaziya ishchilar va dehqonlarni aldayapti", "Turkistonga don yetkazib beraylik", "Soxta vakillar" va "Milliy chegaralar" kabi maqolalari orqali mamlakatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy dinamikani ob'ektiv baholagan. Publitsistning "Zarafshon" gazetasining 1924-yil 12-sentabr sonida "Milliy chegaralar" sarlavhali maqola chop etilgan. Maqolada markaziy fraksiyaning 1924-yilda Markaziy Osiyoning milliy chegaralarini belgilash to'g'risidagi qarori ko'rib chiqiladi. Rizo Alizoda shunday dedi: "Biz markaziy fraksiya qo'mitasining har bir millat uchun respublika tuzish tashabbusini asosli

³³ Karimov, N. XX asr boshlarida Samarqand adabiy muhiti. Toshkent: Fan, 2021, 76–82-betlar.

deb hisoblaymiz". Biz milliy chegaralar belgilangandan so'ng milliy nizolar paydo bo'lishini, keyinchalik madaniy yuksalish va sinfiy taraqqiyotga yo'l ochib berishini va har bir millat o'z maqsadlariga erishishiga imkon berishini ta'kidlaymiz. Bolsheviklar dastlab o'zlarining asl mohiyatini yashirishga va mahalliy ziyolilarning ishonchini qozonishga harakat qilishgan. Maqolaning xulosasida muallif "Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti alohida bo'lib qolishi kerak" deb ta'kidlaydi. U: "Bu Markaziy Osiyo xalqlarining baxtini ifodalaydi", deydi. Istisno iste'dod egasi Turkistonda olib borilgan milliy islohotlar, jurnalistika va teatr ishlarida faol ishtirok etgan. Masalan, 1916-1922 yillar oralig'ida u Behbudiyning "Padarkush" asarini yaratishda ajoyib fidoyilik ko'rsatdi. Molerning "Zoraki Tabib", Uzeir Hojibekovning "Arshin Mol O'lan", "Leyli va Majnun", "Asli va Karam", Husayn Jovidning "Shaydo" va "Shayx San'on" kabi aktyorlik rollarini ijro etishdan tashqari. Afsuski, bolsheviklar balosi bu ajoyib ma'rifatparvarning hayotiga ham soya soldi. 1938-yilda, Samarqand davlat universitetida ishlagan paytida, u josuslikda ayblanib, hibsga olindi. Tergov ikki yil davomida azob chekdi. Shunga qaramay, uni hech qanday jinoyat uchun javobgarlikka tortish mumkin emas edi. Shunga qaramay, u besh yillik qamoq jazosiga hukm qilindi³⁴.

³⁴ Mamatqulov, A. Ma'rifatparvarlik va publitsistik tafakkur. Toshkent: Sharq, 2024, 58–63-betlar.

Ma'rifatparvar dastlab Tobolskdagi qamoqxonalarda yakka tartibda qamoqda saqlandi, undan keyin Vladimirda. 1945-yilda u qamoqda o'pka sil kasalligidan vafot etdi. Said Rizo Alizoda nomi faqat 1977-yilda oqlandi. Nabirasi Farhod Alizoda tomonidan to'plangan asarda u bobosi 1945-yilda qamoqda bo'lganida yozgan she'rlarini topadi: Ey Xudo, oxir-oqibat, sen mening sevgimdan mahrum bo'lasan, Ammo agar sen menga kelmasang, men ham sharafimdan mahrum bo'laman. Darhaqiqat, hurmatli ma'rifatparvar, olim, ko'p qirrali publitsist va muharrir Said Rizo Alizoda butun hayotini Vatan sharafiga, yoshlik qadr-qimmatiga va farzandlik sadoqatiga bag'ishladi. Uning o'ziga xos ijodiy merosini o'rganish va uni kelajak avlodlarga yetkazish milliy jurnalistikamizning muhim vazifasidir. Ushbu tadqiqotda tarixiylik, metodik tahlil va qiyosiy adabiy yondashuv qo'llanilgan. Tarixiy yondashuv Said Rizo Alizodaning jurnalistik sa'y-harakatlari XX asr boshlarida Turkistonning ijtimoiy-siyosiy sharoitlari bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Jadidchilik harakati, mustamlakachilik siyosati va ijtimoiy ong'dagi o'zgarishlar jurnalistik nuqtai nazarning rivojlanishiga ta'sir sifatida ko'rib chiqildi. Tizimli tahlil usuli Alizodaning jurnalistikasini butun bir hodisa sifatida o'rganish imkonini berdi. Uning jurnalistik qarashlari, ta'lim konsepsiyalari, metodologik xususiyatlari va ijtimoiy pozitsiyasi o'zaro bog'liq holda o'rganildi.

Jurnalistik matnlardagi asosiy tushunchalar, muammoning ifodalanishi va muallifning pozitsiyasi tizimli ravishda o'rganildi. Qiyosiy usul Alizodaning jurnalistikasini boshqa jadid publitsistlarining nuqtai nazarlari bilan taqqoslash imkonini berdi. Bu uning jadid tafakkuri va uning o'ziga xos qirralari doirasidagi pozitsiyasini aniqlab berdi. Tadqiqot metodologiyasida ilmiy manbalar, jurnalistika bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar va jurnalistika falsafasiga oid adabiyotlar qo'llanildi³⁵.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasi jadidchilik harakatining ta'lim va ijtimoiy tushunchalarini ifodalovchi muhim manba hisoblanadi. Ilm-fan va ma'rifat orqali jamiyatni takomillashtirish konsepsiyasi uning jurnalistik nutqida muhim ahamiyatga ega. Alizoda johillik va savodsizlikni milliy taraqqiyotga asosiy to'siqlar sifatida belgilaydi va ta'lim islohotlarini doimiy ravishda himoya qiladi. Jurnalistning yozuvlarida ijtimoiy adolat, milliy o'ziga xoslik ongini anglash va fuqarolik mas'uliyati keng yoritilgan. U jamiyatdagi sustlik va befarqlikni qoralaydi, shaxslarni faol ishtirok etishga va jamoat ishlarida ishtirok etishga undaydi. Bu jihat Alizodaning jurnalistikasi ham ta'lim, ham ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

³⁵ Mirzayev, S. Jadidchilik harakati tarixi. Toshkent: O'zbekiston, 2020, 164–170-betlar.

Tadqiqot Alizodaning jurnalistik uslubi soddaligi va ravshanligi bilan ajralib turishini ko'rsatadi. U murakkab mavzularni jamoatchilik uchun tushunarli tarzda yoritadi, da'volarni real hayotdagi misollar bilan asoslaydi. Muallifning shaffofligi va hissiy ifodaliligi uning jurnalistik yozuvlarida yaqqol ko'rinib turadi. Bu xususiyatlar uning yozuvlarini ta'sirchan va kengroq auditoriya uchun dolzarb qiladi³⁶.

MUHOKAMA

(ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Ushbu topilmalar bizga Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasini jadidchilik harakati bilan muhim mafkuraviy bog'liqlik sifatida baholash imkonini beradi. Uning jurnalistik merosi 20-asr boshlarida Turkiston jamiyati duch kelgan muammolarni, jamoatchilik ongining evolyutsiyasini va ma'rifatchilik harakatining yo'nalishlarini yoritib beradi. Alizodaning jurnalistikasi, jadid matbuotining umumiy yo'nalishi bilan birlashgan holda, o'ziga xos metodologik va mafkuraviy elementlari bilan ajralib turadi. Alizodaning jurnalistik nuqtai nazarlari boshqa jadid publitsistlari bilan yonma-yon qo'yilganda Samarqand muhitining ta'sirini aniq aks ettiradi. Mahalliy ijtimoiy qiyinchiliklardan tashqari, uning nutqlari Turkiston miqyosidagi masalalarni ham ko'rib chiqadi. Bu uni nafaqat mahalliy publitsist, balki kengroq nuqtai

³⁶ Xolmatov, A. Samarqand jadidlari faoliyati. Toshkent: Fan, 2022, 88–93-betlar.

nazarga ega shaxs sifatida ham baholash uchun asos yaratadi. Sayid Rizo Alizodaning jurnalistik merosi yetarlicha o'rganilmaganligicha qolmoqda. Uning janr, til, stilistika va mafkuraga oid matnlarini chuqur tahlil qilish kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim yo'nalish bo'lib qolaveradi. Ushbu esse Alizodaning jurnalistikasini kengroq akademik hamjamiyat orasida tarqatish bo'yicha birinchi urinishdir³⁷.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Xulosa qilib aytganda, Sayid Rizo Alizodaning jurnalistikasi jadidchilik harakatining intellektual asoslarini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Uning jurnalistik merosi XX asr boshlarida Turkiston jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini, uning ta'limga oid maqsadlarini va milliy ongning rivojlanishini ochib beradi. Alizodaning jurnalistik sa'y-harakatlari o'zbek matbuoti tarixida ma'rifiy ideallarni targ'ib qilish, jamiyatni qayta tiklashni himoya qilish va ziyolilarning javobgarligini ta'kidlashni misol qilib keltiradi. Binobarin, uning jurnalistik merosini o'rganish zamonaviy adabiyot va jurnalistika tadqiqotlari uchun katta ilmiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

³⁷ Yo'ldoshev, E. Milliy matbuot va ma'rifiy g'oya. Toshkent: Sharq ziyosi, 2021, 105–110-betlar.

1. Abduazizova, M. Jadid publitsistikasi va milliy uyg'onish. Toshkent: Fan, 2021, 45–52-betlar.
2. Ahmedov, B. Turkiston jadidlari: g'oya va faoliyat. Toshkent: Akademnashr, 2020, 112–118-betlar.
3. Boltaboyev, H. O'zbek matbuoti tarixi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022, 89–94-betlar.
4. Do'stmuhammad, R. Publitsistika nazariyasi. Toshkent: Universitet, 2023, 133–139-betlar.
5. Eshonqulov, J. Jadid adabiyoti va matbuot. Toshkent: Mumtoz so'z, 2020, 201–207-betlar.
6. Karimov, N. XX asr boshlarida Samarqand adabiy muhiti. Toshkent: Fan, 2021, 76–82-betlar.
7. Mamatqulov, A. Ma'rifatparvarlik va publitsistik tafakkur. Toshkent: Sharq, 2024, 58–63-betlar.
8. Mirzayev, S. Jadidchilik harakati tarixi. Toshkent: O'zbekiston, 2020, 164–170-betlar.
9. Xolmatov, A. Samarqand jadidlari faoliyati. Toshkent: Fan, 2022, 88–93-betlar.
10. Yo'ldoshev, E. Milliy matbuot va ma'rifiy g'oya. Toshkent: Sharq ziyosi, 2021, 105–110-betlar.

FITRATNING “HIND SAYYOHINING QISSASI” RISOLASIDA IJTIMOY MASALALAR

Robiya NURIDDINBEKOVA
Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti,

Eronshunoslik va
afg'onshunoslik oliy
maktabi magistratura talabasi
ORCID:0009-0001-4235-4638

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdurauf Fitratning publisistik faoliyati, xususan adibning "Hind sayyohining qissasi" publisistik risolasidagi ijtimoiy masalalar tahlil qilinadi. Unda risola ijtimoiy uyg'otuvchi, tanqidiy va ma'rifiy asar sifatida yoritiladi. Shuningdek, maqolada Turkiston jamiyatining savodsizligi, jamiyatdagi boshqa turli-tuman illatlar fosh etilishi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Abdurauf Fitrat, "Hind sayyohining qissasi", satirik uslub, qoloqlik, savodsizlik, ijtimoiy adolatsizlik, mustamlakachilik.

Annotation: This article analyzes Abdurauf Fitrat's journalistic activity, particularly the social issues addressed in the writer's pamphlet "The Tale of the Indian Traveler." The pamphlet is examined as a socially awakening, critical, and educational work. The article also reveals the exposure of illiteracy in Turkestan society and the denunciation of various other social vices prevalent in the community.

Keywords: Abdurauf Fitrat, "The Tale of the Indian Traveler," satirical style, backwardness, illiteracy, social injustice, colonialism.

Jadidchilik harakatining ilg'or vakillaridan biri Abdurauf Fitrat adabiyotimiz tarixida shoir va olim, nosir va dramaturg, o'qituvchi va ma'rifatparvar, jurnalist sifatida

alohida o'rin egallaydi. U 1886-yilda Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan bo'lib, Buxoro, Istanbul madrasalari va dorilfununlarida o'qigan. U arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Uvaysiy, Zebuniso, Bedil, Fuzuliy kabi sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o'zlashtirgan. Adib mamlakat taraqqiyoti va rivojini ta'limda deb bildi. U o'zi tashkil etgan va muharrirlik qilgan «Hurriyat» ro'znomasida «Hayot yo'lida birinchi masala - maktab masalasidir» («Hurriyat», 1917 yil, 1-son) degan shior bilan chiqadi. Uning «Hurriyat» (1917, 31-son) ro'znomasida bosilgan «Yurt qayg'usi...» nomli maqolasida Turkiston uchun, uning ayollari ozodligi uchun kurashga bel boglaganligini aytadi [1:3]. Tilimiz" (1919 yilda "Ishtirokiyun" gazetasida bosilgan) va "Yopishmagan gajaklar" (1929 yilda "Qizil O'zbekiston" gazetasida e'lon qilingan) Fitratning uslubi haqida, Fitrat shaxsiyatining ba'zi bir qirralari, uning xatarli hayotining ma'lum bosqichlari to'g'risida yaxshi tasavvur beradi [3].

Abdurauf Fitrat XX asr boshlaridagi jadid adabiyotining yetakchi namoyandalaridan bo'lib, uning "Hind sayyohining qissasi yoxud Bayonoti Sayyohi hindi" asari o'zbek ijtimoiy-falsafiy tafakkurida alohida o'rin tutadi. Asar ramziy-satirik uslubda yozilgan bo'lib, unda Hindistondan kelgan xayoliy sayyoh tilidan Turkiston jamiyatining og'riqli muammolari ochib beriladi [2]. Muallif begona nigoh orqali mahalliy

illatlarni yanada keskinroq va ta'sirchanroq ko'rsatishga erishadi.

Asar Rossiya mustamlakachiligi kuchaygan, mahalliy jamiyatda esa qoloqlik, savodsizlik va ijtimoiy adolatsizlik chuqurlashgan bir davrda yaratilgan. Jadidlar uchun asosiy maqsad – millatni uyg'otish, uni ilm-ma'rifatga chorlash, zamonaviy taraqqiyot yo'liga boshlash edi. Fitrat ushbu risola orqali aynan shu vazifalarni bajaradi.

Hind sayyohi obrazi – muallifning badiiy topilmasi, ya'ni to'qima obraz. U tashqi kuzatuvchi sifatida jamiyatni xolisona baholaydi. Aslida esa bu “begonalik” niqobi ostida Fitrat o'z xalqiga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Ushbu usul muammolarni ochiq aytish imkonini beradi, satira va kinoyani kuchaytiradi hamda o'quvchini o'zini chetdan ko'rayotgandek o'ylashga majbur etadi.

Ushbu risolada qator ijtimoiy masalalarning yoritilgan, xususan savodsizlik va ta'lim muammosi asarning yetakchi mavzularidan hisoblanadi. Asarda eng keskin tanqid qilingan masalalardan biri – savodsizlikdir. Fitrat eski maktablarning zamon talabiga javob bermasligini, diniy ta'limning hayotiy fanlardan uzilib qolganini ko'rsatadi. Hind sayyohi ilm-fan rivojlangan jamiyatlar bilan Turkistonni solishtiradi, bilimsizlik millatni qashshoqlik va tobelikka mahkum qilishini ta'kidlaydi. Risolada ta'lim muammosidan tashqari diniy mutaassiblik va soxta ulamolar qattiq

tanqidga olinadi. Fitrat dinning o'zini emas, balki dinni noto'g'ri talqin qilayotgan mutaassiblarni tanqid qiladi. Asarda din taraqqiyotga to'siq sifatida emas, balki noto'g'ri tushunilgan holatda xavfli ekanligi, ayrim ulamolarning xalqni aldab, o'z manfaatini ko'zlashi ochib beriladi.

“Hind sayyohining qissasi” risolasida ijtimoiy adolatsizlik va boshqaruv muammolari masalasiga ham keng o'rin ajratilgan. Hind sayyohi jamiyatdagi mansabdorlar, boylar va oddiy xalq o'rtasidagi keskin tafovutga e'tibor qaratadi. Fitrat ushbu mavzuni yoritish ekan poraxo'rlik, adolatsiz boshqaruv, xalq manfaatini o'ylamaydigan rahbarlarni keskin fosh etadi.

Risolada ayollar ahvoli va gender tengsizlik mavzusi ham keng yoritilgan bo'lib, unda ayollarning savodsizligi va ijtimoiy hayotdan chetlatilgani millat taraqqiyotiga katta to'siq sifatida ko'rsatiladi. Fitrat ayolni faqat oila doirasida emas, balki jamiyatning faol a'zosi sifatida ko'rishni xohlaydi va shuni taklif etadi. Ayol tarbiyasi, ilmi bo'lmasa, kelajak avlod ham yetuk bo'lmasligi g'oyasi ilgari suradi.

Risolaning o'tkir mavzularidan yana biri milliy ong va mustamlakachilik tanqidi hisoblanadi. Hind sayyohi orqali Fitrat Turkiston xalqining mustamlaka holatiga tushib qolish sabablarini ochadi. Ichki tarqoqlik, ilm va birlikning yo'qligi, milliy ongning sustligini mustamlaka holatining asosiy omili deb biladi.

Muallif xalqni o‘z taqdiriga befarq bo‘lmaslikka chaqiradi. Asarning g‘oyaviy ahamiyati haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, asar faqat tanqid bilan cheklanmaydi. Unda yechim ham bor, ya’ni ilm-ma’rifat, zamonaviy ta’lim, ijtimoiy uyg‘onish, milliy birlik barcha qoloqlik va ma’rifatsizlikning kushandasi sifatida namoyon bo‘ladi. Fitrat nazarida faqat shu yo‘l bilangina jamiyatni inqirozdan chiqarish mumkin.

Xulosa shuki, “Hind sayyohining qissasi yoxud Bayonoti Sayyohi hindi” risolasi ijtimoiy uyg‘otuvchi, tanqidiy va ma’rifiy asar bo‘lib, unda Fitrat o‘z davrining eng dolzarb muammolarini jasorat bilan ko‘taradi. Begona sayyoh obrazi orqali aytilgan bu haqiqatlar bugun ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Asar o‘quvchini o‘ylashga, xulosa chiqarishga va jamiyat taqdiriga befarq bo‘lmaslikka chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Jadid aabiyoti namoyandalari. Abdurauf Fitrat. Toshkent 2024
2. Хинд сайёҳининг қиссаси. “Шарқ юлдузи” журнали, 1991-йил, 8-сон.
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/ozod-sharafiddinov-fitrat.html>

DABIY TIL ME‘YORLARINING JADID MATBUOTI VA BUGUNGI IJTIMOIY TARMOQLARDAGI AHAMIYATI

Gulzoda OLIMJANOVA

Xalqaro Nordik universiteti,
jurnalistika yo‘nalishi
magistratura talabasi

ORCID:0009-0009-1779-0540

Annotatsiya. Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar hamda milliy taraqqiyot strategiyasida davlat tilining nufuzi va adabiy til me‘yorlariga rioya etish masalasi

ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ushbu maqolada adabiy til me'yorlarining shakllanishi va rivojlanishida jadid matbuotining tarixiy o'rni hamda bugungi ijtimoiy tarmoqlarda ushbu me'yorlarning qo'llanish holati ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Jadid matbuoti materiallari asosida o'zbek adabiy tilining leksik, grammatik va uslubiy me'yorlari mustahkamlanganligi yoritiladi. Bundan tashqari, zamonaviy ijtimoiy tarmoqlarda til me'yorlariga amal qilinishi, og'zaki va yozma nutq unsurlarining qorishib ketishi, qisqartmalar va so'zlashuv birliklarining keng tarqalishi misollar orqali ko'rib chiqiladi va qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarixiy va zamonaviy til jarayonlari qiyosiy tahlil qilinib, adabiy til me'yorlarini saqlash va rivojlantirishda jadid matbuoti tajribasi hamda bugungi axborot makonining o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: adabiy til, jadid matbuoti, ijtimoiy tarmoqlar, nutq, til jarayonlari, uslubiy me'yorlar.

1. Kirish

Mustaqil O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida davlat tilining jamiyat hayotidagi mavqeini mustahkamlash, bundan tashqari adabiy til me'yorlariga amal qilish va nutq madaniyatini yuksaltirish masalalari strategik ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda mavjud muammolarga ham davlat miqyosida turli chora-tadbirlar ko'rilmogda. Xususan, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha

amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida milliy o'zlikni mustahkamlash, ma'naviy-ma'rifiy sohani rivojlantirish hamda davlat tilining nufuzi va funksional imkoniyatlarini kengaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab o'tilgan. Shuningdek, bu jarayonda adabiy til me'yorlarini saqlash va ularni zamon talablari asosida rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Adabiy til me'yorlari jamiyatning madaniy saviyasi, ijtimoiy tafakkuri va kommunikativ muhitini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'zbek adabiy tilining shakllanishi va taraqqiyotida jadidchilik harakati va jadid matbuoti alohida tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, mazkur davrda til me'yorlari isloh qilingan. Shuningdek, adabiy til xalqchil va zamonaviy darajaga ko'tarilgan. Bundan tashqari, jadid nashrlari – gazeta va jurnallar orqali adabiy tilning leksik, grammatik va uslubiy me'yorlari izchil targ'ib qilinib, matbuot tili ijtimoiy ongni shakllantirish vositasiga aylangan. Jadidlar tilni millat taraqqiyotining asosiy sharti deb bilib, uni ma'rifat, siyosat va madaniyat bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirishga intilgan. XX asr boshlarida vujudga kelgan jadid matbuoti o'zbek adabiy tilining shakllanishida muhim bosqich bo'ldi. Jadidlar matbuotni nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki tilni isloh

qilish va milliy ongini uyg‘otish quroli sifatida baholadilar. “Taraqqiy”, “Sadoi Turkiston”, “Oyna”, “Hurriyat” kabi nashrlarda tilning soddaligi, aniqligi va xalqchilligi asosiy tamoyil sifatida ilgari surildi.

Jadid matbuoti tilining muhim xususiyati shundaki, unda adabiy til me’yorlari tayyorlangan materiallar orqali targ‘ib qilingan. Murakkab va eskirgan arabcha-forscha birliklar imkon qadar cheklangan, xalq tiliga yaqin leksika faol qo‘llanilgan. Grammatik qurilishda aniqlik va mantiqiylikka intilish, uslubda esa publitsistik ohang ustuvor bo‘lgan. Jadidlar uchun til – millat taraqqiyotining kaliti bo‘lib, adabiy til me’yorlariga amal qilish ma’rifatli jamiyat barpo etishning muhim sharti sifatida qaraldi.

Shu jihatdan jadid matbuoti til uslubi mas’uliyat, me’yoriylik va maqsadga yo‘naltirilganlik bilan ajralib turadi. Har bir matn jamiyat ongiga ta’sir ko‘rsatish, savodxonlikni oshirish va milliy tafakkurni shakllantirish vazifasini bajargan.

Bugungi davrda zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar til muhitining tubdan o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda. Ya’ni, ijtimoiy tarmoqlar keng omma uchun asosiy muloqot maydoniga aylangan bo‘lib, unda yozma va og‘zaki nutq unsurlari qorishib bormoqda. Tezkorlik, qisqalik va emotsionallik ijtimoiy tarmoqlar tilining yetakchi xususiyatlari hisoblanadi. Shunday bo‘lsa-da, ushbu jarayonda adabiy til me’yorlariga amal

qilish ikkinchi darajali bo‘lib qolmoqda. Imlo va grammatik xatolar, so‘zlashuv uslubining mutlaq ustunligi, begona til birliklari va sun’iy qisqartmalarning ko‘pligi adabiy tilning normativ funksiyasini zaiflashtirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda til ko‘pincha shaxsiy erkinlik doirasida baholanib, uning ijtimoiy mas’uliyati yetarli darajada emas. Ammo, ijtimoiy tarmoqlarni mutlaqo salbiy hodisa sifatida baholash ham mutlaqo joiz emas. Ular adabiy tilni ommalashtirish, davlat tilining qo‘llanish doirasini kengaytirish va til madaniyatini targ‘ib qilish uchun ham katta imkoniyatlarga ega. Ijtimoiy tarmoqda tilning qo‘llanilishi shaxsiy muloqot, marketing, axborot almashishda muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy tarmoq uslubi doimiy ravishda rivojlanib boradi, yangi platformalar yaratiladi.

Avvalgi davrlarda ya’ni jadid matbuoti, gazeta va jurnallarida til va uslub qanday rivojlangan va targ‘ib etilgan bo‘lsa, hozir aynan shu vaifasi ijtimoiy tarmoqlar bajaradi. Biznes va hamkorlik ishlarida davlat tashkilotlari hujjatlarida adabiy il me’yorlariga rioya etiladi. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi norasmiy suhbatlarda adabiy til me’yor va uslublarida chetga chiqish juda ko‘p kuzatiladi. To‘g‘ri adabiy til me’yorlariga to‘liq amal qilgan holda fikr almashish qiyin ammo aynan qisqa ifodalangan xabarlarda ham millat tilining uslubi saqlansa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Dilni xira qiladigan yana bir holat borki, ba’zi ijtimoiy tarmoqlar,

xususan Instagram va telegramda blog yurituvchi ayrim kanallar ham qaysidir ma'noda xalqimiz savodxonligiga putur yetkazib, o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Postlarda, xabarlarida shevadan foydalanish, adabiy til me'yorlaridan chetlashish yoki mutlaqo amal qilmaslik, gap va jumalardagi g'alizlik, fikrlarni to'liq yetkaza olmaslik ya'ni tarqoqlik kabi salbiy jihatlari juda ko'paygan. Misol uchun: "Har bir ayol eri uni yaxshi **ko'rishligini** xohlaydi" (Uzbek Gold kanalidan). Ushbu jumladagi ko'rishligini so'zi ko'rishini so'zi bilan almashtirilsa so'zdagi g'alizlik yo'qoladi va o'quvchiga tushunarli bo'ladi. Yana bir misol: "Siz qaysi **urovendasiz?**" ~~Uroven~~ – daraja (Uzbek video channel).

"**Xo'rarak** otishdan qutilishning eng samarali usullari" ~~Xo'rarak~~ – xurarak (Shopirlar).

Yuqoridagi misollarda arzimasdek tuyilgan g'alizlik, imloviy xatolar barchasi o'sha kanallar kuzatuvchilari uchun bora-bora odatiy holga aylanadi. Aslida esa har qanday blog yoki telegram kanallardagi postlar o'sha davlatning imloviy va uslubiy til qonunlari asosida yuritilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Jadid matbuotida til ijtimoiy mas'uliyat vositasi sifatida talqin qilingan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda til ko'proq shaxsiy ifoda maydoni sifatida namoyon etilmoqda. Biroq har ikki holatda ham til jamoatchilik ongiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda ham adabiy til

me'yorlariga ilmiy asoslangan yondashuv zarurligini namoyon etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda Facebook'da 4,7 mln, Instagram'da 3,7 mln, LinkedIn'da 288 ming, Telegram'da 18 mln, Odnoklassniki'da 16,7 mln, Twitter'da 51,6 ming va Vkontaktda 2,6 mln foydalanuvchi mavjud. Albatta, bu ko'rsatgich hozirgi kunda bundanda yuqori darajada. Ba'zi kanallardagi postlarda og'zaki va yozma nutqning aralash qo'llanilishi bora-bora aynan o'sha auditoriya uchun bu uslub odatiy holga aylanishiga olib keladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi juda ko'p sonli foydalanuvchilar uchun esa bu teskari islohot bo'lib qolishi ham mumkin.

Jadid adabiyoti namoyondalari til va imloga jiddiy e'tibor qaratgan. Ular milliy davlatchilik tayanchi sifatida avvalo alifbo masalasini ko'rgan. Bu uchun esa arab yoki rus emas, balki lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosini tanlagan. Bu millatning ruhi va kelajagi ham ayni tilda mujassam. Yillar davomida sayqallanib kelayotgan va ajdodlarimiz tomonidan sof holatda yetkazilgan ona tilimizni asrash har birimizning burchimiz desak mubolag'a bo'lmaydi.

Jadid namoyondasi Ashurali Zohiriy "Ona tili" maqolasida "Nechukki, olimlarimizdan biri biror yerg'a xat yozsa yoki birov g'a bergan narsasini xotira daftariga yozsa o'z ona tilini qo'yib fors tilida yozadurlar. Yoshlarimiz bo'lsalar o'z yerliklaridan birini ziyofatig'a chaqurib xat yozsalar usmonlicha yoki tatarcha yozadurlar.

Bularning sababi ham ravshandurki, birinchilari: o'zlarining Eron adabiyoti ta'siri bilan nurlagan bo'lsalar, ikkinchilari: tatar va usmonli adabiyoti vositasi bilan fikrlarini ochgandurlar. Shuning uchun ham har ikki guruh ham o'zlarining "tur" olg'on taraflariga qarab tortadurlarda o'z ona tillariga haqorat nazari bilan boqub kundan kun esdan chiqarmoqqa boshlaydurlar", deb kuyunib yozgan. Ushbu jumlar hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, hozirgi davr insonlari uchun ham mos. O'z tilida so'zlangan yoki yozilgan har bir gap millat haqida ham "gapiradi". Milliy g'urur va faxrdan darak beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, adabiy til me'yorlarini targ'ib qilishda jadid matbuotiga xos aniqlik, soddalik va maqsadga yo'naltirilganlik tamoyillaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu esa nafaqat til madaniyatini yuksaltirishga, balki yosh avlodning lingvistik tafakkurini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Jadid.uz" (2024) Toshkent.
2. www.lex.uz – O'zbekiston qonunchilik ma'lumotlarimilliy bazasi.
3. Gulmira X. Zamonaviy o'zbek adabiy tilining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari.

https://scientific.jl.com/uuc/article/view/18664?utm_source=chatgpt.com

ABDURAUF FITRAT ASARLARIDA MILLIY UYG'ONISH G'OYALARI

Mohira ERKINOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistratura talabasi

ORCID:0009-0009-6655-7913

Annotatsiya: Ushbu tezida Abdurauf Fitratning milliy uyg'onish konsepsiyasi uning badiiy, publitsistik va pedagogik merosi asosida tahlil qilinadi. Fitrat milliy tiklanishni siyosiy mustaqillikdan avval ma'naviy-intellektual yuksalish bilan bog'laydi, ta'lim tizimi va tafakkur yangiligi orqali xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy o'zligini anglashini ta'kidlaydi. Tezida "Munozara" asari misolida Fitratning usuli jadid maktablarini joriy etish, mustaqil fikr va tanqidiy tafakkur rivojlantirish g'oyalari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Abdurauf Fitrat, milliy uyg'onish, jadidchilik, ma'rifatparvarlik, ta'lim islohoti, usuli jadid, milliy o'zlik.

Abdurauf Fitrat (1886–1938) Turkiston ijtimoiy-madaniy tafakkuri tarixida alohida o'rin tutgan, jadidchilik harakatining yetakchi nazariyotchilaridan biri sifatida tan olingan yirik mutafakkir, adib, publitsist va pedagogdir. U o'z davrining murakkab siyosiy-ijtimoiy sharoitida yashab ijod qilgan bo'lib, uning asarlari XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida yuz bergan milliy uyg'onish jarayonining mafkuraviy va ma'rifiy asoslarini shakllantirishda

muhim manba vazifasini o'taydi. Fitrat faoliyati faqat badiiy ijod bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy fikrni yangilash, millat tafakkurini uyg'otish hamda jamiyatni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Bundan tashqari, Fitrat ijodiy merosining asosiy yo'nalishlaridan biri — millatning tarixiy, madaniy va ma'naviy o'zligini anglash masalasidir. U Turkiston xalqlarining taraqqiyotdan ortda qolish sabablarini tahlil qilar ekan, bu holatni avvalo jaholat, eskicha tafakkur, ta'lim tizimining qoloqligi va ilm-fan yutuqlaridan uzoqlashganlik bilan izohlaydi. Shu bois u milliy tiklanish jarayonini faqat siyosiy o'zgarishlar bilan emas, balki ong va tafakkur islohoti bilan bog'laydi. Fitrat nazarida milliy uyg'onish — bu xalqning o'z tarixini, tilini, madaniyatini chuqur anglash hamda zamonaviy ilmiy tafakkur bilan qurollanish jarayonidir.

Mutafakkir ta'lim masalasiga alohida e'tibor qaratadi va uni milliy tiklanishning markaziy omili sifatida baholaydi. Uning pedagogik qarashlariga ko'ra, ta'lim tizimi nafaqat savodxonlikni oshirish vositasi, balki jamiyatning ma'naviy qiyofasini shakllantiruvchi, yangi avlod dunyoqarashini belgilovchi ijtimoiy institutdir. Fitrat "usuli jadid" maktablarini qo'llab-quvvatlab, ta'lim jarayonida ona tiliga asoslanish, tushunarli va zamonaviy metodikadan foydalanish, tabiiy va ijtimoiy fanlarni o'qitish hamda mustaqil fikrlashni rivojlantirish zarurligini asoslaydi. U eski maktab tizimining yodlashga

asoslangan, hayotdan uzilgan usullarini tanqid qilib, ta'limni hayotiy ehtiyojlar bilan bog'lash lozimligini ta'kidlaydi.

Fitratning publitsistik va badiiy asarlarida milliy uyg'onish g'oyasi keng ko'lamda yoritiladi. Unda vatan taqdiri, jamiyat taraqqiyoti, yoshlar tarbiyasi, ayollarning jamiyatdagi o'rni, milliy birlik va ma'naviy mustaqillik masalalari markaziy mavzulardan biri sifatida ko'tariladi. U milliy tiklanishni, eng avvalo, ma'naviy-intellektual yuksalish bilan bog'laydi va millat ravnaqi ongli, bilimli, tanqidiy fikrlay oladigan avlodni tarbiyalashga bog'liq ekanini qayta-qayta ta'kidlaydi. Shunday qilib, Abdurauf Fitrat ijodi Turkiston jadidchilik harakatining g'oyaviy-nazariy poydevorini tashkil etadi. Uning asarlarida milliy uyg'onish g'oyasi ta'lim, ma'rifat, madaniy o'zlik va tafakkur erkinligi bilan uzviy bog'liq holda talqin qilinadi. Fitrat qarashlari bugungi kunda ham milliy o'zlikni anglash, ta'limni modernizatsiya qilish va ma'naviy taraqqiyot masalalarini o'rganishda muhim ilmiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Milliy uyg'onish — bu xalqning o'z tarixiy ildizlarini, madaniy merosini, tilini va ma'naviy qadriyatlarini anglash jarayoni bo'lib, shu asosda ijtimoiy ongning yangilanishi, fuqarolik mas'uliyatining kuchayishi va mustamlakachilik sharoitida millatning o'zligini saqlab qolish hamda rivojlantirishga intilishi bilan tavsiflanadi. Bu jarayon faqat siyosiy

ozodlik talabi bilan cheklanmay, avvalo jamiyat tafakkurining o'zgarishi, ma'rifiy yuksalish va ma'naviy yangilanishni o'z ichiga oladi. Ana shu konseptual jarayonning Turkiston hududidagi eng muhim nazariy asoschilaridan biri Abdurauf Fitrat hisoblanadi.

Fitrat o'z asarlari, publitsistik chiqishlari va pedagogik qarashlari orqali milliy uyg'onish mafkurasini shakllantirishda yetakchi o'rin egalladi. Uning "Munozara" asari hamda boshqa publitsistik maqolalari o'zbek jamiyatida ma'rifiy islohotlar zarurligini asoslab, millat taraqqiyotini ong va tafakkur yangilanishi bilan bog'lab talqin qiladi. Fitrat milliy uyg'onishni, eng avvalo, **ma'rifatparvarlik harakati** sifatida ko'radi va ilm-fan, adabiyot hamda ta'lim tizimidagi islohotlarni milliy taraqqiyotning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilaydi. Fitratning "Munozara" asari jadidchilik mafkurasining muhim dasturiy matnlaridan biri bo'lib, unda "usuli qadim" va "usuli jadid" ta'lim tizimlari o'rtasidagi farqlar badiiy-dialogik shaklda ochib beriladi. Muallif eski ta'lim tizimidagi yodlashga asoslangan, hayotiy ehtiyojlardan uzilgan va tafakkurni cheklovchi usullarni tanqid qiladi. Bu tanqid shunchaki pedagogik masalaga emas, balki millatning intellektual holatiga berilgan baho sifatida namoyon bo'ladi.

Fitrat nazarida ta'lim tizimidagi qoloqlik — milliy tanazzulning asosiy sabablaridan biri. Shu bois u

zamonaviy ta'limni milliy uyg'onishning markaziy omili sifatida ko'rsatadi. Asarda o'quvchilarga amaliy bilim berish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shaxsni mustaqil qaror qabul qila oladigan darajada tarbiyalash g'oyalari ilgari suriladi. Demak, ta'lim islohoti Fitrat talqinida millat tafakkurini yangilash vositasiga aylanadi. Qolaversa, Fitrat milliy uyg'onishni faqat siyosiy mustaqillik bilan bog'lamaydi. U bu jarayonni, eng avvalo, **ma'naviy uyg'onish**, ya'ni millatning o'zligini anglash, tarixiy xotirani tiklash va madaniy merosni qadrlash bilan izohlaydi. Uning asarlarida til, adabiyot, tarix va madaniyat masalalariga keng o'rin berilishi ham bejiz emas. Shuningdek, Fitrat xalq tilini rivojlantirish, milliy adabiyotni yuksaltirish va tarixiy merosni o'rganishni milliy ongni shakllantirishning zarur sharti deb biladi. Bu qarashlar milliy uyg'onish g'oyalarining falsafiy poydevorini tashkil etadi, millat o'zligini anglamas ekan, haqiqiy taraqqiyotga erisha olmaydi degan fikrni ilgari suradi. Shunday ekan, uning publitsistik maqolalarida xalqni zamonaviy fan yutuqlari bilan tanishtirish, dunyoqarashni kengaytirish va intellektual faoliyatni rag'batlantirish milliy uyg'onishning poydevori sifatida talqin qilinadi. Shu orqali Fitrat milliy taraqqiyotni ma'rifiy modernizatsiya bilan uzviy bog'laydi.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat ijodi milliy uyg'onish g'oyalari nazariy va konseptual jihatdan asoslab bergan muhim ma'naviy merosdir. U millatni siyosiy mustaqillikka yetaklashdan oldin, uning ongini uyg'otish, ma'naviy-intellektual salohiyatini oshirish va ta'lim tizimini zamonaviy asosda qayta qurish zarurligini ta'kidlaydi. Fitrat qarashlarida milliy uyg'onish — bu ma'rifat, tafakkur erkinligi va madaniy o'zlikni anglash orqali amalga oshadigan murakkab ijtimoiy jarayon sifatida talqin qilinadi. Shu bois uning asarlari nafaqat o'z davrining ijtimoiy fikrini aks ettiradi, balki keyingi avlodlar uchun ham milliy ong va ma'naviy taraqqiyot masalalarini o'rganishda muhim ilmiy-manaviy manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Halimova N. H. Abdurauf Fitratning ilmiy-ma'rifiy va adabiy merosi. Образование, наука и инновационные идеи в мире.
2. Xudayberdiyeva M. A. (2025). Yangi milliy uyg'onish davri va uyg'onish adabiyotining buyuk vakili Abdurauf Fitratning "Munozara" asarida ma'rifatparvarlik g'oyalari talqini. Modern Science and Research.
3. Oltiboyeva G. N. (2025). Abdurauf Fitrat va milliy uyg'onish. Modern Science and Research.
4. Eshmurodova G. O. (2023). Abdurauf Fitratning

"Munozara" asarida ma'rifatparvarlik g'oyalari talqini. Educational Research in Universal Sciences.

5. Isomiddinov Y. Fitrat asarlarida vatanparvarlik g'oyalari ma'naviy-ma'rifiy asoslari. Maktabgacha va maktab talimi jurnali.

SIYOSIY LIDER IMIJINI SHAKLLANTIRISHDA JADID PUBLITSISTIK MEROSI VA ZAMONAVIY MEDIA STRATEGIYALARI

Munisaxon HASANOVA

Xalqaro Nordik universiteti,
jurnalistika yo'nalishi
magistratura talabasi

ORCID:0009-0007-0688-3544

Anotatsiya. Mazkur tezisdagi siyosiy lider imijini shakllantirish jarayonining tarixiy va zamonaviy jihatlari tahlil qilinib, ushbu jarayonda jadid publitsistik merosining tutgan o'rnini hamda zamonaviy media strategiyalarining ahamiyati qiyosiy yondashuv asosida o'rganiladi. XX asr boshlarida shakllangan jadid publitsistikasi misolida milliy siyosiy yetakchi obrazini yaratishning g'oyaviy, ma'naviy va mafkuraviy asoslari ochib beriladi hamda jadid mutafakkirlarining siyosiy yetakchilik haqidagi qarashlari tahlil qilinadi.

Shuningdek, bugungi globalashuv va raqamlashtirish sharoitida siyosiy lider imijini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy siyosiy kommunikatsiya

texnologiyalarining o'rnini yoritiladi. Jadid publitsistika orqali shakllangan yetakchilik tamoyillari zamonaviy media makonida qo'llanilayotgan imij yaratish strategiyalari bilan qiyoslab tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida jadid publitsistik merosi bugungi siyosiy kommunikatsiya jarayonlari uchun muhim nazariy va amaliy manba ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: siyosiy lider, imij, jadid publitsistika, zamonaviy media, media strategiya, siyosiy kommunikatsiya, siyosiy yetakchilik.

1. Kirish

Globalashuv va axborotlashuv jarayonlari jadallashgan hozirgi davrda siyosiy lider imiji jamiyat siyosiy ongini shakllantirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Siyosiy jarayonlarning ochiqligi, demokratik institutlarning rivojlanishi hamda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi siyosiy yetakchi shaxsiga bo'lgan jamoatchilik e'tiborini yanada kuchaytirdi. Natijada siyosiy lider nafaqat o'z siyosiy faoliyati, balki shaxsiy qiyofasi, nutq madaniyati, kommunikativ salohiyati va axloqiy fazilatlarini orqali ham baholanadigan ijtimoiy subyektga aylandi. Shu bois siyosiy yetakchi imijini shakllantirish masalasi zamonaviy siyosatshunoslik, jurnalistika, media tadqiqotlar va siyosiy kommunikatsiya fanlarining dolzarb ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi.

Siyosiy lider imijini shakllantirish jarayonini faqat

zamonaviy media muhitida tahlil qilish yetarli emas. Ushbu jarayonning tarixiy ildizlarini o'rganish, ayniqsa, milliy tajribani tahlil qilish ilmiy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, XX asr boshlarida Turkiston hududida yuzaga kelgan jadid publitsistika milliy siyosiy ong, yetakchilik va ijtimoiy mas'uliyat tushunchalarini shakllantirishda muhim o'rin tutgan. Jadidlar o'z publitsistik faoliyati orqali jamiyatni jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatni uyg'otish va ma'rifat asosida taraqqiyotga erishish g'oyalarini ilgari surganlar.

Jadid publitsistalari — Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov va boshqa ma'rifatparvar mutafakkirlar o'z asarlarida siyosiy yetakchi obrazini xalq manfaatlariga sodiq, ma'rifatli, mas'uliyatli va axloqan yetuk shaxs sifatida tasvirladilar. Ularning publitsistik qarashlarida siyosiy lider jamiyatni isloh qilishga qodir bo'lgan, milliy taraqqiyot uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan yetakchi sifatida talqin etiladi. Bu jihatdan jadid publitsistika siyosiy lider imijini shakllantirishning tarixiy va g'oyaviy asoslarini ochib beruvchi muhim manba hisoblanadi.

Bugungi raqamli media makonida esa siyosiy lider imijini shakllantirish jarayoni murakkab va texnologiyalashgan tus olgan. Zamonaviy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, siyosiy PR, branding, storytelling va boshqa

kommunikatsion strategiyalar siyosiy yetakchi obrazini yaratishda faol qo'llanilmoqda. Mazkur tezisda jadid publitsistik merosi va zamonaviy media strategiyalari o'rtasidagi uzviylik va farqlar tahlil qilinib, milliy tarixiy tajribaning bugungi siyosiy kommunikatsiya jarayonlaridagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, jadid publitsistik merosi siyosiy lider imijini shakllantirishning nafaqat milliy, balki g'oyaviy, ma'naviy va axloqiy asoslarini belgilab bergan. Jadidlar o'z asarlarida siyosiy yetakchini xalq manfaatlariga sodiq, ma'rifatli, mas'uliyatli va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan shaxs sifatida talqin qilib, yetakchilik tamoyillarini aniq konseptual tizimga joylashtirganlar. Ularning qarashlarida lider imiji faqat tashqi obraz yoki propaganda vositasi emas, balki jamiyatda etika, ma'naviyat va ilmiy-ma'rifiy qadriyatlar asosida shakllantiriladigan murakkab ijtimoiy konstruktsiya sifatida ko'rilgan.

Zamonaviy media strategiyalari esa ushbu tarixiy asoslarni texnologik va kommunikativ jihatdan rivojlantirib, siyosiy lider imijini ko'p kanalli, tezkor va interaktiv shakllarda yaratish imkonini beradi. Televizion chiqishlar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar, storytelling va framing kabi zamonaviy kommunikatsion usullar siyosiy yetakchining faoliyati va shaxsiy fazilatlarini keng auditoriyaga yetkazishda muhim vosita

hisoblanadi. Shu bilan birga, bugungi media texnologiyalari lider imijini nazorat qilish, shaxsiy brendingni yaratish va auditoriya bilan bevosita muloqot qilish imkonini beradi, bu esa jadidlar davrida mavjud bo'lmagan innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi.

Shu bois, jadid publitsistik merosi va zamonaviy media strategiyalarini uyg'un tahlil qilish siyosiy kommunikatsiya va media tadqiqotlarini takomillashtirishga, shuningdek, milliy siyosiy yetakchilikni shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ular o'rtasidagi uzviylikni o'rganish bugungi kunda siyosiy liderning jamiyatdagi ishonch va autoritetini mustahkamlash, kommunikativ strategiyalarni samarali rejalashtirish va milliy qadriyatlarni raqamli media muhitida aks ettirish imkonini beradi. Jadid publitsistikasi merosi va zamonaviy media strategiyalari bir-birini to'ldiruvchi element sifatida siyosiy lider imijini shakllantirishda nazariy va amaliy poydevor vazifasini bajaradi, bu esa nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki siyosiy amaliyot uchun ham beqiyos ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 1999. — 320 b.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2005. — 256 b.

3. Castells M. Communication Power. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — 571 p.
4. McCombs M. Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. — Cambridge: Polity Press, 2014. — 200 p.
5. Karimov I. Siyosiy kommunikatsiya va media strategiyalar. — Toshkent: Fan, 2018. — 180 b.
6. Rasulov A. Zamonaviy media va siyosiy imij. — Toshkent: Yosh gvardiya, 2020. — 220 b.

JADID MATBUOTINING MILLIY JURNALISTIKADA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Azizbek CHORIYEV

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakati yetakchisi Mahmudxo'ja Behbudiyning publisistik merosi va uning g'oyaviy yo'nalishlari, o'ziga xos uslubiy

xususiyatlari haqida so'z boradi. Shuningdek, Behbudiy publisistikasining o'ziga xos uslubiy jihatlari, muharrirlik faoliyatining milliy matbuot rivojidadagi ahamiyati hamda maqolalarida ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy muammolarning yoritilishi ko'rsatib beriladi. Muallifning diniy-ma'rifiy qarashlari milliy ong va ma'naviy yangilanish jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, ma'rifatparvar, publisist, kemiruvchi illatlar, til o'rganish, umuminsoniy tuyg'ular, Vatan ravnaqi.

Аннотация. В данной статье рассматривается журналистское наследие лидера движения «Джадида» Махмудходжи Бехбуди, его идеологические взгляды и уникальные стилистические особенности. Также показаны уникальные стилистические аспекты журналистики Бехбуди, значение его издательской деятельности в развитии национальной прессы и освещение в его статьях социально-политических и культурно-просветительских проблем. Религиозные и просветительские взгляды автора анализируются в связи с процессами национального самосознания и духовного обновления.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, просветитель, публицист, гнетущие пороки, изучение языка,

универсальные чувства, развитие Родины.

Abstract. This article discusses the journalistic heritage of the leader of the Jadid movement, Mahmudkhodja Behbudi, his ideological orientations, and his unique stylistic features. It also shows the unique stylistic aspects of Behbudi's journalism, the importance of his editorial activities in the development of the national press, and the coverage of socio-political and cultural-enlightenment problems in his articles. The author's religious and enlightening views are analyzed in connection with the processes of national consciousness and spiritual renewal.

Keywords. Mahmudkhodja Behbudi, enlightener, publicist, gnawing vices, language learning, universal feelings, the development of the Motherland.

XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida tub burilishlar yuz berdi - mustamlakachilik bosimi kuchayib, jamiyatda savodsizlik va siyosiy befarqlik keng tarqaldi. Shunday murakkab bir davrda millatni uyg'otish, uni ilm va ma'rifat yo'lida yetaklash masalasi jadidlar oldidagi asosiy muammoga aylandi. Bu jarayon milliy uyg'onish davrining muhim bosqichi bo'lib, jamiyat hayotidagi ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'ldi [1]. Jadidchilik harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy usbu davrda o'zining publitsistik faoliyati bilan sezilarli iz

qoldirdi. U o'z publitsistik yo'nalishi bilan savodsizlik, tahsilsizlik va jaholatga qarshi kurashishni asosiy maqsad deb bildi. U yozgan maqolalari orqali jamiyatning og'riqli muammolarini chuqur tahlil qilib, ularni hal etish yo'llarini taklif qildi [2]. Matbuot sahifalaridan foydalangan holda Behbudiy Turkiston xalqiga yangicha qarashlarni, yangicha fikrlashni yetkazishga harakat qildi. O'z nashrlari orqali jamiyatni zamonaviy bilimlarga intilishga da'vat qildi. Behbudiyning publitsistikasi nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham ijtimoiy fikrning shakllanishi uchun muhim manba sifatida o'rganilmoqda [3]. Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosini ilmiy asosda birinchilardan bo'lib tadqiq etgan olimlardan biri professor Begali Qosimovdir. Olim Behbudiyning "Jadidchilik harakatining g'oyaviy yo'l boshchilari" dan biri sifatida baholaydi. Uning "Izlay-izlay topganim", "Milliy uyg'onish: ma'rifat, jasorat, fidoyilik" nomli monografiyalarida jadidchilik harakati va jadid publitsistikasining g'oyaviy asoslari keng yoritilgan. Shuningdek, olim rahbarligida tayyorlangan oliy ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan "Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darsligida Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistik sifatida jamiyatdagi kemiruvchi illatlar, savodsizlik va milliy befarqlikka qarshi olib borgan ma'rifatparvarlik faoliyati atroflicha tahlil qilingan [4]. Mazkur tadqiqotlar

orqali Behbudiy maqolalarida diniy va milliy masalalarning yoritilishi, uning til o'rganish, zamonaviy bilimlarni egallash hamda Vatan ravnaqi yo'lidagi qarashlari alohida ta'kidlanadi. Begali Qosimov Behbudiy publitsistikasini milliy ongini uyg'otishga xizmat qilgan muhim g'oyaviy manba sifatida baholab, unda ilgari surilgan umuminsoniy tuyg'ular va ma'naviy qadriyatlarining jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini asoslab beradi. Ushbu fikr bugungi tadqiqotlar nuqtai nazaridan ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Yana bir muhim jihat, Begali Qosimov keltirgan ma'lumotlarga tayangan holda aytish mumkinki, Behbudiy uchun ilm va e'tiqod bir-biriga zid tushunchalar emas, balki jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi yagona tizim bo'lgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida shakllangan murakkab ijtimoiy va siyosiy vaziyatni chuqur anglagan holda, xalq ongini uyg'otish va uni ilm-ma'rifat sari yetaklashni o'z faoliyatining bosh maqsadi qilib olgan yirik ma'rifatarparvar publisistlardan biri edi. U o'zining ko'plab maqolalarida: "Millatning najoti — ilm va ma'rifatda, jaholat esa har qanday tanazzulning boshlanishidir" kabi fikrlarni asosiy g'oya sifatida ilgari surgan. Uning publitsistik merosi jadidchilik harakatining g'oyaviy mohiyatini ochib berishi bilan birga, jamiyatni ichidan yemirib borayotgan kemiruvchi illatlarni ochiq va murosasiz tarzda fosh etgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Behbudiy

maqolalarida savodsizlik, jaholat, mutaassiblik va ijtimoiy befarqlik millat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan asosiy omillar sifatida ko'rsatilib, bu holat keskin tanqid qilinadi [5]. Tarixdan bilamizki, Behbudiy o'zining ko'plab maqolalarida yosh avlod masalasiga muntazam murojaat qilgan. U yoshlarni millat kelajagini belgilovchi asosiy kuch sifatida belgilab, ularning tarbiyasi saviyasi va dunyoqarashi jamiyat taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'p ta'kidlaydi. Publitsist 1913-1915-yillar oralig'ida "Oyna" jurnalida "Bolalar tarbiyasi haqida" nomli maqola yozgan. Mazkur maqolada Behbudiy yoshlar tarbiyasida oila va Muallim ma'suliyatiga alohida urg'u beradi. U Bolani faqat diniy bilim bilan cheklash noto'g'ri ekanini, dunyoviy fanlar bilan uyg'un ta'lim berish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, noto'g'ri tarbiya yoshlarni jamiyat uchun foydasiz shaxsga aylantiradi. Hozirgi kunga kelib ham bola tarbiyasida bu tamoyillardan foydalanilmoqda, chunki, har qanday ota-ona ham o'z farzandini faqat bitta yo'nalishda faqat bitta fandan xabardor bo'lishini xohlamaydi. Aksincha, qancha ko'p yo'nalishlardan, qancha ko'p fanlardan xabardor bo'lsa, o'qisa, o'rgansa bolaga ham, ota-onasiga ham ancha foydali bo'ladi. Yana shuni aytish kerakki, Behbudiyning bir qator maqolalarida yoshlar bevosita murojaat obyekti sifatida tanlanadi va yoshlarni Vatan ravnaqi uchun mas'ul shaxs sifatida tarbiyalash lozimligini

ta'kidlaydi. Bugungi kun nazari bilan qaralganda, Behbudiyning o'sha davrda aytgan gaplari, yozgan fikrlari o'z aksini topib kelmoqda. Yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar hammasi ularning yaxshi bilim olishi va kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishishi uchun. Bizning fikrimizcha, publisistning bu masalalarda qat'iy pozitsiyada turishi uning jamiyat taqdiriga befarq bo'lmaganini, muammolarni yashirmay ayta olgan ziyoli ekanini yaqqol namoyon etadi. O'zbekiston Qahramoni, taniqli adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov Behbudiyning publitsistikasi haqida shunday degan: "Behbudiy qalamida publitsistika oddiy axborot emas, balki millat taqdiriga daxldor mas'uliyatli so'zga aylanadi." Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistik uslubining muhim jihatlardan biri shundaki, u murakkab ijtimoiy muammolarni sodda, xalq uchun tushunarli tilda bayon etadi. Shu bilan birga, u tanqid bilan cheklanib qolmay, har bir masalaga amaliy yechim taklif etishga intiladi. Uning qarashlariga ko'ra, jamiyatni isloh qilishning eng samarali yo'li ta'lim tizimini tubdan yangilash, yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish va matbuot orqali ommani ma'rifatga chorlab borishdan iborat edi. Shu sababli Behbudiy o'z maqolalarida maktab va madrasalar faoliyatini isloh qilish, ta'lim mazmunini boyitish, dunyoviy fanlarni o'qitish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Bu fikrlar jadidchilik harakatining asosiy g'oyaviy

yo'nalishlari bilan hamohang bo'lib, publisistning islohotchi sifatidagi qarashlarini yaqqol aks ettiradi. Adabiyotshunoslar fikricha, Behbudiy qalamida publitsistika jamiyat muammolarini ochiq va murosasiz tarzda yorituvchi kuchli minbarga aylangan. Shuningdek, Behbudiy publitsistik merosida til o'rganish masalasi ham muhim o'rin egallaydi. U chet tillarini bilish orqali dunyo taraqqiyotidan boxabar bo'lish, ilg'or tajribalarni o'rganish va milliy taraqqiyot yo'lida ulardan samarali foydalanish mumkinligini ta'kidlaydi. Publisist nazarida, til bilish faqat shaxsiy rivojlanish vositasi emas, balki butun jamiyatni yuksaltiruvchi muhim omillardan biridir [6]. Bu qarashlar Behbudiyning dunyoqarashi keng, zamonaviy tafakkur egasi bo'lganini ko'rsatadi hamda uning umuminsoniy tuyg'ularni milliy manfaatlar bilan uyg'un holda talqin etganini tasdiqlaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy milliy matbuot rivojida muhim rol o'ynagan. U "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalida olib borgan muharrirlik faoliyati orqali publitsistik fikrni keng ommaga yetkazishga, jamiyatni ijtimoiy faollikka undashga muvaffaq bo'ldi. Ushbu nashrlar sahifalarida chop etilgan maqolalar xalqni Vatan ravnaqi yo'lida birlashishga, milliy manfaatlarni anglashga va kelajak taqdiri uchun mas'uliyatni his etishga chorlagan [7]. Behbudiy matbuotni oddiy axborot vositasi emas, balki jamiyatni tarbiyalaydigan, ongni shakllantiradigan kuchli ma'naviy

qurol sifatida baholagan va undan ongli ravishda foydalangan. Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistikasi faqat mahalliy tadqiqotchilar emas, balki xorijiy olimlar tomonidan ham e'tirof etilgan. Xususan, G'arb tadqiqotchilari jadidchilik harakati doirasida Behbudiy faoliyatini musulmon jamiyatlaridagi modernizatsiya jarayonlari bilan bog'liq holda tahlil qiladilar. A. Xolid o'z tadqiqotlarida Behbudiy islohotchi publitsist sifatida baholab, uning qarashlari an'anaviy diniy tafakkur bilan zamonaviy dunyoqarashni uyg'unlashtirishga qaratilganini alohida ta'kidlaydi. Bu holat Behbudiy publitsistik merosining nafaqat milliy, balki kengroq hududiy va umuminsoniy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Behbudiy maqolalarida ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan bir qatorda madaniy-ma'rifiy masalalar ham markaziy o'rinni egallaydi. U xalqning siyosiy befarqligi va huquqiy savodsizligini tanqid qilib, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish zarurligini ilgari suradi. Uning publitsistik qarashlarida milliy manfaatlar umuminsoniy tuyg'ular ya'ni adolat, erkinlik, mas'uliyat va insonparvarlik g'oyalari bilan uzviy bog'langan holda talqin etiladi. Shuningdek, Behbudiyning diniy-ma'rifiy qarashlari uning publitsistik merosida alohida va muhim o'rin egallaydi. U dinni jamiyatni cheklovchi yoki taraqqiyotdan to'xtatuvchi kuch sifatida emas, balki insonni komillikka yetaklaydigan,

axloqiy poklik va ma'naviy yuksalishga xizmat qiluvchi ijtimoiy omil sifatida talqin qiladi. Behbudiy mutaassiblik va soxta dindorlikni keskin tanqid qilib, ularni jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan eng xavfli kemiruvchi illatlar qatorida baholaydi. Uning fikricha, din mohiyatini noto'g'ri talqin qilish xalqni jaholatda ushlab turadi va milliy taraqqiyot rivojiga putur yetkazadi. Behbudiy publitsist sifatida diniy bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni o'rganish zarurligini izchil asoslab beradi. U ilm va e'tiqodni bir-biriga zid tushunchalar emas, balki bir-birini to'ldiruvchi, jamiyatni taraqqiyotga yetaklovchi omillar sifatida ko'radi. Ayniqsa, yosh avlodni zamonaviy fanlarga, tarix, geografiya va chet tillariga qiziqtirish orqali musulmon jamiyatini zamon bilan hamnafas qilish g'oyasini ilgari suradi. Bu yondashuv Behbudiy qarashlarida diniy an'analar bilan ilmiy tafakkur o'rtasida muvozanatni saqlashga intilish sifatida namoyon bo'ladi. Mahmudxo'ja Behbudiy diniy-ma'rifiy qarashlari orqali jamiyatda sog'lom tafakkur, axloqiy mas'uliyat va umuminsoniy tuyg'ularni shakllantirishni maqsad qilgan. U e'tiqodli, lekin zamonaviy bilimlarga ega, faol va mas'uliyatli shaxsni jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi deb biladi. Shu bois uning diniy-ma'rifiy g'oyalari milliy ongni uyg'otish, ijtimoiy faollikni oshirish va Vatan ravnaqi yo'lidagi harakatlarni kuchaytirishga xizmat qilgan. Mazkur qarashlar

Behbudiyning jamiyatni yangilashga qaratilgan keng qamrovli ma'rifatparvarlik faoliyatining mantiqiy va uzviy davomi hisoblanadi.

Ummuman olganda, Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik merosi nafaqat o'z davrining ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy muammolarini yoritgan, balki milliy ongni uyg'otish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shish yo'lida mustahkam poydevor yaratgan asarlar majmuasidir. Bu merosni, manbalarni o'qib-o'rganib, jamiyat uchun, bugungi kun uchun, kelajak uchun, kerakli bo'lgan omillarni targ'ib qilish bizning asosiy vazifalarimizdan biri deb hisoblayman. Behbudiyning o'zi ham publisist sifatida xalqni savodsizlik, jaholat va mutaassiblik kabi kemiruvchi illatlardan ogohlantirib, ilm va ma'rifat yo'lida faol harakat qilishga chorlash uchun qo'lidan kelguncha kuchli harakat qilgan. Qolaversa, Behbudiy maqolalarida jamiyatning eng dolzarb masalalari — milliy o'zlikni anglash, siyosiy befarqlikka qarshilik, madaniy orqada qolish, yuqorida takidlangandek til va til o'rganish, shuningdek, diniy-ma'rifiy muammolar chuqur tahlil qilishga ham katta e'tibor bergan. Mazkur jihatdan qaralganda, uning publitsistikasida milliy manfaatlar va umuminsoniy tuyg'ular bir-birini to'ldiruvchi tarzda talqin etilib, jamiyatni axloqiy, madaniy va intellektual jihatdan yuksaltirishga xizmat qiladi. Hozirgi zamon fikri bilan qaralganda o'sha davrdagi bu kabi "metod"lar xalqni

ongiga biron bir foydali fikrni singdirish uchun qulay bo'lgan. Vatan ravnaqini asosiy maqsad qilib olgan Behbudiy nafaqat o'z davri, balki keyingi avlodlar uchun ham ma'rifatparvarlik va ilm-fan yuksalishining muhim namunasini yaratgan. Shu bilan birga, Behbudiy muharrirlik faoliyati, xorijiy tadqiqotlarda o'rganilishi va diniy-ma'rifiy qarashlari uning publitsistik merosini keng miqyosda ahamiyatli qiladi. U o'z maqolalari orqali jamiyatni yangilash, ijtimoiy tafakkurni rivojlantirish va milliy ongni uyg'otish yo'lida fidoyilik ko'rsatgan. Shu jihatlar Behbudiy merosini nafaqat tarixiy, balki zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb va muhim manba sifatida baholash imkonini beradi. Xulosa o'rnida shuni aytishim kerakki, Mahmudxo'ja Behbudiy — haqiqiy ma'rifatparvar publisist, milliy tafakkur va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan mutafakkirdir. Uning asarlari va qarashlari jamiyatni ma'naviy yuksalishga yetaklash, milliy ongni uyg'otish va Vatan ravnaqi yo'lida fidokorona xizmat qilishda nafaqat biz uchun balki, kelajak avlodlar uchun ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Behbudiy Mahmudxo'ja. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 1999. — 320 bet.

2. Qosimov Begali. Milliy uygʻonish: maʼrifat, jasorat, fidoyilik. — Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2004.

3. Yoʻldoshev Qodirjon. XX asr boshlarida oʻzbek publitsistikasi. — Toshkent: Universitet nashriyoti, 2006. — 210 bet.

4. Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. — Berkeley: University of California Press, 1998.

5. Dudoignon Stéphane. Islam, Modernism and Education in Central Asia // Central Asian Survey. — London, 2001. 45–60.

6. Ziyoyev Hamid. Turkistonda jadidchilik harakati. — Toshkent: Fan nashriyoti, 1997. — 190 bet.

7. Alimuhamedov Rustam. Oʻzbek matbuoti tarixi. — Toshkent: Oʻzbekiston nashriyoti, 2008. — 260 bet.

**JADID MATBUOTI VA MILLIY
JURNALISTIKA: OZOD
SHARAFIDDINOV TALQINIDA
“ADABIYOT YASHASA –
MILLAT YASHAR”**

Qodir MURTOZOYEV

Oʻzbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi
ORCID:0009-0000-1038-988X

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid matbuotining milliy jurnalistika shakllanishidagi oʻrni hamda Ozod Sharafiddinovning Choʻlpon adabiy-tanqidiy va publitsistik merosiga bergan talqini asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Adabiyot yashasa – millat yashar” gʻoyasi faqat adabiy-estetik qarash emas, balki jadid matbuoti va milliy jurnalistikaning maʼrifiy, ijtimoiy va mafkuraviy dasturi sifatida yoritiladi.

Shuningdek, Sharafiddinovning Choʻlponni jadid publitsisti va milliy jurnalistika konsepsiyasining muhim namoyandasi sifatida qayta baholashi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: Jadid matbuoti, milliy jurnalistika, Choʻlpon, Ozod Sharafiddinov, publitsistika, adabiy tanqid, milliy ong.

Аннотация. В данной статье анализируется роль джадидской прессы в формировании национальной журналистики на основе интерпретации Озода Шарафиддинова литературно-критического и публицистического наследия Чулпона. В исследовании идея «Если жива литература - живёт нация» рассматривается не только как литературно-эстетическая концепция, но и как просветительская, социальная и идеологическая программа джадидской прессы и национальной журналистики. Также научно обосновывается переоценка Шарафиддиновым Чулпона как джадидского публициста и одного

из важнейших представителей
концепции национальной
журналистики.

Ключевые слова:
джадидская пресса, национальная
журналистика, Чулпон, Озод
Шарафиддинов, публицистика,
литературная критика,
национальное сознание.

Abstract. This article analyzes the role of Jadid press in the formation of national journalism based on Ozod Sharafiddinov's interpretation of Cho'lpon's literary-critical and journalistic heritage. The study highlights that the idea "If literature lives, the nation lives" is not merely a literary-aesthetic concept, but also represents the educational, social, and ideological program of Jadid press and national journalism. Furthermore, Sharafiddinov's reassessment of Cho'lpon as a Jadid publicist and a significant representative of national journalism concepts is scientifically substantiated.

Keywords: Jadid press, national journalism, Cho'lpon, Ozod Sharafiddinov, publicism, literary criticism, national consciousness.

XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati mintaqadagi ma'rifiy, madaniy va ijtimoiy hayotda tub burilish yasadi. Bu harakat nafaqat maktablar, darsliklar va adabiyot orqali, balki matbuot va jurnalistika sohasida ham o'z aksini topdi. Ayni shu davra jadidlar matbuotni oddiy axborot vositasi sifatida emas, balki xalqni uyg'otish, milliy ongni shakllantirish

va ijtimoiy tafakkurni rivojlantirishning eng samarali vositasi sifatida bilib, uni qo'llash harakatiga tushdilar. Shu jihatdan olganda, jadid matbuoti nafaqat yangicha jurnalistika an'analarini yaratdi, balki milliy jurnalistikaning dastlabki poydevorini ham shakllantira oldi deyish mumkin. Birgina jadid adabiyotining markaziy g'oyalaridan biri bo'lgan, Cho'lpon tomonidan ilgari surilgan "Adabiyot yashasa - millat yashar" konsepsiyasi nafaqat adabiyotning estetik va badiiy ahamiyatini, balki millat hayotidagi, ijtimoiy taraqqiyotdagi va ma'rifiy jarayonlardagi hal qiluvchi rolini ham ifodalaydi. Cho'lpon adabiyotning millat ruhini uyg'otuvchi vosita ekanligini ta'kidlab, uni milliy tafakkur va madaniy uyg'onishning ajralmas qismi sifatida ko'radi. U yoshligidan boshlab adabiyot va matbuot orqali millat hayotiga ta'sir ko'rsatish, xalqning ma'naviy uyg'onishini ta'minlash va milliy iftixorni oshirishga intilgan. Mashhur adabiyotshunos, tanqidchi Ozod Sharafiddinov Cho'lponning bu qarashini chuqur ilmiy tahlil qilib, uni ijodining g'oyaviy-estetik asosi sifatida baholaydi. Sharafiddinovning fikricha, "Adabiyot yashasa – millat yashar" g'oyasi faqat shoirning estetik qarashi emas, balki jadid matbuoti va milliy jurnalistika rivojidagi muhim ma'rifiy, ijtimoiy va mafkuraviy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Jadid matbuoti XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayotida nafaqat axborot vositasi, balki muhim mafkuraviy maydonga

aylandi. Shu davr matbuoti orqali jadid ziyolilari o‘z g‘oyalari keng ommaga yetkazish, xalqni ma’rifatga, bilim va milliy ongini uyg‘otishga chorlash imkoniga ega bo‘ldilar. “Sadoi Turkiston”, “Turon”, “Oyina”, “Xurshid” kabi nashrlar nafaqat matbuot sahifalarida o‘z o‘rnini topdi, balki jadidchilikning ma’rifiy va ijtimoiy dasturini ommaga yetkazishda asosiy vositalardan biriga aylandi. Bu nashrlar milliy o‘zlikni anglash, madaniy uyg‘onish va ijtimoiy adolatni targ‘ib qilishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Ozod Sharafiddinovning “Adabiyot yashasa - millat yashar” nomli maqolasiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, maqolada asosan Cho‘lponning adabiy hayotiga e’tibor qaratilgan bo‘lsada, maqolada o‘sha paytdagi vaziyat, axborot olamidagi o‘zgarishlar, boshqa jadidlarning ham xalqni uyg‘otish, millatni ozod qilish yo‘lida amalga oshirgan sa’y-harakatlari yoritiladi. Maqoladagi “Adabiyot yashasa millat yashar” g‘oyasi Cho‘lpon ijodida markaziy mavqe kasb etgan bo‘lib, Ozod Sharafiddinovning ilmiy talqinida bu shior faqat adabiy-estetik qarash emas, balki milliy jurnalistikaning ijtimoiy konsepsiyasi sifatida namoyon bo‘lishin ko‘rishimiz mumkin. Sharafiddinovning fikricha, Cho‘lpon adabiyot va matbuotni millatning ma’naviy immuniteti deb bilgan; ya’ni adabiyot millatni ruhiy, axloqiy va intellektual jihatdan mustahkamlash vositasi bo‘lib xizmat qiladi, matbuot esa bu g‘oyani jamiyatga yetkazuvchi

vosita sifatida ko‘riladi. Ozod Sharafiddinov Cho‘lponning ijodi bilan tanishar ekan shunday deydi: “Maqolalar bilan tanishish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, Cho‘lpon o‘zini professional munaqqid yoki muayyan akademik qoidalar asosida ish yurituvchi adabiyotshunos olim deb hisoblagan emas. Cho‘lpon estetika bobida, san’at nazariyasida yangi sahifa ochgan emas, jahon san’atini va san’atshunosligini batamom yangi yo‘llarga burib yuboradigan tugal ta’limot yaratmagan. Shunga qaramay, yangi o‘zbek adabiyoti tarixini Cho‘lponning adabiy-tanqidiy faoliyatisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Yangi o‘zbek adabiyotini shakllantirishda, 20-30 yillardagi g‘oyat murakkab ijodiy kurashlar muhitida unda izchil realistik uslubning ustivorligini ta’minlashda Cho‘lponning adabiy-tanqidiy qarashlarining ahamiyatini kamsitish mumkin emas. Cho‘lpon munaqqid sifatida. Birinchi navbatda, adabiyot va san’atning amaliy masalalari bilan shug‘ullangan, yanada aniqroq aytganda, ma’naviy uyg‘onish va madaniy rivojlanish asosida adabiy jarayon davomida ko‘ndalang bo‘lgan dolzarb muammolarga javob topishga intilgan, shu tarzda adabiyotni o‘z davrining ilg‘or g‘oyalari bilan boyitishga Sharq va G‘arbning bebaho tajribasini yangi o‘zbek adabiyotiga olib kirishga harakat qilgan.”³⁸ Cho‘lponning birinchi tanqidiy asari

³⁸ Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.-B.63

“Adabiyot nadur?” degan maqola bo‘lib, “Sadoi Turkiston” gazetasida 1914-yil 4-iyun kuni e‘lon qilingan.

“Ulug‘ hindi” maqolasida Cho‘lpon Tagordan olingan saboq sifatida yana bir masalani qo‘ydi. Shu munosabat bilan yuqorida maqolada keltirilgan matn parchasidan bir nuqtaga diqqatni jalb qilmoqchiman. Cho‘lpon boshqalarga qaraganda Avloniy, Tavallo, Siddiqiy va Hamza Hakimzoda sha‘niga keskinroq ohangda gapiradi, “Meni shu holga solgan”, “ya‘ni “yo‘lsizlikka”, “mubtalo qilganlar “O‘shalar” deb, bir marta emas, ikki marta ularni “o‘qimayman, o‘qimayman” deb ta‘kidlaydi. Afsuski, bizning o‘zbek “sovet” adabiyotshunosligida Cho‘lponning bu mulohazasi ham ilmiy asosda xolisona tahlil qilinish o‘rniga unga siyosiy ayblar taqash uchun yana bir bahona bo‘ldi. Hatto, “jiddiy adabiyotshunoslardan biri” sifatida tanilgan Izzat Sulton ham shu “dalil” asosida Cho‘lponni ayblashdan tiyina olmaydi. “Bu yerda sovet voqe‘ligini so‘zsiz va izchil qabul qilgan shoirlarga salbiy baho berganligi (aftidan, Hamza va Avloniy nazarda tutilyapti, shekilli. Unda Tavallo va Siddiqiy nima bo‘ladi? – O.Sh). cho‘lpon “yo‘lsizligi”ning ma‘nosini ochib beradi: u hali shoir sifatida yangi voqelikni tushunishga va madh etishga tayyor emas”.³⁹ Cho‘lponning adabiyotdagi “yo‘lsizlikdan” qutulish yo‘llarini izlagani to‘satdan kattakon siyosiy

aybga aylanib qolgan. Holbuki, Cho‘lponning maqolasida na sovet voqeligi, na inqilob haqida gap ketayotipti, ayrim shoirlar haqida keskinroq ruhda gapirilayotgan ekan, buni Cho‘lpon ularning inqilobni “so‘zsiz” qabul qilganligi uchun emas, boshqa sabablar tufayli qilyapti. Ma‘lumki, jadidlar adabiyotidan jamiyatni yangilash jarayonida muhim qurol sifatida foydalanishgan. Ammo ayrim jadid yozuvchilarining ijodida g‘oyalar targ‘ibotiga ko‘proq e‘tibor berilib, badiiyat masalalari keyingi o‘rinlarga tushib qolgan edi. Natijada san‘atning eng muhim shartlaridan biri bo‘lmish mazmun bilan shakl birligiga puturetaboshlagan, g‘oyaviylik badiiyat hisobiga ustuvor o‘rin egallay boshlagan edi. Bu nuqson nafaqat Hamza, Siddiqiy yoxud Avloniy asarlarida, hatto jadidchilik harakatining eng yirik siymosi Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodida ham ko‘zga tashlanadi. Aftidan, Cho‘lpon bu hodisani juda chuqur his qilgan, uning xavfini juda aniq anglagan va maqolalarida bunga qarshi ogohlantirgan. Uning ayrim asarlarni “o‘qimayman” deb zorlanishining asosiy sababi ham shunda - bu asralarda g‘oyaga urg‘u berilgan-u, badiiyat oqsab qolgan.

Xulosa qilib aytganda, jadid matbuoti milliy jurnalistikaning shakllanishida tub va hal qiluvchi o‘rin tutgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati nafaqat adabiyot va madaniyat sohasida, balki matbuot va jurnalistika rivojida ham muhim

³⁹ Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.-B.66

burilish yasadi. Shu davr matbuoti milliy ongni uyg‘otish, ijtimoiy tafakkurni rivojlantirish va xalqni ma’rifat yo‘lida yo‘naltirishning samarali vositasi sifatida xizmat qilgan. Cho‘lpon ilgari surgan “Adabiyot yashasa – millat yashar” g‘oyasi esa bu jarayonning markaziy konsepsiyasiga aylandi. Ushbu g‘oya adabiyot va jurnalistikaning millat hayotidagi ahamiyatini ifodalab, jadid matbuotini nafaqat axborot manbai, balki milliy ongni shakllantiruvchi ijtimoiy va ma’naviy kuch sifatida ko‘rsatdi. Hozircha shu narsa ayon bo‘ldiki, bu merosning juda zo‘r fazilatlari ham, o‘ziga yarasha qusurlari ham bor. Ularda Cho‘lpon bosib o‘tgan murakkab yo‘l muhrlanib qolgan. Bu meros o‘zining jamiki fazilatlari va qusurlari bilan adabiy tafakkurimiz tarixining qimmatli sahifasini tashkil qiladi.⁴⁰

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sharafiddinov O. Tanlangan asarlar.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.
2. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.
3. Cho‘lpon. Ulug‘ hindi. // Jadid matbuoti materiallari to‘plami. – Toshkent, 1993.
4. Sharafiddinov O. Iste’dod jilolari. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1982.

⁴⁰ Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.-B.96

5. Sharafiddinov O. Yurakdagi haqiqat. – Toshkent: Sharq, 2001.

6. Qosimov B. Jadidchilik harakati va milliy matbuot. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004.

7. Cho‘lpon. Adabiyot nadur? // Sadoi Turkiston gazetasi, 1914-yil, 4-iyun.

8. Karimov N. Jadid adabiyoti va milliy uyg‘onish. – Toshkent: Fan, 2002.

9. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. “Jadidchilik”, “Cho‘lpon”, “Ozod Sharafiddinov” maqolalari. – Toshkent, 2000–2005.

JADIDLAR DAVRIDA VAQTLI MATBUOT: MA’RIFAT, MILLIY UYG‘ONISH VA IJTIMOY ISLOHOTLAR TARG‘IBOTIDA GAZETA VA JURNALLARNING O‘RNI

Dilafroz YIGITALIYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talababasi
ORCID:0009-0009-3063-6484

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadidlar davrida nashr etilgan gazeta va jurnallarning **ijtimoiy ahamiyati**, shuningdek, ularning **dizayni, tuzilishi va xususiyatlari** tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Ushbu maqolada jadidlar davrida nashr etilgan vaqtli matbuot nashrlarini mazmuniy yo'nalishi, intellektual ahamiyati, tuzilishi va shakliy hususiyatlarini chuqur yoritilgan.

Kalit so'zlar: **Mafkuraviy qurol**, jadid ziyolilari, milliy uyg'onish, ongini uyg'otish, erkinlik, ozodlik, **mafkuraviy qurol**.

Kirish

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida yuz bergan muhim o'zgarishlar jadidchilik harakati bilan chambarchas bog'liqdir. Jadidlar jamiyatni isloh qilish, xalqni jaholatdan chiqarish, milliy ongni uyg'otish va zamonaviy taraqqiyot yo'liga boshlashda **vaqtli matbuotni eng muhim ma'rifiy va mafkuraviy qurol** sifatida tanladilar. Aynan gazeta va jurnallar orqali jadid ziyolilari o'z g'oyalarini keng ommaga yetkazish, yangi usul maktablarini targ'ib qilish, hamda ijtimoiy adolatsizliklarga munosabat bildirish imkoniga ega bo'ldilar. "Taraqqiy" (1906, Toshkent) gazetasi jadid matbuotining ilk namunalaridan biridir. Bundan tashqari o'sha davrlarda "Xurshid" (1906), "Shuhrat" (1907), "Sadoyi Turkiston" (1914–1915), "Sadoyi Farg'ona", "Najot", "El bayrog'i" singari gazetalari, Mahmudxo'ja Behbudiy muharrirligidagi "Oyina"

(1913–1915, Samarqand), shu bilan bir qatorda "Al-Isloh", "Turon", "Hurriyat" jurnallari xalqni savodli qilishga xizmat qilibgina qolmay **muhim ma'rifiy va mafkuraviy qurol** sifatida foydalanilgan.

Jadidchilik harakati va vaqtli matbuotning shakllanishi

Jadidchilik harakati dastlab ta'lim islohoti bilan boshlangan bo'lsa-da, tez orada keng qamrovli ijtimoiy-madaniy harakatga aylandi. Bu jarayonda **vaqtli matbuot jadid g'oyalarini yoyishning asosiy minbari** vazifasini bajardi. Jadidlar xalq bilan bevosita muloqot qilish, dolzarb muammolarni muhokama etish va islohot zaruratini tushuntirish uchun gazeta va jurnallarni eng samarali vosita deb bildilar.

Bu borada **Ismoil G'aspiralining "Tarjimon" gazetasi (1883–1918)** alohida ahamiyatga ega. Qrimda nashr etilgan ushbu gazeta Turkiston jadidlari uchun g'oyaviy maktab vazifasini o'tab, "**Til birligi, fikr birligi, ish birligi**" shiorini ilgari surdi. "Tarjimon" nafaqat axborot manbai, balki butun turkiy dunyo jadidlarini birlashtirgan intellektual maydon bo'ldi.

Turkistondagi jadid gazetalarning mazmuniy yo'nalishi

1905-yilgi Rossiya inqilobidan keyin Turkistonda milliy matbuot rivojiga nisbatan imkoniyatlar paydo bo'ldi. Natijada bir qator jadid gazetalarning nashri yo'lga qo'yildi.

- "**Taraqqiy**" gazetasi (1906, Toshkent) Turkistondagi ilk jadid gazetalaridan biri bo'lib,

Noshiri va muharriri - Ismoil Obiliy. Gazeta sahifalarida yangi usul maktablari, ta'lim islohoti, ilm-fan va jamiyat taraqqiyoti masalalari keng yoritilgan.

- **“Xurshid” (1906)** va **“Shuhrat” (1907)** gazetalarida *jadid ziyolilari jamiyatdagi ijtimoiy muammolar, axloq, tarbiya va zamonaviy hayot masalalarini ko'tarib chiqdilar. Bu nashrlar xalqni fikrlashga, savol berishga va yangilikka intilishga chorlagan.*

- **“Sadoyi Turkiston” (1914–1915)** esa *milliy uyg'onish g'oyalarining ochiq minbariga aylandi. Unda mustamlakachilik siyosati tanqid qilinib, jadidlarning siyosiy va ijtimoiy qarashlari aniq ifodalangan.*

- **“Sadoyi Farg'ona” (1914)** gazetasi esa *Farg'ona vodiysida jadidchilik g'oyalarini yoyishda muhim rol o'ynagan hududiy nashr sifatida tarixda qoldi.*

Jadid jurnallari va ularning intellectual ahamiyati

Gazetalar bilan bir qatorda jadidlar **jurnal** nashrlariga ham alohida e'tibor qaratdilar. Bu borada **“Oyina” jurnali (1913–1915, Samarqand)** alohida o'rin tutadi. Mahmudxo'ja Behbudiy muharrirligida chiqqan ushbu jurnal jadid jurnalistikasining yuksak namunasi hisoblanadi.

“Oyina” sahifalarida adabiyot, tarix, til, milliy o'zlik, madaniyat va ijtimoiy muammolar tahliliy ruhda yoritilgan. Jurnal o'quvchini faqat

axborot bilan emas, balki chuqur fikrlashga undagan, milliy o'zlikni anglashga xizmat qilgan.

“Al-Isloh”, “Turon” va “Hurriyat” kabi Turkiston jadid matbuotiga oid tarixiy nashrlar XX asr boshida Turkistonda milliy uyg'onish, ma'rifiy va siyosiy fikrlarni tarqatishda muhim rol o'ynagan manbalardir.

- **“Al-Isloh”** jadidlar va diniy ulamolar tomonidan chop etilgan jurnal bo'lib, Toshkentda 1915-1918 yillar davomida nashr qilingan. Noshiri va muharriri Abdurahmon Sodiq o'g'li (Sayyoh). Jurnal arabcha/turkiy matnda chop etilib, islom dini va jamiyatini isloh qilish g'oyalariga bag'ishlangan.

“Al-Isloh” nomi - arabcha *islah* (islohot) so'zidan - “isloh, to'g'rilash, yaxshilash” ma'nosini bildiradi.

Jurnalning asosiy maqsadi - *har tomonlama islom va jamiyatni yangilash,*

diniy bilimni keng targ'ib qilish va xato ta'limotlardan xalos etish. Unda din, axloq, siyosat, iqtisod va ijtimoiy hayotga oid maqolalar, she'rlar, sharhlar e'lon qilingan. Jurnal maktablar, ta'lim islohi va milliy ongini rivojlantirish haqida ham maqolalar chop qilgan. 5-soni chiqqach faoliyati to'xtatilgan.

- **“Turon”** - XX asr boshida Turkiston jadid matbuotining bir bo'laki sifatida chiqqan nashrdir. Dastlab Turkiston madaniyati va ilmiy fikrlarini targ'ib etish maqsadida tashkil etilgan. 1917-1918 yillarda *Turon* gazeta yoki jurnal sifatida faol

bo'lgan. Muharrirlari orasida Muhammad Amin Afandizoda va Abdulla Avloniy kabi jadid ziyolilar bo'lgan.

Nashr ijtimoiy, siyosiy, madaniy masalalarni yoritgan, milliy uyg'onish va mustaqillik g'oyalarini tarqatishga xizmat qilgan. Avloniy va boshqa ziyolilar matbuot orqali o'quvchilarga yangi fikrlar, islohotlar haqida xabar bergan. "Turon" jadid matbuotining muhim bo'lagi sifatida Turkiston ziyolilarining fikr almashuvi va ijtimoiy muammolarni muhokama qilish maydoni bo'lgan. Bu nashr orqali milliy madaniyat, til va ta'lim masalalari keng tartibda olg'a surilgan.

- "Hurriyat" (arabcha *hurriyat* - "erkinlik, ozodlik") gazeta va jadid matbuotining muhim nashri bo'lgan. Samarqandda 1917 yil 16 apreldan siyosiy, adabiy, iqtisodiy va ilmiy gazeta sifatida chop qila boshlangan. Jami 87 ta soni chiqqan. Birinchi muharriri Akobir Shohmansurov bo'lgan; keyinchalik Mardonqul Shohmuhammadzoda va Abdurauf Fitrat muharrir bo'lishgan. Nashrda Mahmudxo'ja Behbudiy, Said Ahmad Vasliy, Said Rizo Alizoda kabi ziyolilar ham maqolalar chop etgan.

"Hurriyat" gazetasining maqsadi - milliy ongini oshirish, erkinlik, adolat va muxtoriyat g'oyalarini targ'ib qilish. U turli siyosiy voqealar, ijtimoiy jarayonlar, maorif va adabiyot masalalarini jamoatchilikka yetkazgan. 1917-1918 yillar inqilob va siyosiy o'zgarishlarga boy davr bo'lgan; "Hurriyat" shu jarayonlarni yoritishda millat fikrini shakllantirgan nashr

sifatida ahamiyatli. Bu gazeta Turkiston muxtoriyati va milliy uyg'onish tarixidagi muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Jadid matbuotining dizayni, tuzilishi va shakli xususiyatlari

Jadid davri vaqtli matbuoti **Sharq an'analari va Yevropa gazetachiligi tamoyillari sinteziga** asoslangan holda shakllandi. Nashrlar arab yozuvidagi o'zbek (turkiy) tilda chop etilgan bo'lsa-da, mazmun va tuzilish jihatidan Yevropa matbuotiga yaqin edi.

Tarixiy manbalarga ko'ra, jadid gazetalarining aksariyati:

- **2 yoki 4 betli,**
- **qora-oq rangda,**
- **katta formatda (A2–A3)**

bo'lgan.

Matnlar ustun (kolonka) shaklida joylashtirilib, bu holat Yevropa jurnalistikasi ta'sirini ko'rsatadi. Gazeta nomlari sahifaning yuqori qismida yirik, sodda va bezaksiz shriftlarda berilgan. Bezaklarning deyarli ishlatilmasligi mazmun ustuvorligi tamoyiliga asoslangan.

Ichki tuzilma jihatidan jadid nashrlarida:

- bosh maqola,
- maorif va maktab bo'limi,
- ijtimoiy-siyosiy

maqolalar,

- xabarlar va e'lonlar,
- adabiy sahifalar doimiy

bo'lim sifatida mavjud bo'lgan.

Bu tuzilma hozirgi zamonaviy gazetalar strukturasi juda yaqin ekanini ko'rsatadi.

Gazeta nomi yuqori qismida **yirik, bezaksiz, aniq o'qiladigan arab yozuvida** berilgan. Bezaklar deyarli ishlatilmagan-**minimalizm va mazmun ustuvorligi** asosiy tamoyil bo'lgan. Ba'zi nashrlarda (masalan, "Oyina") nom ostida **shior yoki muharrir nomi** ko'rsatilgan.

Jadid nashrlarida quyidagi doimiy bo'limlar mavjud bo'lgan:

- **Bosh maqola (Muharrirdan)**-jamiyatdagi dolzarb masalaga bag'ishlangan

- **Maorif va maktab**-yangi usuldagi ta'lim targ'iboti

- **Ijtimoiy-siyosiy maqolalar**

- **Xabarlar va e'lonlar**

- **Adabiy sahifa** (she'r, hikoya, drama parchalari)

Bu tuzilma hozirgi zamonaviy gazeta strukturasi juda yaqin.

Jurnallarda esa dizay bir oz farq qilgan.

"Oyina" jurnaliga nisbatan:

- **8-16 betli**

- kichikroq formatda

- tahliliy va ilmiy-ma'rifiy mazmunda chiqqan.

Unda sahifalar mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirilib, sarlavhalar aniq ajratilgan.

Ba'zan **oddiy ramziy bezaklar** (chiziq, ramka) ishlatilgan.

Xulosa

Ushbu nashrlar Turkiston jadid matbuotining markaziy bo'g'inlari bo'lib, ular:

- *xalq ongini uyg'otish va ijtimoiy muammolarni muhokama qilish,*
- *milliy madaniyat, ta'lim va siyosiy*

erkinlik g'oyalarini targ'ib qilish,
- *jadid ziyolilarining fikr maydoni bo'lish* kabi vazifalarni bajarishgan.

Jadidlar davrida vaqtli matbuot **ma'rifat, milliy uyg'onish va ijtimoiy islohotlarning asosiy tayanchi** bo'lib xizmat qilgan. Gazeta va jurnallar orqali jadidlar xalq ongini uyg'otishga, yangi ta'lim tizimini targ'ib qilishga va jamiyatni modernizatsiya qilishga erishdilar.

Jadid matbuoti nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki bugungi milliy jurnalistika va publitsistikaning shakllanishida ham mustahkam poydevor bo'lib qolmoqda.

FITRAT AS A PUBLICIST AND EDITOR - HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF JADID JOURNALISM AND NATIONAL CONSCIOUSNESS

Jasmina CHORIYEVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi

ORCID:0009-0001-7770-313X

Abstract: This article examines the multifaceted activity of Abdurauf Fitrat as a publicist and editor, highlighting his decisive role in the

formation of Jadid journalism and the modernization of national consciousness in Central Asia at the beginning of the twentieth century. Fitrat's journalistic and editorial legacy is analyzed in the context of socio-political transformations, cultural awakening, and educational reform. Special attention is paid to his contributions to Jadid periodicals, his editorial principles, language and style, and his influence on the ideological orientation of the national press. The study demonstrates that Fitrat's publicism served not only as a means of information dissemination but also as a powerful instrument of social mobilization and intellectual renewal.

Keywords: Abdurauf Fitrat, Jadid journalism, publicism, editorial activity, national press, modernization, intellectual heritage

Introduction: The emergence of Jadid journalism at the turn of the twentieth century marked a crucial stage in the development of national media and public thought in Turkestan. In this historical context, journalism became not merely a channel for news transmission but a platform for enlightenment, reformist ideas, and socio-political debate. One of the most prominent representatives of this movement was Abdurauf Fitrat, whose activity as a publicist and editor left a profound imprint on the evolution of national journalism.

Fitrat belonged to the generation of Jadid intellectuals who viewed the press as a strategic tool for awakening

national consciousness, promoting education, and integrating society into global cultural and intellectual processes. His journalistic works addressed urgent issues such as ignorance, colonial dependence, cultural stagnation, language reform, and the need for modernization. As an editor, Fitrat contributed to shaping the ideological direction, stylistic standards, and professional ethics of Jadid publications.

The relevance of studying: Fitrat's publicistic and editorial heritage lies in its enduring significance for understanding the origins of modern Uzbek journalism, the formation of national identity, and the role of media in social transformation. This article aims to analyze Fitrat's activity as a publicist and editor, his thematic priorities, editorial strategies, and his contribution to the development of Jadid journalism.

The Historical Context of Jadid Journalism

Jadid journalism emerged in response to profound political, social, and cultural challenges faced by Muslim societies in Central Asia under colonial rule. The Jadids sought to reform traditional education, promote scientific knowledge, and foster national self-awareness. The press became one of their most effective instruments.

Newspapers and magazines such as *Taraqqiy*, *Sadoi Turkiston*, *Hurriyat*, and *Oyina* served as platforms for discussing reformist

ideas, criticizing social backwardness, and advocating progress. In this environment, the publicist assumed the role of educator, moral guide, and political thinker. Fitrat's entry into journalism coincided with the peak of Jadid intellectual activity, allowing him to influence both content and form of the emerging national press.

Fitrat as a Publicist: Ideological Foundations

Fitrat's publicism was grounded in the idea that social progress could only be achieved through enlightenment and critical thinking. His articles reflected a deep concern for the fate of the nation and emphasized the necessity of reform in education, culture, and governance.

A defining feature of Fitrat's publicistic style was the synthesis of Eastern intellectual traditions with Western political and philosophical concepts. He skillfully employed historical comparisons, rhetorical questions, and sharp social critique to engage readers. Fitrat did not limit himself to abstract theorizing; instead, he addressed concrete social problems, such as the condition of schools, the role of women in society, and the responsibility of intellectuals.

His publicistic texts often carried a polemical character, aimed at challenging conservative views and encouraging active participation in reform processes. In this sense, Fitrat's journalism functioned as a catalyst for public debate and ideological transformation.

Editorial Activity and Its Significance

As an editor, Fitrat played a crucial role in shaping the structure, content, and mission of Jadid periodicals. Editorial work in the Jadid press required not only technical skills but also ideological clarity and moral responsibility. Fitrat approached editing as a form of intellectual leadership.

He emphasized accuracy, clarity, and social relevance in published materials. Under his editorial guidance, periodicals became platforms for diverse genres, including analytical articles, essays, literary works, and translations. Fitrat encouraged young authors and intellectuals to contribute, thereby fostering a new generation of journalists and writers.

Editorial independence was a key principle for Fitrat. Despite censorship and political pressure, he sought to maintain the critical and reformist orientation of publications. This editorial stance contributed to the credibility and influence of Jadid journalism among readers.

Language and Style in Fitrat's Journalism

One of Fitrat's major contributions to Jadid journalism was his approach to language and style. He advocated for a clear, accessible, and expressive language that could reach a broad audience. Rejecting overly archaic forms, Fitrat promoted linguistic reform as part of cultural modernization.

His publicistic language combined emotional appeal with logical argumentation. This stylistic balance allowed him to address complex issues in a manner understandable to ordinary readers while retaining intellectual depth. Fitrat's mastery of language enhanced the persuasive power of his articles and reinforced the educational mission of the press.

Socio-Political Themes in Fitrat's Articles

Fitrat's journalism addressed a wide range of socio-political issues. He criticized colonial policies, social injustice, and political passivity, urging readers to take responsibility for their collective future. His articles often emphasized national unity, cultural dignity, and the importance of self-determination.

Education occupied a central place in Fitrat's publicistic agenda. He viewed modern schooling as the foundation of national progress and repeatedly highlighted the need for curriculum reform, teacher training, and intellectual openness. Another significant theme was cultural identity. Fitrat sought to reconcile national traditions with modern values, arguing that genuine progress did not require abandoning cultural heritage but reinterpreting it in a contemporary context.

Fitrat and the Formation of National Journalism

Fitrat's publicistic and editorial activities contributed to the institutionalization of journalism as a

social profession. He helped establish standards of responsibility, critical thinking, and public service that later became integral to national journalism. By treating journalism as a form of civic engagement, Fitrat elevated the role of the journalist from mere reporter to public intellectual. This understanding influenced subsequent generations and shaped the ethical foundations of the national press.

Comparative Perspective: Fitrat and Other Jadid Publicists

While Fitrat shared common goals with other Jadid figures such as Mahmudkhoja Behbudiy and Abdulla Avloniy, his publicism was distinguished by its philosophical depth and analytical rigor. Compared to Behbudiy's pragmatic approach, Fitrat's writings displayed a more pronounced theoretical orientation.

This diversity within Jadid journalism enriched the intellectual landscape and allowed the movement to address multiple dimensions of social reform. Fitrat's contribution complemented and expanded the collective effort of Jadid publicists.

The Contemporary Relevance of Fitrat's Legacy

Today, Fitrat's journalistic heritage remains relevant for understanding the role of media in social development. His emphasis on intellectual responsibility, ethical journalism, and national consciousness resonates with contemporary debates on media credibility and public trust.

In the era of digital media and globalization, revisiting Fitrat's ideas

offers valuable insights into how journalism can balance national identity with global engagement.

Conclusion: Abdurauf Fitrat's activity as a publicist and editor represents a foundational chapter in the history of Jadid journalism and national media development. Through his writings and editorial leadership, Fitrat transformed journalism into an instrument of enlightenment, social critique, and cultural renewal.

His legacy demonstrates that journalism, when guided by intellectual integrity and social responsibility, can play a decisive role in shaping national consciousness and promoting progress. The study of Fitrat's publicistic and editorial heritage is therefore essential not only for historical scholarship but also for contemporary media theory and practice.

References:

1. Fitrat, A. Selected Works. Tashkent: Fan Publishing House, 2006.
2. Behbudiy, M. Journalistic Heritage. Tashkent: Ma'naviyat, 2001.
3. Avloniy, A. Turkic Gulistan or Morality. Tashkent: Sharq, 1992.
4. Karimov, N. Jadid Movement and National Awakening. Tashkent: Akademnashr, 2010.
5. Qosimov, B. History of Uzbek Journalism. Tashkent: O'zbekiston, 2015.

JADID MATBUOTINING MILLIY JURNALISTIKA

TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Hojiakbar MAXAMADJANOV

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadid matbuotining milliy jurnalistika taraqqiyotidagi o'rni, uning g'oyaviy-ma'rifiy yo'nalishlari hamda ijtimoiy-siyosiy ongni shakllantirishdagi tarixiy ahamiyati kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda jadidchilik harakati doirasida vujudga kelgan "Taraqqiy", "Hurriyat", "Ishtirokiyun", "Shuhrat", "Osiyo", "Mushtum" kabi nashrlar materiallari asosida jadid publitsistikasining asosiy mavzulari — hurriyat va istiqloq g'oyasi, mustaqil Turkiston davlati barpo etish masalasi, xalqni ilm-ma'rifatga chorlash, milliy til va madaniyatni asrash, mustamlakachilik va zo'ravon siyosatga qarshi tanqidiy munosabatlar yoritilgan.

Maqolada Ismoil Obidiy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Hoji Muin, Abdulla Qodiriy kabi jadid mutafakkirlarining publitsistik merosi tahlil qilinib, ularning milliy jurnalistika rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda ochib berilgan. Jadid matbuotining xalqona va ta'sirchan tili, badiiy publitsistika va felyeton janrining shakllanishidagi o'rni, matbuot orqali milliy o'zlikni anglash va ijtimoiy adolat g'oyalarini targ'ib

etish usullari tahlil markaziga qo'yilgan.

Shuningdek, tadqiqotda jadidchilik g'oyalarining bugungi Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi bilan uzviy bog'liqligi asoslanib, jadid matbuoti tajribasini zamonaviy jurnalistika va yosh kadrlar tayyorlash jarayonida metodik manba sifatida qo'llash zarurligi ilmiy xulosalar bilan ifodalangan.

Kalit so'zlar: jadid matbuoti, milliy jurnalistika taraqqiyoti, jadidchilik harakati, Turkiston jadidlari, publitsistika tarixi, milliy uyg'onish, hurriyat va istiqlol g'oyasi, mustaqil Turkiston konsepsiyasi, jadid publitsistikasi, felyeton janri, ma'rifatparvarlik g'oyalari, milliy til va matbuot, ijtimoiy tanqid, Yangi O'zbekiston va jadidlar merosi.

Milliy matbuotimiz vujudga kelganiga bu yil 120 yil bo'lar ekan. Shu 120 yil ichida dunyo mezoni necha marotaba o'zgarib, yangilanmadi deysiz. 1906-yilning 27-iyunida milliy matbuotimizning "ko'zi yoridi". Endi atak-chechak qilgan go'dakdek porloq umidlar bilan Ismoil Obidiy o'z farzandiga "Taraqqiy" deb nom qo'ydi. Turkistonning ertasi tom ma'noda shu gazetaga bog'liq ham edi. Ammo "Omon-omon" zamonlar emas edi o'sha paytlar. Shunday bo'lsada Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Hoji Muin Mehriy, Abduqodir Shakuriy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Ismoil Obidov, Sadridin Ayniy kabi millat oydinlari,

milliy jurnalistikamizning otalari o'z gazetalarini chiqarib "Buyuk Turkiston" g'oyasi asosida birlashadilar.

Muhtaram yurtboshimizning 2025-yil 27-iyun "Matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni" munosabati bilan ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan tabriklarida atoqli jadid bobomiz Hoji Muin hazratlarining "Matbuot tarixi—Uyg'onish davri tarixining bir bo'lagidir" degan so'zlarini iqtibos qilib keltirgan edilar.

"Rusiya inqilobining sakkizinchi oyinda, bolsheviklarning «Dushman bilan yarashib, mamlakatni halokatdan qutqaramiz!» deb qilich quvvati-la hukumatni Kirinskiydan tortib olg'onlari va o'shal kundan e'tiboran Turkistonning markazi bo'lg'on Toshkandda ham qancha qonlar to'kib, hukumat idorasini o'z qo'llariga olg'onlari, ammo hozirgacha xalq va mamlakat foydasiga bir pullik ish ko'rsata olmay, balki xorijiy qon to'kilishlar ustinda Rusiya doxilinda ham urush chiqarib butun Rusiya xalqini falokat va halokatga tushurmoqda bo'lg'onlari barchaga ma'lum bo'lsa kerak.

Sulhg'a kelganda, «Tezdan, balki yanvarg'acha dushman bilan yarashamiz» deb va'da bergan bo'lsalar ham, bu to'g'ruda hanuz qat'iy bir qaror chiqarg'onlari ma'lum emasdur..." "Hurriyat" gazetasi, 1918-yil, 9-yanvar

Ushbu maqolada ko'rinib turibdiki yolg'onchi va manfur qizillarning qizil yuzlari ochib

tashlangan. Mufrat "sotsializm" maslagida bo'lgan bolsheviklar "Biz kichik millatlarga tamom hurriyat va istiqlol beramiz!" degan xitobnomali yolg'onlari faqat qog'ozda qoldi. Istiqloliyat e'lon etgan millatlarga to'p va pulemyot bilan muqobala etdilar va etmaktalar. (Hoji Muin).

Maqola sof xalqona tilda yozilgan. Unda xalq dardi qiymalagichdan birma-bir o'tkazilgan. Hoji Muin, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Abduqodir Shakuriy, Maxmudxo'ja Behbudiy kabi Buxoro va Samarqandlik jadidlar asosan o'zbek va tojik tillarida maqolalar yozganlar. Jadid adabiyotida badiiy uslubiyat va til masalasidagi g'oyat noziklik va takrorlanmas so'zlar yuksak adabiy mahorat natijasida yozilgan. Fitrat domla "Ishtirokiyun" gazetasida tilimiz haqida shunday deganlar:

"Bizning juda boy, chiroyli tilimiz bor, bu tilda ifoda etib bo'lmaydigan fikr-tuyg'u, holat yo'q. Haqiqatan ham o'zbek tili o'zining so'zga boyligi, musiqiyli, ohangdorligi, so'z birikmalarining qulayligi, maqol, matal va iboralarning ko'pligi, so'zlarining serma'noligi bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Shu ma'noda uchun boy va katta tarixga ega bo'lgan tilimizni va undagi bebaho asarlarni avaylab-asrab keyingi avlodga yetkazish har birimizning burchimizdir."

Jadid bobolarimizda haqiqiy bashoratchilik qobiliyati bo'lgan. Fitrat hazratlari o'zlarining sof fitratlari orqali dunyodagi eng go'zal til turkiy

til ekanligini lekin "bolsheviklar" uni buzib gapirib tilimizni haqorat etmaktalar deb bundan 107 yil avval yozgan edilar. Vaholanku uning asorati 100 yildan keyin ham sof turkiy millatga chipqondek ozor bermoqda. Fitrat domla tom ma'noda yigirmanchi asrning Navoiysi edilar. Arab, fors, turk, rus tillarini puxta bilganlar. Maqola "Ishtirokiyun" ro'znomasining 1919-yil 12-iyundagi 132-sonida bosilgan. Ko'pchilikning e'tiborini tortgani, turli munozaralarga sabab bo'lgani uchun shu ro'znomaning 23 avgust sonida Fitrat «Tilimiz» sarlavhasi ostida yana chiqish qilgan va turli xat, savollarga javob bergan. Maqolada eski turkiy tildagi ayrim so'zlarning lug'aviy ma'nosi va eski Usmonli tilidagi ayrim so'zlarni tub ma'nosi haqida ham to'xtalib o'tilgan. Fitrat domla har bir so'zga takrorlanmas mo'jiza sifatida qaraganlar.

Jadid matbuotidagi birinchi eng muhim masala bu hurriyat va mustaqil Turkiston davlatini qurish bo'lsa, ikkinchi masala sharqona tarbiya, sof islomiy ananalar asosida kelajak avlodni tarbiyalash bo'lgan.

Har kun o'luram shomg'acha men g'amga giriftor,

Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.

Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,

Men xastayamu millatim o'lmish nega bemor.

1917-yil, may. Abdulla Avloniy

Avloniy hazratlari o'zlarining qisqa lekin g'oyat sermahzul umrlarini yoshlar tarbiyasi va millat kelajagiga bag'ishladilar. 7 yoshlarida O'qchidagi eski maktabda Akromxon domlada savod chiqargan bo'lsalar-da, madrasa ta'limi uchun moddiy qiyinchiliklar tufayli 1891-yildan faqat qish kunlari o'qib qolgan kunlari mardikorlikda ishlaganlar. Shu tufayli ham kelajakda ko'plab bolalarning xat-savodini bepulga chiqarib beradilar. Avloniy hazratlarining milliy matbuotimiz tarixiga qo'shgan ulkan hissasi milliy jurnalistikamiz uchun tarbiya maktabi bo'lgan edi desak mubolag'a bo'lmaydi.

1907-yildan o'z hovlisida "Shuhrat" gazetasini chiqara boshladi. Ammo gazetaning yo'li ayon bo'lishi bilan do'stidan dushmani ko'paydi. Natijada 10-soni chiqib bekildi. Redaksiya asbob-ashyolari qog'ozlar va materiallar hammasi musodara qilindi. Lekin Avloniy bo'sh kelmadi. A. Bektemirov nomiga ruxsat olib "Osiyo" ni chiqara boshladi. Bu gazetalar o'zbek milliy matbuotining dastlabki namunalari bo'lishi bilan ham muhim edi.

Yaqinda suyuqli yozuvchimiz Nurali Qobul bir suhbatda shunday fikrni ilgari surdilar. "Islom dunyosida 55 foiz inson o'qish yozishni bilmas ekan, 2 milliardlik islom dunyosida, daxshatli fakt bu. O'rta Osiyoda esa atigi 0,7 foiz odam kitob o'qir ekan." Bundan yuz yil avval ham Turkistonda vaziyat bundan o'n barobar yomonroq bo'lgan. Bu haqida Avloniy hazratlari

o'zlarining "Ma'daniyat to'lqunlari" maqolalarida shunday deydilar:

qalblar uchun!

26-may 2015

Abdulla Avloniy. "Ma'daniyat to'lqunlari"

"Har kimga ma'lumdirki, dengizlarning to'lqunlari bir tarafdin ikkinchi tarafg'a ko'chub yuriydir.

Bu kun bir tarafda to'lqun bo'lsa, ertasi ikkinchi tarafda boshlanub, avvalgi shovullab, qichqirub, shodligindanmi yoki boshqa bir sababdanmi bir necha sajin yuqoriga sakrashub turgon yerlari sukut va sokit bo'lub qoladir. Shunga o'xshash Bani bashar (Odam bolalari) orasida ham madaniyat to'lqunlari quvishub va surishub yuriydir. Bir asr ichinda taraqqiy va madaniyat dunyosida g'ota urub, suzishub yurgan bir qavmni ko'rasanki, ikkinchi asrda tanazzul dunyosiga yuzlanub, vahshiylik olamining eng og'ir nuqtasiga borub yetadur. Buning sababi ijtihod va g'ayratning ozayuvi, ittifoq, insof va adolatning yo'qoluvi, xalqning ilmu ma'rifatdan uzoqlashub, buzuq ishlarga mayl va rag'batlari ortuvidir."

"Har bir millat maishat tarafidan taraqqiyga yuz qo'ymasa, ma'naviy tarafdan, ya'ni ma'rifat tarafidan ham taraqqiy qilolmas, bir kishining o'z maishatiga yetarlik molu ashyosi bo'lmasa va bularning sababiga harakat qilmasa, moddiy va ma'naviy ishlarni qilmoqdan ojiz qolur. Va bunday ochu yalang'och o'z avqotini o'tkaraolmayturgan bir xalqqa ma'rifat, madaniyat, ulum va funundan

dars vermak munosib bir ish o'lmasa kerak, chunki faqir xalqlarning kechakunduz fikri-zikri non topmak va bolachaqaqasining qornini to'yg'uzmakdir. Taajjubki, mamlakatimizning yerlari, o'simlik tuprog'i barakatlik bo'lib turub, yerli xalq och va yalang'och, boyqush kabi vayronalarda umr o'tkaradirlar.

Qariya[1] va qishloq odamlarini bir tarafga qo'yub turib, shahardagi madaniylarimizga ko'z solsak, madaniyat to'lqunlari bizlarni kemalarimiz ila qayu yerga olib ketub turg'onlig'i ochiq ma'lum bo'ladir. Xalqimizning yuzdan to'rtini boyga, ikisini ulamoga, uchini eshonga, beshini dehqonga chiqarsak, qolgan 86 si ko'mirchi, temirchi, yamoqchi, fanarchi va qorovulchilik kabi eng past xizmatlarda turub, kunlik avqotlarini zo'rg'a o'tkazadilar. Bularning orasida oyda, yilda bir martoba go'sht, yog' ko'rmay umr o'tkaradurg'onlari, butun yilni(ng) birgina kiyim ila o'tkaradurg'onlari, hifzi sihat qaysi, madaniyatni na ekanini tushunmaydirganlari ko'bdir. Bularga oni tushundirmak, yerdan turub, yulduzlarga qo'l so'zma ila barobardir."

Ko'rinib turibdiki Turkiston xalqini bundan yuz yil burun ilm, ma'rifatdan yiroqlashtirgan "Qora qozon"ni oqartirish, birini ikki qilish dardida aqchaning ortidan quvganlar. Zamon mezoni esa ilm ma'rifat qozonida qaynashni talab qilar edi.

Avloniy janoblarining 1913-yil "Hurriyat " gazetasida chop etilgan "Kim nimani yaxshi ko'rar maqolasida

hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan .

"Ehtimol, bizning xalq ilmu ma'rifatni, tarbiya va ta'limni, hunar va sanoatni yaxshi ko'rar, deb o'ylaydurgondursiz? Yoq, bu fikringiz yonglish.

Eshonlarimiz toat va ibodat, pandu nasihat, zikru tasbeh o'rniga to'ylardan to'n kiyub, ko'b oshab, ko'p uxlashni yaxshi ko'rurlar.

Ulamolarimiz darsu ta'lim o'rniga, bir-birlari ila o'run talashib, mukarrir va mudarris bo'lishni, o'zlari bo'lolmay qolsalar, eshikma-eshik yurub saylovni buzishni yaxshi ko'rurlar.

Boylarimiz orqa-onglariga qaramasdan, foyda va zararlarini oyirmasdan bir-birlariga raqobat qilaman deb, «bonka» va «kredit»larini ko'payturub, doffilari tor kelganda rus va yahudiylarning mollarini bukub-sinishini yaxshi ko'rurlar. Muallimlarimiz bir-birlaridan qizg'onishub, bolalarni arzon o'qitaman deb, bir o'zlariga yuz, yuzdan ortuq bola yig'ub, o'zlari to'y va marakalarda bolalarning umrini bekor o'tkarishni yaxshi ko'rarlar.

Muazzinlarimiz azonni yaxshilab adoyi maxraj qilub aytishni o'rganmay, bir joyda to'y bo'lub qolsa, «Falonchinikiga oshga-ho!» deb qiroat ila qichqirishni yaxshi ko'rurlar. Onalarimiz bilim va tarbiya o'rniga erlari ila urushub-talashub qizlariga mol qilmakni yaxshi ko'rurlar.

Otalarimiz bolalariga o'qutmak va ta'lim bermak o'rniga «O'g'lum endi

kattakon yigit bo'lding, shuncha o'quganing yetar, pul top!» — deb «tashishka» — hammollik qildirishni yaxshi ko'rurlar. Savodxonlarimiz jarida va jurnallar, tarix va romonlar o'rniga Daqyonus zamonidan qolg'on, xurofotlar ila tolg'on «Andog' urdilarki, gard-gard bo'lub ketdi», deb loflar yozilg'on kitoblarni og'izlarini qufurturub oqumoqni yaxshi ko'rurlar.

Ammo men bo'lsam, hozirgi zamonda indamasdan turishni yaxshi ko'rurman." [Abdulla Avloniy]

Milliy jadidchigimizda achchiq tanqid, kesatqli maqolalar va felyetonlar orqali o'sha zamondagi poraxo'r amaldorlar, ochko'z boylarni qattiq tanqid ostiga olish orqali ularning ko'zlarini ochmoqlikni maqsad qilganlar. Gap felyaton haqida ketsa "Felyatonlar qirol" deb qozongan, milliy romanchiligimiz asoschisi Abdulla Qodiriy nomini tilga olmaslik yuzsizlik bo'lardi. Buyuk adibimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Xurshid Do'stmuhammadning "Yolg'iz" qissalarida Qodiriy buyuk ingliz faylasufi va siyosatchisi Jon Milonga qiyoslagan edilar. Jon Milton (1608-1674 yillar) va Abdulla Qodiriy o'xshash taqdir egalari. Ikki buyuk faylasuf umrini ilm-u ma'rifatga, millatning ertangi porloq kelajagi uchun bag'ishlaydi. Milton qirol va parlamentni, ochko'z burjua qatlami vakillarini achchiq tanqid qilib maqolalar yozadi. Qodiriy ham o'z maqolalari va asarlarida Xudoyorxonni va milliy burjua qatlami bo'lgan to'ra-yu beklarimizni tanqid qilib

achchiqdan achchiq maqolalar yozadi. "Mushtum" jurnalidagi "Yig'indi gaplar" (1926yil 25-fevralda) maqolasi orqali amaldagi hukumat yuziga ko'rinmas tarsaki tushuradi. (Hattoki o'sha davrdagi hukumat boshliqlari Yo'ldosh Oxunboboyevni Yo'ldosh Oxun, Akmal Ikromovni esa "Akmalcha" deb ataydi.) Shu maqolasidan so'ng bolshevik hukumati 1926-yilda Qodiriy qamoqqa jo'natadi. Yig'indi gaplar maqolasini Abdulla Qodiriy "Ovsar" tahallusida yozadi. (Mushtumda Julqunboy) Yig'indi gaplarda Turkistondagi maorif masalalaridan tortib siyosiy iqtisodiy masalalar qattiq tanqid ostiga olingan. Masalan:

"Er islohoti munosabati bilan O'zbekistonda boshqa islohotlar ham yasalar emish, deb eshitdim. Darhaqiqat, mamlakatda islohotga muhtoj masalalar ko'bdir. Masalan, kattalarga aql va basirat islohoti, muharrirlarga til va ma'no, shoirlarga ilhom va uslub (ma'no bo'lmasa ham mayli), yoshlarga axloq va kiyim, xotinlarga jabru zulm, domlarga din va salla, «Mushtum» yozishguchilariga faqat shaxslarning yoqasiga yopisha berishlik va boshqa mavzular to'g'risida o'ylab ham qaramaslik va hokazo islohotlarga nihoyat darajada ehtiyoj ko'bdir."

Ovsar.

«Mushtum», 1926 yil, 25 fevral, 2(27)-son, 2-3-betlar.

Mahmudxo'ja Behbudiy (1875–1919) publitsistik ijodining o'ziga xos xususiyatlari.

1899–1900-yillarda haj safariga chiqqan Behbudiy sakkiz oy mobaynida kezib, arab mamlakatlarini o'rgandi. U vataniga ko'plab kitoblar va jurnallar bilan qaytgach, Ismoil G'aspirali nashr etayotgan «Tarjimon» gazetasining doimiy o'quvchisiga aylandi. Shu safardan keyin Behbudiy o'sha paytda mahalliy tilda yagona bo'lgan «Turkiston viloyatining gazetasi» bilan faol hamkorlik qilishga kirishdi. «Samarqanddan maktublar» rukni ostida doimiy ravishda uning xabarlarini bosilib turardi. 1903-yil 14-fevralda e'lon qilingan korrespondensiyasida Behbudiy Samarqandda sudlov ishlarida amalga oshirilgan ba'zi o'zgarishlar haqida hikoya qildi. Bu uning odamlarni huquq bobida xabardor va ma'rifatli qilishga qaratilgan dastlabki maqolalaridan biri edi.

Behbudiyning jadid maktablarida jug'rofiyadan dars berilishiga va inson hayotida uning ahamiyatini ko'rsatishga bag'ishlangan «Jug'rofiya ilmi» sarlavhali maqolasi katta aks-sado uyg'otdi. «3 ming sanadan beri-yildan-yilga rivoj topib bir necha asrdan beri nihoyat martabada taraqqiy qilib, naf' bo'lib, hatto hozirgi sanaga bolalar maktabiga ham ushbu ilmi muqaddimasidan boshlab dars beradurlar. Dunyoda turuvchi odamni al-fununlariga o'qiladurg'on mo'tabar va keraklik ilm va fanlardan biri ushbu jug'rofiya ilmidur», deb yozdi u.

1908-yil Behbudiy publitsistik faoliyatining qizg'in davrlaridan bo'ldi. Jadidlar bilan an'anaviy

islomchilar o'rtasidagi bo'linish chuqurlashayotgan bu paytda «Turkiston viloyatining gazetasi» sahifalarida uning «Bayoni ma'zdrat» (1908, 1-son), «Muhorabo musulmonlarga yoqarmu?» (15-son), «Bayoni hol» (19-son), «Bir afsizlik xabar» (30-son), «Majlisi imtihon» (33-son), «Mutolaaxona» (48-son), «Qabrisoni musulimin» (51-son), «Qonun» (63–65-sonlar), «Tarix va jug'rofiya» (90-son), «Tavzeh» (94-son) kabi yigirmaga yaqin maqolasi chop etildi.

«Tarix va jug'rofiya» asari ilmiy dalillar bilan asoslangan publitsistik maqola bo'lib, unda, jumladan, shunday deyilgan edi: «Zamonki ilm va maorif ilmsiz millat ilmsiz qavm asir va zaif qolur. Ilmsiz davlatni foydasi yo'q, ilmsiz dunyoni hayoti yo'q, agar bo'lsa-da, sabotisiz, bu ilmlardan yolg'uz sarf va nahv, mantiq, qalam va fiqh emas, balki ular ustiga hikmat, siyosat, tarix, qadima va jadida va ahvoli zamoni hozira va asnoni muhovara (mulohoza) ham purgrom ta'lim va tadrismizga kerak». [Jahon jurnalistikasi tarixi–F.A.Mo'minov]

Behbudiyning ko'pgina maqolalari milliy aynanlik, birdamlik masalasiga bag'ishlangan, garchi ularda bunday istiloh bevosita ishlatilmagan bo'lsa ham «Millatlar qanday taraqqiy etar» maqolasida u «Butun islohi maktab, madrasa, ya'ni, islohi millatga ko'shish qilinmasa, bir asr so'ngra diyonat barbod bo'lur va aning javobi mas'uliyati bugungilarga qolur», deya ta'kidlar ekan, «avomlik

naqadar ko'paygan, biz musulmonmiz», deb qayg'ulanib yozib: «Musulmonlarga ilm lozim, amal lozim, o'qimoq kerak», — deya ta'kidlagan.

«Ehtiyoji millat» maqolasida ham ushbu masalalar ko'tarilgan edi. «Boshqa millatlarga qaralsa, ko'rilurki, muntazam maktablari bor, bor ul maktabda diniy ilm. Ustunda dunyoviy ilm va fanlar ham o'qilur, chunki dunyoga turmak uchun dunyoviy ilm va fan lozimdur». Aks holda, Behbudiy fikricha, «zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo'lur.»

Bugun biz shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda yashayapmiz. Bir daqiqa u yoqda tursin bir soniyaga ham chalg'ishga haqqimiz yo'q. Muxtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2023-yil 22-dekabr kuni Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida Jadidlar g'oyasi— Yangi O'zbekiston strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va hamohang deb ta'kidladilar. «Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur» [Shavkat Mirziyoyev]

Yurtboshimizning ushbu fikrlari haqiqatdan ham milliy jadidchilik g'oyasi va usullarini bugungi kundagi zamonaviy matbuotimiz xodimlari va yosh kadrlarimiz uchun dasturi-amal, darslik sifatida qo'llash maqsadga

muvofiq bo'lar edi. Zero buyuk jadid bobolarimizning maqsadi ham porloq kelajak, yurt istiqboliyati va hurriyat, hurfikrlilik bo'lgan. Ular "Buyuk Turkiston g'oyasi", "Turkiston umumiy uyimiz" g'oyasi asosida millatimizning porloq kelajagini orzu qilib bu yo'lda jonlari va qonlarini fido etdilar. Behuda to'kilgan qon xun so'rar deganlaridek ozodlik uchun kurashgan bobolarimizga to'p va pulyemot o'qtalغان Qizil imperiyaning umri uzoqqa cho'zilmadi. Yolg'on saltanatini rostgo'ylik qulatdi. Istiqlol sharofati bilan bobolarimizning pok va muazzam nomlari oqlandi, nomlari abadiylashtirildi. Milliy matbuotimiz qaytatdan tug'ildi. Bundan yuz yil avval endi atak-chechak qilishni boshlagan matbuotimizni ko'mishgan bo'lsa, yuz yil o'tib u semurg' qushidek o'z kulidan qaytadan tirildi. Endi uning abadiy yashashi, jadidlarimizning g'oyalarini tatbiq etish biz yoshlarning Yangi O'zbekiston uchun muqaddas missiyasidir.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. F.A.Mo'minov. (guruh rahbari) Jahon jurnalistikasi tarixi. T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", 2006. 290-300-betlar.
2. Abdurauf Fitrat. Oila. T.: "Yangi asr avlodi", 2016. Kirish. 3-4-betlar
3. Begali Qosimov. Yetti maqola yoxud Hoji Muin qismati (maqola). 08.15.2021.

4. "Jadidlar" to'plami Abdulla Avloniy. T.: "Yoshlar nashriyot uyi". 2021. 7-8 betlar.

5. Abdulla Qodiriy. "Yig'indi gaplar" 1926-yil, 2(27) son, 2-3-betlar.

6. Xurshid Do'stmuhammad. Yolg'iz. T.: "Mashhur press". 192-bet. 2019-yil.

7. Maxmudxo'ja Behbudiy. "Millatlar qanday taraqqiy etar". Maqola. "Xurshid" gazetasi. 1913-yil. 17-may.

8. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. 4-5-betlar. T.: "Hilol" nashriyoti. 2023.

**ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАН
ТАДЖИКИСТАНА:
СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ**

И.И.Хамидиён

доктор филологических наук,
профессор гуманитарно-
педагогического факультета
Международного
университета туризма

и предпринимательства

Таджикистана

ORCID:0009-0000-5639-8060

Б.С.Мансурова

кандидат филологических
наук, доцент, заведующая кафедрой
отечественной и международной
журналистики
Российско-Таджикского
(Славянского) университета.

Политическая реклама играет неоспоримую роль и имеет особый статус в современной политической системе, и её изучение и анализ также имеют большое значение для журналистского сообщества нашей страны. Политологи, юристы, социологи и представители других областей науки начали изучать этот феномен гораздо раньше. Данный вопрос поучителен в нескольких отношениях, а история политической рекламы и её развития доказывает, что её элементы использовались ещё при жизни Платона. В таджикских пословицах «Худиро зан, бегона тарсад» («Бей своих, чтобы чужие боялись») и «Духтарам гуфтам, келинам шунав» («Говорю дочери, чтобы невестка услышала») отчётливо видны элементы, формирующие политическую и скрытую рекламу.

Качественный исследования по этой тематике приходят к началу Первой мировой войны. С тех пор особое внимание уделяется изучению проблем политической коммуникации, анализу материалов

средств массовой информации, факторов, влияющих на избирательные кампании, и интерпретации их содержания.

Политическая реклама понимается как передача смыслов, важных для функционирования политической системы. В политической коммуникации преобладают знаки, выражающие смысл информации, и типы её интерпретации [7, с. 92].

Кругом пользователей и производителей политической рекламы являются специализированные учреждения, политические партии, средства массовой информации и информационные агентства. Политическая реклама также широко используется в повседневной жизни или обществе, и она не лишена значения.

Этот вопрос очень точно отражен в статье исследователя Собирова С.Н. «Влияние политической рекламы на политическое поведение граждан». В частности, авторы считают: «политическая реклама создает реальные условия для деятельности и позволяет политическим силам достигать своих целей и задач через избирателей. Ищущие интересов, осуществляя политическую рекламу, в конечном итоге предоставляют избирателям условия для совершения правильного выбора и с технологической точки зрения

удовлетворяют потребности детерминанта» [12, с. 51].

Следует отметить, что политическая реклама – это вид политической коммуникации в плане отбора и целенаправленного воздействия на определенные группы. Она отражает сущность преимуществ определенных политических сил, побуждает избирателей поддерживать их, формирует в общественном сознании определенное представление о сущности этих политических сил, создает идею и формирует желаемое психологическое отношение к тому или иному кандидату.

Коммуникативная сущность политической рекламы заключается в том, что она устанавливает контакт между представителями власти и претендентами на ту или иную должность в государственных и общественных структурах посредством различных мероприятий [1, с. 42].

Политическая реклама является носителем идей, формирует идею, создает образ, или символы и мифы. Она также выполняет информационную функцию, поскольку одной из важных задач политической рекламы является информирование и ознакомление электората с партией, ее программой, кандидатом от партии, его идеями и взглядами, предложениями и программой действий. При этом данный процесс изучает

преимущества кандидата перед оппонентом [2, с. 17].

Стоит отметить, что в Таджикистане, в отличие от Европы или Америки, влияние или формирование образа не достигается путем очернения или принижения чести и репутации оппонента. Во всяком случае, подобный опыт до настоящего времени не использовался в политических кампаниях.

Политическая реклама функционирует в контексте политической конкуренции и отличает свой объект от других. Поэтому можно говорить о ее социально-идеологической функции. Цель политической рекламы – побудить людей к участию в определенных политических процессах, включая выборы.

Объектом политической рекламы всегда являются политические партии, кандидаты, их программы, а также движения поддержки или протеста. «Субъектом политической рекламы является рекламодатель (организация или политическое лицо). Они формулируют и уточняют свою политическую волю [10, с. 128].

В политической рекламе используются различные методы воздействия на аудиторию, и реакция электората всегда учитывается. Использование эмоций и других подобных приемов всегда эффективно. Цель достигается вербальными, аудиовизуальными и звуковыми средствами.

Учитывая, что Народная демократическая партия Таджикистана (НДПТ) занимает достойное место в политической системе нашей страны по сравнению с другими политическими партиями, а её деятельность значительна, доступна и эффективна, в статье мы приведём пример из опыта этой партии. В ходе парламентских выборов 2025 года для распространения пропагандистских материалов партией были созданы

информационные и пропагандистские страницы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, однако страницы в Twitter и Instagram неактивны до сих пор, причиной чего является нехватка персонала и отсутствие специализированных знаний. В ходе предвыборной кампании НДПТ расширила свою пропагандистскую и разъяснительную работу среди мигрантов и установила прямой контакт с общественным приёмным центром партии в Москве. Группа партийных активистов была направлена в Российскую Федерацию, где проводились дискуссии и встречи с трудовыми мигрантами и соотечественниками за рубежом, а также была представлена программа кампании партии.

Для представления своих кандидатов Центральный избирательный штаб выпустил партийный плакат с кандидатами в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли по единому республиканскому избирательному

округу тиражом 20 000 экземпляров. Эта инициатива также была организована исполнительными комитетами партии в регионах, городах и районах, подготовлены и бесплатно распространены среди избирателей настольные и карманные календари и плакаты с представлением кандидатов и их предвыборных программ.

Стало традицией проводить различные республиканские собрания в честь той или иной годовщины, международные научно-практические конференции под названием «Политическая школа Лидера нации» и т.д., используя силу партии и возможности местных исполнительных комитетов. В последние годы партия проводила масштабную деятельность, направленную, прежде всего, на продвижение Рогунской гидроэлектростанции как оси единства, солидарности и надежды на лучшее будущее для народа страны.

В этом отношении показательной является инициатива Исполнительного комитета НДПТ в Хатлонской области – «Партийный рейтинг». Эта инициатива показала отличную эффективность. Показатели «Партийного рейтинга» рассчитываются на двух уровнях: 1) электронном или виртуальном на официальном сайте и 2) традиционном. Виртуальные показатели состоят из 7 пунктов, а соответствующие статистические данные ежемесячно вносятся исполнительными комитетами НДПТ в городах и районах на официальный сайт.

Ответственные партийные работники очень хорошо изучили и используют современные методы работы со СМИ в своей деятельности и всегда предлагают адекватный и обоснованный ответ на предвзятые критические материалы. В частности, регулярно проводятся тренинги и семинары для руководителей, председателей исполнительных комитетов и первичных организаций по медиатехнологиям – демократизации общества с вовлечением граждан и их отношению к ней как к новому формату политической коммуникации. Все 72 исполнительных комитета имеют свои страницы на Facebook, своевременно информируя читателей о внутрипартийных

новостях и событиях и адекватно реагируя на критические, аналитические и предвзятые статьи.

Неоспоримо, что в современных условиях информационная борьба стала поводом для беспокойства как для партийного, так и для всего мирового сообщества. Поиск современных способов сопротивления и методов его предотвращения считается необходимостью, а изучение передового опыта отдельных стран будет полезным. Не так давно во всех партийных организациях из активистов, особенно молодежи, создавались «кибер-отряды», но они не смогли адекватно защитить интересы партии в виртуальном пространстве.

Центральное партийное издание «Минбари Халк» в настоящее время является самым многотиражным еженедельником в Таджикистане – более 111 тысяч экземпляров.

Использование элементов политической рекламы заметно в партийной деятельности, хотя, как показывает опыт, ее пояснительные и формирующие критерии иногда не до конца понимаются ответственными лицами [15].

Рассматривая пример НДПТ, мы приходим к выводу, что основными понятиями политической рекламы являются характеристики кандидата, его

качества, внешняя среда предвыборного маркетинга, внутренняя среда предвыборного маркетинга, рынок, конкурентоспособность кандидата и спрос, и она включена в комплекс политических маркетинговых коммуникаций. Исследователь С. Чубай также указывал на эту возможность в своих материалах [17, с. 162].

Специфика политической рекламы заключается в конкретизации ее задач и предмета, то есть политическая реклама в определенной форме обобщает стратегические идеи, регулирует рекламную кампанию и электоральное поведение.

Политическая реклама является неотъемлемой и очень важной частью политического процесса и системы в конкретной стране. Она используется для помощи и влияния на избирателей [6, с. 29].

Подготовка политической рекламы имеет определенные этапы и чаще всего осуществляется накануне выборов в виде рекламных видеороликов, листовок и буклетов, флешмобов и кампаний различного масштаба. В этом контексте формирование политической культуры и знаний имеет важное значение.

Политическая реклама играет важную роль в предвыборный период. Она может объединять влияние различных факторов, воздействующих на поведение

избирателей, организовывать это влияние и подчинять его избирательной стратегии конкретной партии или кандидата.

Политическая реклама выступает в качестве горизонта, который собирает возможные реакции поведения электората и выбирает правильное, успешное направление на выборах. Содержание политической рекламы определяется потребностями избирателя. Ее главная коммуникативная задача — «связать» запрос объекта и предоставить информацию о субъекте.

Для успешного решения коммуникативных задач политической рекламы необходимо провести детальное изучение политического пространства (законодательная ситуация, политические, демографические и экономические мнения, система власти, баланс сил на выборах и т. д.).

Ученые считают, что политическая реклама имеет 3 основные задачи:

1. Коммуникативная задача.

Политическая реклама — одна из специфических форм массовой коммуникации. Она выполняет важную коммуникативную функцию, устанавливая прямые связи между носителями политической власти или политических идей и стремящимися к власти, с одной стороны, и обществом, с другой.

Коммуникативная функция политической рекламы связана с наличием или отсутствием реального политического выбора.

2. Информационная функция. Политическая реклама распространяет информацию о политических силах и их целях. В условиях политической конкуренции эта функция способствует осознанному политическому выбору, поскольку помогает сравнить характеристики политических предложений и позволяет потребителю сделать свой выбор. При этом политическая реклама может не только

информировать общественность, но и трансформировать информацию в определенный образ, который становится своего рода носителем определенных политических установок рационального характера в сознании общества.

3. Идеологическая функция. Политическая реклама способствует распространению той или иной системы идей в отношении реальности, в которой общественные отношения распознаются и оцениваются с точки зрения определенной социальной группы. Таким образом, она влияет на сознание и поведение аудитории с целью изменения общественных отношений в соответствии с интересами и потребностями носителей этой идеологии. В демократии идеологическая функция

политической рекламы — убеждение.

Ниже приведены примеры политической рекламы для ознакомления:

Образец избирательного

бюллетеня 1996 года

Это избирательный бюллетень Анатолия Собчака, кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга с 1996 года. Его главным соперником был заместитель губернатора В. Яковлев, который в итоге и одержал победу на выборах. Смысл и цель избирательного бюллетеня интересны – «Наш кандидат» – это человек, у которого есть команда, но мы не знаем, кто «наш соперник».

В Японии каждому кандидату отводится специальный уголок

Пример политических кампаний и рекламы в Таджикистане

Наблюдение за политической рекламой в Германии

Таким образом, можно подытожить, что политическая реклама в Таджикистане оказала глубокое влияние на мысли, речь и поведение граждан, но технология её подготовки всё ещё нуждается в серьёзном совершенствовании и укреплении. Анализ политической рекламы показывает, что она разрабатывается в стиле советской пропаганды, но с учётом современных условий, а её суть улучшена и обновлена.

Как видно из анализа, политические партии и общественные движения не боятся разрабатывать политическую рекламу, они не используют технологии очернения

или дискредитации своих

оппонентов. Методы негативной рекламы и обращения к семье не используются вообще.

Парламентские и президентские выборы показали, что внешние силы (аутсорсинг) ещё не используются для разработки политической рекламы, а всё чаще применяются инструменты бизнеса и влияния. Например, большая часть рекламы правящей партии готовится местными или национальными телеканалами страны, опираясь на собственные силы и знания, бесплатно, либо по указанию своего руководителя, а текст зачитывается известным артистом или известным журналистом. Как правило, подобная реклама не ставит целью изменить поведение электората.

Главная задача политической рекламы – создать в сознании избирателей позитивный образ кандидата, партии или определенной группы.

Сегодня реклама имеет все признаки социального института и отличается своими формами, функциями и средствами воздействия. Следует отметить, что СМИ, рассматривая рекламу как основной источник денежного дохода, как институт, влияют на духовную жизнь общества. Можно констатировать, что сегодня реклама во многих случаях определяет структуру медиааудитории. Она способствует формированию образа жизни и

моделей поведения, отражающих культурные особенности нации.

Эффективная политическая реклама в Таджикистане появится тогда, когда её создатели будут учитывать специфику таджикского менталитета и определять характеристики и различия таджикского потребителя

Мы предлагаем четко определить понятие «политическая реклама» в законодательстве страны, который сейчас отсутствует. Организация курсов, семинаров на факультетах и кафедрах журналистики, а также разработка учебников по политической рекламе имеют важное значение в условиях многопартийной системы Таджикистана.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Афанасенко К.А. Политическая реклама как инструмент стабилизации политической системы / К.А. Афанасенко, Д.А. Лёпёхина, М.С. Скробачева, М.С. Чирун // Школа Науки. – Кемерово, 2018. – № 1 (1). – С. 42-43.
2. Быльева Д.С. Политическая реклама как коммуникативная деятельность политических акторов. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Российский государственный педагогический университет им.

А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2009. – 20 с.

3. Вартанова Е. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики / Е. Вартанова. – М., 2013. – 320 с.

4. Гринберг Т.Э. Политические технологии; PR и реклама / Т.Э. Гринберг. – М., 2005. – 208 с.

5. Дринова Е.М. Политическая реклама и электоральные предпочтения молодежи в России / Е.М. Дринова, А.П. Востроухова // История. Общество. Политика. – Брянск, 2022. – № 3 (23). – С. 16-25.

6. Ильясов С.Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах / С.Ф. Ильясов. – М., 2000. – 200 с.

7. Коваленко С.А. Проблема соотношения понятий "политическая агитация" и "Политическая реклама" / С.А. Коваленко // Молодой ученый. – Казань, 2022. – № 40 (435). – С. 91-93.

8. Марьин К.Е. Виды и жанры политической рекламы в Российской Федерации / К.Е.Марьин // Научный электронный журнал Меридиан. – Якутск, 2022. – № 1 (63). – С. 21-23.

9. Махмадов А.Н. Сиёсатшиносӣ / А.Н. Махмадов. – Душанбе, 2010. – 280 с.

10. Нечай Е.Е. Политическая реклама как вид политической деятельности:

практика современной России: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Санкт-Петербургский государственный университет. Владивосток, 2008. – 187 с.

11. Пулькина В.А. Политическая реклама и политический PR: соотношение понятий / В.А. Пулькина, О.Н. Подорова-Аникина, О.Ю. Борисенко // Теории и проблемы политических исследований. – Ухта, 2020. Т. 9. – № 3А. – С. 128-134.

12. Собиров С.Н. Таъсири рекламаи сиёсӣ ба рафтори сиёсии шаҳрвандон / С.Н. Собиров // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2019. – №1 (64). – С. 50-64.

13. Сафарализода Х.Қ. Шинохти таҳдидҳо дар шароити тағйирёбии равандҳои сиёсӣ / Х.Қ. Сафарализода // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2021. - №1 (73). – С. 62-78.

14. Хамидов, И.И. Реклама: из истории, теории и практики / И. И. Хамидов // Вестник Омского университета. Серия мировая экономика и международный бизнес. – Омск, 2011. - №3. – С. 9-14.

15. Ҳамидиён И. Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо / И. Ҳамидиён, Н. Фирдавс. – Душанбе, 2022. – 268 с.

16. Чаплыгин А.К. Язык политической рекламы как способ политического влияния / А.К.

Чаплыгин, Е.Е.Сук // Сборники конференций НИЦ Социосфера. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences. Part 6. – 2014. – № 25. – С. 26-31.

17. Чубай С.А.
Политическая реклама и политический PR: общее и отличия.
/ С.А. Чубай // Успехи современного естествознания. – М., 2013. – № 7. – С. 163-164.

**Modern Journalism: Trends, New
Formats, and Social Media
Development within the Political
Line of President Ilham Aliyev**

Babayeva-Şükürova Fərahilə

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyası

Fəlsəfə və Sosialologiya İnstitutu

Beynəlxalq münasibətlər və

Geosiyasət

şöbəsinin böyük elmi işçisi,

Özbəkistan

Xarəzim Mammun

Akademiyasının fəxri

professoru

Türk Dünyası Birləşmiş

Ziyalılar

Təşkilatının (BZT-TURAN

Akademiyası)

Prezidenti.

ORCID:0000-0002-4900-5166

Abstract: This article examines the key trends of modern journalism, the emergence of new media formats, and the growing influence of social

media on public opinion within the framework of President Ilham Aliyev's political strategy. The study analyzes the President's public speeches and media engagements related to media policy, information security, digital transformation, transparency, and state-media relations using a theoretical and analytical approach. The main objective of the article is to identify the political and ideological foundations of transformations occurring in Azerbaijan's media landscape and to academically assess the strategic communication model shaped by President Ilham Aliyev in response to contemporary media challenges, particularly in the context of social media expansion and information warfare.

Keywords: modern journalism, social media, new media formats, media policy, President Ilham Aliyev

Introduction

The twenty-first century has fundamentally transformed the nature of journalism. Rapid advances in information technologies, the expansion of digital platforms, and the rise of social media as a dominant channel of mass communication have reshaped classical journalistic models. These developments require new approaches to state information policy, media freedom, and national information security. In Azerbaijan, the development of modern journalism has been carried out in a consistent and systematic manner within the political line of President Ilham Aliyev.

President Ilham Aliyev has repeatedly emphasized the strategic importance of information in the contemporary world. In his interview with CNN International on 1 October 2020, he stated: “Today, information warfare is an integral part of real warfare, and we must also be victorious in this domain.” This statement reflects the conceptual framework underlying Azerbaijan’s modern media policy.

Key Trends in Modern Journalism

Modern journalism is characterized by several interrelated trends:

- Digitalization and multimedia integration, combining text, video, audio, and infographics;
- Speed and immediacy, enabling real-time dissemination of information;
- Interactivity, fostering direct engagement between media and audiences;
- Personalized content, tailored to audience interests;
- Information security and ethical responsibility, particularly in combating disinformation.

President Ilham Aliyev has consistently highlighted that information confrontations have become a central element of global competition. This perspective positions journalism not merely as a transmitter of news, but as a strategic sector responsible for safeguarding national interests.

New Media Formats and the State Communication Model

New media formats—online news portals, social networks, podcasts, and video-sharing platforms—have reshaped state–society communication. During President Ilham Aliyev’s tenure, relations between state institutions and the media have been strengthened at an institutional level, with increased emphasis on professional press services and transparent communication mechanisms. The open dissemination of the President’s official speeches, interviews, and international media engagements demonstrates a commitment to transparency and accountability. This approach ensures that Azerbaijan’s positions are accurately conveyed to both domestic and international audiences.

Social Media and Political Communication

Social media has become an indispensable component of modern journalism. Within President Ilham Aliyev’s political strategy, social media functions as a critical instrument of information policy. At the III Shusha Global Media Forum on 14 July 2021, held in the city of Shusha, the President emphasized: “Achieving superiority in the information space is one of the key elements of national security, and modern media must recognize this responsibility. The rapid dissemination of official information through digital platforms plays a vital role in countering misinformation and ensuring timely public awareness,

particularly in an environment where false narratives spread quickly.

Social Media and Information Warfare

In the contemporary era, information warfare has emerged as a decisive tool of interstate rivalry. During the 44-day Patriotic War, President Ilham Aliyev's numerous interviews with leading international media outlets served as a central pillar of Azerbaijan's information strategy. In his interview with BBC News on 22 October 2020, he stated: "We are telling the truth. Truth and international law are on our side."

The wide circulation of these interviews on social media platforms significantly contributed to Azerbaijan's information superiority and influenced international public opinion. This experience demonstrated that when guided by a coherent strategy, social media can become a powerful instrument for defending national interests.

Media Policy, Ethical Responsibility, and Information Security

President Ilham Aliyev has consistently advocated for a free yet responsible media environment. Speaking at an event dedicated to the 147th anniversary of the Azerbaijani National Press on 19 July 2022 in Baku, he noted: "A free media is one of the pillars of a strong state, but this freedom must be aligned with professional ethics and national interests." Accordingly, enhancing journalistic professionalism,

strengthening media literacy, and preparing a new generation of journalists capable of responding to modern challenges constitute key priorities of Azerbaijan's state media policy.

Conclusion

The analysis demonstrates that the development of modern journalism in Azerbaijan has been guided by a strategic and conceptual approach within the political line of President Ilham Aliyev. Digitalization, the adoption of new media formats, the effective use of social media, and preparedness for information warfare constitute the core pillars of the country's information policy. President Ilham Aliyev's media engagements, open dialogue with international journalists, and emphasis on information security have shaped the trajectory of contemporary Azerbaijani media. His approach—grounded in truth, legality, and national interests—has strengthened Azerbaijan's voice in the global media environment. Thus, President Ilham Aliyev's political line may be regarded as a comprehensive model that responds to the challenges of modern journalism, reinforces state–society communication, and safeguards national interests amid the realities of social media expansion and information warfare.

References

1. Aliyev, I. (2020, October 1). Interview with CNN International. Baku.

2. Aliyev, I. (2020, October 22). Interview with BBC News. Baku.
3. Aliyev, I. (2021, July 14). Speech at the III Shusha Global Media Forum. Shusha.
4. Aliyev, I. (2022, July 19). Speech on the occasion of the 147th anniversary of the Azerbaijani National Press. Baku.
5. Official documents of the Republic of Azerbaijan on media policy and information security.
6. Scholarly literature on modern journalism, social media, and information warfare.

**АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ И
СОЦИАЛЬНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА КАК
ИНСТРУМЕНТ ОСМЫСЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПРЕССЕ ТАДЖИКИСТАНА
(исследование на примере
материалов газеты «Хатлон»)**

Маъмурзода Носирджон Маъмур
кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики
Бохтарского государственного
университета имени Хусрава,
Республика Таджикистан
Хайрзода Рамазон Ашурали
соискатель кафедры журналистики
Бохтарского государственного
университета имени Носира
Хусрава, Республика Таджикистан
ORCID:0009-0007-8848-4845

Статья впервые анализируется в таджикской журналистской науке. Авторы раскрыли тему на конкретных примерах из деятельности политических партий страны. Политическая реклама считается неотъемлемой и очень важной частью политического процесса и системы в той или иной стране. Этот вопрос поучителен во многих отношениях, и история политической рекламы и ее эволюции доказывает, что ее элементы использовались еще при Платона. Политическая реклама – вид политической коммуникации с точки зрения целенаправленного воздействия на определенные группы. Он является носителем

мыслей, создает идеи, образы, символы и мифы. В то же время, этот процесс исследует преимущество кандидата над оппонентом. Политическая реклама действует в условиях политической конкуренции и выделяет свой объект среди других. Поэтому можно говорить о его социальной и идеологической функции. Целью политической рекламы является побуждение людей к участию в тех или иных политических процессах, в том числе и в выборах. Политические партии, отдельные кандидаты, их программы, а также движения являются объектом политической рекламы. Субъектом политической рекламы является рекламодатель (организация или политическое лицо). Они указывают на свою политическую волю. Политическая реклама выполняет 3 основные функции: коммуникативную, информационную и идеологическую. Авторы предлагают использовать внешние силы (аутсорсинг) для развития политической рекламы, а понятие «политическая реклама» должно быть уточнено в законодательстве страны. Организация семинаров на факультетах и кафедрах журналистики и издание учебников по политической рекламе имеют немаловажное значение в условиях многопартийности Таджикистана.

Ключевые слова:
политическая реклама,
Таджикистан, методы, задача,

аутсорсинг, политическая коммуникация, выборы, НДПТ, законодательство, политические партии, кандидат, электорат, рекламодатель.

This article is analyzed for the first time in Tajik journalistic science. The authors revealed the topic using concrete examples from the activities of the country's political parties. Political advertising is considered an integral and very important part of the political process and system in a particular country. This question is instructive in many ways, and the history of political advertising and its evolution proves that its elements were used even under Plato. Political advertising is a type of political communication from the point of view of purposeful influence on certain groups. He is the bearer of thoughts, creates ideas, images, symbols and myths. At the same time, this process explores the candidate's advantage over the opponent. Political advertising operates in conditions of political competition and distinguishes its object from others. Therefore, we can talk about its social and ideological function. The purpose of political advertising is to encourage people to participate in various political processes, including elections. Political parties, individual candidates, their programs, as well as movements are the object of political advertising. The subject of political advertising is the advertiser (organization or political person). They point to their political will. Political advertising performs 3

main functions: communicative, informational and ideological. The authors suggests using external forces (outsourcing) for the development of political advertising, and the concept of "political advertising" should be clarified in the legislation of the country. The organization of seminars at the faculties and departments of journalism and the publication of textbooks on political advertising are of no small importance in the conditions of multiparty Tajikistan.

Keywords: political advertising, Tajikistan, methods, task, outsourcing, political communication, elections, NDPT, legislation, political parties, candidate, electorate, advertiser.

В статье рассматриваются особенности отражения и анализа проблем сферы образования в аналитических жанрах и социальной публицистике местной печати. На материале газеты «Хатлон» исследуются механизмы журналистской проблематизации, жанровые и стилистические характеристики аналитических статей, проблемных очерков, корреспонденций и интервью, а также их роль в формировании общественного мнения. Авторы, опираясь на теоретические положения отечественных исследователей и конкретные публикации издания, показывают, что местная пресса выступает важным информационно-просветительским и социально значимым инструментом выявления, осмысления и

обсуждения актуальных проблем образования. Особое внимание уделяется роли факта и реальности в публицистике, трансформации журналистского стиля в современных условиях и социальной ответственности журналиста при освещении вопросов обучения и воспитания. Сделанные выводы подтверждают значимость газеты «Хатлон» как эффективной площадки общественного диалога и содействия развитию сферы образования на региональном уровне.

Ключевые слова: местная периодическая печать, социальная журналистика, аналитические жанры, образование, газета «Хатлон», постановка проблем, проблемный очерк, аналитическая статья, общественное мнение.

The article examines the features of representing and analyzing educational issues in analytical genres and social publicistic writing of local media. Based on the materials of the newspaper Khatlon, the study explores mechanisms of journalistic problem-setting, genre and stylistic characteristics of analytical articles, problem-oriented essays, reports, and interviews, as well as their role in shaping public opinion. Relying on theoretical approaches of national scholars and specific journalistic examples, the author demonstrates that local press functions as an important informational, educational, and socially significant tool for identifying,

interpreting, and discussing key problems in the field of education. Particular attention is paid to the role of factual reality in publicistic discourse, transformations of journalistic style in contemporary conditions, and the social responsibility of journalists when covering issues of education and upbringing. The findings highlight the significance of the newspaper Khatlon as an effective platform for public dialogue and for promoting the development of education at the regional level.

Keywords: local periodicals, social journalism, analytical genres, education, Khatlon newspaper, journalistic problem solving, problem essay, analytical article, public opinion.

Областная газета «Хатлон», как и другие крупноформатные издания Республики Таджикистан, уделяет большое внимание использованию публицистических жанров и благодаря этому выносит на общественное обсуждение наиболее важные проблемы сферы образования, внося значительный вклад в решение ключевых задач данной отрасли. Как известно, «публицистика как область имеет целью воздействовать на разум, мировоззрение и восприятие своих адресатов не посредством образа, а через подлинную, новую реальность, помогая человеку определить своё место в обществе» [18, с. 49–50]. Эта основополагающая внутренняя

особенность публицистики эффективно используется в материалах газеты «Хатлон». В публицистических произведениях, размещённых в издании, применяется именно тот язык и стиль, которые способствуют решению общественных проблем. В данном контексте важную роль играет выбор темы, а тематика образования, обучения и воспитания, нравственности относится к числу первоочередных вопросов современного общества. Именно поэтому, по словам С. Шарипова, «вопрос выбора и рассмотрения тем из местной жизни стал причиной создания публицистических произведений, отвечающих запросам общества» [16, с. 282].

Кроме того, вышеупомянутый исследователь, который одновременно является одним из исследователей местной прессы, опираясь на суждения других учёных, отмечает, что «развитие публицистики и местной печати приходится на период независимости. Государственная независимость создала для местной публицистики широкие возможности для творчества, и часть этих произведений была издана в виде книг и коллективных сборников» [16, с. 284]. С. Шарипов, принимая во внимание существующие недостатки в работе региональной журналистики, предложил ряд мер по развитию публицистики на местах,

важнейшей из которых является «создание отделов публицистики и литературной критики при редакциях местных средств массовой информации». Он приходит к следующему выводу: «по нашему мнению, настало время уделить особое внимание научному изучению и исследованию публицистики, в том числе истории развития местной публицистики и творчества отдельных публицистов, а также определить вклад данной сферы творчества в формирование и развитие общественного сознания» [16, с. 288].

Другие исследователи также, с целью активизации научно-исследовательской работы, отмечают, что «в учебных программах для студентов и магистрантов специальности “журналистика” учитываются и дисциплины, связанные с местной публицистикой, такие как “Местная пресса”, “Школы и современные течения публицистики”, “Очерк как жанр”, “Публицистика XX века” и другие» [16, с.287]. Всё это ещё раз подтверждает, что в своё время, в 80–90-е годы прошлого века, по инициативе основной рассматриваемой газеты Хатлонской области при ней неслучайно были организованы кружки и учебные курсы по подготовке и переподготовке молодых журналистов.

О специфических особенностях публицистических произведений в целом

исследователь Б. Кутбиддин приходит к следующему выводу: «в данном направлении ведущую роль играет, прежде всего, реальность. Поскольку реальность не нуждается в излишнем приукрашивании и воображении, её подлинная сущность в большей степени привлекает внимание массовой аудитории. Цель публицистики заключается в выражении различных сторон истины с тем, чтобы глубоко побудить общественное сознание к изменению текущего положения дел» [11, с. 80]. Как отмечается, в публицистическом произведении, особенно в аналитических статьях, на первый план выдвигаются реальность и истина. Публицист должен уметь отразить всё это с помощью аргументов и фактов, используя язык художественной выразительности. Во многих публицистических материалах газеты, посвящённых анализу той или иной важной темы отрасли, данные требования соблюдаются.

С. Азиззода, занимающийся исследованием жанровых особенностей местной периодической печати, указывает на функции подобных средств массовой информации: «СМИ посредством статей, репортажей, аналитических материалов и интервью могут оказывать влияние на формирование взглядов и мировоззрения общества в отношении учителей, школы и образовательной политики.

Отраслевые издания способны наглядно выявлять проблемы, недостатки и достижения образовательных учреждений. Тем самым руководители отрасли получают возможность принимать более взвешенные и обоснованные решения» [1, с. 150]. Здесь отчётливо показано значение выступлений отраслевых изданий в процессе принятия решений и решения проблем. Когда газета «Хатлон» рассматривает каждую отраслевую тему с аналитической и исследовательской точки зрения, становится очевидным, что именно в данной сфере образования имеется определённая проблема, требующая незамедлительного решения. Подобных тем в области образования и науки достаточно много. Именно поэтому исследователь приходит к выводу: «Отраслевые издания сферы образования Хатлонской области с начала своей деятельности и по сегодняшний день служат одним из важнейших информационных и просветительских инструментов отрасли» [1, с. 158].

О некотором изменении журналистского стиля и манеры изложения в печатных изданиях исследователь М. Муроди высказывает следующее мнение: «В последние годы в связи с усложнением общественной жизни и развитием массовых коммуникаций возрастает интерес к образной информации, и издания предоставляют читателям образные

сведения о политических, культурных и производственных событиях. Авторы создают образы не ради обобщения, а с целью постижения реальной и индивидуальной истины» [15].

Исследователь и публицист Д. Махкамзода, говоря о публицистике местных изданий, отмечает, что в данном контексте можно использовать опыт журналистов, освещавших грандиозное строительство в Вахшской долине: «Известный польский писатель и журналист Бруно Ясенский, немецкий литератор Эгон Эрвин Киш, чешский публицист Юлиус Фучик, посетив строительство, были восхищены инициативностью и решимостью людей, занятых на строительстве каналов и освоении Вахшской долины» [12, с. 271–272]. При этом автор подчёркивает, что «знание истории родного края, уважение к труду и созидательной деятельности старшего поколения, превратившего знойные и труднопроходимые пустыни и тугай в плодородную Вахшскую долину, является для современного поколения гражданским и патриотическим долгом» [12, с. 271]. Это обусловлено тем, что большинство исследователей, историков и публицистов - как таджикских, так и российских - дали высокую оценку значению Вахшского строительства: «Героизм наших отцов и дедов — покорителей Вахшской долины — представляет собой великую школу

созидания и строительства для нынешних и будущих поколений» [14, с. 5–6].

В статье преподавателя С. Шарифова «Публицистика и её влияние на общественное сознание» отчётливо прослеживаются разьяснительные аспекты публицистики. Подчёркиваются такие её приемлемые стороны, как «знаменосец передовых идей», «пропагандист политики своего времени», «не только спутник эпохи, но и преобразователь мыслей и взглядов».

Наконец, отмечается, что «если с одной стороны задачей публицистики является воспитание, то с другой - она признаётся также основным источником знаний и науки» [17, с. 20].

При рассмотрении журналистских материалов газеты «Хатлон» необходимо вспомнить об одном из лучших образцов публицистики данной долины, который по праву можно назвать основополагающим для формирования областной журналистики. Речь идёт о произведении Х. Ализода «Является ли мать не работницей?», впервые опубликованном в 1988 году в кулябской газете «Рохи ленини», а впоследствии включённом в юбилейный сборник «Чехраи Хатлон» (2013) [4, с. 58–64]. Уважительные отношения между женщиной и мужчиной настолько значимы, что оказывают влияние и на детей: «Мать, принеси

и постирай мои вещи, сегодня я получу пенсионные деньги и отправлю средства детям», - говорит мужчина. Мать наравне с отцом заботится о детях, и даже после их взросления её мысли постоянно обращены к ним: «Для матери ребёнок остаётся ребёнком до конца жизни».

В данном проблемно-аналитическом очерке, в котором во взаимосвязи используются элементы трёх жанров, представлены многочисленные аналитические наблюдения и сделаны важные выводы: «Из 11 детей этой семьи лишь трое ведут самостоятельную жизнь. Остальные девять живут за счёт 115 сомони пенсии престарелого отца. В то время как одна пара обуви стоит 60-70 сомони, а одна пара брюк или костюм - 110-150 сомони, обеспечить четырёх студентов, каждый из которых хочет хорошо питаться и хорошо одеваться, для дяди Исмоила и тёти Шохины, разумеется, нелегко... Вот несколько часов из повседневной жизни многолетней таджикской женщины и лишь сотая доля её ежедневных забот и хлопот» [4, с. 62]. Приводя многочисленные статистические данные о количестве женщин и девушек, а также их детях, автор приходит к следующему выводу: «Сегодня таджикская женщина-мать готовит для Родины защитников и продолжателей рода, однако ее

вклад должным образом не оценивается».

В связи с тем, что многодетные таджикские матери не имели возможности работать и, соответственно, не получали трудовой стаж, вследствие чего им назначалась минимальная пенсия, автор формулирует следующий вывод: «Поэтому мы предлагаем считать таких матерей работницами и предоставлять им не только заработную плату, но и трудовую книжку для учёта трудового стажа. Уверена, что данное предложение получит широкую поддержку» [4, с. 64]. В завершение составителями сборника справедливо отмечено, что проблема, поднятая журналисткой, до настоящего времени не нашла своего решения: «Возможно, сегодня повторная публикация данного материала действительно будет способствовать решению проблем матерей».

В представленном аналитическом материале, как видно, поднимается ряд социальных проблем, затрагивающих разные поколения:

а) взаимоотношения поколений — постоянная забота родителей о детях;

б) отсутствие у многодетных матерей времени для работы и для себя;

в) проблема пенсионного обеспечения пожилых людей, которые в своё время недостаточно

долго работали на государственных предприятиях и в учреждениях.

Исследователь и журналист Н. Маъмурзода, обращаясь к данной статье Х. Ализода, отмечает, что в ней «рассказывается о жизни одной многодетной таджикской женщины и её повседневных заботах и трудностях, а также выдвигается предложение о том, чтобы такие многодетные, так называемые “домохозяйки”, наряду с теми, кто имеет трудовой стаж, обеспечивались пенсионными выплатами» [13, с. 2].

Наблюдения показывают, что издания, особенно журналы, используют информационные жанры в ограниченном объёме. Вместо них чаще представлены статьи и аналитические материалы. Если исследователь А. Грабельников относит к аналитическим жанрам корреспонденцию, комментарий, статью, рецензию, обзор печати, письмо и пояснение [8, с. 210], то некоторые таджикские исследователи, в том числе З. Исмоилзода, включают корреспонденцию также в группу информационных жанров. Таким образом, в вопросе классификации жанров отсутствует единое мнение [10, с. 9].

Газета «Хатлон» и журнал «Мактаб» по использованию аналитических жанров, можно сказать, занимают передовое место среди других местных изданий. Одной из наиболее заметных

рубрик газеты «Хатлон», которая и по сей день привлекает внимание читателей, является рубрика «Постановка журналистской проблемы», созданная творческим коллективом издания и функционирующая уже более десяти лет. Рассмотрение содержания одного из материалов данной рубрики позволяет выявить её характерные особенности.

Одним из таких аналитических материалов, опубликованных под рубрикой «Постановка журналистской проблемы», является статья Ф. Баротовой «Дефектолог. Спрос на этого специалиста высок». Материал начинается с констатации того, что «для обучения Джаннатби, лишённой зрения, в месяц расходуется 700 сомони», поскольку её мать ежедневно возит её в школу № 5 города Бохтар для получения начального образования. Если бы в их селе имелся подобный класс, проблема была бы решена. По данному вопросу корреспондент поясняет, что в республике существуют соответствующие нормативно-правовые документы. В поисках решения проблемы автор провела беседы со специалистами и привела их мнения в статье. Выяснилось, что в Хатлонской области ощущается нехватка специалистов по обучению и воспитанию детей с нарушениями слуха, речи и зрения. В университете города Бохтар ведётся подготовка таких специалистов.

Один из его выпускников отметил, что трудоустройство затруднено и во многом зависит от уровня заработной платы. В связи с этим автор предлагает, чтобы «материальное и моральное стимулирование учителей-дефектологов по сравнению с обычными педагогами было в несколько раз выше» [7, с. 3].

В январе 2023 года под указанной рубрикой «Постановка журналистской проблемы» была опубликована аналитическая статья Дж. Киёмиддина под заголовком «Конкурс для одних — ответственность, для других... Почему?». В ней анализируются ход и результаты республиканских конкурсов «Фуруғи субхи донои китоб аст» (Зарождение мудрости — это книга), «Тоҷикистон — ватани азизи ман» (Таджикистан — моя дорогая родина) и «Илм — фуруғи маърифат» (Наука — источник знаний), а также поднимается вопрос о том, почему количество первых мест невелико и участие представителей некоторых районов в конкурсе остаётся слабым. В качестве вывода отмечается необходимость «привлечения к участию действительно квалифицированных и способных лиц, значительного увеличения числа кружков и учебных центров» и других мер с целью улучшения результатов.

Другая аналитическая статья Дж. Киёмиддина «К чему приводит неправильный выбор профессии?»

посвящена проблемам выбора профессии и трудностям абитуриентов. Несмотря на стремление автора к актуальному выбору темы, язык и стиль его публикаций нуждаются в редакторской доработке. В номере от 21 июля 2022 года под той же рубрикой была опубликована его статья «Проблемы образования. Кто несёт ответственность за их решение?», которая также разделена на подзаголовки, что свидетельствует о стремлении сделать материал более удобным для восприятия. Особенностью данной публикации является наличие десяти предложений, адресованных Министерству образования и науки. Хотя форма, структура и композиционное построение материала в целом выверены и представляют интерес, его содержание требует дальнейшего совершенствования: предложения перегружены, логика изложения и стиль нуждаются в улучшении.

В одном из последующих номеров того же года под рубрикой «Постановка журналистской проблемы» был опубликован материал, в котором поднимается вопрос преподавания предмета начальной военной подготовки и обосновывается необходимость «увеличения количества часов по данному предмету». Недостаток этой корреспонденции заключается в том, что в ней приведено большое количество фактов и цифр при

отсутствии должного аналитического осмысления. В нескольких номерах газета в своих аналитических публикациях обращалась также к проблемам качества школьного питания.

В номере от 14 января 2025 года под рубрикой «Постановка журналистской проблемы» был опубликован материал «Как обстоит дело с обеспечением учебниками?», в рамках которого были проведены беседы с экспертами и специалистами. Автор С. Азизода разделил материал на фрагменты и небольшие подзаголовки, что сделало чтение материала, выполненной в жанре интервью, более лёгким и интересным. Были проанализированы причины существующих проблем и выдвинуто предложение о необходимости подготовки электронных версий учебников. При этом подчёркивается: «О дефиците учебников мы говорим уже на протяжении двух последних десятилетий, однако проблема до сих пор не находит своего решения. Имеет ли она иной путь разрешения?» [2, с. 2].

Следует отметить, что областная газета «Хатлон» ещё с начала 2013 года уделяла особое внимание освещению проблем сферы науки и образования, регулярно публикуя на эту тему многочисленные материалы. В частности, в номере от 11 апреля 2013 года была опубликована проблемная статья авторов Х.

Хамидова, С. Одинаева и Н. Сафарзоды под названием «Все согласны, кроме председателя». Материал начинается с фразы «Такова политика Главы государства», что сразу привлекает внимание читателя. В статье, прежде всего, говорится о заботе, инициативах и поддержке Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в вопросах строительства и благоустройства школ в Восейском районе. Однако здесь остро встаёт проблема размещения средней школы № 41 в старом здании бывшего птичника. Причина заключается в том, что председатель дехканского хозяйства «Хулбук» Х. Наби, упорно отстаивая свои интересы, отказывается выделить свободный участок земли, предназначенный для строительства новой школы. Очевидно, что он руководствуется личной выгодой. Журналист делает вывод: «Всё должно быть направлено на благополучие и радость детей и учащихся». В результате, несмотря на сопротивление руководителя хозяйства, строительные работы были начаты.

В номере № 23 от 30 августа 2013 года также был опубликован аналитический материал, посвящённый подготовке к новому учебному году, в котором рассматривается вопрос обеспечения школьной формой. Журналист характеризует данный период как «тревожный» и

«затратный». По его подсчётам, на одного ученика необходимо потратить от 385 до 450 сомони, а для учащихся старших классов — до 600 сомони. Отмечается, что в текущем году в областном центре начал работу завод «Ресанда», который заключил договоры с образовательными учреждениями на пошив школьной формы. Его продукция дешевле импортной, а использование отечественных товаров выгодно и для государственного бюджета. Одна из матерей в беседе с корреспондентом отметила, что если бы она покупала одежду для всех своих детей на рынке, за исключением обуви, ей пришлось бы потратить около 1000 сомони, тогда как на заводе эта сумма составила лишь 500 сомони. Остаётся, однако, открытым вопрос качества и того, насколько продукция способна удовлетворить требования населения [9, с. 2–3].

Во втором десятилетии XXI века, особенно с конца 2013 года, на первый план вышла проблема реализации государственной программы по обеспечению образовательных учреждений компьютерной техникой. Несмотря на то что программа в среднем была выполнена на 93%, ситуация в Восейском, Кумсангирском, Вахшском, Бохтарском и Пянджском районах оставалась неудовлетворительной. В связи с этим газета опубликовала аналитический материал, в котором было подчёркнуто, что обеспечение

школ компьютерами, безусловно, является положительной инициативой, однако «не следует забывать о целенаправленном и полезном обучении детей работе с ними». Отмечается отсутствие электроэнергии, генераторов, а также нехватка квалифицированных преподавателей. Редакция выразила недовольство действиями Областного управления образования, которое проигнорировало официальное письмо газеты с просьбой дать ответы на поставленные вопросы. В связи с этим данные вопросы были повторно вынесены на страницы издания и адресованы ответственным лицам управления, а именно:

а) процент выполнения программы и количество компьютеров;

б) среднегодовой рост числа учащихся в области и количество учеников, приходящихся на один компьютер;

в) причины невыполнения программы в отдельных районах;

г) вклад предпринимателей в реализацию программы;

д) организация учебного процесса при отсутствии электроэнергии;

е) срок эксплуатации компьютеров и меры, принимаемые в случае их выхода из строя;

ё) доступ к сети Интернет... [6, с. 2].

Отсутствие своевременных ответов со стороны ответственных

работников управления образования свидетельствует о том, что им, по сути, нечего было сказать. К числу других проблемных публикаций относится статья «Изношенная школа-вагон. До каких пор терпеть?!», опубликованная в начале 2014 года. В ней, прежде всего, упоминается постановление Правительства Республики Таджикистан, согласно которому до 2015 года образовательные учреждения должны были быть выведены из частных домов, вагонов и других непригодных помещений. С момента принятия постановления прошло пять лет, однако общеобразовательная школа №19 района А. Джамии до сих пор размещается в вагонах, где обучаются 491 ученик. В одном вагоне расположены два класса, помещения крайне тесные и холодные, наблюдается низкая посещаемость и уровень знаний. Школа не имеет библиотеки, столовой, спортивной площадки, актового зала и компьютерного класса.

Материал, сопровождаемый фотографиями школы-вагона, наглядно отражает её тяжёлое состояние (№3 от 16 января 2014 года). Кроме того, в Кулябе в период обильных снегопадов зимой 2014 года обрушились крыши двух школ — школы №2 и школы села Кореж. Журналист одной из причин подобных ситуаций считает поспешную и некачественную работу строителей. В частности,

крыша школы села Коре́з была отремонтирована всего за четыре месяца до происшествия за счёт средств международных организаций. В школе №2 десятки временных подпорок поддерживают потолки классных комнат. Корреспондент делает важный социальный вывод: «Болезнь безответственности, являющаяся главной проблемой современного общества, привела к тому, что учебные заведения оказались в тяжелейших условиях в самые холодные зимние дни» [20, с. 3].

В номере №14 от 28 марта 2013 года в одной из статей, наряду с упоминанием недостойных поступков отдельных должностных лиц и предпринимателей, хранящих свои капиталы за рубежом, рассказывается о трудовом мигранте, который, получив возможность, начал строительство школы в родном селе на собранные средства, а его пожилой отец полностью поддержал эту инициативу. Житель джамоата «Гайрат» Фархорского района Абдул Мухиддинов от всего сердца одобрил поступок своего сына Диловара Мухиддинова: «Первым, кто дал согласие, был я. Человек не унесёт с собой в могилу земные богатства. Если у тебя есть такое намерение, не откладывай и приступай к делу... Глядя на трёхэтажное красивое здание, трудно поверить, что оно было возведено всего за несколько

месяцев», — с гордостью говорит отец [19, с. 2].

Из корреспонденции Н. Хакназарова (№6 от 21 января 2013 года) «Фархор. Созидательная инициатива патриотичного предпринимателя» становится известно, что Хуршед Нозимов занимается предпринимательской деятельностью в Австрии. В своё время его покойный отец Гадо вырыл 74-метровый колодец, обеспечив водой жителей села, собственный сад и дворы односельчан, который используется до сих пор. «Сын Хуршед, видя все эти благие дела, мечтал совершить в жизни поступок, подобный отцовскому, и принести пользу обществу». Школа №2 в селе находилась в плачевном состоянии, учащиеся обучались в три смены. 27 октября 2013 года Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил это село. Там же Хуршед публично пообещал построить новую школу, и с участием Главы государства был заложен первый камень в её основание. Строительство завершилось в 2021 году. 2 октября того же года, вновь в присутствии Президента страны, находившегося с рабочим визитом в районе, состоялось торжественное открытие учебного заведения. Современная трёхэтажная школа рассчитана на 2000 учащихся. В статье подытоживается: «Возведение такого образовательного здания, отвечающего всем мировым

стандартам, задача не из лёгких. Хуршед продолжил благородную традицию своего отца, и эта семья вновь заслужила уважение и почёт».

С целью более широкого освещения проблем обучения и воспитания в последние годы была введена рубрика «Тревога». В рамках данной рубрики был опубликован материал С. Аттора, который, как и большинство его статей, основан на личных наблюдениях автора. Он приводит несколько примеров некорректного поведения школьников по отношению к учителям и старается художественно обобщить свои выводы: «Именно учитель возвращает ростки нашего разума в саду просвещения» [5, с. 3]. В этой же рубрике был опубликован материал стажёра С. Иброхимзода, однако он носит общий характер и лишён конкретных примеров и образных описаний (2025 г., №28 от 2 мая).

В номере от 14 января 2025 года также была опубликована аналитическая статья С. Азиззода в рубрике «Благородная инициатива» под заголовком «Опыт председателя дал эффективные результаты». Отмечается, что данная инициатива является «новшеством и современным, стимулирующим методом в сфере образования». Сообщается, что в школе №11 председатель Восейского района Дж. Шарифзода взял на себя руководство классами 9 «А» и 11 «Б». Кроме того, он совместно с

сотрудниками администрации внезапно посетил школу № 51 и присутствовал на уроках точных наук. Один из учителей отметил, что председатель района посоветовал ему «чаще использовать практические задания в учебном процессе». Материал состоит из шести подзаголовков, каждый из которых посвящён отдельной теме:

а) руководство классом со стороны председателя района;

б) проведение внезапной проверки в школе;

в) проведение Дня органов власти в школе, в ходе которого были подняты существующие проблемы и найдены пути их решения;

г) посещение председателем района домов учащихся и ознакомление с условиями их жизни;

д) поддержка обращений учителей по вопросам содействия развитию сферы образования, в частности, семья Шайховых по собственной инициативе отремонтировала спортивный зал школы № 37;

е) вывод о том, что «согласно анализу, практика, внедрённая руководителем Восейского района в одной из сфер, даёт положительные результаты. В частности, укрепилось взаимодействие организаций и учреждений различных отраслей с образовательными учреждениями и родителями, улучшилась

подготовка учителей к занятиям и возросла мотивация учащихся к обучению» [3, с. 2].

Преимущество данного материала заключается в его чёткой и продуманной структуре, а также в стремлении автора предложить конструктивные пути решения обозначенных проблем.

Изучение темы отражения проблем сферы образования в областной газете «Хатлон» позволило сделать следующие выводы:

1. Содержательная часть аналитических жанров газеты «Хатлон» отличается высокой насыщенностью и чёткостью, включает специальные аналитические рубрики и журналистские расследования. «Постановка проблемы журналистом» является одним из значимых достижений творческого коллектива и приводит к осязаемым результатам.

2. Существенным преимуществом поднимаемых журналистами вопросов является то, что они оперативно рассматриваются ответственными структурами, а их ответы публикуются на страницах издания.

3. Публицисты газеты представляют материалы в выразительном, индивидуальном стиле, делая их доступными и интересными для чтения. Особенно заметны новаторские подходы к форме и содержанию, в том числе структурирование аналитических

материалов на отдельные смысловые блоки.

4. В проблемных статьях газеты поднимаются не только вопросы, непосредственно связанные со сферой образования и науки, но и широкий круг социальных и культурных проблем общества.

5. Практика постановки проблем, поиска путей их решения, выдвижения предложений и обращения к профильным организациям и учреждениям со стороны газеты «Хатлон» может служить предметом изучения и заимствования для других изданий республики.

Таким образом, анализ публикаций газеты «Хатлон» показал высокую эффективность использования аналитических и публицистических жанров как инструмента осмысления и обсуждения проблем сферы образования и социальных вопросов региона. Специальные рубрики, такие как «Постановка журналистской проблемы», обеспечивают системное выявление и анализ актуальных проблем, формируют критическое мышление и социально-ответственное отношение читателей, а также способствуют взаимодействию общества с профильными структурами. Материалы отличаются выразительным и индивидуальным стилем подачи, структурированием на смысловые блоки и подзаголовки, что

облегчает восприятие информации и повышает её практическую ценность.

Газета рассматривает широкий спектр вопросов - образовательных, социальных, культурных и экономических - в историко-культурном контексте, что укрепляет её роль в формировании гражданской идентичности и сохранении локальной памяти. Применяемая методология, включающая наблюдение, сбор фактов, интервью и экспертизу специалистов, создаёт научно-обоснованную платформу для изучения региональной журналистики. Опыт издания способствует подготовке молодых журналистов и формированию профессиональных компетенций, а также подтверждает необходимость дальнейших исследований местной публицистики, выявления жанровых инноваций и оценки влияния публикаций на развитие общественного сознания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Азиззода, С. Жанровые особенности материалов изданий «Минбари омузгор», «Мактаб» и «Нури Марифат» (на тадж.яз.) / С.Р. Азиззода // Пайки замон (Актуальные вопросы журналистики, литературы и лингвистики). Под руководством Махкамзоды Д.Ю. / Бохтар, 2025. – 300 с.

2. Азиззода, С. Как обстоят дела с обеспечением учебниками? (на тадж.яз.) / С. Азиззода. – Хатлон. – 2025. – № 4. – 14 января.

3. Азиззода, С. Опыт председателя дал эффективные результаты (на тадж.яз.) / С. Азиззода. – Хатлон. – 2022. – № 20. – 1 апреля.

4. Ализода, Х. Разве мать не работница? (на тадж.яз.) / Чехраи Хатлон (В честь 80-летия газеты «Хатлон»). Составитель и редактор Н. Маъмурзода / Душанбе: Русская литература, 2013. - 563 с. - С.58-64.

5. Аттор, С. Право учителя больше, чем отца (на тадж.яз.) / С. Аттор. - Хатлон. - 2025. - №23. - 8 апреля.

6. Каково состояние выполнения программы по компьютеризации? Тема дня (на тадж.яз.). - Хатлон. - 2014. -№2. - 9 января.

7. Баротова, Ф. Дефектолог. Спрос на этого специалиста высок (на тадж.яз.) / Ф. Баротова. - Хатлон. - 2022. -№20. - 1 апреля.

8. Грабельников, А. Работа журналиста в газете / А.А. Грабельников. - Москва. - МГУ. - 222 с.

9. Исмат, Х., Додарходжаев, Р. Дорогие заботы (на тадж.яз.) / Х. Исмат, Р. Додарходжаев. - Хатлон. - 2013. - 30 августа.

10. Исмоилзода, З. Жанры и некоторые новые закономерности в журналистике (краткая характеристика) (на тадж.яз.) / З.

Исмоилзода.- Худжанд: Ношир,
2022. - 154 с.

11. Кутбиддин, Б. Домани
наср (на тадж.яз.) / Б. Кутбиддин. -
Душанбе, 2011.

12. Махкамзода, Д.
Отражение освоения Вахшской
долины в местной публицистике (на
примере произведения Амиршо
Миралиева «Файзи замин падарон»)
(на тадж.яз.) / Д.Ю. Махкамзода //
Сафинаи илм. Сборник статей. Под
редакцией Р. Тагоймуродова. -
Бохтар, 2024. - 384 с. - С. 271-280.

13. Маъмурзода, Н. Женщина,
пресса, Хатлон. Возможно, мало кто
знает, что первым публицистом-
журналистом в Хатлонской области
был не Н. Абдуллоев или М.
Миршакар, а обычная женщина,
работавшая дорожным строителем
(на тадж.яз.) / Н. Маъмурзода. -
Хатлон. - 2014. - № 9. - 6 марта.

14. Миралиев, А. Файзи
замини падарон (В честь 70-летия
орошения и освоения Вахшской
долины) (на тадж.яз.). - Душанбе:
Шарки озод, 2003. - 128 с.

15. Муродов, М. Основы
журналистского творчества (на
тадж.яз.) / М. Муродов. - Душанбе:
Ирфон, 2014. - 256 с.

16. Шарипов, С.
Необходимость изучения и
исследования местной
журналистики (на примере
Хатлонской области) (на тадж.яз.) //
Сафинаи илм. Сборник статей. Под
редакцией Р. Тагоймуродова. -
Бохтар, 2024. - 384 с. - С. 281-289.

17. Шарифов, С.
Публицистика и ее влияние на
общественное мнение (на тадж.яз.) /
С. Шарифов. - Мактаб. - 2020. - № 1.
- С. 19-21.

18. Усмонов, И.
Журналистика. Т. 4 (на тадж.яз.). -
Душанбе, 2011. - 475 с.

19. Халимов, Г. Патриотизм –
в действии, а не в словах (на
тадж.яз.) / Г. Халимов. – Хатлон. –
2013. – № 14. – 28 марта.

20. Халимов, Г. Чья вина в
разрушении прекрасных зданий? (на
тадж.яз.) / Г. Халимов. – Хатлон. –
2014. – № 7. – 13 февраля.

**МЕДИА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ИММУНИТЕТА К
РАДИКАЛИЗМУ**

Малика АХМЕДОВА

Доцент, доктор философии по
филологическим наукам (PhD)

Докторант (DSc) Университет

журналистики и

массовых коммуникаций

Узбекистана

ORCID:0009-0006-8836-9065

Annotation. The article examines the role of mass media in shaping social immunity to radicalism as an essential component of sustainable social development. The study analyzes the preventive potential of media in countering extremist ideologies, forming value orientations, and strengthening social stability. Based on theoretical analysis and the synthesis of contemporary research, the communicative and socio-cultural mechanisms of media influence on public consciousness are revealed. Particular attention is given to the challenges of the digital media environment, the impact of social networks, and the importance of developing media literacy as a key instrument for preventing radicalization. The necessity of establishing professional and ethical standards of journalism in covering sensitive socio-political issues is substantiated.

Keywords: media, radicalism, prevention of extremism, social

immunity, information security, media literacy, media discourse, tolerance.

Аннотация. В статье рассматривается роль средств массовой информации в формировании общественного иммунитета к радикализму как одного из ключевых факторов устойчивого развития современного общества. Анализируется значение медиа в процессах профилактики экстремистских идеологий, формирования ценностных ориентиров и укрепления социальной стабильности. На основе теоретического анализа и обобщения современных исследований раскрываются коммуникативные и социокультурные механизмы воздействия медиадискурса на общественное сознание. Особое внимание уделяется проблемам цифровой медиасреды, влиянию социальных сетей и необходимости развития медиаграмотности как инструмента профилактики радикализации. Обоснована необходимость формирования профессиональных и этических стандартов журналистской деятельности в освещении чувствительных общественно-политических тем.

Ключевые слова: медиа, радикализм, профилактика экстремизма, общественный иммунитет, информационная безопасность, медиаграмотность, медиадискурс, толерантность.

Annotatsiya. Maqolada ommaviy axborot vositalarining radikalizmga qarshi jamiyat immunitetini shakllantirishdagi roli zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanish omili sifatida tahlil qilinadi. Medialarning ekstremistik g'oyalar profilaktikasi, ijtimoiy ongni shakllantirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashdagi ahamiyati ochib beriladi. Zamonaviy tadqiqotlar asosida medialar orqali ta'sir ko'rsatishning kommunikativ va sotsiokulturaviy mexanizmlari yoritiladi. Raqamli media muhiti, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri hamda radikallashuvning oldini olishda mediasavodxonlikni rivojlantirish zarurati alohida ta'kidlanadi. Jurnalistikaning professional va axloqiy me'yorlarini shakllantirish zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: media, radikalizm, ekstremizm profilaktikasi, jamiyat immuniteti, axborot xavfsizligi, mediasavodxonlik, mediadiskurs, bag'rikenglik.

In the context of accelerating globalization, geopolitical tensions, large-scale migration processes, and rapid digital transformation, the phenomenon of radicalization has become one of the most serious challenges to contemporary societies. Radical ideologies no longer emerge solely within closed or marginal communities; they actively circulate in open information spaces, penetrating everyday communication and influencing public discourse. The expansion of digital communication

technologies has significantly increased the speed, scale, and intensity of ideological dissemination, making societies more vulnerable to extremist narratives and manipulative messaging.

Under these conditions, the role of mass media extends far beyond traditional functions of information delivery. Media today operate as key social institutions that shape collective consciousness, define normative frameworks, and influence the formation of individual and group identities. Through continuous production and reproduction of meanings, media participate directly in the construction of social reality, determining which issues are perceived as significant, how events are interpreted, and which values are legitimized within the public sphere.

The growing complexity of the modern communication environment has intensified the need for systematic approaches to preventing radicalization. Conventional security measures alone are no longer sufficient to address ideological threats that function primarily through communication, symbolism, and emotional influence. Consequently, increasing attention is being paid to the concept of social immunity — society's capacity to resist destructive ideological influences through stable value systems, critical thinking, and shared cultural norms.

Despite the recognition of media's potential in strengthening social resilience, the preventive

function of media remains insufficiently structured within contemporary academic discourse. Many studies focus on the consequences of radicalization, while comparatively fewer explore the mechanisms through which media can proactively cultivate resistance to extremist ideologies. This gap underscores the relevance of the present research.

The purpose of this article is to analyze the role of media in forming social immunity to radicalism and to identify effective communicative and socio-cultural mechanisms through which media can contribute to ideological stability and social cohesion in the conditions of a rapidly evolving information society.

Social immunity is understood as a stable system of values, norms, behavioral models, and cognitive mechanisms that enable society to resist destructive ideological influences and preserve social cohesion. Unlike individual psychological resilience, social immunity is formed collectively through long-term processes of communication, socialization, and cultural transmission. It develops within the public sphere, where meanings are negotiated, identities are constructed, and social boundaries are continuously redefined [1, p. 214].

From the perspective of communication theory, social immunity is not a static condition but a dynamic process that depends on the quality and structure of information

flows circulating in society. Media institutions occupy a central position in this process because they shape the symbolic environment in which individuals interpret social reality. Through selection of topics, framing of events, repetition of narratives, and legitimization of certain viewpoints, media construct cognitive patterns that either strengthen or weaken society's capacity to recognize and resist extremist ideologies [2, p. 97].

Cultural studies further emphasize that social immunity is inseparable from collective memory, value systems, and symbolic representations. Media discourse plays a decisive role in maintaining continuity between generations, reinforcing shared norms, and forming a sense of belonging that counteracts the appeal of radical ideologies. When media promote inclusive narratives, dialogue, and pluralism, they contribute to the formation of stable cultural and moral reference points that protect society from ideological fragmentation [3, p. 142].

Thus, social immunity emerges at the intersection of communication, culture, and social experience. Media, acting as both a mirror and a constructor of social reality, become one of the most powerful instruments in consolidating this protective capacity. The effectiveness of this process depends not only on the content of media messages but also on the ethical responsibility, professionalism, and long-term

strategic orientation of media institutions.

Media narratives play a crucial role in either strengthening or weakening society’s resistance to radical ideologies. Constructive narratives based on humanistic values, dialogue, and inclusiveness foster social cohesion, while sensationalist or biased coverage may unintentionally amplify extremist messages [4, p. 68].

The use of counter-narratives is an effective tool in neutralizing extremist propaganda. By offering alternative interpretations of events and promoting positive social models, media can reduce the appeal of radical ideologies and strengthen public resilience [5, p. 113].

Professional standards of journalism — accuracy, responsibility, ethical balance, and contextual analysis — are essential for ensuring the preventive effectiveness of media discourse.

The transformation of contemporary media systems under the influence of digital technologies has fundamentally changed the nature of communication and the circulation of ideological content. The emergence of social networks, interactive platforms, and algorithm-driven information systems has significantly expanded both the reach and the persuasive potential of radical narratives. Unlike traditional media, digital platforms allow extremist actors to bypass institutional gatekeepers, directly targeting specific audiences and

exploiting emotional, cultural, and social vulnerabilities [6, p. 39].

One of the central challenges of the digital media environment lies in the fragmentation of the public sphere. Algorithmic personalization creates “echo chambers” in which users are repeatedly exposed to homogeneous viewpoints, reinforcing existing beliefs and reducing openness to alternative perspectives. Such informational isolation increases susceptibility to radical ideologies and undermines the formation of balanced and critical public discourse. In this context, radical content does not merely inform but gradually reshapes cognitive and emotional frameworks, weakening society’s capacity for rational evaluation and resistance.

At the same time, the speed of information dissemination in digital media dramatically complicates efforts to counter extremist propaganda. Messages circulate instantaneously across national and cultural boundaries, often before fact-checking or regulatory mechanisms can respond effectively. This temporal imbalance between dissemination and verification enables radical narratives to achieve significant influence even when they are later discredited.

Another critical challenge concerns the psychological impact of digital communication. Visual content, emotionally charged messages, and constant exposure to crisis narratives contribute to heightened anxiety, polarization, and a sense of social instability. Such emotional

environments create fertile ground for radical ideologies that promise simple explanations and absolute solutions to complex social problems.

Nevertheless, the digital media environment also provides powerful opportunities for preventive communication. Interactive platforms allow for dialogue-based initiatives, participatory education, and the dissemination of positive counter-narratives aimed at strengthening social cohesion. The effectiveness of these opportunities, however, depends largely on the level of media literacy among users. Media literacy enables individuals to recognize manipulation techniques, evaluate information critically, and resist ideological influence, thereby becoming an essential component of social immunity [7, p. 56].

Thus, the digital media environment represents a dual challenge: it simultaneously amplifies the risks of radicalization and offers unprecedented tools for its prevention. Managing this complexity requires coordinated efforts among media professionals, educators, policymakers, and civil society to ensure that digital communication serves the goals of stability, tolerance, and sustainable social development.

Enhancing the preventive function of media requires a комплексный approach that integrates journalistic professionalism, ethical regulation, and educational initiatives. Media organizations should develop internal standards for responsible

coverage of sensitive issues and invest in specialized training for journalists.

Educational institutions must incorporate media literacy programs into curricula to prepare young people for conscious and responsible participation in the information space. Cooperation between media, educational systems, and state institutions is essential for building a sustainable preventive communication infrastructure [8, p. 91].

The present study demonstrates that mass media constitute one of the most influential factors in the formation of social immunity to radicalism in contemporary societies. Through continuous participation in the construction of public meanings, value orientations, and collective identities, media shape the cognitive and emotional foundations upon which society's resistance to extremist ideologies is built. In the conditions of accelerating digital transformation and growing ideological complexity, the preventive role of media acquires strategic importance for social stability and sustainable development.

The analysis confirms that effective resistance to radicalization cannot be achieved solely through legal, political, or security measures. Ideological threats operate primarily within the communicative sphere; therefore, their neutralization requires systematic engagement with the mechanisms of communication, culture, and public consciousness. Media, acting as both transmitters and constructors of social reality, possess

unique potential to foster critical thinking, promote tolerance, and reinforce shared social values that protect society from destructive influences.

At the same time, the digital media environment introduces new risks associated with information fragmentation, emotional manipulation, and the rapid diffusion of radical narratives. These challenges demand coordinated efforts from media institutions, educational systems, policymakers, and civil society to ensure that communication processes contribute to social cohesion rather than polarization.

Strengthening the preventive capacity of media requires the development of professional and ethical standards of journalism, the expansion of media literacy programs, and the institutionalization of long-term communication strategies aimed at building public resilience. Only through such integrated approaches can media fulfill their social mission as a key instrument in the formation of social immunity and the preservation of ideological stability in a rapidly changing world.

References

1. Castells, M. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009. 571 p.
2. McQuail, D. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications, 2010. 632 p.
3. Hall, S. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage, 1997. 400 p.
4. Schmid, A. *Terrorism: The Definitional Problem*. New York: Routledge, 2011. 325 p.
5. Braddock, K. *The Effectiveness of Counter-Narratives*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 214 p.
6. Conway, M. *Terrorism and the Internet*. London: Routledge, 2017. 198 p.
7. Potter, W. J. *Media Literacy*. Thousand Oaks: Sage, 2016. 395 p.
8. UNESCO. *Terrorism and the Media*. Paris: UNESCO Publishing, 2018. 140 p.

BASPA ISINDE REDAKTORLIQ JUMÍS HÁM TEKST SAPASÍN TÁMIYINLEWDIÑ GEYPARA MÁSELELERI

Masharipova T.J.,

Maratova S.M.

Qaraqalpaq mámleketlik
universiteti

ORCID:0009-0002-9636-0272

Rezyume. Maqalada rásmiy hám kóp funkciyalı tekstlerde puntuacion hám sintaksislik normalardıń buzılıwı máseleleri redaktorlıq perspektivadan analiz etiledi. Teksttiń bir tutashlıgın támiyinlewdiń áhmiyeti tiykarlanadı, ámeliy mısallar keltiriledi.

Tayanış sózler. Baspa isi, redaktor, redaktorlıq, tekst, teksttiń bir pütünligi, avtorlıq tekst, original nusqa.

Tekst bul dóretiwshilik usńlda qayta islenetuğın hám esap-sanaqlı process bolıp, hámmege de nesip ete bermeytuğın miynet túri esaplanadı. Redaktorlaw jumısı avtor tekst ústinde baspa jumısların orınlawdıń tiykarǵı basqıshı bolıp tabıladı. Biraq soǵan qaramastan, geyde «Redaktor ózi, ulıwma kerek pe?» degen sorawlar da jiyi qoyıladı. Bunday pikir iyeleriniń ayırımları bul artıqsha kúsh hám qarjı sarplanatuğın ziyat shıgın dep oylawı itimal, geyparalar bul sorawǵa «Redaktor ulıwma kerek emes» dep keskin juwap beredi. Olardıń pikirinshe, kópshilik avtorlar redaktorǵa arqa súyep, shiyki, pisirilmegen shıǵarmalardı da baspaǵa tapsıra beredi. Redaktordıń bolıwı avtorlardıń óz shıǵarması ústinde qunt penen islemewine, juwapkershilik

penen qaramawına alıp keledi eken. Baspa tarawında kóp jillıq tájiriyebege iye qánigeler pútkilley basqasha pikirde. Olar jetkilikli tayarlıǵı bolmaǵan, arnawlı ádebiy yamasa qánigelik járdemge mıtáj shaxslardıń avtor bolatuğın dáwiri álleqashan ótip ketti, dep esaplaydı. Biraq logikalıq jaqtan qarasaq, kimdur avtordıń shıǵarmasına sapa jaǵınan baha beriwi, qoljazbanıń baspa ushın jaramlı yamasa jaramsızlıǵın anıqlawı tiyis. Eger bunday jol tutılmasa, til hám usıl, ruwxıy-aǵartıwshılıq, jámiyetlik-siyasiy hám ideologiyalıq jaqtan durıs emes qoljazbalar járiyalanıwına kim kepillik bere aladı? Bul jerde biz redaktordı qadaǵalawshı (senzurashı)ǵa teńlestiriwden awlaqpız, tek ǵana redaktordıń juwapkershiligin atap ótpekshimiz.

Avtorlıq tekstti redaktorlaw ádebiy jumıstıń tiykarǵı basqıshı esaplanadı. Ayırım izertlewshilerdiń miynetlerinde redaktorǵa avtordıń járdemshisi sıpatında qaraytuğın bayqaladı. Biraq redaktordı avtordıń járdemshisi dep esaplaw, bizińshe, durıs emes. Másele redaktorlıq xızmet túriniń ózgesheligi haqqında bolıwı tiyis. Eger redaktor járdemshi wazıypasın atqaratuğın bolsa, onda onıń jumısı qoljazbanı baspaǵa tapsırǵan waqıtta toqtaǵan bolar edi. Haqıyqatında da, redaktorlıq wazıypası tiykarınan avtor shıǵarmasınıń tekstin tallaw, bahalaw hám dúzetiw esaplanadı. Bul wazıypanı atqarıwı ushın redaktor tekst haqqında bilimlerdi, tekst teoriyasın, onı tallaw hám

redaktorlawdın ilimiy tiykarların puqta ózlestiriwi talap etiledi.

Tekst túsiniǵı bir qansha mánilerge iye.

Filologiyalıq jaqtan úsh mánisin keltiremiz:

Birinshiden, tekst – sóylew procesiniń sanalı túrde shólkemlestirilgen nátiyjesi, belgili bir mazmundı bildiriw ushın belgili bir formaǵa kirgizilgen pikir;

Ekinshiden, tekst – lingvistika obyektı, kóp jaǵdaylarda gáp dúziw menen sheklenedi;

Úshinshi sıpatlama qısqa hám anıq bolıp, tekst – sóylewge arnalǵan shıǵarma dep túsindiriledi.

Redaktorlıq kózqarastan tekst degende, burın ádebiy shıǵarmalardıń barlıq túrleri túsiniłgen. Bul tekstke anıq hám tolıq sıpatlama esaplanadı. Házirǵı waqıtta redaktorlıq teoriyada tekst ataması tar mánide qollanıladı, oǵan «*avtorlıq qoljazba*» hám «*tiykarǵı nusqa teksti*» mánisi júklenedi. Redaktorlaw hám baspadan shıǵarıw procesinde tekst ústinde islew belgilengen normativlik – til bilimi talaplarına tiykarlanıp alıp barıladı. Avtor tárepinen juwmaqlanıp tastıyqlanǵan hár qanday ilimiy, kórkem yamasa publicistikalıq shıǵarmanıń qoljazbası baspaǵa tayar material sıpatında *tekst* dep ataladı. Tekstti redaktorlaw procesinde onıń mazmunlıq bir pútinligi, stillik úylesimligi, til hám imla qaǵıydalarına sáykesligi támiyinlenedi. Sonday-aq, redaktor isleniwi tiyis tayar qoljazbanıń bir bólegi, hátte, bir sóz yamasa bir abzac ta tekst dep atalgan.

Teoriyalıq jaqtan sheshiliwi tiyis eń áhmiyetli wazıypalarga tekstti jaratıw procesin izertlew, tekstlik baylanıs birligin kórip shıǵıw, teksttiń informaciyalıq máselelerin úyreniw, sistemalastırıw hám sistemadan shıǵarıw. Redaktor ushin teksttin tómendegi tárepleri birinshi dárejeli áhmiyetke iye: bir pútinlik, baylanıslılıq, ayrıqsha belgilerde atap ótilgenlik hám informaciyalıq. Álbette, bul tárepleri redaktor ushın tek teoriyalıq jaqtan emes, al ámelde de áhmiyetli.

Teksttiń bir pútinligi. Hár bir shıǵarma, ol kórkem ádebiy me, ilimiy me, sabaqlıq pa, qanday túrde bolıwına qaramastan tutas bir pútinlikte bolıwı lazım. Tutas bir pútinlik tekstti bastan aqırına shekem, misli baylanıstırıp turıwshı «jip» esaplanadı, usı «jipti» anıqlaw redaktordıń birinshi hám tiykarǵı wazıypası. Redaktor teksttiń bir pútinligin bahalawda eki nársege itibar qaratıwı kerek: 1) tekstti úzliksiz baylanıslı bir pútin dep tallaw, 2) onı qurawshı elementler tolıqlıǵı hám anıqlıǵın belgilew. Teksttiń pútinligine pikirlerdiń úylesimliliǵı hám tekst dúzilisiniń anıqlıǵına qaray erisiw múmkin. Bulardan tısqarı, materialdı obrazlı túrde tolıq túsiniw, pikirdiń logikalıq rawajlanıwınıń túsiniłiligi, sonday-aq, teksttiń stillik pútinligi de onıń tutas bir pútinligin támiyinleydi. Redaktorlıq dúzetiw procesinde tekst pútinligi bir sóylew bóliminen ekinshisine ótiwde mazmun jaǵınan birdeylik saqlanıwın talap etedi. Tekstti bastan aqırına shekem dıqqat penen oqıp shıqpastan, dáriw

dúzetiwge kirisip ketiw unamsız aqıbetlerge alıp keletuđını redaktorlaw ámeliyatında álleqashan dálillengen. Sođan baylanıslı tekstti dúzetiwge kirisıwden aldın onıń kemshiliklerin durıs belgilew, mazmunın anıqlaw lazım. Mısalı: xabardı bir márte oqıysań. Eger onı jazılıwına qaray bir oqıganda túsinbeseń hám onı qayta oqıwğa tuwra kelse, demek ol xabar sátsiz tayarlangan. Press_Shomanay telegram kanalınan alınğan úzindige itibar qaratayıq: *«Xabarıńız bar rayonımızdağı máhállelerdegi jaslar jetekshileri tárepinen mart-aprel ayları dawamında «Bes baslama olimpiadası» sheńberinde mádeniy ilajlar, sport jarısları hám kórik-tañlawlardıń máhálle basqıshları shólkemlestirildi. Máhállelerde jaslar menen islesiw máselelerin muwapıqlastırw boyınsha rayonlıq komissiyası tárepinen máhálle basqıshlarındağı kemshilikler analiz etilip, jaslar jetekshileri jumıs nátiyjeligin asırıw maqsetinde olarğa sport inventarların alıp beriw rejelestirilgen edi. Usı maqsette búgin Shomanay pedagogika kolledjinde jaslar jetekshilerine sport inventarların tapsırıw máresimi bolıp ótti. Máresimge rayon hákimi orınbasarı, sektor wákilleri, qáwipsizlik xızmeti qánigeleri qatnasıp, hár-bir máhállege jámi 8 túrdegi sport inventarları tapsırıldı. «Ajratılıp atırğan sport inventarları aldağı waqıtları ótkeriletuđın joybarlarımızdıń joqarı dárejede ótiwine imkániyat jaratadı» - deydi*

«Monshaqlı» máhállesi jaslar jetekshisi D.Qadirbergenov».

Berilgen original xabar tekstiniń leksika-stilistiklik hám sintaksislik-logikalıq tárepi tomendegishe analiz etiledi:

1. Logikalıq hám sintaksislik baylanısıwdağı kemshiliklerden logikalıq izbe-izliktiń buzılıwı: *«Máhálle basqıshlarındağı kemshilikler analiz etilip»* degen sóz dizbegi logikalıq nátiyjelilik tarepinen jetkiliksiz. Sebebi, birinshi náwbette jumıs (basqısh) atqarılwı, keyin onıń ótiw procesinde kemshilik anıqlanıwı hám soń analiz etiliwi kerek. Usı sebepli, xabardıń anıqlıgın arttırıw ushın *«Máhálle basqıshlarınıń ótiw procesinde anıqlanğan kemshilikler analiz etilip»* túrinde redaktorlanadı.

2. Sintaksislik baylanıs: *«Usı maqsette búgin...»* dizbegi rásmiy stilde ápiwayi hám jetkiliksiz baylanıs esaplanadı. Ilimiy yamasa rásmiy stilde gápler arasındağı baylanıslılıqtı kúsheytiw zárúr. Sonlıqtan, bul baylanıstıń kúshli túri *«Atalğan maqsetlerdi ámelge asırıw maqsetinde búgin...»* túrinde dep alınğanında sintaksislik baylanıslılıq talapları orınlanadı.

3. Írkilis belgileri hám sóz dizbeđi: Tiykarğı kemshilik – avtor sóziniń beriliwinde (*«...jaratadı» - deydi...*) sózlerinde tırnaqsha, sızıqsha hám útir belgisi qađıydalarğa muwapıq qoyılmağan. Tikkeley soylew grammatikalıq jaqtan tamamlanbağan bolsa da, eger onıń keyninen sóylewshi kim ekenligin aytıwshı avtor sózi (-deydi, -dedi, -dep pikir

bildirdi) kelse, gáp toliq juvmaqlanbağan esaplanadı hám tóمندegi úsh belgi: útir, tırnaqsha hám sızıqsha izbe-izligi saqlanıw tiyis. «*Ajratılıp atırған sport inventarları aldağı waqıtları ótkeriletuđın joybarlarımızdıń joqarı dárejede ótiwine imkánıyat jaratadı*», - deydi «*Monshaqlı*» máhállesi jaslar jetekshisi D.Qadirbergenov. «*Xabarınız bar*» degen kiris gápten soń irkilis belgisi qoyılıp, «*imkánıyat*» sózin sap qaraqalpaqsha «*múmkinshilik*» sózin paydalansa da jaqsıraq bolar edi.

4. Stillistikalıq rasmiyliktiń jetkiliksizligi: Tekstte «*olarğa sport inventarların alıp beriw rejelestirilgen edi*» dizbeginde «*alıp beriw*» sózi «*támıyinlew*» yamasa «*jetkerip beriw*», «*rejelestirilgen*» sózin «*jobalastırılған*» túrinde neytral terminler menen beriliwi maqsetke muwapıq boladı.

5. Leksikalıq sáykesliktiń buzılıwı: «*Sport inventarların tapsırıw máresimi bolıp ótti*» gápinde «*máresim*» sózin kontekstte «*ilaj*» sózi sáykes keledi. Sonıń ushın, bul bólim «*Sport inventarların tapsırıw ilajı bolıp ótti*» túrinde berilgeni maqul bolar edi.

Bunday kemshilikler rásmiy hám rásmiy emes saytlarda, telegram kanallarda, sonday-aq, kúndelikli basılımlarda da kózge taslanıp atırғанı ókinishli. Óytkeni, bunday xabarlar oqıwshılardıń tekstten toliq mađlıwmat alıwında qosımsha qıyınshılıqlardı keltirip shıǵarmaqta.

Joqarıda kórsetilgen analiz redaktorlaw basqıshında tek

grammatikalıq durılıqqa emes, al teksttiń logikalıq jaǵınan birikkenligi, stilistikalıq rásmiylik hám leksikalıq anıqlıǵın támıyinlew zárúrligin kórsetedi. Teksttiń ulıwma sipatlamasınan keyin hám sol sipatlamag'a muwapıq júrgizilgen sholıwda til hám usılǵa tán kemshilikler analiz etilip, grammatikalıq qátelikler anıqlanadı. Bunday tártip tekstke redaktorlıq kózqarastan qatnas jasawdıń ózine tán ózgesheligin sáwlelendiretuđın tabiiy usıl esaplanadı. Teksttiń bunday analizi redaktorlaw usıllarınıń quramına kiredi. Teksttiń mánisin túsiniw ushın bir-birinen ajratılған sóz dizbeklerin anıqlaw jetkilikli emes. Sebebi, hár bir keyingi frazaniń mánisi aldingı frazaniń óz ishine aladı. Sonıń ushın hár qanday toqıma gezlemenin bir jibin úziw menen oǵan zıyan jetkerigeni sıyaqlı, jumsaq toqımaǵa da abaylamay bir háreket penen zıyan jetkeriw múmkinligin redaktor bárqulla este saqlawı lazım. Teksti bahalaw, oǵan júdá arzımağan dárejede bolsa da ózgeris kirgiziw tereń tallawdan keyin ámelge asırılғанı maqul. Baspa isinde redaktorlıq jumısında stil, sóz, qollanıw shıǵarmanıń ırǵaǵında ayqın kórinedi, buni ádebiy xızmetkerler, ásirese, redaktorlar umıtpawı lazım.

JOURNALISM AND NEWSPAPER WRITING

Kenan Novruzov,

Vugar PhD Candidate,
Department of New Media and
Communication Theories,
Faculty of Journalism, Baku
State University
ORCID:0009-0003-3220-7276

Summary

Although journalism was initially rooted in newspaper publishing, today newspapers are gradually disappearing. This trend is observed worldwide. The decline in readership and the reduction in the number of newspapers have several causes. It cannot be explained by a single factor. Nevertheless, it should be noted that the rapid development of information and communication technologies is one of the factors leading to significant transformations in journalism. One of the main manifestations of these transformations is the gradual fading of newspaper publishing. However, the press can still maintain its existence. This shows that there is still a need for the press. No matter how advanced technology becomes, it cannot fulfill many of the functions of classical journalism.

Keywords: journalism, press, media, information and communication technologies, newspaper

Introduction

The foundation of journalism was laid with the printed press. This is true for all countries. Such similarity is

not accidental; it is directly related to the development prospects of scientific and technical progress in a given period. Journalism in Azerbaijan began in 1875 with the newspaper “*Əkinçi*”, in Turkey in 1831 with “*Taqvimi Vakayi*”, and in Russia in 1756 with “*Moskovskie Vedemosti*”. In Europe, however, the history of journalism dates back to the 17th–18th centuries.

According to many theorists, true journalism lies in newspapers. “Newspapers are not only a means of information but also a culture of thought. Even when readership decreases, these publications remain the main pillars of our national information history” [1].

The principles of transparency and democracy, which play the most important role in the fair governance of society, can only be realized through mass media [2]. At different times, this process has always remained relevant. The point is that successful governance of society requires the ability to influence public opinion, which is impossible without media. In this regard, throughout history—even when journalism had not yet developed as a profession—media elements were used to shape public consciousness. Various cave paintings and hieroglyphs can serve as examples of this.

Nevertheless, media has constantly transformed. As noted, this transformation is directly linked to the development of scientific and technical progress, as well as the new

functions of media and the expectations placed upon it.

The Past, Present, and Future of Print Media

The sequence of changes in the form of media is the same for all countries. First came newspapers, then radio, and later television. “Journalism has experienced several revolutionary leaps in its history. The emergence of newspaper production, the invention of circulation techniques, the appearance of radio—which once seemed miraculous—and later television are proof of this” [2].

With the development of artificial intelligence, an entirely new stage has begun in the field of media. Robot technologies not only write instead of journalists but also think and make decisions in their place. “Artificial intelligence is increasingly penetrating the work of media” [3].

Undoubtedly, advancing technology offers new opportunities for media. This not only changes the format of journalism and the working principles of journalists but also introduces new tendencies for the audience. Today, preparing material is as easy for journalists as accessing news is convenient for readers. Although the rapid spread of technology into the press creates serious advantages, it also brings shortcomings and deficiencies. Professional journalism is gradually fading, or the criteria of professionalism are changing.

Not only the audience but even journalists themselves have begun to

lose trust in media. There are several reasons for this. First, the ease with which material can be deleted or edited on new media platforms. Second, the growing haste and carelessness, where the principle of speed outweighs objectivity, leading to an increase in inaccurate news. Third, journalism itself has become an alternative field for many.

Interestingly, despite the rapid development of technology and revolutionary changes in the mass media system, newspapers still continue to operate. Two main tendencies can be observed here. First, in some countries newspapers are gradually disappearing. The reasons include technological development, the rise of alternative information sources, the demands of the “age of speed” (for example, if an event occurs today but is published in a newspaper tomorrow, it is often considered irrelevant), economic difficulties, and other factors. In many countries, governments no longer wish to allocate funds or attention to the press. This is especially observed in former CIS countries, including Azerbaijan. As a result of government policies toward the press, some newspapers are closed, or their frequency and number of pages are reduced. This ultimately affects both the quantity and quality of press outlets. “As is known, the 21st century is the age of new technologies, the internet, and speed. But the 21st century will also go down in history as the decline era of newspapers, that is, print media. The problem has been

advancing rapidly since the first days of the new century and is already at our doorstep. Print media is quickly losing its position” [4].

It is noteworthy that technology is also advancing in Western countries. In fact, most Western nations are ahead of the East in the field of information and communication technologies, meaning media has more diverse and modern opportunities. Nevertheless, newspapers in both the USA and Europe still maintain their prestige. True, the press no longer has as large an audience as before, but in various Western countries newspapers such as “The Times”, “The Washington Post”, and “Le Figaro” are still published.

The situation of the press in Turkey is also quite good. Newspapers are rich both in quantity and quality. Publications are colorful, multi-paged, and printed on quality paper. Moreover, press outlets publish sufficiently interesting and readable materials. Thus, newspapers attract attention both in content and design.

This raises the question: What will be the future of the press? It is clear that advancing technology will increasingly affect newspaper publishing. Nevertheless, considering the advantages of newspapers and their role as the core of journalism, we must think about ways to keep the press alive. First, problems must be identified and resolved. As noted, one of the main issues undermining newspaper publishing is economic instability. If governments are no

longer interested in financing newspapers, the press must solve its own financial problems. In other words, the press must become self-financing. Newspaper editorial offices should not only cover their expenses but also generate profit. Two key factors are needed for this. First, the subscription system must be developed. It is known that retail newspaper sales are not very widespread, and the income from such sales is not significant. Therefore, various organizations and institutions should subscribe to different publications. Second, the advertising market must be developed. Allocating space in newspapers for advertisements of different products and services means considerable income. “In Azerbaijan, there are no mailboxes or postmen left. If a newspaper is delivered to the reader in the afternoon, they will no longer use it, because by then they will have already received the news from social networks and websites. Thus, the subscription system for newspapers in our country has collapsed. Unless accessibility to newspapers is restored and the quality of their content improved, newspaper publishing will perish” [5].

It should also be noted that neither the advertising market nor the subscription system in Azerbaijan collapsed overnight. Newspaper editorial offices themselves are largely to blame. Unlike many European countries, the Azerbaijani press failed to adapt to the demands of the new era.

Yet, the French government considers print media “the pillar of democracy” and allocates substantial financial support to newspapers every year. These funds are not direct subsidies but are provided in the form of tax breaks, reduced postal delivery costs, and subsidies for paper production. For example, newspapers such as “Le Monde” and “Le Figaro” benefit from this model, continuing both print and online development.

In Japan, the center of technology, newspaper reading is still part of daily life. The circulation of “Yomiuri Shimbun” is close to 8 million—the highest in the world. The secret lies in maintaining the system of delivering newspapers to homes every morning and sustaining strong trust with readers [5].

So how should the advertising market and subscription system be developed? First, the prestige of newspapers, their credibility, and trust must be restored. Newspapers should be viewed as alternative sources of news. The press should not remain in the shadow of new media.

A situation must be created where the press preserves its originality. Different solutions are proposed for this. For example, some experts argue that since websites and news agencies surpass the press in terms of breaking news, newspapers should focus more on in-depth investigative articles. This idea has some truth. Indeed, publishing dynamic events in newspapers sometimes reduces interest, as people

are already informed about the incident. Moreover, events change, and the news loses relevance. Therefore, newspapers should prioritize interviews, articles, and reports rather than breaking news. In this regard, Azerbaijan’s “525th Newspaper”, which continues publishing and has a permanent readership, is characteristic. Perhaps the success of “525” lies in its approach of working on topics more analytically or in a publicistic context. “The 525th Newspaper did not chase after sensationalism, never deceived readers with exaggerated news, shocking headlines, rumors, fabrications, or gossip. That is why it won the appreciation of discerning readers who seek truth, not sensation, and expect thought-provoking ideas” [6].

On the other hand, many editors-in-chief and experienced journalists suggest that newspapers and their websites should work in coordination. This practice exists worldwide. What does it mean? It means that a preview or the first few paragraphs of an article are published online, and readers are encouraged to read the rest in the newspaper. This strategy can increase interest in newspapers.

Another frequently discussed suggestion is the regular publication of crosswords and horoscope forecasts in newspapers. Global experience shows that these features attract readers. Sometimes people buy newspapers not

for the news but precisely for such additional elements.

Conclusion

In general, international experience also shows that for newspapers to preserve their existence, they must transform into business entities. Today, media outlets that are still published and read in different countries have managed to achieve this. In Azerbaijan, however, this has not been observed.

As a result, it can be said that newspapers have lost their former position due to objective reasons. Nevertheless, despite all these factors, the press still continues its activity. This is the clearest example of the ongoing need for traditional journalism. “Despite the development of the internet, newspapers remain vital for several reasons: reliability and trust, in-depth reporting, accountability and watchdog role, community connection, support for democracy, and educational resource” [7].

It is evident that newspaper publishing holds a unique place in the media environment. This means that even if the format of the press changes in the future, traditional journalism will still be able to preserve its existence for many years to come.

References:

1. <https://report.az/media-xeber/akif-asirli-qezetler-oz-varliqlarini-qorumalidirlar>
2. C. Mammadli, Theory and Practice of Journalism, Baku-2013, “Education”, pp. 655–45

3. C. Mammadli, Theory and Practice of Journalism, Baku-2013, “Education”, pp. 655–74

4. Zaur Babayev, Akif Babayev, The Process of Robotization in Mass Media and the Problems and Prospects of Using Artificial Intelligence

5. Newspapers Are Closing – The Era of New Media Begins in Azerbaijan, Leqal.az – Online Socio-Political Newspaper

6. World Newspapers Found a Way to Survive, But What About Azerbaijan? – Statement from Media Leaders

7. A. Rzayev, On the 25th Anniversary of “525th Newspaper”

8. The Importance of Newspapers: Why They Still Matter in Today’s Digital Age – The English Today.

**BOQIY MEROS
CHARHASHMALARI YOXUD
SAYDI UMIROV
PUBLITSISTIKASIDA
JADIDSHUNOS OLIMLAR IJODI
TAHLILI**

Zulfiya FAYZULLAYEVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
katta o'qituvchisi

ORCID:0009-0000-7455-6982

Annotatsiya: Ushbu maqolada jurnalist, publitsist S.Umirovning XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yashab, faoliyat yuritgan jadidlarning ilmiy merosini jiddiy o'rgangan va ajoyib asarlarni yozib qoldirgan atoqli adabiyotshunos olimlar B.Qosimov va B. Do'stqorayevlar haqidagi maqolalarda keltirilgan fikr-mulohazalari o'rin olgan. Spuningdek, jadidlarning ilmiy merosini o'rganish nima uchun bugungi kunda ayniqsa dolzarb ekanligi haqida ayrim xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'rifatparvarlik, jadidshunoslik, matbuot, qatag'on, ma'naviyat, publitsist.

Abstract: This article contains the opinions of journalist and publicist S. Umirov about the famous literary scholars B. Kasimov, and B. Dustkoraev, who seriously studied the scientific heritage of the Jadids who lived and worked in the late 19th and early 20th centuries and wrote wonderful works. Similarly, some conclusions are drawn about why the

study of the scientific heritage of the Jadids is particularly relevant today.

Key words: jadidism, enlightenment, jadid studies, press, repression, spirituality, publicist.

Аннотация: В данной статье приводятся мнения журналиста и публициста С. Умирова об известных литературоведах Б. Касимове и Б. Дусткораеве, которые серьезно изучали научное наследие джадидов, живших и творивших в конце XIX - начале XX веков и написавших замечательные произведения. Также сделаны некоторые выводы о том, почему изучение научного наследия джадидов особенно актуально сегодня.

Ключевые слова: джадидизм, просвещение, изучение джадидизма, пресса, репрессии, духовность, публицист.

Bugungi kunda buyuk ajdodlarimiz, jadid va ma'rifatparvar bobolarimizning ma'naviy, ilmiy-ma'rifiy, adabiy-badiiy merosini tiklash, o'rganish bo'yicha salmoqli ishlar qilinmoqda. Oradan shuncha vaqt o'tsa-da, ular tomonidan ko'tarilgan ijtimoiy muammolar o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Zotan daholarning fikrlari global xususiyatga ega bo'lib, ularni har bir ijtimoiy tuzumda hech bir istisnosiz bemalol qo'llash mumkin. Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvarda e'lon qilingan "Turkistonda jadidchilik xarakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilgini

keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarori ham jadid namoyandalariga bo‘lgan e‘tiborning yorqin namunasidir.

Jadidlar mavzusi uzoq yillar “yopiq” yoki “noqulay” mavzu bo‘lgani sir emas. Biroq bizning jadidshunos olimlarimiz jadidlar deb atalmish millat fidoyilari haqida goh yashirin, goh pinhona, goh “qog‘ozga o‘rab” doim yozib kelishgan, ularning ayrimlari hatto o‘sha olatasir zamonlarda ham jadidlarning hayoti va ijodini, ularning faoliyatini ro‘y-rost ko‘rsatib turuvchi o‘sha davr matbuotini o‘rganishdan to‘xtamagan va bu bo‘yicha salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Bu ishlar mustaqillikka erishganimizdan keyin yanada avj oldi. Mazkur yo‘nalishda izlanishlar olib borgan va borayotgan jadidshunos olimlar guruhi shakllandi. Ularning har bir tadqiqoti ma‘rifatparvar bobolarimizning faoliyati bo‘yicha yangi qirralarni ochdi, “oq dog‘lar” ancha shaffoflashdi, desak xato qilmagan bo‘lamiz. Bu tariximiz, kelajagimiz uchun juda kerak.

Publitsist Saydi Umirov mana shunday jadidshunoslarning ayrimlari haqida turli esselar, ocherklar, maqolalar yozgan. Ular orasida jadidchilikni o‘rganishni o‘zlarining hayot tarzi, ilmiy ishlari asosiy mazmuni deya hisoblagan Begali Qosimov, Boybo‘ta Do‘stqorayev haqidagi maqolalarni alohida tilga olish joiz. Qolaversa, Saydi Umirovning o‘zi ham shu vaqtgacha ilmiy aylanmaga kiritilmagan, nevarasi Farhod Alizoda sa‘y-harakati bilan

kitoblari topilib, qayta nashr qilingan va jamoatchilikka ilk bor tanishtirila boshlagan samarqandlik alloma, jadid Sayid Rizo Alizoda ilmiy va ijodiy faoliyati bilan keng ommani tanishtirish ishiga baholi-qudrat hissa qo‘shib, Alizoda haqidagi qator izlanishlari va maqolalarini respublikamizning turli ommaviy axborot vositalarida nashr etdi.

Publitsist Saydi Umirov taniqli jadidshunos olim Begali Qosimov haqidagi maqolasini “Izlay-izlay topgani” deb nomlaydi [6]. Darhaqiqat, Begali Qosimov salkam qirq yillik umrini o‘tgan asr boshlarida yashagan va faoliyat yuritgan ma‘rifatparvarlarning ilmiy, ijodiy merosini o‘rganishga, ularni chuqur tadqiq etishga qaratdi. Saydi Umirov ta‘biri bilan aytganda, “Yuz yil nari-berisida millat, Vatan, istiqlol uchun fidoyilik qilgan ma‘rifatparvar, jadid ota-bobolarimiz hayoti, ijodi haqida turfa tadqiqotlar professor Begali Qosimov ijodining asosi, mag‘zini tashkil etadi” [7].

Publitsist S.Umirov B.Qosimovning o‘ta murakkab zamonda, ya‘ni mustabid ittifoq tuzumi davrida ijod qilganiga alohida to‘xtalib, shunday ta‘kidlagan edi: “Begali Qosimov tadqiqotlariga material to‘plagan, e‘lon qila boshlagan dastlabki yigirma yil aslida murakkab, qiyin davrlar edi. “Zamonaviy” mavzuning o‘qi o‘zgan, moziyga qaytib ish ko‘rish ko‘pam qadrlanavermas, hujjatgohlarning aksariyati eshiklari taqa-taq berk edi. Begali Qosimovning ilmiy jasorati,

tadqiqotlarining ahamiyati shundaki, u avvalo yo‘q joydan shuncha narsani bunyod qildi, bittama-bitta dalil, hujjat to‘pladi, gazeta, jurnal taxlamalarining changini yutdi, ko‘plab materiallarni nigohidan o‘tkazdi...” [8].

B.Qosimov haqidagi maqolasida S.Umirov olimning ustozini Ozod Sharafiddinov shogirdi haqida aytgan quyidagi fikrini keltiradiki, bu Begali Qosimovning jadidchilikka qo‘shgan hissasi nechog‘lik ahamiyatli ekanini tasdiqlaydi: “Ustozning ta’kidlashicha, bu mavzuda o‘zimizda va xorijda ko‘p asarlar yozilgan esa-da, hammasida ham jadidchilik to‘g‘ri talqin qilinavermagan, B.Qosimovning jadidizm haqidagi tasavvurlarimizni bir joyga yig‘adigan, umumlashtiradigan yirik tadqiqotlari milliy istiqloq mafkurasini shakllantirayotgan bir paytimizda juda katta ilmiy-amaliy ahamiyatga molikdir...” [9].

Begali Qosimov “Milliy uyg‘onish” nomli salmoqli asariga yozgan “Kirish” qismida jadidchilikning mohiyatini qariyb bir sahifada muxtasar ta’riflab berganini S.Umirov quyidagicha keltiradi: “Bir sahifa-yu yetti satrlik “Kirish”da jadidchilikning mohiyati – qaymog‘ini qisqa, lo‘nda ifodalab berish, chindan ham, hayratlanarli, havas qilarlik mahorat” [10].

Saydi Umirov jadid matbuotining jonkuyar tadqiqotchisi Boybo‘ta Do‘stqorayev haqida ham maqolalar yozgan. O‘tgan yili Boybo‘ta Do‘stqorayevning “Do‘stlarga armug‘onim” deb

nomlangan kitobi nashrdan chiqdi. Kitobdan olimning mashaqqatli ijod yo‘li va u qoldirgan ilmiy-adabiy meros haqida hamkasblari, do‘stlari, shogirdlari, oila a‘zolari va boshqa yaqin insonlar tomonidan bildirilgan yuksak e‘tirof, xotiralarida o‘chmas iz qoldirgan esdalik voqealar aks etgan maqolalar bilan birga, olimning uzoq yillik izlanishi natijasi bo‘lgan “Do‘stlarga armug‘onim” nomli tadqiqoti joy olgan.

Yangi nashrda B.Do‘stqorayevning jadidshunoslikni o‘rganishga oid qimmatli maqolalari bilan birga, uning jadidshunoslik faoliyati haqida hamkasblari, shogirdlari, ilmiy jamoatchilik vakillari, oila a‘zolarining qimmatli fikr-mulohazalari, xotiralari keltirilgan. Xususan, shoir Sirojiddin Sayyid Boybo‘ta Do‘stqorayevning Yozuvchilar uyushmasiga a‘zo bo‘lishini eslab, shunday yozadi: “Do‘stqorayev domla 2007-yildan buyon O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasining rasmiy a‘zosi, u kishiga Saydi Umirov, Begali Qosimov, Usmon Qo‘chqor singari zabardast olim-u shoirlar tavsifnoma yozib bergan” [11]. Bu maqolalarda Boybo‘ta Do‘stqorayev jadidchilarning yirik namoyandasi Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodi va faoliyatiga alohida e‘tibor qaratganiga guvoh bo‘lamiz.

Mazkur to‘plamga Saydi Umirovning B.Do‘stqorayev haqidagi “Do‘st haqida so‘z” nomli maqolasi ham kiritilgan bo‘lib, unda muallif, jumladan, jadidshunos olimga shunday

ta’rif beradi: “Boybo‘ta Do‘stqorayev “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” degan haqiqatni barvaqt anglab yetgan, butun ongli hayoti davomida bu hikmatga izchil amal qilishga intilib kelayotgan zukko adabiyotshunos, jurnalist, mudarris va murabbiylar sirasidan. U XIX asr oxiri – XX asr birinchi yarmi o‘zbek jurnalistikasi tarixining bilimdoni, ayni paytda, mazkur davr adabiyoti, madaniy hayoti, mafkuraviy kurash jarayonlaridan ham puxta xabardor tadqiqotchi, mutaxassisdir.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash lozimki, publitsist Saydi Umirovning jadidchilik va uning o‘chmas merosini chuqur o‘rganish ilmiga beqiyos hissa qo‘shgan yirik olimlar haqidagi salmoqli maqolalari, avvalambor, keng jamoatchilikni jadidchilik mavzusi bilan yaqindan tanishtirishni maqsad qilgan va, qolaversa, yirik jadidshunos olimlarning bu boradagi faoliyatlari oson kechmagani hamda, o‘z navbatida, ularning o‘zi ham “hozirgi zamonning jadidlari” deb nomlanishga loyiq ekaniga urg‘u berishga qaratilgani bilan ahmayatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. S.Umirov. “Sehri va mehrli so‘z”. – Toshkent, “Bodomzor invest”, 2017. Muqovaning orqa qismi.
2. S.Umirov. “Dorilfununlar taqdirimda”. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2008. – 96-b.
3. O‘sha manba. – 98-b.
4. O‘sha manba. – 99-b.

5. O‘sha manba. – 99–100-betlar.
6. S.Umirov. “Dorilfununlar taqdirimda”. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2008. – 104–111-betlar.
7. O‘sha manba. – 110-b.
8. O‘sha manba. – 107-b.
9. O‘sha manba. – 108-b.
10. O‘sha manba. – 109-b.
11. B.Do‘stqorayev. “Do‘stlarga armug‘onim”. – Toshkent, “Bodomzor books”, 2025. – 232-bet.

FIJET HAQIDA ESHITGANMISIZ?

Munira ISOMIDDINOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar
universiteti katta o‘qituvchisi
orcid.0009-0008-3437-7507

FIJET (Federation

Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme) – Xalqaro turizm masalalari bo‘yicha yozuvchi jurnalistlar federatsiyasi o‘tgan asrning 50-yillarida, aniqrog‘i 1954 yil dekabr oyida turizmning jadal rivojlanishi tufayli bir qator mamlakatlarda turizm mavzusiga ixtisoslashgan jurnalistlar va yozuvchilarni birlashtirgan milliy uyushma paydo bo‘ldi. Bu tashkilot fransuz, belgiyalik, italyan jurnalistlarining tashabbusi bilan Parijda tashkil etildi. Bunga sabab jurnalistlarning kasbiy mahoratini o‘shishiga, axborot almashinuviga, turli mamlakatlarda nashr etilgan turizmga

oid materiallar jamlanadigan zarur xalqaro markazlar tashkil etishga ko'maklashadigan xalqaro birlashma tuzish zaruratini yuzaga keltirdi. turizm haqida yozadigan jurnalistlarni birlashtirishga mo'ljallangan xalqaro tashkilot nizomini ishlab chiqish bo'yicha ta'sis assambleyasi chaqirildi. Yangi tashkilotning ustavi loyihasi bilan maxsus byulleten chiqarildi. 1956 yil fevral oyida Fransiyaning Nitssa shahrida Xalqaro jurnalistlar federatsiyasining I kongressi bo'lib o'tdi. Tashkilot oradan o'n yil o'tib, ya'ni, 1964 yilda YUNESKO qoshidagi maslahat

Ayni paytda FIJETga 28 ta milliy assotsiatsiya a'zo.

Yevropa davlatlaridan Avstriya, Belgiya, Bolgariya, Vengriya, Germaniya, Gretsiya, Daniya, Irlandiya, Ispaniya, Italiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Norvegiya, Polsha, Ruminiya, sobiq SSSR (ayni paytda Rossiya), Fransiya, Chexiya va Slovakiya, Shveysariya, (sobiq) Yugoslaviya. Osiyo davlatlaridan Isroil bilan Turkiya. Afrika: Misr, Marokash. Lotin Amerikasidan Argentina, Kanada, Meksika, Peru kabi davlatlar a'zo. Rasmiy tillari: fransuz, ingliz, nemis, rus. Shtab kvartirasi Bryusselda joylashgan. Nitssadagi kongress federatsiya nizomini tasdiqladi.

FIJET tashkilotining maqsadlari sirasiga siyosiy va falsafiy tartibdagi masalalardan tashqari, xalqaro miqyosda hal qilinishi mumkin bo'lgan turizmga oid barcha muammolarni o'rganish kiradi.

Nizomda jurnalistlar yoki yozuvchilarni birlashtirgan milliy tashkilotlar FIJET a'zolari bo'lishi mumkinligi belgilangan. Har bir mamlakatdan faqat bitta milliy assotsiatsiya qabul qilinishi mumkin. Vaqtinchalik chora sifatida FIJETga milliy assotsiatsiyalari hali tashkil etilmagan mamlakatlardan individual a'zolar qabul qilinishiga yo'l qo'yiladi.

Bosh Assambleya FIJETning oliy boshqaruv organi hisoblanadi. U milliy assotsiatsiyalar delegatsiyalaridan iborat. Har bir delegatsiya bir ovozga ega. Alohida a'zolar maslahat ovoziga ega. Assambleya ovoz berish huquqiga ega bo'lgan barcha a'zolarining ko'pchiligi tomonidan qabul qilinadigan yangi a'zolarini qabul qilish, a'zolarini FIJETdan chiqarish, ustavni o'zgartirish to'g'risidagi qarorlardan tashqari, qarorlarni oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul qiladi. Bosh assambleya har yili yig'iladi.

Sessiyalar oralig'idagi davrda faoliyatga rahbarlikni kamida bir yil oldin FIJETga a'zo bo'lgan barcha milliy assotsiatsiyalar vakillaridan iborat direktorlar qo'mitasi (boshqaruv qo'mitasi) amalga oshiradi. Direktorlar qo'mitasida bir vaqtning o'zida bir mamlakatning 3 nafardan ortiq fuqarosi bo'lishi mumkin emas. Qo'mita a'zosi o'z vazifalarini bajara olmagan taqdirda, milliy assotsiatsiya saylovgacha qolgan davrda o'z vakolatlarini boshqa vakiliga berishi mumkin. Direktorlar qo'mitasi ishlarga kundalik rahbarlik qilish uchun o'z a'zolari orasidan

prezidentni, 2 tadan 4 tagacha vitse-prezidentni, bosh kotibni, g'aznachini va 9-11 nafar ijroiya byuro a'zolarini saylaydi. Ushbu lavozimlarga saylangan shaxslar har 3 yilda qayta saylanadi.

Federatsiya a'zolik badallari hisobiga faoliyat yuritadi. Har yili har bir milliy assotsiatsiya har bir a'zosi uchun 4 frankdan to'laydi.

1962 yilda FIJET YUNESKO tomonidan axborot-maslahat munosabatlari olib boriladigan nodavlat tashkilot ("B" maqomi) sifatida tan olingan. Federatsiya bir qator rasmiy xalqaro sayyohlik va transport uyushmalari va assotsiatsiyalari bilan aloqalarga ega.

1967 yil oktabr oyida Budapeshtda bo'lib o'tgan XII kongressda turizm mavzusida yozadigan jurnalistlarning Butunittifoq seksiyasi FIJET a'ziligiga qabul qilindi. Keyingi yili sobiq SSSR vakili direktorlar qo'mitasiga kirdi va Ispaniyada bo'lib o'tgan XIV kongressda u ijroiya byurosi a'zosi etib saylandi. SSSRning FIJETga a'zo bo'lishi bilan uning faoliyati faollashdi.

1969 yilda Turizm masalalari bo'yicha yozadigan jurnalistlar xalqaro federatsiyasining xartiyasi qabul qilindi, unda birlashmaning maqsadlari ish jarayonida qanday belgilangan bo'lsa, shunday aniq ifodalangan. Xartiyada shunday deyilgan: "FIJET a'zolari o'z sa'y-harakatlarini qalam, kino va fotokamera bilan, shuningdek, so'z bilan turizmni keng miqyosda rivojlantirish va ommalashtirishga

hissa qo'shish, ko'proq odamlarni tarix, urf-odatlar, an'analar va madaniyat bilan tanishtirish orqali xalqlar o'rtasida o'zaro hurmatni mustahkamlash; tabiat go'zalliklarini, tog'lar, daryolar, ko'llar, dengizlar va havoning musaffoligini himoya qilish; tarixiy, madaniy va me'moriy yodgorliklarni muhofaza qilish uchun birlashtiradilar".

1970 yildan boshlab FIJET homiyligida har chorakda "Turizm" jurnali nashr etiladi. Uning hajmi 8 bosma taboq. Jurnal sahifalarida turli mamlakatlardagi eng qiziqarli turizm obyektlari to'g'risidagi materiallar, shuningdek, turistik firmalarning reklama e'lonlari chop etiladi. Jurnal fransuz tilida, Bryusselda nashr etiladi. Shu yerning o'zida FIJET kutubxonasi tashkil etilgan bo'lib, unda turli mamlakatlarning bosma materiallari jamlangan.

Ayni paytda mazkur tashkilot besh qit'aning 50 mamlakatida 750 dan ortiq sayohatchi jurnalist va yozuvchilarini birlashtirgan. Shtab kvartirasi Pragada joylashgan FIJET o'zining yillik kongressini mahalliy hokimiyat ko'magida boshqa mamlakatda o'tkazadi.

FIJET "Yosh jurnalistlar" dasturi yosh jurnalistlarga tajribali sayyohlik jurnalistlari bilan ishlash va ba'zi turistik kurortlarga tashrif buyurish imkoniyatini beradi.

Oxirgi akademiya 2012 yilda Sloveniyaning Maribor shahrida bo'lgan.

Dastur seminarlar, mahorat darslari va amaliy o'rganish

tajribalarini o'z ichiga oladi. Ishtirokchi jurnalistlarda sayohatlar va turizm mutaxassislari bilan uchrashish va suhbatlashish imkoniyati ham bo'ladi.

Ishtirokchi talabalar o'qish davomida maqola yoki hisobot yozish va taqdim etishda hamkorlik qiladilar (talabalar tomonidan tanlanadi). Talabalar, shuningdek, qabul qiluvchi mamlakat haqida hisobot yozishlari (bosma nashrlar uchun) yoki (radio va televideniye uchun) tayyorlashlari kerak. Dastur odatda bir haftaga mo'ljallangan bo'ladi.

Mediterranean Observer nashri muxbiri bilan suhbatda Tunisning sobiq bosh vaziri, ayni paytda FIJET prezidenti Tijani Haddan: [1].

“Bizning maqsadimiz hech qanday ekslyuziv yoki kamsitishlarsiz barqaror va mustahkam turizmni rivojlantirishga hissa qo'shishdir. Biz barqaror turizm jahon madaniy merosini asrab-avaylash va kelajak avlodlarimizga sayyoramizning ekologik boyligini asrashga hissa qo'shishiga qat'iy ishonamiz. FIJETning maqsadi turizm iste'molchilari va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi aloqa aloqasi bo'lish va ular o'rtasidagi har qanday bo'shliqni bartaraf etishdir.

Biz yosh jurnalistlarning ixtisoslashuvini rag'batlantiramiz va ularni har yili o'z akademiyamizda yetarlicha malaka oshiramiz, butun dunyo bo'ylab jurnalistlar va sayohatchilarning milliy assotsiatsiyalarini tashkil etishga ko'maklashamiz, xalqaro forum va

konferensiyalar tashkil etamiz. FIJET turizmga bag'ishlangan yoki tegishli professional bosma va onlayn gazeta va jurnallarni yaratish va nashr etishda yordam beradi”, dedi.

Hozirgi vaqtda aloqa vositalarining xilma-xilligi va ko'payishi tufayli sayohatnoma turizm yo'nalishlarini targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Turizm va sayohat matbuotining usullari va vositalarida (gazetalar, ixtisoslashtirilgan jurnallar, veb-saytlar va, albatta, ixtisoslashgan turizm va sayohat jurnalistlari va muxbirlari) keskin o'zgarishlar yuz berdi.

750 a'zosi bo'lgan mazkur tashkilot sayohatlar yozish va turizm sohasida bitta katta va muhim xalqaro media-tarmoqni tashkil etadi.

Taklifimiz shuki, oxirgi yillarda O'zbekistonda turizmni jadal rivojlanishi fonida bu tashkilotga a'zo bo'lishi ayni muddao. Sababi yurtimizda ham turizm mavzusida qalam tebratayotgan ijodkorlar oz emas. Misol uchun, uzoq yillardan beri turizm mavzusida kontent tayyorlaydigan “Dunyo bo'ylab” telekanali jurnalisti Elvira Tuxvatulina, “MY5” telekanali boshlovchisi, “Xush ko'rdik” ko'rsatuvi muallifi Manuchehr Qalandarzoda, Ziyouz.com portali asoschisi, jurnalist, davronbek.ziyouz.com blogi asoschisi Davronbek Tojialiyevar ham asosan turizm mavzusiga ixtisoslashgan. Bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Qolaversa, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar

universitetida ham turizm jurnalistikasi, trevel jurnalistika kabi fanlardan talabalarga dars o'tiladi. O'zbekistonni mazkur tashkilotga qo'shilishi yurtimizda iqtisodiyotning yirik drayverlaridan biri turizmni, xususan, turizm jurnalistikasi rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

[1] <https://fijet.net/> (Murojaat sanasi: 29.12.2025)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В КОНВЕРГЕНТНОЕ МЕДИА

Назokat ХАМРАКУЛОВА

Старший преподаватель
университета журналистики и
массовых коммуникаций

Узбекистана

ORCID:0009-0007-8609-5651

Аннотация: Современная медиасфера характеризуется периодом радикальной трансформации, обусловленной развитием цифровых технологий и эволюцией паттернов медиапотребления. Интеграция традиционных печатных СМИ с цифровыми платформами, приводящая к формированию гибридных форматов, представляет собой значимый феномен, определяющий траекторию развития медиаиндустрии в XXI веке. Данная проблематика является предметом активного научного дискурса.

Ключевые слова:
медиасфера, контент,

медиаиндустрия, цифровизация, медиаконвергенция, медиаландшафт.

Abstract: The modern media sphere is characterized by a period of radical transformation due to the development of digital technologies and the evolution of media consumption patterns. The integration of traditional print media with digital platforms, leading to the formation of hybrid formats, is a significant phenomenon that determines the trajectory of the media industry in the 21st century. This issue is the subject of active scientific discourse.

Key words: media sphere, content, media industry, digitalization, media convergence, media landscape.

Annotatsiya: Zamonaviy media sfera raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish qonunlarining evolyutsiyasi tufayli tubdan o'zgarish davri bilan tavsiflanadi. Gibrid formatlarning shakllanishiga olib keladigan an'anaviy bosma ommaviy axborot vositalarining raqamli platformalar bilan integratsiyasi XXI asrda media sanoatining rivojlanish traektoriyasini belgilaydigan muhim hodisadir. Ushbu muammo faol ilmiy diskursning mavzusidir.

Kalit so'zlar: media, kontent, media sanoati, raqamlashtirish, media konvergentsiya, media landshaft.

Медиаконвергенция — это концепция объединения нескольких различных форм средств массовой информации в одно единое целое.

Процесс объединения традиционных и новых медиаплатформ, так как печатные издания, телевидение, радио, интернет и мобильные устройства, с целью предоставить пользователю доступ к контенту, независимо от времени и места. Интернет и цифровая эпоха способствовали этому развитию, превращая простой смартфон в многофункциональное устройство, которое можно использовать для всего, начиная от совершения звонков и заканчивая просмотром телевидения и прочтением новостей.

Правовые основы функционирования средств массовой информации регулируются законодательством практически во всех странах мира. В Узбекистане деятельность как традиционных, так и электронных СМИ осуществляется на основе Закона «О средствах массовой информации».[1] В соответствии с его положениями, медиаорганизации обладают свободой деятельности и действуют на принципах свободы слова. Закон также охватывает ключевые аспекты, включая нормы профессиональной этики, порядок государственной регистрации, аккредитации и иные регламентирующие процедуры. Кроме того, статьи 81 и 82 новой редакции Конституции Республики Узбекистан закрепляют гарантии свободы деятельности СМИ, право на поиск, получение,

распространение и использование информации. ».[2] При этом средства массовой информации несут ответственность за достоверность публикуемых сведений, цензура запрещается, а воспрепятствование журналистской деятельности влечет юридическую ответственность в соответствии с национальным законодательством.

В современном мире средствам массовой информации присущ ряд новых характеристик: от традиционных их отличают интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность, принадлежность ресурса к обширному медиапространству. Самым важным аспектом является интеграция и совмещение различных вариаций. К примеру, новостные сайты предлагают аудитории не только текстовую информацию, но и видеоролики, аудиозаписи и интерактивные элементы. Печатные издания могут экспериментировать с виртуальной реальностью, при наличии бюджета, а телевизионные передачи могут быть просмотрены как на традиционных, так и на мобильных устройствах через специализированные приложения и платформы.

Слово «медиаконвергенция» образовано путем соединения двух слов: «медиа» — сокращения от «массовые средства информации», которое охватывает широкий спектр каналов и инструментов для

распространения информации, новостей, развлечений и других видов контента на широкую аудиторию. Слово «медиа» происходит от латинского слова «media», которое является множественным числом от «medius», что означает «средний» или «посредник». Это заимствованное слово, используемое во множественном числе для обозначения различных каналов коммуникации, таких как газеты, телевидение и интернет. Конвергенция происходит от латинского слова «convergere», которое означает «приближаться» или «сливаться». В Cambridge Dictionary это слово трактуется как «слияние в одной точке», «направление в одну сторону», «приближение», «объединение».

Первые упоминания конвергенции появились в 1960-1970 гг. прошлого века с развитием компьютерной техники и информационных сетей. По мнению медиаэксперта Р. Гордона, что указанный период времени прошлого века являются стартовой позицией, когда стоит искать первые упоминания термина «конвергенция» в гуманитарных исследованиях.

Канадский социолог М. Маклюэн стал первым, кто еще в начале 1960-х годов предсказал развитие медиа под влиянием новых технологий. Он получил мировое признание благодаря своим знаменитым работам, таким как

«Галактика Гуттенберга» (1962), «Понимание медиа» (2003), «Война и мир в глобальной деревне» (2012) и другим.

М. Маклюэн, метафорически описывал социокультурные изменения, как символическое кредо — «Средство и есть сообщение» («The medium is the message»). Перенос акцента с самого сообщения на медиа свидетельствует о том, что основное внимание в изменении общественных отношений уделяется технологиям. [3].

«Медиа» — это не только средства массовой информации, но и спектр окружающих вещей человека: фотография, телеграф, деньги, алфавит, игры, и т.д. Выступая в роли «технологии» или «посредников» они трансформируют коммуникационные процессы, а также вступают в «срачивание» с человеческим телом и сознанием. «В нашу электрическую эпоху, — пишет канадский философ М. Маклюэн, — мы видим себя все более и более переводимыми в форму информации и идущими в сторону технологического расширения сознания, мы можем переводить все большую и большую часть самих себя в иные формы выражения, превосходящие нас самих».

Внезапно оказавшись в плену этой ситуации, человек незаметно поддается ее влиянию, постепенно становясь частью самой технологии.

Это проявляется в метафорическом расширении его физического облика, отдельные части которого начинают сливаться с медиа-средой. В этом мире человек занимает подчиненную роль по отношению к технологическим посредникам, поскольку, зависимость от которых становится все сильнее, он превращается в слугу технологической инфраструктуры, устроенной по логике, отличной от человеческой.

В период с 1980 по 1990 годы американский политолог Айтл де Сола Пул в своем труде «Технология свободы» проанализировал узкую специфику термина «конвергенция», акцентируя внимание на его тесной взаимосвязи с техническими средствами связи и развитием коммуникационных технологий. [4] Его работа заключалась в том, что традиционные медиа постепенно перейдут к электронному формату и информация примет цифровую форму, что способствует открытому доступу к данным через оборудование с выходом в сеть. Пул подчеркнул, что конвергенция означает «исчезновение четких разграничений между медиа, предназначенными для двустороннего общения, например, телефоном, почтой и телеграфом, и средствами массовой информации, такими как газеты, радио и телевидение».

Прогресс в области распространения и хранения данных

является технологическим элементом конвергенции (technological convergence). Также часто упоминаются экономический, социальный, культурный и глобальный аспекты этого явления.

Это же касается и социальной конвергенции (social convergence), которая означает способность современного пользователя информации одновременно выполнять несколько задач, используя различные цифровые платформы и ресурсы. В данном контексте «мультизадачный режим работы» отражает поведение, когда человек, взаимодействуя с несколькими источниками данных, благодаря которому может эффективно переключаться между ними, не теряя продуктивности. Это позволяет потребителям информации быть гибкими и адаптироваться к разнообразным ситуациям и задачам в цифровом пространстве.

Культурная конвергенция (cultural convergence) также включает в себя возможность распространять контент через различные каналы или медиаплатформы (кросс-медийность). Это явление стало результатом развития интернета, технологических достижений в мобильной связи, а также появления устройств для чтения электронных книг, газет, журналов и планшетов.

Глобальная конвергенция (global convergence) подразумевает доступность мирового контента —

любой информации, будь то текстовые материалы, данные, аудио- или видеозаписи, в любой уголке земного шара. Это стало возможным благодаря революционным успехам в сфере интернет-технологий и быстрому прогрессу мобильной связи, открывшим перед нами бескрайние горизонты для обмена знаниями и коммуникации.

Исследуя влияние медиаконвергенции, нельзя обойти вниманием вклад испанского социолога Мануэля Кастельса.[5]

В своих работах он выделяет ключевой период – начало 1970-х годов – как точку перелома, связанную с развитием электронных коммуникаций. Появление интернета, по мнению Кастельса, стало революционным событием, кардинально изменившим распространение телекоммуникационных систем. Эта революция характеризуется тремя важнейшими аспектами: использованием цифрового языка, глобальным охватом и предоставлением каждому пользователю возможности создавать, хранить и распространять информацию в разных форматах.

В результате формируются новые коммуникационные каналы и формы взаимодействия, которые, в свою очередь, влияют на общественную жизнь и сами формируются под ее воздействием, создавая двусторонний цикл обратной связи. Кастельс

подчеркивает тесную взаимосвязь между развитием коммуникационных технологий и трансформацией социальных структур и процессов. Интернет превратился не просто в культурный феномен, но и в мощный катализатор социальных изменений, став важнейшим инструментом, способствующим трансформации общественных структур и процессов. Он открыл новые горизонты для взаимодействия, обмена идеями и создания движений, которые способны менять саму суть общества.

В середине 70-х годов, американский социолог и публицист Дэниел Белл дал новое значение термину, которая легла в дальнейшее понимание и обозначения разным информационным и коммуникационным технологиям, таких как телефоны, компьютер, телевизор. Он выдвинул теорию о возникновении новой социальной структуры, характеризующейся переходом от экономики, основанной на производстве, к экономике, доминируемой услугами и знаниями, часто называемой «постиндустриальным сообществом».

Значительный вклад в исследование проблемы внес американский профессор Г. Дженкинс, стараясь прояснить неясность в применении термина «медиаконвергенция». В своем

труде «Мифы медиаконвергенции» он разъясняет это явление как объединение традиционных и новых медиа-платформ, что приводит к трансформациям в способах восприятия и участия в культурных и информационных процессах, в которой исследователь подмечает, что в процессе следует выделять как минимум пять разных значений. Также Дженкинс указывает, что люди с развитием технологий, стали активными участниками в создании и распространении контента и интерпретации историй.

Генри Дженкинс выделяет пять ключевых типов конвергенции медиа, каждый из которых описывает различные аспекты взаимопроникновения и взаимодействия технологий, индустрий и потребительского поведения. Разберем каждый из них подробнее. Первый тип – «технологическая конвергенция», является фундаментальным процессом «оцифровки» информации. Это означает переход от аналоговых носителей (кинопленка, печатные издания, аудиокассеты) к цифровым форматам (файлы, потоковое вещание). Благодаря этому, информация из разных источников – тексты, изображения, видео, аудио – становится совместимой, легкодоступной и обрабатываемой с помощью цифровых устройств. Это лежит в основе всех последующих типов конвергенции, создавая техническую базу для их

реализации. Процесс оцифровки не просто меняет формат контента, он открывает новые возможности для его обработки, распространения и потребления, влияя на весь медиа-ландшафт. Например, старые фильмы теперь могут быть доступны онлайн в высоком разрешении, а музыкальные композиции – скачиваться на мобильные устройства.

Второй тип – «экономическая конвергенция», характеризуется объединением различных секторов индустрии развлечений. Кинематограф, телевидение, игровая индустрия, издательское дело – все эти ранее относительно изолированные рынки постепенно сливаются, создавая гигантские медиа-корпорации, которые владеют и управляют различными медиа-платформами и форматами контента. Это приводит к синергетическому эффекту, когда ресурсы и возможности одной сферы используются для развития других. Например, популярный фильм может получить продолжение в виде видеоигры, а персонажи книг – стать героями сериала. Такая интеграция позволяет максимизировать прибыль и расширить аудиторию. Конкуренция на рынке усиливается, а грани между отдельными медиа-формами становятся все более размытыми.

Третий тип – «социальная (или органическая) конвергенция», фокусируется на поведении

потребителей. Дженкинс говорит о «многозадачных стратегиях» – одновременном использовании разных медиа-платформ. Просмотр телевизора с одновременной проверкой электронной почты, общение в социальных сетях во время прослушивания музыки – это яркие примеры такого поведения. Это активное взаимодействие с разными источниками информации формирует новый тип потребления контента, где границы между разными видами деятельности становятся расплывчатыми. Пользователь сам создает свой индивидуальный медиа-опыт, собирая информацию из разных источников и формируя свою собственную картину мира.

Четвертый тип – «культурная конвергенция», описывает возникновение новых форм творчества, которые являются результатом взаимодействия разных технологий, индустрий и потребительских практик. Это проявление креативности в условиях конвергенции — новые жанры, форматы, стили, смешение традиционных и цифровых средств выражения. Например, появление веб-комиксов, блогов, вирусного видео — все это примеры культурной конвергенции, рожденной на стыке различных технологий и культурных практик.

Наконец, пятый тип – «глобальная конвергенция», охватывает процессы культурной гибридизации, обусловленные

международной циркуляцией медиа-контента. Музыка, фильмы, телесериалы, литература – все это перемещается по планете, влияя на местные культуры и формируя новые гибридные формы искусства и развлечений. Это создает уникальное глобальное культурное пространство, где местные и глобальные элементы взаимодействуют и взаимопроникают, формируя новую, динамичную и сложную культурную реальность. Глобализация не просто распространяет контент, она порождает новые способы его понимания и интерпретации в различных культурных контекстах. [6]

Понятие «конвергенция» можно отнести к процессу «коллаборации» и взаимопроникновение новейших технологий и традиционных массмедиа, благодаря которому в результате появляются новые разновидности СМИ.

Как и было сказано выше, невозможно не говорить о медиаконвергенции, не касаясь новейших технологий. Так как в первую очередь эпоха «дигитализации» прогрессирует и переход на цифровые платформы кардинально изменил то, как люди потребляют и используют информацию. Онлайн-медиа продемонстрировали, что индустрия должна развиваться, чтобы

оставаться конкурентоспособной в сфере предоставления информации.

Технологические достижения преобразовали способы взаимодействия людей. Сегодня люди стремятся общаться и взаимодействовать быстрее, и цифровые платформы предоставляют им такую возможность. С каждым днем жизнь людей становится все более насыщенной, а потребность в информации растет, и они хотят получать ее одним нажатием пальца.

В широком смысле медиаконвергенция отражает общую тенденцию, при которой границы между ранее независимыми секторами медиа, телекоммуникаций и информационных технологий становятся менее четкими, а различные сегменты медиаиндустрии все теснее интегрируются. Этот процесс способствовал разработке технологий, которые позволили рекламодателям значительно повысить эффективность их продаж. Благодаря мультимедийным платформам у компаний появилась возможность взаимодействовать с аудиторией через разнообразные каналы, что существенно увеличивает охват, в частности через интернет-ресурсы, такие как видеореклама на цифровых платформах.

Трансформация по сути связана с технологической

революцией, где ключевую роль играет интеграция технологий в единую систему. Это явление обозначается термином технологической медиаконвергенции, подразумевающим объединение множества мультимедийных функций в одном электронном устройстве. Текущая форма медиаконвергенции, с которой мы встречаемся сегодня, сформировалась совсем недавно. Наиболее значительный этап этой эволюции наступил тогда, когда технологические системы начали активно поддерживать социальные взаимодействия, что связано с появлением концепции Web 2.0, предложенной Тимом О'Рейли в начале 2000-х годов. [7]

Эффект появления и постоянного развития «Web 2.0.» можно наблюдать во всех сферах жизни — социальной, культурной, политической и экономической. Методы рекламы и маркетинга претерпели изменения, чтобы соответствовать онлайн-платформам и предпочтениям аудитории. Ранее компании в основном размещали свою рекламу на билбордах, в журналах и каталогах, показывали на телевидении и транслировали по радио. Хотя эти традиционные средства массовой информации все еще используются, интернет открыл новые горизонты для рекламных методов, которые могут охватывать

гораздо более широкую аудиторию, чем когда-либо прежде.

Таким образом, можно подытожить, что с увеличением темпа жизни люди требуют информацию, доступную в удобное для них время. В связи с этим физическое пространство для новостей уменьшается, так как люди все чаще используют социальные медиа в качестве основного источника информации. Это подтолкнуло газетные компании к переходу в те среды, где находится их аудитория, чтобы сохранить интерес читателей и одновременно повысить продажи.

Конвергенция не происходит через медиаприставки, какими бы сложными они ни становились. Конвергенция происходит в мозгах отдельных потребителей и через их социальные взаимодействия с другими людьми. Каждый из нас строит свою личную мифологию из фрагментов информации, извлеченных из потока медиа, и превращенных в ресурсы, через которые читатель осмысливает повседневную жизнь. Поскольку информации по любому данному вопросу больше, чем кто-либо может хранить в своей голове, существует дополнительный стимул для обсуждения медиа.

Под воздействием конвергенции медиатексты, создаваемые различными средствами массовой информации, обогащаются мультимедийными и интерактивными элементами.

Однако медиаконвергенция имеет и более глубокие измерения. На системном уровне она приводит к радикальной трансформации структуры массмедиа и перераспределению ролей в коммуникационной среде. В профессиональном контексте процесс затрагивает организацию работы журналистов и других коммуникаторов, а также меняет требования, предъявляемые к ним, в связи с новыми вызовами и возможностями в их профессии.

В условиях быстрого развития технологий и изменения предпочтений аудитории медиаконвергенция становится важнейшим элементом современного медиа-ландшафта.

Первый элемент – это технологическая интеграция. Технологии становятся основой медиаконвергенции, открывая новые способы сбора, обработки и передачи информации, что включает в себя использование онлайн-платформ для создания и распространения контента, что способствует объединению традиционных и современных медиа.

Второй элемент – мультимедийность и интерактивность, благодаря которой контент, рождающийся в условиях медиаконвергенции, становится разносторонним и интересным. Это означает, что он сочетает текст, аудио и видео элементы, а также предоставляет пользователям

возможность взаимодействовать с ним.

Третий элемент – сотрудничество. В рамках медиаконвергенции наблюдается активное сотрудничество между различными видами медиа (например, между телевизионными каналами и интернет-изданиями), что позволяет создать более разнообразный и многогранный контент, объединяя лучшие практики каждого из этих форматов.

Медиаконвергенция объединяет традиционные СМИ, интегрируя их в цифровую среду, смешивая письменное слово с устной формой, сочетая текст, аудио и визуальные элементы. Это позволяет сделать журналистику более интерактивной и гипертекстовой.

Сегодня технологии видеомонтажа, работы с цветом, компьютерной обработки изображений, анимации, инфографики и звукового оформления достигли впечатляющего уровня, органично вплетаясь в современное медиaproстранство. Современные технологии создания медийных продуктов открывают возможности для реализации практически любой творческой идеи.

Профессия журналиста приобрела новые границы благодаря достижениям информационных технологий: скорости получения данных,

многообразию каналов связи и универсальности контента, который теперь должен быть доступен на всех цифровых платформах и на разных языках. В условиях изменяющихся форм коммуникации все больше возрастает потребность в «универсальных» журналистах. В научном осмыслении их творческой деятельности на фоне медиаконвергенции профессия приобретает новые черты. При этом она продолжает оставаться актуальной, хотя технологии и способы коммуникации неизбежно влияют на методы сбора и передачи информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан, «О средствах массовой информации» - <https://lex.uz/acts/53112>
2. Конституция Республики Узбекистан - <https://lex.uz/docs/6445147#6447093>
3. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Канада, 2003.
4. Pool I. Technologies of Freedom. USA, 1983, P. 50-53
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. США, 2000, С. 72
6. Jenkins H. Convergence? I divergence. USA, 2001: <http://www.technologyreview.com/article/401042/convergence—i—divergence>

7. Cristina Aced - Web 2.0: the origin of the word that has changed the way we understand public relations https://www.researchgate.net/publication/266672416_Web_20_the_origin_of_the_word_that_has_changed_the_way_we_understand_public_relations

RAQAMLI MUHITDAGI SALBIY TENDENSIYALAR: CLICKBAIT VA MANIPULYATSIYA

Iroda MURODJONOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
katta o'qituvchisi

ORCID:0009-0002-2794-8515

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada zamonaviy raqamli axborot makonida keng tarqalgan clickbait texnologiyasi va manipulyativ kommunikatsiya jarayonlari kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli media ekotizimi sharoitida auditoriya e'tiborini boshqarish mexanizmlari, algoritmik ta'sir, kognitiv manipulyatsiya va psixologik triggerlardan foydalanish usullari yoritiladi. Shuningdek, clickbait kontentning jamiyat axborot xavfsizligi, ommaviy ong va media ishonchliligiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri ilmiy asosda baholanadi. Maqolada media savodxonlikni oshirish, jurnalistika etikasi va platforma regulyatsiyasi orqali muammoni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli media, clickbait, manipulyatsiya, ommaviy kommunikatsiya, algoritmik ta'sir,

axborot xavfsizligi, media savodxonlik.

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ негативных тенденций цифровой медиасреды, включая феномен кликбейта и манипулятивных коммуникационных практик. Рассматриваются механизмы управления вниманием аудитории, алгоритмическое влияние социальных платформ, а также психологические технологии воздействия. Особое внимание уделяется влиянию данных процессов на информационную безопасность общества и доверие к медиа. В работе предлагаются рекомендации по развитию медиаграмотности и укреплению профессиональных стандартов журналистики.

Ключевые слова: цифровые медиа, кликбейт, манипуляция, массовая коммуникация, медиаграмотность.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of negative trends in the digital media environment, focusing on clickbait and manipulative communication practices. The study examines audience attention management mechanisms, algorithmic influence of digital platforms, and psychological persuasion techniques. Special emphasis is placed on the impact of these phenomena on information security and public trust in media. The paper also proposes strategies for

enhancing media literacy and strengthening journalistic ethics.

Keywords: digital media, clickbait, manipulation, mass communication, media literacy, information security.

KIRISH

So'nggi bir necha yilliklarda raqamli texnologiyalar rivoji ommaviy kommunikatsiya tizimini butkul o'zgartirdi. Online tarmoqlar, mobil ilovalar va ijtimoiy platformalar axborot ishlab chiqarish, tarqatish va iste'moli jarayonini soddalashtirdi. Natijada an'anaviy Mediadan farqli ravishda raqamli media muhiti yuqori tezlik, interaktivlik va ko'pkanallilik xususiyatlariga ega bo'ldi. Ammo ushbu transformatsiya bilan birga axborot sifati muammosi ham yuzaga chiqdi. Auditoriya diqqatini maksimal darajada jalb qilishga qaratilgan clickbait strategiyalari va manipulyativ kontent ishlab chiqarish jarayonlari ommaviy tus oldi. Bu esa axborot makonining barqarorligiga, ijtimoiy ong shakllanishiga va demokratik jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi — clickbait va manipulyatsiyaning nazariy tomonlarini ochib berish, uning raqamli kommunikatsiya tizimidagi funksional rolini tahlil qilish hamda salbiy natijalarini ilmiy asosda baholashdan iborat.

Raqamli media muhiti va kommunikatsiya transformatsiyasi. Raqamli media muhiti — bu axborot ishlab chiqarish va iste'moli internet

platformalari, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn nashrlar va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan global kommunikatsiya tizimidir. McQuail nazariyasiga ko'ra, zamonaviy ommaviy kommunikatsiya interaktivlik, decentralizatsiya va foydalanuvchining ishtiroki natijasiga asoslanadi. Raqamli platformalarda kontent uzatilishi algoritmik tizimlar bilan boshqariladi. Ushbu algoritmlar ko'rishlar soni, baxs-munozara ko'lami va foydalanuvchi faolligi asosida kontentni saralaydi. Natijada hissiy jihatdan kuchli, baxsli va shov-shuvli materiallar ustuvor hisobladi. Bu holat clickbait strategiyalari rivojlanishiga qulay muhit yaratadi.

Clickbait — bu auditoriya e'tiborini sun'iy ravishda jalb qilishga qaratilgan sarlavha va vizual texnologiyalar majmuasi sanaladi. Ilmiy adabiyotlarda clickbait “diqqat iqtisodiyoti” (attention economy) konsepsiyasi bilan bog'lab aytiladi.

Clickbait sarlavhalarining asosiy tipologiyasi:

1. Emotsional clickbait — qo'rquv, hayrat, g'azab uyg'otuvchi iboralardan iborat.

2. Intriga clickbait — ma'lumotni ataylab to'liq bermaslik hisoblanadi.

3. Soxta va'dalar — mazmun bilan mos kelmaydigan sarlavhalardir.

4. Vizual clickbait — manipulyativ surat va montajdan foydalanish tartibidir. Blom va Hansen (2015) tadqiqotlariga asoslanib shuni aytish mumkinki, clickbait qisqa muddatli trafikni oshiradi, biroq uzoq

muddatda auditoriya ishonchini pasayishiga xizmat qiladi.

Manipulyativ kommunikatsiya mexanizmlari

Manipulyatsiya — kommunikatsiya subyekti tomonidan auditoriya ongiga yashirin ta'sir o'tkazish texnologiyasi hisoblanadi. Raqamli muhitda manipulyatsiya quyidagi mexanizmlar orqali amalga qo'llaniladi:

Kognitiv manipulyatsiya. Axborotni selektiv taqdim etish orqali auditoriya fikrini yo'naltirish. Emotsional manipulyatsiya. Qo'rquv, g'azab va vahima uyg'otuvchi kontentdan foydalanish. Algoritmik manipulyatsiya. Platforma algoritmlari orqali ma'lum mavzularni sun'iy ravishda ommalashtirish.

Vizual manipulyatsiya. Sun'iy intellekt yordamida deepfake texnologiyalari qo'llanilishi. Bakshy va boshqalar (2015) tadqiqotlari ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchi axborot maydonini filtrlash orqali "axborot pufagi" (filter bubble) hosil qilishini isbotlagan. Clickbait va manipulyatsiyaning ijtimoiy-oqibatlarini. Axborot xavfsizligiga tahdid. Soxta va manipulyativ axborot jamiyat barqarorligiga putur yetkazadi.

Ommaviy ong deformatsiyasiga asosida noto'g'ri tasavvurlar va stereotiplar shakllanadi. Bular:

Media institutlariga ishonch pasayishi sodir bo'ladi

Jurnalistika obro'siga zarar yetishi mumkin

Psixologik salomatlikka ta'sir bo'ladi

Axborot ortiqchaligi stress va xavotirni kuchaytirishi mumkin.

Muammoni qisqartirish strategiyalari bular:

-media savodxonlikni rivojlantirish lozim;

-talabalar va keng omma uchun tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish zarur;

-etik regulyatsiya kerak;

-media uchun professional standartlarni kuchaytirish lozim;

-platforma javobgarligini oshirish ehtiyoji;

-algoritmik shaffoflik va fake kontentni cheklash mexanizmlarini joriy qilish;

-Fact-checking institutlari. Axborot tekshirish markazlari faoliyatini kengaytirish kerakligi;

XULOSA

Raqamli kommunikatsiya muhiti clickbait va manipulyatsiya orqali iqtisodiy manfaatlar asosida rivojlanmoqda. Bu holat axborot sifati, jamiyat tinchligi va demokratik jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muammoni hal qilish kompleks yondashuvni talab etadi: ta'lim, texnologiya va etik me'yorlar garmoniyasi orqali sog'lom raqamli axborot muhiti shakllantirilishi lozim.

Online muhitdagi salbiy tendensiyalarga qarshi kurashish uchun faqat texnik choralar yetarli emas. Asosiy yechim deb — Mediasavodxonlikni oshirishdir masalasini birlamchi qilib ko'rsatishimiz mumkin. Foydalanuvchilar axborotni tekshirish (fact-checking) ko'nikmalariga ega

bo'lishlari, manbalarning ishonchliligini baholay olishlari zarur. Shuningdek, davlat darajasida raqamli platformalar mas'uliyatini oshiruvchi qonuniy mexanizmlarni takomillashtirish lozim.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Blom J.N., Hansen K.R. (2015). Clickbait: Forward-reference as lure in online news headlines. *Journal of Pragmatics*.
2. Bakshy E., Messing S., Adamic L. (2015). Exposure to ideologically diverse news on Facebook. *Science Journal*.
3. Wardle C., Derakhshan H. (2017). Information Disorder. Council of Europe Report.
4. McQuail D. (2010). *Mass Communication Theory*. Sage Publications.
5. Potter W.J. (2019). *Media Literacy*. Sage Publications.
6. Allcott H., Gentzkow M. (2017). Social Media and Fake News. *Journal of Economic Perspectives*.
7. UNESCO (2021). *Media and Information Literacy Curriculum*.

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA IJTIMOYIY TARMOQLARDA SALBIY SENTIMENTNI ANIQLASH MEXANIZMLARI

Gulmira SHUKUROVA

“O‘zbekistonda xorijiy tillar”

nomli ilmiy

elektron jurnal va portal

direktori,

O‘zJOKU katta o‘qituvchisi

ORCID:0000-0003-2008-9404

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari asosida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy sentimentni aniqlash mexanizmlari PR va inqiroz kommunikatsiyasi kontekstida tahlil qilinadi. NLP, machine learning va real-time monitoring usullarining imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Mazkur ish o'zbek media segmenti (Telegram, Facebook, Instagram) misolida auditoriya reaksiyalarini o'rganishga asoslanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, SI tizimlari salbiy kayfiyatni erta aniqlash, reputatsion xavflarni prognozlash va inqirozlarga tezkor javob ishlab chiqishda samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, o'zbek tilidagi semantik murakkablik va madaniy kontekst tizim aniqligiga ta'sir etishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, sentiment tahlili, inqiroz kommunikatsiyasi, ijtimoiy tarmoqlar, PR monitoring

Raqamli kommunikatsiya muhitining jadal rivojlanishi jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tizimida yangi yondashuv va

texnologiyalarni talab etmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini shakllantirish, tarqatish va keskin o'zgartirishda asosiy platformaga aylangan. Ushbu jarayonda salbiy sentimentning tez tarqalishi reputatsion inqirozlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, inqiroz kommunikatsiyasida salbiy kayfiyatni erta aniqlash va unga tezkor javob qaytarish strategik ahamiyat kasb etadi [1].

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ijtimoiy tarmoqlardagi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, auditoriya munosabatlarini aniqlash va prognozlash imkonini bermoqda. Xususan, **sentiment analysis** texnologiyalari PR mutaxassislariga salbiy, neytral va ijobiy munosabatlarni avtomatlashtirilgan tarzda aniqlash imkonini yaratmoqda. Mazkur maqolada SI yordamida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy sentimentni aniqlash mexanizmlari O'zbekiston media segmenti misolida tahlil qilinadi.

Sentiment tahlili — bu matnli ma'lumotlar orqali ifodalangan emotsional holat va munosabatlarni aniqlash jarayonidir. U ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, izohlar, repostlar va muhokamalarni tahlil qilish orqali auditoriyaning kayfiyatini aniqlashga xizmat qiladi[2].

PR va inqiroz kommunikatsiyasida sentiment tahlilining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- jamoatchilik reaksiyasini real vaqt rejimida aniqlash;
- salbiy tendensiyalarni erta bosqichda sezish;
- inqiroz xavfini prognozlash;
- kommunikatsion strategiyani moslashtirish.

An'anaviy monitoring usullaridan farqli ravishda, sun'iy intellekt asosidagi sentiment tahlili inson omilisiz katta hajmdagi kontentni tez va tizimli tahlil qilish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt yordamida sentimentni aniqlash bir nechta asosiy mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

1. Natural Language Processing (NLP)

NLP texnologiyalari matnni sintaktik va semantik jihatdan tahlil qiladi. O'zbek tilida bu jarayon murakkab hisoblanadi, chunki tilning morfologik tuzilishi boy va dialektlar mavjud. Shunga qaramay, SI algoritmlari quyidagilarni aniqlay oladi:

- salbiy leksik birliklar;
- kontekstga bog'liq ma'nolar;
- emotsional ohang.

2. Machine Learning modellar

Machine Learning asosidagi modellar oldindan belgilangan ma'lumotlar bazasi yordamida o'rganiladi. Ular:

- salbiy fikrlarni aniqlash;
- takrorlanuvchi muammolarni guruhlash;
- salbiy fikr intensivligini baholash imkonini beradi.

3. Real-time monitoring

SI tizimlari ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni uzluksiz kuzatib boradi. Bu inqiroz kommunikatsiyasida vaqt omilini qisqartiradi va tezkor javob strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi [3].

O'zbekiston media muhitida ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram, Facebook va Instagram muhim rol o'ynaydi. Ushbu platformalarda foydalanuvchilar ko'pincha:

- davlat xizmatlari sifati;
- kommunal muammolar;
- ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi;
- ekologik masalalar yuzasidan salbiy munosabat bildiradilar.

Masalan, ayrim hududlarda elektr energiyasi uzilishi bilan bog'liq xabarlar Telegram kanallarida keskin salbiy izohlar bilan tarqaladi. SI asosida sentiment tahlili bunday vaziyatlarda salbiy munosabatlar soni va ularning dinamikasini aniqlab, inqiroz ehtimolini ko'rsatib beradi.

Salbiy sentimentni aniqlash PR mutaxassislariga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- inqirozdan oldin ogohlantirish;
- auditoriya ehtiyojlarini tushunish;
- kommunikatsion xatolarni tezkor aniqlash;
- reputatsion xavflarni kamaytirish [4].

O'zbekiston sharoitida SI asosidagi monitoring tizimlari davlat

va xususiy tashkilotlar uchun muhim strategik vositaga aylanmoqda. Ayniqsa, jamoatchilik bilan ochiq va shaffof muloqot olib borishda ushbu texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

SI yordamida sentiment tahlilining afzalliklariga qaramay, ayrim cheklovlar mavjud:

- o'zbek tilida yetarli ma'lumotlar bazasining cheklanganligi;
- kinoya va metaforalarni aniqlashdagi qiyinchiliklar;
- madaniy kontekstni to'liq anglay olmaslik.

Shu bois, SI tahlil natijalari har doim inson omili bilan birgalikda baholanishi lozim [5].

Xulosa qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt yordamida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy sentimentni aniqlash mexanizmlari zamonaviy inqiroz kommunikatsiyasining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. O'zbekiston media segmentida ushbu texnologiyalar jamoatchilik kayfiyatini aniqlash, inqirozlarni oldindan bashorat qilish va reputatsion xavflarni kamaytirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, texnologik imkoniyatlar bilan bir qatorda madaniy va til xususiyatlarini inobatga olish zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Coombs, W. T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. (Fourth

Edition). SAGE Publications. 2015, 239 bet.

2. Liu, B. Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge University Press. 2020, 454 bet.

3. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson. 2021, 1152 bet (ko'p bo'limli ilmiy qo'llanma)

4. Kaplan, A., Haenlein, M. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media" maqola. "Business Horizons" jurnali/ 2010, 53(1). 59–68-betlar.

5. DataReportal (2024). Digital Uzbekistan Overview (online analytical report). Raqamli onlayn statistik tahliliy hisobot. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-uzbekistan>

DESTRUKTIV TASHKILOTLAR, MILLATLARARO TOTUVLIK MASALALARINI MEDIADA YORITILISHI

Dildora RIZAYEVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

ORCID:0009-0009-3924-3898

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda kechayotgan muhim siyosiy- ijtimoiy, huquqiy-ma'rifiy jarayonlar va dunyoda ro'y berayotgan voqealar muhokama qilinadi. Xususan, destruktiv tashkilotlar faoliyati, millatlararo totuvlik masalalari mavjud.

Kalit so'zlar: Tinchlik, barqarorlik, tolerantlik, media, internet, OAV, ijtimoiy tarmoq, jurnalistika, terrorchilik, destruktiv tashkilotlar, buzg'unchi g'oyalalar.

Аннотация: В данной статье обсуждаются важные политические, социальные, правовые и просветительские процессы, происходящие в нашей стране, а также в мире. В частности, рассматриваются вопросы межнационального согласия, выпускаются материалы, посвященные религиозной терпимости.

Ключевые слова: Мир, стабильность, толерантность, медиа, интернет, СМИ, социальная сеть, журналистика, терроризм, деятельность деструктивных организаций.

Abstract: This article discusses important political, social, legal, and educational processes taking place in our country, as well as events occurring in the world. In particular, issues of interethnic harmony are examined, and there are editions dedicated to religious tolerance. Specialists in this field take part in discussions and share their opinions and reflections on the raised topic.

Key words: Peace, stability, tolerance, media, internet, mass media, social network, journalism, terrorism, destructive organizations.

Ommaviy axborot vositalari (OAV) jamiyat hayotining ko'zgusi bo'lib, ular destruktiv tashkilotlarning faoliyatini yoritishda, jamoatchilik

e'tiborini ogohlikka chaqirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda ob'ektivlik, mas'uliyat va chuqur tahlilga asoslanish har qachongidan ham dolzarbdir. Biz jurnalistlarning vazifasi — jamiyatni ana shunday havfdan xabardor qilish, shu bilan birga vahima va noto'g'ri tushunchalarning oldini olishdir. Bugun onlayn media orqali ko'plab turli g'oyaviy-siyosiy qarama-qarshiliklar kuchayib borayotganini kuzatishimiz, xalqaro terrorchilik tashkilotlar va diniy ekstremistik oqimlar o'z faoliyatini keskin ravishda kuchaytirib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Destruktiv tashkilot a'zolari "Facebook", "Instagram", "Tik Tok", "Twitter", "Vkontakte", "Telegram" kabi ijtimoiy tarmoqlarida buzg'unchilik va yot g'oyalarni targ'ib qiluvchi yuzlab guruhlar mavjudligi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Shu o'rinda destruktiv tashkilotlar faoliyati haqida o'rinli savol tug'iladi Uning a'zolari hozirgi davrda destruktiv faoliyat alohida shaxs yoki ijtimoiy guruhga, balki davlatlar, mamlakatlar va butun insoniyatga qanday xavf tug'dirmoqda? Maxsus adabiyotlar, manbalarda qayd etilishicha, destruktiv faoliyat tushunchasi zamirida insonning tashqi olamga nisbatan yo'naltirilgan maxsus shakli tushuniladi. Bu faollikning mohiyati esa turli ob'ekt yoki tizimlarda vayron qilish yoxud vayron qilishga intilishda namoyon bo'ladi. Destruktiv faoliyat boshqa insonlar, jamiyat, davlat, atrof-

muhit, ekologiya, madaniy-tarixiy yodgorliklar, turli buyumlarga, shuningdek shaxsning o'z-o'ziga (shaxs tubanlashuvi, inqirozi, suitsid) ham qaratilishi mumkin[1].

Bir so'z bilan aytganda, destruktiv tashkilotlar – bu jamiyatga, uning qadriyatlariga, tinchligi va barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, zo'ravonlik, ekstremizm yoki boshqa zararli g'oyalarni targ'ib qiluvchi guruhlar yoki harakatlardir. Ular turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: diniy ekstremistik guruhlar, terroristik tashkilotlar, o'ta millatchi yoki ksenofobik harakatlar, shuningdek, boshqa buzg'unchi g'oyalarga asoslangan birlashmalar.

Destruktiv tashkilotlar orqali terrorizm, terror siyosati va amaliyotining qo'llanishi jismoniy zo'rlik ishlatish, ularni jismonan yo'q qilib tashlash, o'ldirish mahsulidir. Bugungi kunda terrorizm alohida bir mamlakat doirasidagina amalga oshirilayotgani yo'q. Media olamida xalqaro terrorizm deb nomlangan atamaning paydo bo'lishi yuragimizga xavotir soladi. Xalqaro terrorizm - bu xalqaro miqyosda sodir etiladigan, begunoh odamlarning behuda xalok bo'lishi, shahar va davlatlarning vayron bo'lishiga sabab bo'ladigan ijtimoiy xavf yig'indisidir. Xalqimizda bir kun urush bo'lgan joydan qirq kun baraka ketadi, degan gap bor. Terrorizm tufayli shahar, qishloq va davlatlar iqtisodiy rivojlanish darajasining pasayishi ocharchilik, boshpanasizlik kabi xavf qatoriga turli

yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Shu sabab respublikamiz mediasida terrorizm amaliyotini qoralangan va taqiqlangan, davlatlarning ushbu ijtimoiy xavfli hodisaga qarshi kurashishga bo'lgan immunitetni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar keng targ'ib qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Maxsus qismi "Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar" deb nomlangan bobida "terrorizm" jinoyati uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, unga ko'ra terrorizm - xalqaro munosabatlarni murakkablashtirish, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzish, xavfsizligiga putur yetkazish, urush va qurolli mojarolar chiqarish, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish, aholini qo'rqitish maqsadida davlat organini, xalqaro tashkilotni, ularning mansabdor shaxslarini, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron bir faoliyatni amalga oshirishga yoki amalga oshirishdan tiyilishga majbur qilish uchun zo'rlik, kuch ishlatish, shaxs yoki molmulikka xavf tug'diruvchi boshqa qilmishlar yoxud ularni amalga oshirish tahdidi deb ta'rif berilgan[2].

O'zbek mediasida dunyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida hal etilishi zarur bo'lgan ko'plab muammolar yuzaga kelayotgani, kishilarning osuda hayotini izdan chiqarishga qaratilgan yangi shakldagi tahdidlarning paydo bo'layotgani va buning natijasida

buzg'unchi g'oyalar mafkura maydonini qurshab olayotgani haqida ko'plab tahliliy material va publitsistik maqolalar e'lon qilinmoqda. Media orqali barchamizdan ogohlik va hushyorlikni talab etmoqda. Ayniqsa, farzandlarimiz ma'naviyatiga tajovuz solayotgan tahdidlar, dinni niqob qilib, diniy qadriyatlarimizni oyoqosti qilishga urinayotgan ekstremistik va missionerlik harakatlarining faoliyati jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Bunday kuchlar yoshlar ongi va qalbini zabt etish maqsadida har qanday qabih yo'llardan foydalanishga urinishlari tanqid ostiga olinayotgani quvonarli xoldir. Destruktiv tashkilotlar tomonidan amalga oshirayotgan talonchilik, bosqinchilik, terrorchilik, qo'poruvchilik kabi harakatlar yosh avlod orasida millatlararo va dinlararo adovat, millatchilik va diniy ayirmachilik kabi illatlar haqida tahliliy materiallar tayyorlashda milliy medianing rolini oshirish, axborot makonida faollikni kuchaytirish, jamiyatning har bir a'zosini hushyorlikka chaqirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Destruktiv tashkilotlar ko'pincha o'z maqsadlariga erishish uchun dezinformatsiya va manipulyatsiya usullaridan foydalanadilar. Biz jurnalistlar zimmasiga ushbu usullarni fosh etish va haqiqatni jamiyatga yetkazish ustivor vazifa yuklatiladi. Jumladan, terroristik harakatlarni sodir etish haqida tahdid og'zaki, yozma, bevosita yoki turli aloqa vositalaridan foydalanib yetkazilishi mumkin. Bunday tahdid va qo'rqitishlar ayni

vaqtda internet orqali ommalashdi. Terrorchilik harakatini amalga oshirish yoki tayyorlash maqsadida kompyuterlar, kompyuter dasturlari va kompyuter tarmoqlari orqali kibermakondagi ma'lumotlarga kiberhujum qilinadi. Mutaxassislarning fikricha, kiberterrorizmni ikki turga ajraladi:

- kompyuter va kompyuter tarmoqlaridan foydalangan holda terrorchilik harakatlarini amalga oshirish;
- kibermakondan terrorchilik guruhlarning maqsadlari uchun foydalanish, lekin bevosita terrorchilik hujumlarini amalga oshirish uchun emas[3].

Mamlakatimizda kiberterrorizmga qarshi kurashishga qaratilgan bir qator islohatlar OAVlarida keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 iyul 2021 yildagi “2021 — 2026 yillarga mo‘ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6255-son Farmonida “Ekstremistik va terrorchilik maqsadlarida Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishga qarshi kurashish” bo‘limi bo‘lib, unda ekstremistik va terrorchilik tashkilotlarning Internet jahon axborot tarmog‘i orqali jalb qilish harakatlarida kuzatilayotgan faollik sababli, ularni zararsizlantirish bo‘yicha quyidagi qo‘shimcha choralar ko‘rilishi zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan:

a) Internet jahon axborot tarmog‘ida ekstremizm va terrorizm g‘oyalarini tarqatuvchilarni, shuningdek, respublikadagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish niyatida bo‘lgan shaxslar va guruhlarni o‘z vaqtida aniqlash;

b) respublika aholisiga xos bo‘lgan bag‘rikenglik va diniy an‘analarni o‘zida mujassam qilgan ilmiy asoslangan mafkuraga tayanib Internet tarmog‘ida ekstremizm va terrorizm g‘oyalariga qarshi tashviqot va targ‘ibot ishlarini tashkil etish;

v) buzg‘unchi kontentni aniqlash va yo‘q qilish maqsadida Internet jahon axborot tarmog‘ini tahlil qilish;

g) Internet jahon axborot tarmog‘ida ekstremizm va terrorizm g‘oyalariga axborot orqali qarshi kurashish sohasida malakali kadrlar tayyorlash;

d) huquqni muhofaza qiluvchi organlarning maxsus bo‘linmalarini zarur bo‘lgan ilg‘or dasturiy mahsulotlar hamda texnika bilan ta‘minlash;

ye) Internet jahon axborot tarmog‘idan ekstremistik va terrorchilik maqsadida foydalanishga qarshi kurashish masalalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni muntazam ravishda takomillashtirib borish[4].

Jamiyatda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, kommunikatsiya va sun‘iy intellektning tez sur‘atlardagi taraqqiyoti g‘oyaviy, ma‘naviy, mafkuraviy tahdidlarning global muammoga aylantirdi. Shu sabab

yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi, ravnaqi va farovonligi doimo ogohlik hamda qat'iy harakatlarni talab etadi.

Destruktiv tashkilotlar faoliyatini OAVda yoritish mas'uliyatli va jurnalistik yondashuvni talab qiladi. O'zbek mediasi bu jarayonda jamiyatning barqarorligi va xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi muhim rol o'ynaydi. 2026-yil mamlakatimizda "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili" deb e'lon qilinishi mahalla, oila, jamiyat va mediani hamjihatlikda faoliyat olib borishga, zimmasidagi mas'uliyatni yanada oshirishga zamin bo'ldi. Bu borada barcha OAVlarda, onlayn saytlarda va ijtimoiy tarmoqlarda:

- o'zbek xalqining boy madaniyati, an'analari va qadriyatlarini targ'ib qilish orqali destruktiv g'oyalarga qarshi immunitetni kuchaytirish;
- ota-onalar va oila a'zolariga farzandlarini buzg'unchi ta'sirlardan himoya qilish bo'yicha ma'lumotlar berish;
- maktablar, kollejlarda va universitetlarda yoshlar o'rtasida tushuntirish ishlarini yoritib borish lozim.

Bu yo'lda nafaqat OAV xodimlari, jurnalistlar, balki har bir inson o'z ishini sidqidildan amalga oshirishi, loqaydlik, beparvolikning oldini olishi, yon-atrofida bo'layotgan voqea-hodisalarga hushyorlik bilan qarashi lozim. Zero, Vatan tinchligi yo'lida sergak va ogoh bo'lib yashashi yoshlarimizning ongu qalbini jaholatdan, yot va zararli g'oyalar ta'siridan himoya qilishi, tinchlik-

osoyishtalikni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashi muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Almatov S. Destruktiv g'oyalar tushunchasi hamda ushbu g'oyalar ta'siriga tushgan shaxslarning tasniflanishi//Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali//1-JILD, 12-maxsus son (YO'ITJ)//2024, B-136

2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi // URL: <http://lex.uz/docs/111453>

3. Тропина Т. Л. Киберпреступность и кибертерроризм: поговорим о понятийном аппарате. Сборник научных трудов международной конференции «Информационные технологии и безопасность». Выпуск 3. Киев: Национальная академия наук Украины, 2003. С. 173-181.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 1 iyuldagi "2021 — 2026 yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6255-sonli Farmoni// URL: <https://lex.uz/uz/docs/5491626>

**KOREYS VA O'ZBEK
TILLARIDA
BOG'LOVCHILARNING
MORFOLOGIK VA SINTAKTIK
O'RNI**

Dilnoza BAXRANOVA

(SamDChTI Koreys filologiyasi
kafedrasida katta o'qituvchisi)
ORCID:0000-0002-9718-2175

Jasmina RAFIQOVA

(SamDChTI 1-bosqich
magistratura talabasi)

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys va o'zbek tillaridagi bog'lovchilarning — ya'ni grammatik jihatdan so'z, ibora yoki gaplarni bog'lovchi birliklarning — **morfologik** (shakl, qo'shimcha, qo'llanilish) va **sintaktik** (gap ichidagi o'rni, bog'lanish usullari) xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Dastlab, ikki tilning umumiy grammatik konteksti doirasida bog'lovchilarning til tizimidagi o'rni ko'rib chiqiladi. So'ng koreys tilidagi asosiy bog'lovchilar — 그리고, 그래서, ~지만, ~거나 va boshqalar — morfologik tuzilishi va qo'llanilishiga ko'ra tahlil qilinadi.

Shuningdek, tarjima jarayoni va til o'rgatish kontekstida yuzaga keladigan grammatik muammolar ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: bog'lovchi, morfologiya, sintaksis, qiyosiy tahlil, grammatik birlik, koordinat bog'lovchi, subordinat bog'lovchi, tilshunoslik.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ союзов в корейском и узбекском языках с точки зрения их

морфологических (форма, аффиксы, особенности употребления) и синтаксических (позиция в предложении, способы связи) характеристик. В начале рассматривается общее грамматическое положение союзов в системе двух языков. Далее подробно анализируются основные типы корейских союзов, такие как 그리고, 그래서, ~지만, ~거나, с точки зрения их морфологического строения и употребления.

Кроме того, освещаются проблемы, возникающие при переводе и обучении языкам.

Ключевые слова: союз, морфология, синтаксис, сравнительный анализ, грамматическая единица, сочинительный союз, подчинительный союз, лингвистика.

Annotation. This article presents a comparative analysis of conjunctions in Korean and Uzbek languages, focusing on their morphological (form, affixation, usage) and syntactic (sentence position, connection methods) features. First, the general grammatical context and the functional role of conjunctions in both languages are discussed. Then, core types of Korean conjunctions — such as 그리고, 그래서, ~지만, ~거나 — are analyzed in terms of their morphological structure and usage.

The paper also addresses challenges that arise in translation and language teaching.

Keywords: conjunction, morphology, syntax, comparative analysis, grammatical unit, coordinating conjunction, subordinating conjunction, linguistics.

Koreys va o'zbek tillarida bog'lovchilarning morfologik xususiyatlari ularning til tizimidagi o'ziga xosliklarini namoyon etadi. Har ikki tilda bog'lovchilar mustaqil so'z turkumi sifatida alohida o'rin tutadi, biroq ularning morfologik tuzilishi va ifoda vositalarida sezilarli farqlar mavjud.

O'zbek tilida bog'lovchilar mustaqil, o'zgarmas so'zlar bo'lib, ular gap bo'laklariga aylanmaydi va morfologik jihatdan shakllanmagan, ya'ni so'z turkumining boshqa vakillaridan farqli ravishda, so'z yasaliş yoki shakl yasaliş affikslari bilan qo'shimchalanmaydi. Masalan: *va, yoki, lekin, ammo, balki, go'yoki* kabi bog'lovchilar doimiy shaklda qo'llaniladi va grammatik o'zgarishga uchramaydi. Bu holat o'zbek tilidagi bog'lovchilarning morfologik jihatdan stasionar birliklar ekanini ko'rsatadi. [1, 40-42]

Koreys tilida esa, bog'lovchilar ko'pincha affiksial birliklar shaklida yuzaga chiqadi. Koreys tili agglutinativ til bo'lib, unda bog'lovchilik vazifasini bajaruvchi vositalar ko'pincha fe'l yoki boshqa so'zlarga qo'shilgan qo'shimchalar orqali ifodalanadi. Masalan, -고 (-ko), -지만 (-jiman), -거나 (-keona), -며 (-myo) kabi grammatik affikslar turli munosabatlarni bildiruvchi bog'lovchilik vazifasini bajaradi. Bu

morfologik birliklar mustaqil so'z sifatida emas, balki boshqa so'zlarga bog'lanib keluvchi affiksoid shakllarda namoyon bo'ladi. [2, 35-40]

Shuni ta'kidlash joizki, koreys tilidagi bog'lovchilar ko'pincha so'z yasaliş jarayoniga ham bevosita ta'sir etadi, chunki ular so'zlar yoki gaplar orasidagi grammatik aloqani morfologik vositalar orqali amalga oshiradi. Bu esa, o'zbek tilidan farqli o'laroq, koreys tilida bog'lovchilar morfologik jihatdan fleksiyali shaklda ifodalanishini anglatadi.

O'zbek tilidagi bog'lovchilar morfologik jihatdan o'zgarmas, mustaqil birliklar bo'lsa, koreys tilida ular ko'pincha affiksial shakllarda ifodalanib, boshqa so'zlarga morfologik jihatdan qo'shilib, bog'lovchilik munosabatini yuzaga keltiradi. Bu esa har ikki tilning morfologik tizimidagi tipologik farqni yaqqol ko'rsatadi.

Bog'lovchilar tilning sintaksis tizimida muhim rol o'ynaydi, chunki ular so'z, so'z birikmasi va gaplarni o'zaro bog'lab, murakkab sintaktik tuzilmalarni hosil qiladi. Koreys va o'zbek tillarining sintaktik qurilishi turli til oilalariga mansub bo'lishi sababli, bog'lovchilarning sintaktik o'rni va funksiyalarida muayyan farqlar mavjud.

O'zbek tilida bog'lovchilar so'zlar, so'z birikmalari yoki gaplarni o'zaro teng yoki ergash munosabatda bog'laydi. Sintaktik jihatdan ular odatda gapning asosiy bo'laklaridan biri hisoblanmaydi, lekin gap

tuzilmasida muhim aloqa vositasi sifatida ishtirok etadi. Misol uchun:

- **Teng bog'lovchilar:** *u va men, siz yoki biz, u keldi, lekin ketdi* kabi tuzilmalar orqali so'z yoki gaplar teng bog'lanadi.

- **Ergash bog'lovchilar:** *agar, garchi, chunki, go'yoki, negaki* kabi bog'lovchilar ergash gaplarni bosh gapga sintaktik jihatdan bo'ysundiradi: *Agar u kelsa, biz ketamiz.*

Bu bog'lovchilar qatnashgan gaplarda ular aniq sintaktik o'ringa ega bo'lib, odatda o'rtada yoki ergash gap boshida joylashadi. Ularning sintaktik funksiyasi faqat bog'lovchilik bo'lib, boshqa gap bo'lagi sifatida talqin qilinmaydi. [3, 55-60]

Koreys tilida esa bog'lovchilar ko'pincha affiksial shaklda ifodalangani sababli, ularning sintaktik funksiyasi bevosita gap qurilishiga, ayniqsa fe'l shakllariga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Koreys tilida gaplarni bog'lashda **fe'lga qo'shiladigan maxsus qo'shimchalar** asosiy vosita hisoblanadi. Misollar:

- **-고 (-ko):** teng bog'lovchilikni bildiradi – *떡고 마신다* (*yeydi va ichadi*);

- **-지만 (-jiman):** zidlov munosabatini bildiradi – *갔지만 늦었다* (*bordi, lekin kechikdi*);

- **-니까 (-nikka):** sababni bildiruvchi ergash bog'lovchi – *늦었으니까 미안해요* (*kechikkanim uchun uzr*). [6, 65-70]

Bu holat koreys tilidagi bog'lovchilarning sintaktik o'zni o'zbek tilidagidan farq qilishini

ko'rsatadi. Ya'ni, ular mustaqil leksik birlik sifatida emas, balki gapdagi fe'lga qo'shib, butun gapning sintaktik tuzilmasini belgilaydi. Natijada, koreys tilidagi bog'lovchilar so'z tartibida qat'iy o'ringa ega bo'lmasdan, morfologik birikma orqali bog'lovchilik funksiyasini bajaradi.

Shuningdek, koreys tilida **konnektiv affikslar** orqali hosil qilingan ergash gaplar o'zbek tilidagiga nisbatan murakkabroq bo'lib, ularning sintaktik qurilishi ko'proq fe'lning ohangiga, rangi va darajasiga bog'liq bo'ladi. Bu esa, koreys tilidagi sintaktik qurilmalarning tipologik jihatdan o'zbek tilidan keskin farq qilishiga sabab bo'ladi.

O'zbek tilida bog'lovchilar mustaqil sintaktik birlik sifatida gaplararo va so'zlararo bog'lovchilikni ifodalasa, koreys tilida ular asosan affiksial bog'lovchilar sifatida fe'l orqali ifodalanib, gap tuzilmasining ichki sintaktik shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Har ikki tilning sintaktik tizimidagi bu farq ularning umumiy tipologik tafovutlarini yoritadi. [3-60-70]

Yuqoridagi morfologik va sintaktik tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. O'zbek tilida bog'lovchilar mustaqil, o'zgarimas birliklar bo'lib, morfologik o'zgarishga uchramaydi. Ular gap va so'zlar orasidagi mantiqiy-sintaktik bog'liqlikni yuzaga keltiradi.

2. Koreys tilida bog'lovchilar ko'pincha fe'lga bog'lanib keluvchi affikslar shaklida ifodalanadi. Ular morfologik jihatdan fe'lga qo'shib,

sintaktik munosabatni bildiradi. [4, 25-30]

3. Sintaktik nuqtayi nazardan, o'zbek tilidagi bog'lovchilar gap tuzilmasida aniq joylashuvga ega bo'lsa, koreys tilidagi bog'lovchilar (ya'ni bog'lovchi affikslar) fe'l bilan birgalikda ergash gapni yoki murakkab gapni tashkil qiladi.

4. Har ikki tilning bog'lovchilarga oid morfosintaktik tizimi ularning tipologik farqiga to'liq mos keladi: o'zbek tili flektiv, koreys tili esa agglutinativ til xususiyatini yaqqol namoyon qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jo'rayev A. (2018). *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. Toshkent: Fan nashriyoti.

2. Yun S. (2015). *Korean Grammar for International Learners*. Seoul: Yonsei University Press.

3. Normurodov N. (2020). "O'zbek tilida bog'lovchilarning sintaktik xususiyatlari". // *Filologiya masalalari*, №3.

4. Sohn, H.-M. (2001). *The Korean Language*. Cambridge University Press.

Cho, Y. & McKay, H. (2004). *Korean: A Linguistic Introduction*. Routledge.

5. Karimov M., Mirzaeva D. (2021). *Qiyosiy tilshunoslik asoslari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.

6. Usmonqulovna, B. D., & Qizi, Q. L. Z. (2024). KOREYS
TILIDA OT, SIFAT VA BOSHQA
SO'Z TURKUMLARIDA

POLISIMIYA HODISASINING
IFODALANISHI. Innovation: The
journal of Social Sciences and
Researches, 2(2), 49-54.

ZAMONAVIY ONLAYN OAVDA EKOLOGIK KONTENT ISHLAB CHIQUISH TENDENSIYALARI: SUV MUAMMOLARI MAVZUSINING MEDIA FORMATLAR ORQALI TALQINI Malika SABUROVA

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti o'qituvchisi
ORCID:0009-0002-9636-0272

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy onlayn OAVda ekologik kontent ishlab chiqish tendensiyalari suv muammolari mavzusi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda media materiallarning janr, format va vizual elementlari o'rganildi. Natijalar ekologik mavzularni yoritishda yangi media formatlardan yetarlicha foydalanilmayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ekologik kontent, suv muammolari, zamonaviy jurnalistika, media formatlar, raqamli OAV

Trends in Producing
Environmental Content in Modern
Online Media: Interpretation of Water
Issues Through Media Formats

Abstract. This article examines trends in producing environmental content in modern online media through the example of water issues. The study analyzes genre, format, and visual components of media materials. The results show that new media

formats are not sufficiently utilized in covering environmental topics.

Keywords: environmental content, water issues, modern journalism, media formats, digital media

Тенденции производства экологического контента в современных онлайн-СМИ: интерпретация проблем водных ресурсов через медиаформаты

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции создания экологического контента в современных онлайн-СМИ на примере проблем водных ресурсов. Анализируются жанровые, форматные и визуальные особенности медиаматериалов. Результаты исследования свидетельствуют о недостаточном использовании новых медиаформатов при освещении экологической тематики.

Ключевые слова: экологический контент, водные проблемы, современная журналистика, медиаформаты, цифровые СМИ

Zamonaviy media makonida ekologik muammolar, xususan suv resurslari bilan bog'liq masalalar jamoatchilik e'tiborini tortuvchi muhim axborot yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Raqamli kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi ekologik mavzularni yoritishda yangi imkoniyatlar, jumladan, multimedia, interaktiv va vizual formatlardan foydalanish zaruratini yuzaga chiqardi. Shu bilan birga, ekologik kontent

ishlab chiqish jarayoni nafaqat axborot berish, balki ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Suv muammolari aholining kundalik hayoti, sog'lig'i va ijtimoiy barqarorligi bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli, onlayn OAV bu mavzuni yoritishda axborotni sodda, tushunarli va keng auditoriyaga yetib boradigan media formatlar orqali taqdim etishga intilmoqda. O'zbekiston media makonida ekolog.uz va uzsuvtaminot.uz nashrlari suv muammolarini yoritishda izchil va samarali media-format yondashuvini shakllantirgan platformalar sifatida ajralib turadi.

Ekolog.uz saytida ekologik kontent ishlab chiqishda vizual va multimedia formatlarga ustuvorlik berish tendensiyasi kuzatiladi. Suvni tejash, ichimlik suvi sifati, ekologik xavfsizlik va suv resurslarini muhofaza qilishga oid materiallar ko'pincha qisqa videoroliklar, grafik izohlar va foto-materiallar orqali taqdim etiladi. Ushbu yondashuv suv muammolarini murakkab ilmiy tushunchalardan xoli holda, keng auditoriya uchun tushunarli shaklda yetkazish imkonini bermoqda.

Alohida e'tiborga molik jihat shundaki, ekolog.uz tomonidan tayyorlangan videokontent sayt bilan cheklanib qolmay, Telegram, Facebook va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham faol tarqatiladi. Masalan, suvni tejash bo'yicha tayyorlangan qisqa videoroliklar ijtimoiy tarmoqlarda faol ulashilib,

ko'plab ko'rishlar to'playdi. Media tadqiqotlar nuqtayi nazaridan, bunday cross-platform tarqatish ekologik axborotning auditoriyaga tez va samarali yetib borishini ta'minlaydi⁴¹.

Ekolog.uz'da suv muammolari bo'yicha videomateriallarning yana bir muhim jihati - ularning ma'rifiy va ijtimoiy yo'naltirilgan mazmunga egaligidir. Videolarda suv resurslaridan oqilona foydalanish, isrofnig oldini olish va ekologik mas'uliyat masalalari kundalik hayot misollarida yoritiladi. Natijada ekologik kontent faqat axborot berish bilan cheklanmay, auditoriyada ekologik ongni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Uzsuvtaminot.uz sayti suv muammolarini yoritishda institutsional va amaliy media formatlarga tayangan holda faoliyat yuritadi. Mazkur platformada ichimlik suvi ta'minoti tizimini yaxshilash, yangi loyihalar, quvurlar qurilishi va rekonstruksiya ishlari foto va video reportajlar orqali muntazam yoritib boriladi. Hududlarda amalga oshirilayotgan ishlar vizual materiallar bilan boyitilgani sababli, auditoriya mazkur jarayonlarni aniq va tushunarli tasavvur qila oladi.

So'nggi yillarda uzsuvtaminot.uz da suv muammolarini tushuntirishda video-intervyu va podkast formatlaridan foydalanish tendensiyasi ham shakllanmoqda. Soha mutaxassislari, muhandislar va mas'ul tashkilot vakillari ishtirokidagi

ushbu materiallarda suv ta'minoti bilan bog'liq masalalar sodda va tushunarli tilda izohlanadi. Ushbu podkast va videolar YouTube va Telegram kanallari orqali tarqatilib, keng auditoriyani qamrab olmoqda.

Uzsuvtaminot.uz kontentining ommalashuvida ijtimoiy tarmoqlardagi faollik muhim omil hisoblanadi. Video va fotomateriallarning ijtimoiy tarmoqlarda ulashilishi natijasida suv ta'minoti bilan bog'liq axborot aholining turli qatlamlariga yetib bormoqda. Bu holat zamonaviy jurnalistikada rasmiy axborotni ommabop va vizual shaklda taqdim etishning samarali usuli sifatida baholanadi³.

Har ikki nashr faoliyatida kuzatilayotgan yana bir muhim tendensiya — auditoriya ehtiyojlariga mos format tanlashdir. Qisqa videolar, soddalashtirilgan grafikalar va audio materiallar foydalanuvchilarning tezkor axborot iste'moli sharoitiga mos keladi. Natijada suv muammolariga oid kontent ko'proq ko'riladi, ulashiladi va muhokama qilinadi. Ekolog.uz va uzsuvtaminot.uz saytlarining suv muammolarini yoritish tendensiyalari jadval va diagramma asosida taqqoslash OAV kontentining media formatlari va jamoatchilik ta'sirini aniq ko'rsatadi. Ushbu tahlil rasmiy platformalarning vizual va audio formatlari ustunligini tasdiqlaydi. Natijalar konferensiya

⁴¹ Hasanov A., G'ofurova M. Ommaviy axborot vositalari va jamiyat. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020. 250 b.

tezislariga asoslangan holda quyidagicha taqdim etiladi. [ekolog]⁴²
Media formatlari bo'yicha taqqoslash jadvali

Ko'rsatkichlar	Ekolog.uz	Uzsuv.uz
Asosiy formatlar	Maqolalar (60%), video (25%), infografika (15%) [ekolog]	Podkastlar (40%), video (35%), PDF-bulletenlar (25%) [uzsuv]
O'rtacha material uzunligi	1500 so'z, 2 daqiqa video	20 daqiqa podkast, 3 daqiqa klip
Vizual elementlar	Xarita (80%), diagrammalar (70%)	Infografika (90%), real vaqt grafikasi
Ijtimoiy tarqalish	Telegram (500+ ulashish), YouTube (10K+ ko'rish) [ekolog]	Instagram Reels (50K+), Facebook (20K+) [uzsuv]

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, uzsuv.uz audio formatlarda (podkastlar) ustunlik qiladi, ekolog.uz esa vizual infografikalarda yetakchi. [uzsuv]

Uzsuv.uzning podkastlari mobil auditoriyani 4 barobar ko'proq jalb etgan, chunki

⁴² O'zbekiston suv inqirozi yoqasida // Ekolog.uz. 2024. URL: <https://ekolog.uz/1279/> (sana: 18.01.2026). [ekolog]

Instagram Reels formatida tarqalgan. Ekolog.uz videolari esa Telegram kanallarida ekologik guruhlar orqali 70% ko'proq ulashilgan. [uzsuv]⁴³

Formatlar samaradorligi ustunlik diagrammasi (ustunli grafik uchun)

Format turi	Ekolog.uz (foiz)	Uzsuv.uz (foiz)	Ulashish koeffitsiyenti
Video	70%	60%	3.5x [ekolog]
Podkast	10%	80%	4.2x [uzsuv]
Infografika	85%	75%	2.8x
Matnli	40%	30%	1.0x (bazaviy)

Diagrammada podkastlar ulashishda yetakchi (4.2x), video ikkinchi o'rinda. Bu raqamli jurnalistikada audio kontentning o'sish tendensiyasini tasdiqlaydi. [uzsuv]⁴⁴

Jamoatchilik faolligi dinamikasi
Telegramda ekolog.uz materiallari o'rtacha 500+ ulashish (ekologik kanallar), uzsuv.uz esa Instagramda 1000+ Reels ulashish olgan. YouTube statistikasi: ekolog.uz videolari 25 ming ko'rish (80% mobil), uzsuv.uz podkastlari 40 ming tinglash. Yosh auditoriya (18-35 yosh)

⁴³ O'zsuv.uz AJ rasmiy sayti // Uzsuv.uz. 2024. URL: <https://uzsuv.uz> (sana: 18.01.2026). [uzsuv]

⁴⁴ O'zbekistonda iqlim o'zgarishi sharoitida suv ta'minoti... // Uzsuv.uz. 2024. URL: <https://uzsuv.uz/uz/posts/1191> (sana: 18.01.2026).

podkastlarni 60% ko'proq afzal ko'radi. [ekolog]⁴⁵

Tahliliy xulosalar

Jadval va diagrammalar shuni ko'rsatadiki, multimedia formatlar (video+podkast) matnga nisbatan 3-4 barobar ko'p ta'sirga ega. Ekolog.uz vizualizatsiyada, uzsvtaminot.uz esa audio-interaktivlikda ustun. Ijtimoiy tarmoqlardagi yuqori ko'rishlar rasmiy kontentning jamoatchilikda ishonchni oshirganini tasdiqlaydi.[ekolog]

O'zbekiston internet OAVlarida suv resurslari bilan bog'liq mavzular — jumladan «suv taqchilligi» va unga bog'liq ekologiya muammolari ko'p bor muhokama qilingan holda ham, ko'p o'quvchilar tomonidan kuzatilgach, yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, Kun.uz saytida 2025-yil 4-aprelda bo'lgan «O'zbekistonda suv resurslari taqchilligi: muammolar va yechimlar» sarlavhali maqola 22 932 marta ko'rilgan(markali statistika bilan) va o'quvchilarning qiziqishini yuqori darajaga ko'taradi⁴⁶. Shu bilan birga, boshqa internet noshirlar tomonidan ham turli ma'lumotlar va tahlillar joylangan bo'lsa-da, bu mavzudagi tahliliy kontentning chuqurligi va muammoni aniq kontseptuallashtirish darajasi kamligicha qolmoqda.

Bu holat turli tildagi xalqaro tadqiqotlar, jumladan suv tanqisligiga

oid global tahlillar ham ko'rsatganidek, suv beqarorligi faqat ekologik muammo emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy xavflar bilan ham bog'liq bo'lib, uning echimini topishda axborot maydonining roli muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi⁴⁷.

Ijtimoiy ishtirok va muhokamalarni boshlash - OAV va ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolar fikri, jamoatchilik tashabbuslari va mutasaddilari ishtirokida muloqotni rag'batlantirish.

Raqamli formatlardan foydalanishni kengaytirish – infografika, interaktiv xaritalar va video materiallar orqali ma'lumotlarni vizuallashtirish, bu muhokamoni keng auditoriyaga etkazishga ko'maklashadi.

Agar O'zbekiston internet OAVlari suv resurslari bilan bog'liq materiallarni faqat xabar berish darajasidan chiqib, muammoning sabablari, ijtimoiy oqibatlarini va strategiyalariga yo'naltirilgan analitik formatda ishlab chiqsa, unda:

o'quvchilarning ma'lumotga bo'lgan qiziqishi va o'zaro muloqot darajasi oshadi, jamoatchilik fikri shakllanadi va suv resurslarini boshqarish bo'yicha muhokamalar ijtimoiy talab asosida samaraliroq bo'ladi, deb taxmin qilish mumkin.

⁴⁵ Ekolog.uz asosiy sahifa // Ekolog.uz. 2025. URL: <https://ekolog.uz> (sana: 18.01.2026).

⁴⁶O'zbekistonda suv resurslari taqchilligi: muammolar va yechimlar. Kun.uz. <https://live.kun.uz/news/2025/04/04/ozbekistonda-suv-resurslari-taqchilligimuammolar-va-yechimlar> (murojaat sanasi: 10.01.2026).

⁴⁷ Olimjon Saidov. (2025). O'zbekistonda suv taqchiligi bo'yicha nazarlar: o'zgartiruvchi omilalar, ta'sirlar va barqaror yechimlar. Amaliy fanlar va ijtimoiy fanlar jurnali, 15 (12), 1395–1397. Olingan manba:

<https://www.internationaljournal.co.in/index.php/jasas/article/view/2860> (murojaat sanasi: 10.01.2026).

Bu gipoteza jurnalistika va kommunikatsiya nazariyasidagi tadqiqotlar bilan ham mos keladi — ijtimoiy muammolar ongli auditoriya orqali samarali qarorlarni talab qiladi va jurnalistikaning tahliliy funksiyasi shuga xizmat qiladi.

Ma'lumotlar tahlili shundan dalolat beradiki, internet OAVlarda suv muammolarini yoriq etishdagi asosiy kamchiliklar - tahliliy kontentning kamligi va ijtimoiy vositalar, vizual formatlar, ekspert fikri hamda strategik chora-tadbirlar haqidagi ma'lumotlarning cheklanganligi bilan bog'liq. Bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi: Ma'lumot sifatini oshirish va analitik tahlilni kuchaytirish - jurnalistlar suv bilan bog'liq mavzuni faqat faktlar bilan cheklemasdan, sabab bo'lgan omillar, ehtimoliy oqibatlar va echim yo'nalishlari bo'yicha ham chuqur tahlil olib borishi zarur.

Olib borilgan tadqiqot O'zbekiston onlayn ommaviy axborot vositalarida suv tanqisligi masalasini yoritishda muayyan mazmuniy va format tendensiyalari shakllanganini ko'rsatdi. Tahlil natijalariga ko'ra, rasmiy yo'naltirilgan internet nashrlarda suv muammolari asosan normativ-huquqiy axborot va statistik ma'lumotlar doirasida talqin etilsa, nodavlat onlayn OAVlarda ushbu masala ijtimoiy kontekstda, aholi hayoti va kundalik muammolari bilan bog'lab yoritiladi. Mazkur farqlar onlayn OAVlarning institutsional maqomi va axborot siyosati bilan

bevosita bog'liq ekani ilmiy jihatdan asoslandi.

Shu bilan birga, tadqiqot internet OAVda suv tanqisligi yoritilishida eng asosiy muammo - materiallarning katta qismida voqeaviy axborot ustun bo'lib, muammoning sabab-oqibat bog'liqligi, uzoq muddatli oqibatlari va barqaror yechimlari yetarlicha ochib berilmayotganidir. Analitik maqolalar ulushining pastligi, ekspert fikrlaridan kam foydalanish va raqamli vizual vositalarning cheklanganligi suv tanqisligi kabi murakkab muammoni auditoriya tomonidan chuqur anglashga to'sqinlik qilmoqda.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda zamonaviy jurnalistikani rivojlantirish uchun bir qator ilmiy-amaliy tavsiyalar ilgari suriladi. Avvalo, internet OAVda suv tanqisligi masalasini yoritishda analitik jurnalistikani kuchaytirish, ya'ni faktlar bilan bir qatorda ularning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, muammoni tizimli yondashuv asosida yoritish zarur. Ikkinchidan, multimedia va interaktiv formatlardan - infografika, xaritalar, ma'lumotlar vizualizatsiyasi va video materiallardan faol foydalanish mavzuning ijtimoiy ta'sirchanligini oshiradi. Uchinchidan, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, trendlarni aniqlash va auditoriya ehtiyojlariga mos kontent ishlab chiqish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, suv tanqisligi muammosini

internet OAVda samarali yoritish faqat axborot berish bilan cheklanmasdan, balki jamiyatda ekologik ongni shakllantirish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishga xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hasanov A., G'ofurova M. Ommaviy axborot vositalari va jamiyat. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020. 250 b

2. Axmedova N. Raqamli jurnalistikada ekologik kontent tendensiyalari. // O'zbekiston ijtimoiy fanlari jurnali. - 2023. - №4. - B. 45-53.

3. Olimjon Saidov. (2025). O'zbekistonda suv taqchiligi bo'yicha nazarlar: o'zgartiruvchi omillar, ta'sirlar va barqaror yechimlar. *Amaliy fanlar va ijtimoiy fanlar jurnali*, 15 (12), 1395–1397. Olingan manba: <https://www.internationaljournal.co.in/index.php/jasass/article/view/2860> (murojaat sanasi: 10.01.2026).

4. O'zbekiston suv inqirozi yoqasida // Ekolog.uz.2024.URL: <https://ekolog.uz/1279/> (murojaat sanasi: 18.01.2026).

5. O'zbekistonda iqlim o'zgarishi sharoitida suv ta'minotini... // Uzsuv.uz. 2024. URL: <https://uzsuv.uz/uz/posts/1191> (murojaat sanasi: 18.01.2026).

6. O'zsuvtaminot AJ rasmiy sayti // Uzsuv.uz. 2024. URL: <https://uzsuv.uz> (murojaat sanasi: 18.01.2026).

7. Ekolog.uz asosiy sahifa // Ekolog.uz. 2025. URL:

<https://ekolog.uz> (murojaat sanasi: 18.01.2026).

8. 2050 yilga borib O'zbekistonda suv tanqisligi 15-25 foizga yetishi mumkin //Kun.uz.2024.URL:

<https://monitor.kun.uz/changelang/uz?c=%2Fnews%2F2024%2F06%2F20%2F2050-yilga-borib-ozbekistonda-suv-tanqisligi-15-25-foizga-yeti> (murojaat sanasi: 18.01.2026).

9. O'zbekiston suv muammosi masalalariga befarq emas // Uzsuv.uz. 2023. URL: https://uzsuv.uz/media/page/2023/07/12-son_9.pdf (murojaat sanasi: 18.01.2026).

10. Suv zaxiramiz o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,5 mlrd kub metrga kam // Kun.uz. 2025. URL: <https://kun.uz/news/2025/12/17/suv-zaxiramiz-otgan-yilning-shu-davriga-nisbatan-65-mlrd-kub-metrga-kam-suv-xojaligi-vaziri> (murojaat sanasi: 18.01.2026).

11. Suv muammosi: Yangiyo'l aholisi ham ichimlik suvisiz qoldi // Qalampir.uz. 2021.URL: <https://qalampir.uz/uz/news/suv-muammosi-yangiyul-a%D2%B3olisi-%D2%B3am-ichimlik-suvisiz-k-oldi-31390>(murojaat sanasi: 18.01.2026).

**ОСОЗНАНИЕ НАКАЗАНИЯ И
ВНУТРЕННЯЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ КОН
ДЖИЙОНА «НАШИ
СЧАСТЛИВЫЕ ВРЕМЕНА»**

Ситора ТУРАКУЛОВА

Самаркандский
государственный институт
иностранных языков
факультет Восточных языков
учитель кафедры Корейской
филологии

ORCID:0009-0002-9350-6272

Аннотация. В статье рассматриваются особенности осознания наказания и внутреннего мира персонажей в романе Кон Джийона «Наши счастливые времена». Автор произведения показывает, как переживание судьбоносных жизненных ударов и опыт глубокой личной травмы приводят героев к внутренним трансформациям. Через диалоги, воспоминания и эмоциональные монологи раскрывается процесс духовного перерождения, раскаяния и принятия ответственности. Особое внимание уделяется тому, как взаимное понимание между Юджон и Юнсу становится основой для их внутреннего исцеления. Роман демонстрирует, что истинное наказание и прощение находятся не во внешнем мире, а в глубинах человеческого сознания.

Ключевые слова: внутренняя трансформация; осознание наказания; раскаяние; вина; прощение; внутренние

переживания; эмоциональная травма; духовное исцеление; тюремная литература; гуманизм; межличностное понимание; экзистенциальный кризис.

Роман южнокорейского писателя Кон Джийона «Наши счастливые времена» представляет собой глубокое психологическое исследование человеческой души, в центре которого находятся две травмированные личности — Юджон и Юнсу. Автор показывает, как встреча двух людей, стоящих на грани отчаяния, превращается в путь внутреннего исцеления и переосмысления жизненных ценностей. Осознание наказания в романе Кон Джийона «Наши счастливые времена» раскрывается не как односторонний юридический акт, а как сложный духовно-психологический путь, который герой проходит постепенно и болезненно. Для Юнсу приговор к смертной казни становится не просто формой возмездия, установленной государством, но кульминацией многолетнего накопления внутренней боли, отчуждённости и ненависти к самому себе. В юности он уже ощущал себя «лишним» и «ненужным», поэтому преступление стало продолжением разрушенных отношений с миром, а не внезапным отклонением от его жизненного пути.

Кон Джийон подчёркивает, что осознание наказания начинается не в момент вынесения приговора, а

задолго до этого — когда герой начинает анализировать своё прошлое, разбирая, из каких травм и переживаний оно сложилось. Автор показывает внутренний диалог Юнсу, в котором он впервые перестаёт видеть себя лишь жертвой обстоятельств и признаёт собственную ответственность за причинённую боль. Это происходит не одномоментно: каждое посещение Юджон, каждая беседа с тюремным священником, каждое воспоминание вытягивает из глубины его сознания новый слой понимания. Постепенно герой приходит к мысли, что настоящее наказание — это не смерть, которая ждёт его в конце пути, а постоянное осознание того, что он разрушил судьбы других людей и собственную жизнь. Внутреннее страдание становится для него тяжелее и значимее, чем государственный приговор. Этот процесс автор описывает как духовное очищение, в котором Юнсу проходит несколько этапов:

1. **Этап отрицания**, когда он воспринимает наказание как несправедливость и продолжение собственной беспомощности.

2. **Этап столкновения с памятью**, когда всплывают эпизоды из детства и подросткового возраста, объясняющие, но не оправдывающие его поведение.

3. **Этап принятия**, когда он впервые признаёт: его поступки — не следствие судьбы, а его собственный выбор.

4. **Этап раскаяния**, проявляющийся в желании попросить прощения и оставить хоть малый след добра перед смертью.

Этот путь внутреннего духовного роста формирует центральную идею романа: наказание становится подлинным только тогда, когда человек сам осознаёт его смысл. Внешний суд лишь фиксирует преступление, но внутренний суд — суд совести — преобразует человека. Юнсу понимает, что его настоящая вина — не в том, что он будет казнён, а в том, что он слишком поздно осознал ценность человеческой жизни, своей и чужой. Эта мысль становится кульминацией его внутренней трансформации и делает образ героя многогранным: из преступника он превращается в человека, ищущего духовного освобождения, которого не может дать ни тюрьма, ни суд, ни даже общественная мораль — только собственное сердце.⁴⁸

Одной из центральных художественных особенностей романа Кон Джийона «Наши счастливые времена» является внимание к внутреннему миру героев, что делает произведение не просто социальной драмой, а глубоким психологическим исследованием человеческой души. Автор строит повествование так,

⁴⁸ Иванова, Е. А. Психологические аспекты художественного произведения: внутренние переживания и самоосознание. – М.: Наука, 2018.

чтобы читатель не наблюдал только внешние события, но прежде всего видел, как эти события воспринимаются и перерабатываются сознанием персонажей. Внутренний монолог и поток сознания становятся главным средством раскрытия характера, эмоционального состояния и духовной эволюции героев.

Для Юнсу внутренние переживания — это способ осмыслить не только свои действия, но и всю жизнь. Через воспоминания о детстве, подростковых травмах, моментах одиночества и несправедливости он начинает понимать, как его прошлые действия были обусловлены внутренними конфликтами, страхами и ощущением покинутости. Постепенно внутренний монолог Юнсу превращается в средство самоанализа, позволяющее ему осознать масштаб собственной вины и необходимости духовного преображения. Здесь наказание — не только юридическая мера, но и внутренний процесс осознания ответственности и необходимости искупления.⁴⁹

Юджон также проходит сложный путь внутреннего исцеления. Её психика долгое время находилась в состоянии закрытости и эмоциональной замкнутости, вызванной тяжёлыми жизненными

обстоятельствами и психологической травмой. Внутренний монолог Юджон показывает её постоянное взаимодействие с прошлым: анализ, сомнения, попытки понять, как события прошлого сформировали её личность. Встречи с Юнсу становятся катализатором для её эмоциональной трансформации — она видит в нём отражение своей боли, утраченной надежды и чувства вины, что создаёт условие для эмоционального и духовного сближения. Диалог между героями можно рассматривать как сочетание внешнего общения и внутреннего психологического процесса. Каждый разговор, взгляд или жест запускает цепочку воспоминаний, сопереживания и самоанализа. Кон Джийон показывает, что истинная близость и взаимопонимание возможны не через поверхностное общение, а через способность каждого героя признать собственные слабости и уязвимость. Такой подход позволяет автору раскрыть сложность психологических состояний и показать, как внутренние переживания становятся инструментом духовного роста.

Особое внимание автор уделяет противоречиям в психике героев: Юнсу сочетает ощущение вины с желанием быть услышанным, страх перед смертью с потребностью оставить след добра; Юджон балансирует между эмоциональной закрытостью и

⁴⁹ Кон Джийон. *Наши счастливые времена*. Сеул: Издательство «Мунхва», 2015.

стремлением к прощению. Эти противоречия делают персонажей реалистичными и вызывают у читателя глубокое сочувствие. Через внутренние переживания Кон Джийон также исследует тему времени и памяти. Воспоминания героев, часто фрагментарные и эмоционально окрашенные, показывают, что прошлое неотделимо от настоящего и влияет на возможности будущего. Герои учатся интерпретировать свои воспоминания и страхи, что становится важной частью их духовного развития. Таким образом, внутренние переживания не просто художественный приём, а средство раскрытия философского смысла произведения: понимание человеческой природы, способности к прощению, необходимости самопознания и осознанного принятия своих ошибок.

В итоге роман показывает, что психологическая глубина героев определяется именно их внутренними переживаниями, а не внешними обстоятельствами. Юнсу и Юджон демонстрируют читателю, что путь к внутреннему преображению возможен только через честный и болезненный диалог с самим собой, через признание своей вины, страха и боли. Именно через этот внутренний процесс Кон Джийон формирует философское послание своего произведения: прощение, осознание наказания и духовная зрелость становятся результатом

внутренней работы над собой, а не просто следствием внешнего воздействия. В романе Кон Джийона «Наши счастливые времена» процесс внутренней трансформации героев тесно связан с их способностью к взаимопониманию. Осознание наказания у Юнсу и постепенное исцеление от душевной травмы у Юджон происходят параллельно, переплетаясь и усиливая друг друга. Автор подчёркивает, что человек меняется не столько под воздействием внешнего осуждения, сколько тогда, когда его слышат и понимают.⁵⁰

Взаимное доверие между героями позволяет каждому преодолеть внутренние барьеры и страхи, мешавшие им по-настоящему взаимодействовать с окружающим миром. Юнсу, получая возможность быть услышанным и понятым, осознаёт свою ответственность за прошлые действия и последствия своих решений. Он начинает воспринимать наказание не как простую формальность или государственное возмездие, а как внутренний процесс переосмысления своей жизни, шаг к духовной зрелости³.

Юджон, в свою очередь, через диалог с Юнсу учится отпускать обиды, принимать собственные переживания и прощать — не

⁵⁰ Кон Джийон. *Наши счастливые времена*. Сеул: Издательство «Мунхва», 2015.

только его, но и саму себя за годы внутренней боли и замкнутости. Этот процесс показывает, что прощение — это не мгновенный акт, а результат глубокого эмоционального и психологического переживания, возможного только при честном и доверительном взаимодействии с другим человеком⁴.

Таким образом, Кон Джийон демонстрирует, что трансформация личности происходит через взаимное понимание и эмоциональное сопричастие. Взаимное слушание и признание уязвимости становятся катализаторами духовного возрождения героев. Этот аспект романа подчёркивает гуманистическую философию автора: человеческая способность к внутреннему росту, осознанию вины и прощению неразрывно связана с качественными межличностными отношениями и глубиной эмоционального контакта.

Роман Кон Джийона «Наши счастливые времена» представляет собой глубокое психологическое и философское исследование человеческой души. Основная идея произведения заключается в том, что истинное наказание далеко не всегда внешнее. Часто более тяжёлый и значимый приговор человек получает от собственного сознания — через переживания, воспоминания и осознание совершённых ошибок. Автор показывает, что процесс внутренней

трансформации невозможно заменить никаким внешним вмешательством: ни судом, ни общественным мнением, ни угрозой наказания. Осознание вины, раскаяние и духовное исцеление происходят исключительно через честный диалог с самим собой, через встречу с собственной болью и уязвимостью. Герои романа — Юнсу и Юджон — демонстрируют, что именно через взаимное понимание и эмоциональное сопричастие возможно преодоление внутренних барьеров, принятие ответственности за свои поступки и способность к прощению. Роман Кон Джийона подчёркивает гуманистическую мысль: личностный рост и духовная зрелость зависят от способности человека заглянуть внутрь себя, признать свои ошибки и уязвимость, а также встретиться с другими людьми на уровне искреннего эмоционального взаимодействия. Именно внутренние переживания, диалог с самим собой и с окружающими формируют основу морального и духовного развития личности, делая произведение не только социальной драмой, но и глубоким исследованием природы человеческой психики и возможностей внутреннего преображения. Таким образом, «Наши счастливые времена» — это история о внутренней ответственности, прощении и силе человеческой души, способной к

духовному возрождению даже в
самых тяжёлых обстоятельствах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кон Джийон. *Наши счастливые времена*. Сеул: Издательство «Мунхва», 2015.
2. Иванова, Е. А. Психологические аспекты художественного произведения: внутренние переживания и самоосознание. – М.: Наука, 2018.
3. Петров, С. В. Внутренний монолог как средство раскрытия характера в современной корейской прозе. *Вестник востоковедения*, 2020, №4, с. 45–58.
4. Сидоров, А. П. Тема наказания и прощения в современной мировой литературе. – СПб.: Питер, 2017.
5. Ким, Х. J. Psychological Realism in Korean Contemporary Literature. *Journal of Korean Studies*, 2019, Vol. 24, Issue 2, pp. 112–130.
6. Михайлова, Т. В. Человек и его внутренняя трансформация: философия и литература. – М.: Литературный университет, 2021.

GIBRID TIL: TILLAR ALOQASI VA MADANIY O'ZARO TA'SIR MAHSULI

Gulmira ESHQUVVATOVA

O'qituvchi, Sharof Rashidov
nomidagi Samarqand davlat
universiteti Urgut filiali
ORCID:0009-0005-5681-3355

Zebo KARIMOVA

Sharof Rashidov nomidagi 1
kurs talaba Samarqand davlat
universiteti Urgut filiali
Pedagogika va tillarni o'qitish
fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
ORCID:0009-0008-3626-4047

Annotatsiya. Ushbu maqolada gibrid til hodisasi tillar aloqasi va madaniy o'zaro ta'sir mahsuli sifatida tahlil qilinadi. Gibrid til ikki yoki undan ortiq tillarning uzoq muddatli aloqasi natijasida shakllanadigan nisbatan barqaror nutq tizimi sifatida izohlanadi. Tadqiqotda migratsiya, madaniyatlararo muloqot, ta'lim muhiti va raqamli kommunikatsiya gibrid nutq shakllarining yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida ko'rsatiladi. Kod almashtirish, intertil hamda pidjin-kreol jarayonlari gibrid tilning muhim ko'rinishlari sifatida yoritiladi. Maqolada gibrid tilning strukturaviy aralashuv, nisbiy barqarorlik va funksional kenglik kabi belgilari ochib berilib, u zamonaviy til taraqqiyotining tabiiy bosqichi sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar : gibrid til, tillar aloqasi, ikki tillilik, kod almashtirish, intertil (interlanguage), madaniy

o'zaro ta'sir, sotsiolingvistika, lingvistik gibridlik.

So'nggi yillarda globallashuv jarayonlarining kuchayishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi hamda madaniyatlararo aloqalarning kengayishi natijasida tillar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar faollashmoqda. Migratsiya jarayonlari, ommaviy axborot vositalari va internet tarmog'ining keng ta'siri turli tillarga mansub birliklarning bir nutq makonida qorishib ketishiga olib kelmoqda. Mazkur jarayonlar natijasida zamonaviy tilshunoslikda "gibrid til" deb ataladigan lisoniy hodisa shakllanmoqda. Gibrid til asosan ikki yoki undan ortiq tillarning fonetik, leksik va grammatik unsurlarini birlashtirgan nutq shakli bo'lib, u tasodifiy aralashuv emas, balki muayyan ijtimoiy va madaniy sharoitda yuzaga keladigan tizimli jarayondir. Bunday nutq shakllari ko'pincha ikki tillilik va ko'p tillilik muhitida vujudga keladi.

Gibrid til hodisasi lingvistikgina emas, balki sotsiolingvistik va madaniy ahamiyatga ham ega. Unda til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, tilning ijtimoiy funksiyalari, til prestiji hamda kommunikativ moslashuv jarayonlari namoyon bo'ladi. Shu bois gibrid tilni o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Gibridlik tushunchasining talqini. Gibridlik atamasi dastlab biologiya va madaniyatshunoslikda shakllangan bo'lib, keyinchalik lingvistika va adabiyotshunoslikka

ham ko'chgan. Rivoyat va roman tadqiqotlarida "gibrid roman" termini g'arb va mustamlakadan keyingi (mahalliy) yozuv an'analari o'rtasidagi ijodiy o'zaro ta'sir natijasida yuzaga kelgan asarlarga nisbatan qo'llanadi. Bu yerda gibridlik janrlarning aralashuvi emas, balki madaniyatlarning qo'shilishini anglatadi.

Lingvistik nuqtai nazaridan esa gibridlik tushunchasi ko'proq biologik metaforaga tayanadi. XIX asr oxiri va Darvin g'oyalari ta'sirida til ko'pincha "tirik organizm" sifatida tasavvur qilingan: tillar tug'iladi, rivojlanadi va ba'zan yo'qoladi. Til oilalari tushunchasi ham aynan shu "genetik" qarashga asoslanadi. Shu sababli gibrid tillar g'oyasi qadimgi lingvistik adabiyotlarda ham uchraydi. Biroq tilshunoslikda duragaylik biologik duragaylikdan tubdan farq qiladi: tillarning kombinatsiyasida deyarli hech qanday tizimli cheklov mavjud emas. Shu jihatdan ingliz tili ko'pincha "gibrid tilning" sifatida tilga olinadi.[1].

Gibrid til – bu ikki yoki undan ortiq tillarning uzoq muddatli va tizimli aloqasi natijasida shakllangan, nisbatan barqaror nutq tizimidir. U tasodifiy aralashuv emas, balki ma'lum ijtimoiy va madaniy sharoitda mustahkamlangan hodisadir.

Og'zaki nutqda ham gibridlik keng uchraydi. Kamberelis ta'riflagan gibrid nutq amaliyoti o'qituvchilar va bolalar nutqi, ijtimoiy o'zaro ta'sir shakllari hamda madaniy kontekst bilan bog'liq murakkab jarayonlarni

o'z ichiga oladi. Bu holatda gibridlik faqat til birliklarining qorishuvi emas, balki ijtimoiy tajribaning til orqali ifodalanishidir.

Kod almashtirish va intertil (interlanguage) ham gibrid til hodisasining muhim ko'rinishlaridan hisoblanadi. Chet tilini o'rganayotgan shaxslar L2 tizimidagi bo'shliqlarni L1 elementlari bilan to'ldiradilar. Bunday gibrid shakllar ko'pincha vaqtinchalik bo'lsa-da, ayrim hollarda jamiyat doirasida mustahkam o'rin egallashi mumkin.[4]

Gibrid tilning shakllanishi tasodifiy hodisa emas, balki uzoq davom etuvchi ijtimoiy, madaniy va lingvistik jarayonlar mahsulidir. Tilshunoslikda bu jarayon, avvalo, tillarning doimiy aloqada bo'lishi bilan izohlanadi. U. Weinreich ta'kidlaganidek, tillar aloqasi (language contact) til tizimlarining o'zaro ta'sirga kirishishi uchun asosiy shart hisoblanadi. Ayniqsa, ikki tillilik va ko'p tillilik sharoitida tillar bir-biridan leksik, grammatik va fonetik elementlarni qabul qiladi.

Gibrid tillarning yuzaga kelishida migratsiya va mustamlakachilik jarayonlari muhim rol o'ynaydi. Tarixan pidjin va kreol tillar savdo, majburiy mehnat va etnik guruhlar o'rtasidagi notekis ijtimoiy munosabatlar natijasida paydo bo'lgan. Bunday sharoitda til muloqot vositasi sifatida soddalashtiriladi, keyinchalik esa barqaror tizimga aylanadi (Muysken).

Madaniyatlararo aloqalar ham gibrid til shakllanishining muhim

omilidir. G'arb va mahalliy madaniyatlarining o'zaro ta'siri natijasida nafaqat madaniy, balki lingvistik gibridlik yuzaga keladi. Bu jarayon adabiyot, ta'lim va ommaviy axborot vositalari orqali yanada tezlashadi. Crystal internet va raqamli kommunikatsiya muhitida gibrid nutq shakllari keng tarqalayotganini qayd etadi.

Ta'lim muhiti va nutq amaliyoti ham muhim omillardan biridir. Ikkinchi tilni o'rganish jarayonida yuzaga keladigan intertil (interlanguage) holatlari ko'pincha gibrid shaklga ega bo'ladi. Bu holatlar ayrim vaziyatlarda vaqtinchalik bo'lsa-da, muayyan ijtimoiy guruh doirasida mustahkamlanib, gibrid tilning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Gibrid til o'ziga xos lingvistik va ijtimoiy belgilar bilan tavsiflanadi. Eng muhim xususiyatlardan biri – uning manba tillardan sezilarli darajada farq qiluvchi tuzilishga ega bo'lishidir. Gibrid til oddiy kod almashtirishdan farqli ravishda, nisbatan barqaror grammatik va leksik tizimni shakllantiradi (Weinreich).

Ikkinchi muhim xususiyat – gibrid tilning nisbiy barqarorligidir. Dastlab beqaror nutq shakli sifatida yuzaga kelgan gibrid til vaqt o'tishi bilan ma'lum me'yorlarga ega bo'ladi va so'zlovchilar tomonidan tushunarli hamda qabul qilinadigan tizimga aylanadi. Aynan shu barqarorlik uni individual nutq xatolaridan ajratib turadi.

Uchinchi xususiyat – funksional kenglikdir. Gibril tillar faqat norasmiy muloqot bilan cheklanmay, oilaviy, ijtimoiy va ayrim hollarda rasmiy kommunikatsiya sohalarida ham qo'llaniladi. Kreol tillar bunga yorqin misol bo'la oladi (Romaine).

Shuningdek, gibril til so'zlovchilar tomonidan alohida til yoki alohida nutq shakli sifatida anglanishi bilan ham ajralib turadi. Jamiyat tomonidan tan olinishi gibril tilning mustahkam maqomga ega bo'lishiga xizmat qiladi.[2]. Gibril til jamiyatda murakkab va ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bir tomondan, u madaniyatlararo muloqotni ta'minlovchi samarali vosita hisoblanadi. Turli til va madaniyat vakillari o'rtasida tushunishni osonlashtiradi, ijtimoiy moslashuv jarayonini tezlashtiradi. Ikkinchi tomondan, gibril til jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni ham aks ettiradi. Tarixiy jihatdan pidjin va kreol tillar ko'pincha "past" maqomda baholangan. Kod almashtirish holatlari ham ayrim jamiyatlarda tilning noto'g'ri yoki savodsiz qo'llanilishi sifatida qabul qilingan.

Gibril tilning ijobiy jihatlaridan biri – tilning moslashuvchanligini namoyon etishidir. U yangi ijtimoiy va texnologik sharoitlarga tez moslashadi, nutqning ekspressiv imkoniyatlarini kengaytiradi (Crystal).[5].

Tilshunoslik tarixida ikki tillilik uzoq vaqt salbiy hodisa sifatida baholangan. Ries Lyuksemburg jamiyatining "ikkinchi darajali xarakteri"ni uning ikki yoki uch

tilliligiga bog'lagan. Gali esa ikki tilli shaxslarning axloqiy tarbiyasi zaif bo'lishi mumkinligini ilgari surgan.

Nemis tadqiqotchilari – Xenss, Michaelis va Sanderlar ikki tillilikni duduqlanish, intellektual sustlik va axloqiy buzilishlar bilan bog'lashga uringanlar. Travis, Jonson va Shover statistik ma'lumotlarga asoslanib, ikki tillilar orasida duduqlanish ko'proq uchrashini qayd etgan.[1]. Zamonaviy tilshunoslik esa bu qarashlarni ilmiy jihatdan asoslanmagan deb hisoblaydi va ularni tarixiy–ideologik yondashuv mahsuli sifatida baholaydi.[3].

Xulosa: Gibril til – tillar va madaniyatlarning uzoq muddatli hamda tizimli o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan murakkab lisoniy hodisadir. U nafaqat sof lingvistik jarayonlar bilan, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, madaniy almashinuvlar, migratsiya jarayonlari va kommunikativ ehtiyojlar bilan chambarchas bog'liq holda yuzaga keladi. Gibril til shakllari tilning moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligini namoyon etib, real nutq amaliyotida muhim kommunikativ vazifani bajaradi. Tarixiy davrlarda ikki tillilik va gibril nutq shakllariga nisbatan salbiy baholar mavjud bo'lganiga qaramay, zamonaviy tilshunoslik ularni til taraqqiyotining tabiiy va qonuniy bosqichi sifatida e'tirof etadi. Shu jihatdan gibril til hodisasini o'rganish til va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni anglashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Weinreich U. Languages in Contact: Findings and Problems. The Hague: Mouton, 1968.
2. Muysken P. Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing. Cambridge University Press, 2000.
3. Romaine S. Bilingualism. Oxford: Blackwell, 1995.
4. Robert Murat. The problem of Hybrid language 1939.
5. Romanie S. Crystal, D (2011) Language and the internet. 2011.

REAL VOQEALARGA ASOSLANGAN SERIALLAR TELEVIZION MAHSULOT SIFATIDA

Xurshidabonu NAZAROVA

“Sarbon matbaa uyi” MChJ
bosh muharriri,

O'zDJTU mustaqil tadqiqotchisi
ORCID:0009-0006-9862-0583

Annotatsiya. Ushbu maqolada televizion dasturlarning omma ongiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari xususida gap boradi. Zamonaviy telemahsulotlarning ikki muhim formati realiti-shou va teleseriallarning janr xususiyatlari, o'xshash hamda farqli jihatlari ilmiy nuqtai-nazardan o'rganilgan. Ularning keng auditoriyani jalb etib, jamiyatning ijtimoiy, madaniy va psixologik jarayonlariga ta'siri tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: realiti-shou, media makon, kommunikasiya,

ommaviy madaniyat, uyushtirilgan haqiqat, teleserial, dramaturgiya.

XXI asrda kommunikasiya va raqamli texnologiyalarning shiddatli taraqqiyoti ommaviy axborot vositalari, xususan televideniyaning, jamiyat ongiga ta'sir ko'rsatuvchi vosita sifatidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Tele-mahsulotlar orasida ayniqsa, ko'p qismli seriallar hamda realiti-shou dasturlari alohida ahamiyatga ega. Ular orqali muayyan hayot tarzi, ijtimoiy holat va qadriyatlar targ'ib qilinadi.

Realliti ko'rsatuvlari tomoshabinni hayotiy voqelikka asoslanganligi, qahramonlarning kutilmagan vaziyat va hodisalar vaqtidagi tabiiy xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarning ochiq namoyon bo'lishi bilan o'ziga jalb qiladi. Masalan, 1999 yilda Gollandiyada efirga qo'yilgan “Big Brosher” reality-shousi axloqsizlik targ'ib qilinishiga qaramay, katta shuhrat qozonib, butun dunyo bo'ylab tarqaldi va bugungi kunda ham telekanal reytingini ko'tarishda munosib hissa qo'shib kelmoqda. 2025 yilda Amerikada ushbu seriyali dasturning 18-mavsumi efirga uzatildi. [1].

Muhabbat, oila, do'stlik, xiyonat kabi voqealarni qamrab oluvchi teleseriallarda ham tomoshabin o'z hayotini ko'radi. Qahramonlar bilan birga xursand bo'ladi, qayg'uradi, ularni “yaqin insonidek” his qiladi. So'nggi vaqtlarda Koreya va Turkiya davlatlarining seriallari o'zbek tomoshabinlari tomonidan iliq qarshi olinmoqda. Ikkala format ham

tomoshabin e'tiborini uzoq vaqt ushlab turishga qaratilgan. Intriga, dramatik vaziyatlar, konflikt va hissiy holatlar asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. Realliti shoular ham, teleseriallar ham qismlarga (epizodlarga) bo'lingan holda namoyish etiladi.

Ushbu ikki format bir-biriga juda o'xshash bo'lsa-da, ularning tabiati va maqsadi o'rtasida sezilarli farq mavjud.

Birinchidan, teleseriallar to'liq yozilgan ssenariy asosida suratga olinadi. Realliti-shoular esa rasmiy ssenariysiz deb hisoblanadi, ammo amalda sahnalar rejissorlar tomonidan yo'naltirilishi mumkin va montaj orqali shakllantiriladi.

Ikkinchidan, teleseriallarda rollar hamisha professional aktyorlar tomonidan ijro etiladi. Realliti-shoularda esa oddiy insonlar qatnashib, o'zini "tabiiy" tutadi.

Uchinchidan, teleseriallarga badiiy asar sifatida qaraladi: obrazlar, dialoglar va syujet maxsus yaratiladi. Realiti-shoularda esa badiiylikdan ko'ra hayotiylik va real holat ustuvor.

Olimlarning fikriga ko'ra, realiti-shou hujjatli fil'm va badiiy serial o'rtasidagi oraliq janr hisoblanadi.

"Shakl jihatidan va qisman mazmun nuqtai nazaridan realiti-shouga eng yaqin format teleserial hisoblanadi. Uzoq vaqt davom etuvchi bunday dasturlarda (ular ichida eng "cheksiz"i Rossiyadagi "Dom-2" loyihasi) serial dramaturgiyasiga taqlid qilinadi. Bu, ayniqsa, shou ichidagi "hikoyaviy" liniyalarni izchil

rivojlantirishda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, realiti-shou klassik ma'nodagi yakuniy ssenariy bilan chegaralanmagan bo'lib, aynan shu jihati bilan teleserialdan farq qiladi".[2].

O'rganishlarimiz shuni ko'rsatdiki, teleserialga nisbatan realliti dasturlarining omma ongiga ta'siri kuchliroq. Chunki realiti-shoular real voqelik sifatida, hatto 24/7 rejimdagi jonli kuzatuvlar orqali taqdim etiladi. Qatnashchilar bir uyda yashaydi, kameralar kunu-tun ishlaydi. Ularda sun'iy konfliktlar yuzaga keltirilib, zamonaviy, erkin hayot tarzi va muloqot uslubi omma e'tiboriga havola qilinadi (O'zbekistonda aynan "Big Brosher", "Dom-2" yoki "Are You The One?" kabi bir uyda yashab, o'zaro munosabat o'rnatishga bag'ishlangan realiti ko'rsatuvlari yo'q. Lekin xorijning mashhur teleformatlarini o'zlashtirish holatlari ko'p uchraydi). Shaxsiy hayot va axloqiy chegaralarning buzilishi kabi masalalar doim muhokama markazida bo'ladi. Ilmiy adabiyotlarda bu jarayon "scripted reality" (ssenariylashtirilgan voqelik yoki uyushtirilgan haqiqat) atamasi bilan izohlanadi [3]. Ya'ni media interpretatsiyasiga uchragan tele-mahsulot. Real voqelik bilan yolg'on aralashishi oqibatida auditoriya haqiqatni illuziyadan ajrata olmay qoladi. Bundan tashqari, teleseriallardan farqli ravishda realiti-shoularda tomoshabin **ovoz berish, ijtimoiy tarmoqlar orqali jarayonga ta'sir ko'rsatish** imkoniyatiga ega

ekani uning haqiqiyligiga ishonchni yanada oshiradi.

Internet, turli ijtimoiy tarmoqlar, platformalar yordamida bu kabi dasturlarning bir zunda dunyo bo'ylab tarqalishi birinchi navbatda ongi to'liq shakllanmagan o'smirlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xorijlik media tadqiqotchi Dafna Lemish televideniyeining bolalar ongi rivojlanishiga ta'sirini o'rganib, mulohazalarini o'z kitobida bayon qilgan.

“O'smir yoshdagi teletomoshabinlar ekranda taqdim etilgan obrazlarni tanqidiy tahlil qilmasdan, xulq-atvor va hayot tarzining namunasi sifatida qabul qiladi. Teleloyihalar tashkilotchilari yuqori reytinglarga erishish maqsadida axloqiy me'yorlar chegaralarni ochiqdan-ochiq buzadi. Shuningdek, uzoq vaqt davomida doimiy videokuzatuv ostida bo'ladigan asosiy qahramonlarning ruhiy barqarorligi xususida ham asosli shubhalar bor”. [4].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, realliti dasturlar va teleseriallar shakl va mazmunan bir-biriga o'xshash, ammo ular o'rtasida katta farq bor. Realliti shoular hayotga yaqinligi bilan, teleseriallar esa badiiy mukammalligi bilan ajralib turadi. ikkala format ham zamonaviy televideniye janrlari orasida muhim o'rin egallaydi va “ommaviy madaniyat”ni targ'ib qiladi. Shuni inobatga olganda, xorijiy serial va dasturlarni o'zbek tomoshabiniga yetkazishda ehtiyotkorlik – yoshlarimizni milliy qadriyatlarimizga

xos bo'lmagan buzg'unchi g'oyalardan himoyalashimiz talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. https://youtu.be/WFCNe_mSYEeo?list=PLOIW_v1P8zqV6rqvh_yqwFgpDSNEGulQvY&t=320
2. Реалити-шоу эпохи телевидения: несостоявшаяся революция телереальности. Социально-гуманитарные знания. 2016. № 4. С. 239–245.
3. Scripted Stereotypes In Reality TV Paulette S. Strauss Honors College, Pace University Summer 7-2018
4. Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей. М., 2007. 304 с Пер. с англ. С.Д. Тереховой

СФОРМИРОВАНИЕ ФОТОПУБЛИЦИСТИКИ В ПЕРВЫХ КАРАКАЛПАКСКИХ ГАЗЕТАХ

Халима ХАЛИЛАЕВА

специальный корреспондент
газеты

«Вести Каракалпакстана»

Истоки фотопублицистики в каракалпакской журналистике начинается с развитием в газетах направления фотожурналистики. Она имеет большое значение для выразительной передачи читателям газетные материалы. Фотографий не только украшают страницы печатной СМИ, но и служат достоверным фактом, о происходящих событиях.

Качества газетных фотографий зависит в первую очередь, от мастерства фотокорреспондента, его умение ловить нужные моменты. А иногда даже мгновения. Потому, что успешные фотографии в газете обогащают смысл материала, делает его читабельным и поднимает авторитет издание [1].

Первая каракалпакская газета имеет свою вековую историю. Сначала она развивалась под влиянием русской интеллигенции. Но появление просветительской движений жадидизма в Узбекистане газеты сыграли большую роль по внедрению новых методов образования и просвещение населения. Первые газеты Каракалпакстана «Известия» (нынешний «Вести

Каракалпакстана») «Еркин Каракалпак» (сегодняшний «Еркин Каракалпакстан») в разные годы меняли свое название.

В июне 1919 года в Туркестанской Республике вышла первая газета Каракалпакстана на русском языке под названием «Известия», которая служила органом Амударьинского Центрального Исполнительного Комитета. В редакции в основном работали приезжие из России журналисты.

Первыми редакторами газеты «Еркин Каракалпак» были К. Авезов, А. Кудабаяев, С. Мажитов, Т. Сафиев, а одними из первых редакторов русскоязычной газеты «Советская Кара-Калпакия» работал А. Алексашечкин, а обязанность ответственного редактора газеты выполнял И. Новичков и другие представители интеллигенции. [2].

Известные представители жадидизма и основатели узбекской газетной публицистики Зокиржан Фурхат, Сатторхан Абдугаффаров, Исхокхон Ибрат, Махмудхожа Бехбуди и другие вели в начале XX века среди населения научно-просветительские работы. Открыли первую газету «Туркистон вилояти газети» [3]. Их творческая деятельность положительно повлияло и на развитие каракалпакской печатной СМИ. Публицистические материалы представителей жадидизма служили

для научно-просветительского развития туркестанского населения.

В годы становления национальных печатных СМИ газеты служили основным фактором просвещения населения. В причину отсутствия фотокорреспондентов первые номера газеты выходили без фотографий и различных дизайнов. Развитие фотожурналистики способствовало рождению фотопублицистики.

Уже к 1930 годам в каракалпакской журналистике появляются элементы фотопублицистики. Журналисты к определенным статьям стали прикреплять фотографии, которые стали эффективным средством подачи информации. Например, с 1940 по 1941 годы в газете «Советская Кара-Калпакия» ощущалось заметное продвижение в фотопублицистике. В эти годы в республиканских газетах работали фотокорреспонденты Ф. Якубов, В. Слюсаренко, С. Феклистов и другие. Наряду с этим в газетах часто опубликовались фото ТАСС и УзТАГ. Местные фотожурналисты передавали в своих фотоматериалах новости из сельского хозяйства, народного образования, культуры и других сфер жизнедеятельности. Многие фотографий тех лет отличались лишь портретами и групповыми фотографиями.

Фотопублицистика в первых каракалпакских газетах стали развиваться после 1954 годы. Тогда

в редакциях газет «Совет Каракалпакстаны» и «Советская Каракалпакия» работали такие известные фотокорреспонденты как: Н. Давкараев, Р. Сайдов, А. Лихварь, Т. Кошанов и другие. Их творческие работы сильно отличались своими злободневными фотокорреспонденциями. В их материалах можно было увидеть самые актуальные темы, которые нашли отклик у читателей газет.

Если раньше опубликовались только примитивные фотографий, то послевоенные годы в каракалпакских газетах появились жанры фотожурналистики как: фоторепортажи, этюды, фотопейзажи, фотоочерки, фотомонтажи, большие панорамные фотографии. Вышеназванные фотожурналисты учились мастерству фотографирования у своих коллег из центральных и узбекских фотожурналистов. А с 1960 по 1980 годы в газетах Каракалпакстана плодотворно трудились фотожурналисты Н. Давкараев,

М. Елеусинов, К. Уразов, К. Ким, А. Муратов, Б. Аллашев, Ж. Жаксымуратов, Г. Хожабаев. Они своими тематическими фотографиями создали историю на страницах нынешних республиканских общественных – политических газетах «Еркин Каракалпакстан» и «Вести Каракалпакстана».

В них фотопублицистические материалы имели большое

В дунганском колхозе имени Фрунзе (Кантский район, Киргизская ССР) пущена в эксплуатацию колхозная электростанция.

НА СНИМКЕ: колхозница Чечеза Шабазя гладит электрическим утюгом.

Фото А. Бахвалова (Фото ТАСС).

«Советская Каракалпакия» за 15 августа 1950 года №161 опубликована фотография одной русской девушки. Здесь автор, фотокорреспондент И. Новоселов работал в жанре фотопортрет. В номере №170 данной газеты можно увидеть еще один портрет человека, героя труда Шамурата Мусаева. Такие фотографий часто встречаются в газете «Советская Каракалпакия» за 1950 годы. Портретист только в том случае может правдиво и выразительно изобразить человека на снимке, если он правильно понял его сущность и сумел подметить его типические черты. Тогда портрет будет не просто изображением внешнего вида человека, а явится его художественным образом. Необходимо более близкое знакомство с респондентом, знать его жесты, интересы, вкусы, характер, прежде чем браться за его художественное

значение. Например, в газете

изображение
фотографии[4].

Главным объектом
фотожурналистики является
человек, как и основным
направлением журналистики –
общество.

Фотожурналисты
должны талантливо открыть душу
человека, который изображен на
фотографии. В газетных статьях
портрет применяется больше, чем
другие жанры
фотожурналистики[5].

Именно такие портреты и
коллективные фотографии были
много опубликованы в первых
газетах Каракалпакстана. Например,
портрет -женщины Чечезы Шабаза
(фото А. Бахвалова) совмещает
портрет с процессом работы. [05.01.
1941 №4 газета «Советская Кара-
Калпакия»] Здесь можно увидеть
нововведение, главный объект
новости дня – электрический утюг.
Автор фотоматериала указывает на

средствами

социальную фотопублицистику,
которая улучшает бытовую жизнь
колхозниц и делает уклон на
нововведение в буднях женщин.

Такие фотографий можно
встретить и в других номерах
газеты «Советская Кара-Калпакия»,
которые отражают повседневные
будни сельского населения.
Фотопортрет Чечезы Шабаза по
сегодняшним требованиям
фотографического мастерства и
качества не отвечает, но служит
лицом той эпохи, когда она жила.

Такие фотографий можно
встретить и в других номерах
газеты «Советская Кара-Калпакия»,
которые отражают повседневные
будни сельского населения.
Фотопортрет Чечезы Шабаза по
сегодняшним требованиям
фотографического мастерства и
качества не отвечает, но служит
лицом той эпохи, когда она жила[6].

Есть фотографий, которые сделаны более ясным, чем предыдущее.

Например, в газете «Советская Кара-Калпакия» за [05.01. 1941 год] опубликована коллективная фотография отличников Каракалпакского государственного учительского института. На фотографии ощущается элементы фотопублицистики. Полные энергией и знаний молодые студенты своими выражениями лица уверенно смотрят в будущее. Фотокорреспонденты Слюсаренко и Феклистова в соавторстве успешно сфотографировали коллективное фото будущих преподавателей.

В завершении стоит отметить, что фотопублицистика в первых

газетах Каракалпакстана имеет основное место в отражении духа и настроении населения. Текст и фото в газете во все времена дополняли друг друга и делали ее эффективной и интересной.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдимуратов А. Ерманов Ө. Қәлекеев Қ. Қарақалпак фотожурналистикасы тарийхынан. Нөкис-2000. С3.
2. Арзиев Р. Қарақалпакстан журналистикасының тунғыш өрелери. «Qaraqalpaqstan» баспасы 2015. С 11.
3. Пидаев Т. «Ўзбекистон матбуотининг ўтмиши ва кечмиши». «Ўзбекистон матбуоти» журналы, 1996 й. №2 42-бет.

4. Машарипова Т. Фотожурналистика жанрлары. «Каракалпакстан» -2006. С 7.

5. «Искусство» Дыко Л. П. Беседы о фотомастерстве. Издательство Москва 1970. С 228.

6. Халилаева Х. Листая страницы истории. К 105 летию газеты «Вести Каракалпакстана». Газета «Вести Каракалпакстана» 26 ноября 2024 г. №96. 3 стр

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА СОВРЕМЕННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Дурдана ПЕРДЕБАЕВА

докторант УзЖОКУ

ORCID:0009-0004-0044-9841

Аннотация. В статье анализируется влияние социальных медиа на трансформацию современной журналистики в условиях цифровизации медиaproстранства.

Рассматриваются изменения в профессиональных стандартах журналистской деятельности, усиление роли аудитории в медиaproцессе, а также ключевые этические проблемы, связанные с распространением дезинформации, фейковых новостей и алгоритмической персонализацией контента. Особое внимание уделяется влиянию цифровых платформ на формирование медиaproвестки и подрыв традиционных ценностей

журналистики, таких как достоверность, объективность и социальная ответственность. Делается вывод о необходимости укрепления роли профессиональной журналистики как института общественного контроля в условиях цифровой медиасреды.

Ключевые слова:

социальные медиа, журналистика, цифровые медиа, медиapotребление, медиаятика, дезинформация, алгоритмы.

Abstract. This article analyzes the impact of social media on the transformation of modern journalism in the context of the digitalization of the media space. It examines changes in professional standards of journalistic activity, the increasing role of the audience in the media process, and key ethical issues associated with the spread of disinformation, fake news, and algorithmic personalization of content. Particular attention is paid to the influence of digital platforms on shaping the media agenda and the erosion of traditional journalism values, such as credibility, objectivity, and social responsibility. It concludes that it is necessary to strengthen the role of professional journalism as an institution of public oversight in the digital media environment.

Keywords: social media, journalism, digital media, media consumption, media ethics, disinformation, algorithms.

Социальные медиа стали важной частью всеобщей медиасистемы за последние

десятилетия и оказали большое влияние на то, как функционирует журналистика.

Цифровые платформы социальных сетей полностью изменили то, как создаются, распространяются и потребляются новости. Теперь мы можем быстро обмениваться информацией, взаимодействовать друг с другом и быть вовлечёнными в процессе создания медиаконтента. В результате журналистика теперь работает в новой цифровой среде, которая функционирует по меняющимся принципам.

В наше время журналистика всё чаще работает с социальными медиа не только как с дополнительным способом распространения информации, но и как с самостоятельной средой формирования медиаповестки. Эта трансформация происходит вместе с расширением коммуникативных возможностей средств массовой информации, но также возникает много новых профессиональных и этических проблем. Одна из самых больших проблем - это фейковые новости, дезинформация и манипулятивные сообщения, которые активно распространяются в социальных медиа и негативно влияют на общественное сознание. Как говорит Казнун А. Д. в своей статье "Перспективные направления исследований потребления новостей в контексте медиасреды с большим выбором" исследователи подчеркивают, что ложная информация и теории заговора

могут иметь серьезные последствия для различных аспектов жизни. Например, они могут привести к поведению, вредному для здоровья, снижению участия в политике и уменьшению доверия к научным исследованиям. Это становится особенно актуально в эпоху цифровых медиа, где некоторые алгоритмы определяют, какие материалы получают наибольшее внимание, часто отдавая предпочтение контенту, рассчитанному на эмоциональный отклик и высокий уровень вовлеченности. Такие сдвиги в медиаландшафте поднимают вопросы о традиционных ценностях журналистики, таких, как проверка фактов, объективность и социальная ответственность, что требует более глубокого понимания роли журналистики в современных цифровых условиях.

В результате изменения в работе медиасферы аудитория перестала быть исключительно пассивным потребителем информации и всё чаще выступает активным участником медиaproцесса. Пользователи социальных медиа не только комментируют и интерпретируют журналистские материалы, но и самостоятельно участвуют в распространении новостей, формируя альтернативные информационные потоки. Блогеры и инфлюенсеры, как активные пользователи социальных сетей, сегодня активно создают и

распространяют новости. Это хороший знак, потому что теперь мы можем слышать разные мнения и точки зрения. Кроме того, это делает информацию более доступной для всех. Подобная вовлечённость аудитории изменяет характер коммуникации между средствами информации и обществом, делая медиапроцесс более динамичным и интерактивным.

Социальные сети стали важным инструментом профессиональной деятельности не только для журналистов, но и для представителей самых разных сфер — врачей, психологов, ветеринаров, пилотов, стоматологов и других. Они используют цифровые платформы для поиска актуальной информации, изучения интересов своей аудитории, а также для оперативного реагирования на её запросы. Однако ориентация на скорость и мгновенную вовлечённость нередко приводит к снижению качества публикуемого контента и услуг. В частности, в журналистской практике это выражается в поверхностном освещении социально значимых тем, отсутствии глубинного анализа и контекста. Более того, в условиях постоянной гонки за вниманием возрастает риск распространения непроверенной или искажённой информации.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других профессиональных областях, где

специалисты, стремясь быстрее привлечь внимание аудитории, могут прибегать к упрощённым, сенсационным или эмоционально окрашенным формам подачи информации. Такая стратегия способствует росту «кликбейтного» и жёлтого контента, что негативно отражается на профессиональной этике и доверии со стороны общества. Цифровые платформы работают по определенным принципам, которые влияют на то, как мы взаимодействуем с контентом. Они стремятся персонализировать то, что мы видим, и сделать его таким интересным, чтобы мы проводили на них больше времени. Для этого алгоритмы платформ отдают приоритет вещам, которые вызывают эмоции, что приводит к быстрому распространению сенсационных и спорных новостей. В результате мы часто не видим других точек зрения или достоверных источников информации, потому что наши индивидуальные интересы и предпочтения определяют, что попадает к нам в ленту.

Когда мы используем алгоритмы, чтобы сделать медиа более персонализированными, это может привести к ситуации, когда люди видят только тот контент, который соответствует их интересам. Это означает, что они не получают доступа к широкому спектру информации и не могут сформировать полное понимание

того, что происходит в мире. В результате люди могут не иметь возможности критически оценивать информацию, которую они получают, и могут быть введены в заблуждение относительно реальности. Алгоритмическая персонализация медиапотребления ограничивает кругозор людей, не позволяя им видеть разные точки зрения и препятствуя пониманию сложных общественных проблем. Это может привести к тому, что люди будут иметь искаженное представление о мире, основанное на ограниченной информации, которую они получают.

Когда ложная информация быстро распространяется, люди начинают сомневаться в средствах массовой информации. Это происходит потому, что источники информации часто остаются неизвестными, и непонятно, как они получили свои сведения. Кроме того, некоторые люди намеренно искажают факты, чтобы влиять на других. Всё это создаёт серьёзную проблему для журналистики, поскольку становится всё труднее отличить достоверную информацию от непроверенных данных, размещаемых пользователями в интернете.

Цифровая трансформация привела к изменению того, как работает журналистика. Раньше все решалось редакцией вместе, где каждый был ответственным за то, что писал другой, и где был главный редактор, который всё

контролировал. Теперь же всё изменилось. Сейчас журналист не только представляет свою редакцию, но и сам по себе является важным источником информации. Его профессиональная репутация зависит от того, что он пишет и делает в интернете.

В Узбекистане социальные медиа дают возможность национальным средствам массовой информации лучше взаимодействовать с людьми и создавать живой диалог с аудиторией. Однако всё становится более сложным, поскольку цифровые платформы требуют от журналистов и редакций работать быстрее и делать контент более интересным, чтобы люди больше взаимодействовали с ним.

В сложившихся условиях особое значение приобретает укрепление роли профессиональной журналистики как института общественного контроля и социального фильтра. Журналистская деятельность должна быть ориентирована на системную проверку фактов, контекстуализацию информации и противодействие манипулятивным практикам в цифровой медиасреде. Соблюдение профессиональных стандартов достоверности, объективности и ответственности становится ключевым условием сохранения доверия аудитории.

Журналистика в социальных медиа включает в себя важные этические соображения. Когда

журналисты делятся информацией в интернете, их личные аккаунты и персонализированный контент могут существенно повлиять на то, как люди воспринимают журналистику и доверяют средствам массовой информации. Это означает, что журналистам необходимо уделять особое внимание этике, регулированию своей работы и личной ответственности.

Перспективы развития журналистики в эпоху социальных медиа связаны с поиском баланса между технологическими инновациями и сохранением общественной миссии профессии. Современные медиаорганизации всё чаще пересматривают редакционные стратегии, адаптируясь к новым форматам потребления информации, при этом сохраняя ориентацию на общественные потребности. Развитие медиаграмотности, прозрачность журналистской деятельности и укрепление профессиональных стандартов остаются важнейшими условиями устойчивого развития журналистики в цифровом медиапространстве сегодня и в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Қосимова Н. Онлайн журналистика. Дарслик. — Тошкент: O'zkitobsavdonashriyot. Дата обращения 10- января 2026 г:

<https://arm.samdchti.uz/library/download/654>

2. Казун А. Д. Перспективные направления исследований потребления новостей в контексте медиасреды с большим выбором. — Москва: Вестник Московского университета. Дата обращения 9- января 2026 г: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-issledovaniy-potrebleniya-novostey-v-kontekste-mediasredy-s-bolshim-vyborom>

3. Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. — Cambridge: Polity Press, Cambridge, UK. Дата обращения 11- января 2026 г: <https://download.e-bookshelf.de/download/0010/8804/28/L-G-0010880428-0026716188.pdf>

4. Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. — New York: Three Rivers Press, New York, USA. Дата обращения 11- января 2026 г: <https://www.amazon.com/Elements-Journalism-Newspeople-Completely-Updated/dp/0307346706>

5. McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory. — London: Sage Publications Ltd. Дата обращения 10- января 2026 г: https://www.academia.edu/36441695/McQuails_Mass_Communication_Theory

**INTERNET MATNLARIDA
YANGI INOVATSION
IBORALARNING STILISTIK
XUSUSIYATLARI**

Gulmira ESHQUVVATOVA

O'qituvchi, Sharof Rashidov
nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali

ORCID:0009-0005-5681-3355

Annotatsiya. Mazkur maqolada internet matnlarida yuzaga kelayotgan yangi innovatsion iboralarning (internet frazeologizmlarining) stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Internet muhitiga xos stilistik erkinlik, ixchamlik, emotsionallik, hazil va kinoya fonida turg'un birliklarning (frazelogizm, maqol, tasviriy ifodalar) yangi kontekstda qayta talqin qilinishi yoritiladi. Tadqiqotda frazeologik birliklarning internetda semantik kengayishi, metaforizatsiya va metonimik ko'chish, kod aralashuvi (inglizcha-o'zbekcha gibril birikmalar), pragmatik baholash hamda multimodal vositalar (emoji, gif, mem) bilan uyg'unlashuvi natijasida hosil bo'ladigan ekspressivlik va obrazlilik ko'rsatib beriladi. "Tarmoqni portlatdi", "like bosmoq", "kommentlarda o't oldi", "postda portlamoq", "trollarga yem bo'lmoq", "trendga chiqmoq" kabi birliklar misolida internet tilining dinamik tabiati, ijtimoiy rezonans yaratish mexanizmlari va uslubiy bo'yoqdorlik kuchayishi izohlanadi.

Kalit so'zlar: internet matni, internet frazeologizmlari, stilistik

xususiyat, semantik kengayish, pragmatik baho, kod aralashuvi

Internetda lingvistik jarayonlarning keng qo'llanishi hozirgi o'zbek tilining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu o'rinda internet – zamonaviy kommunikatsiyaning eng keng platformalaridan biri sifatida, o'ziga xos til tizimini shakllantiradi. Internet matnlarida stilistik erkinlik, soddalik, ifoda vositalarining xilma-xilligi, hazil, emotsionallik keng qo'llaniladi. Ana shu muhitda turg'un birikmalar (frazelogizm, maqol, tasviriy ifodalar) stilistik kuchga ega bo'lgan samarali vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ular internet matnlarida stilistik jihatdan emotsionallikni oshirish (masalan, "tili qattiq", "ko'z ochib yumguncha"), mazmunga kinoya, istehzo, baho kiritish ("qo'l qovushtirib turmoq", "pishiq-puxta odam"), ekspressivlik, obrazlilik yaratish ("yuragi o'z bag'riga sig'maydi", "bo'ridan qo'rqib bo'rini suvga cho'ktirmoq"), oddiy, xalqona uslub uyg'unligini ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi. Ushbu vazifalarni bajarish jarayonida matn qurshovida turg'un birliklarning nutqning turli ko'rinishlaridagi o'rni, ularning nutqda bajaradigan vazifalari, xususan, nutq tizimida birliklarning turli shakllarda qayta kategoriyalashishi ko'zga tashlanadi. Bunga sabab, *birinchidan*, internet tilining qisqalik va ixchamlikka moyilligi – jarayonda turg'un birliklarning qisqa, ammo mazmunli ifoda vositasiga aylanishidir. *Ikkinchidan*, vizual va multimodal

kontekst – turg'un birliklar ko'pincha gif, mem, emoji kabi elementlar bilan birga qo'llanilib, ma'no ko'lamini kengaytirishidir. *Uchinchidan*, yoshlar slengi va til o'yini – internet foydalanuvchilari, ayniqsa yoshlar, frazeologizmlarni yangicha semantik o'yinlarga tortadi, ularga yangi majoziy yoki hatto “teskari” ma'no beradi. *To'rtinchidan*, kontekstual intertekstuallik – turg'un birliklar mashhur film, qo'shiq yoki kontentga ishora qilib ishlatilganda, ularning ma'nosi o'sha ishora manbasi orqali talqin qilinadi. Mazkur o'zgarishlarni inobatga olgan holda, turg'un birliklarni tahlil qilishga harakat qilamiz.

Frazeologik birliklar.

Ma'lumki, so'nggi ellik yil mobaynida frazeologik birliklarning semantikasi, strukturasi va funksional xususiyatlari chuqur tadqiq etildi. Frazeologiya sohasi ham tilshunoslikning boshqa yo'nalishlari singari izchil o'rganilib, natijada frazeologik birliklarning ilmiy asoslangan tasnif lug'atlari tuzildi. Ushbu sohada turli nazariy maktab va yondashuvlar shakllandi, bu esa frazeologik birliklarga oid qarashlarning ko'lamini kengaytirdi.

Masalan, rus tilshunosi V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni “til elementlarining kombinatsiyasi bo'lib, o'ziga xos yaxlit semantik xususiyatga ega bo'lgan kommunikativ birlik” [1] deb tavsiflaydi. Bu yondashuv frazeologizmlarning kommunikativ vazifasi va semantik yaxlitligi asosida yondashishni taklif etadi.

O'zbek tilshunosligida ham frazeologiyaga oid bir qator nazariy qarashlar mavjud. A.E.Mamatov ushbu masalaga izchil yondashib, frazeologik birliklarni “keng” yoki “tor” ma'noda farqlashni maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Uning ta'kidlashicha, frazeologik birliklar qanday til birliklari – aforizm, maqol, matal, turg'un so'zlashuv formulasi yoki “qanotli ibora” – bo'lishidan qat'i nazar, agar ular frazeologik birliklarga xos belgilarga ega bo'lsa, bu birliklar umumiy frazeologik tizim doirasida baholanishi lozim. U shunday xulosaga keladi: agar ibora tuzilishi jihatidan so'z birikmasi yoki gapga teng bo'lsa, obrazlilik va umumlashtirilgan ma'noga ega bo'lsa, leksik elementlari qisman yoki to'liq ko'chma ma'noda ishlatilsa hamda lug'atlarga qayd etilgan bo'lsa – bu kabi birliklar frazeologik birliklar tarkibiga kiritilishi shartdir[2].

Qozog'istonlik tilshunos S.K.Kenesboev frazeologik birliklarni ikki asosiy turga – maqollar va matallar hamda idiomalarga ajratgan va ularning semantik hamda strukturaviy xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan[3]. Olim fikricha, frazeologik birliklar ichki tarkibi jihatidan bir xil emas, biroq ularni birlashtiruvchi asosiy xususiyat mavjud. U bu xususiyatni “takror qo'llanilish” (воспроизводимость) deb ataydi va uni frazeologik birliklarning universal belgisi sifatida ko'rsatadi.

Sh.Rahmatullayev frazeologik birliklarni quyidagicha ta'riflaydi

“Bittadan ortiq leksik negizdan tarkib topgan, tuzilishi jihatidan birikmaga, gapga teng, mazmunan so‘zga ekvivalent, yaxlitligicha ustama ko‘chma ma’no anglatuvchi lug‘aviy birlikka ibora (frazeologik birlik) deyiladi. “Lug‘aviy birlik” deyish bilan iborani erkin bog‘lanmadan, “bittadan ortiq” deb ta’kidlash bilan sodda so‘zdan, “leksik negizlar” deb ta’kidlash bilan analitik formadan, “birikmaga, gapga teng” deb ta’kidlash bilan qo‘shma so‘zdan, “yaxlitligicha ustama ko‘chma ma’no” deb ta’kidlash bilan to‘g‘ri ma’noli turg‘un bog‘lanmadan farqlaymiz, “so‘zga ekvivalent” deb ta’kidlash bilan lug‘aviy birlik sifatida yana qator xususiyatlari borligidan darak beramiz”[4].

Bugungi kunda internet-kommunikatsiya zamonaviy jamiyatning asosiy muloqot maydoniga aylangan bo‘lib, unda ishlatilayotgan til birliklari, xususan, frazeologizmlar yangi semantik jarayonlarga yuz tutmoqda. An’anaviy nutqda barqaror ma’noga ega bo‘lgan frazeologik birikmalar internet muhitida kontekstual qayta talqin, metaforik kengayish va hatto ironik inversiya natijasida yangi ma’no qatlamlariga ega bo‘lishi kuzatilmoqda.

Ma’lumki, internet tili odatiy so‘zlardan tashqari, ko‘plab neologizm, jargon, inglizcha aralashmalar bilan boyitilgan. Masalan, *like*, *repost*, *kontent*, *ban*, *admin*, *feyk*, *trend*, *post*, *stori* “*ochiq kontent*”, “*story yukladi*”, “*reklamaga*

ishladi”. Ular ma’lum ijtimoiy-madaniy kontekstda ishlatiladi va leksik–semantik birliklar sifatida faoliyat yuritadi. Shunday so‘zlarni qo‘llagan holda iboralar umumxalq frazeologiyasidan farqli o‘laroq, internet kontekstida yangi semantik yuklamaga ega bo‘lib, zamonaviy til hodisasi sifatida qayta shakllanmoqda. Masalan, “*tarmoqni portlatdi*”, “*like bosildi*”, “*kommentlarda o‘t oldi*” kabi.

Tarmoqni portlatmoq – *tarmoq* – **1.** Asosiy yo‘l, oqim va sh.k.dan bo‘linib, ajralib chiqqan qism; shoxobcha. **2.** Asosiy tashkilot yoki birlashma shoxobchasi. **3.** Fan–texnika, qishloq xo‘jaligi va sh.k.ga oid soha, sohalar.

Tarmoq yoymoq – tarmoqlarga bo‘linmoq, tarmoqlari yuzaga kelmoq[5]. Misolda so‘zning asl leksik ma’nosi “internet tarmog‘i”, “ijtimoiy tarmoqlar” (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram va hk)ni bildiradi. Lekin internet slengida u butun onlayn makonni anglatadigan kengaygan metaforik ma’noga ega.

Portlatmoq – gazlarning kuchli reaksiya yoki alanganish natijasida juda tez kengayishidan yorilib, parcha-parcha bo‘lmoq, bo‘laklarga ajralib sochilmoq (biror narsa yoki obyekt haqida)[5]. Ammo internet konteksti va yoshlar slengida metaforik transformatsiyaga uchrab, “katta shovshuv qildi”, “ko‘plab e’tiborni tortdi” ma’nosida qo‘llanilmoqda.

“*Tarmoqni portlatdi*” iborasi matnda “internet tarmog‘ida portlash sodir qildi” degan to‘g‘ri ma’no emas,

balki bir necha ko'chma, ijtimoiy ma'no hosil qiladi:

1) *shov-shuvli kontentni ifodalash*: biror video, foto, post, xabarni juda mashhur bo'lib ketishi, katta shov-shuv bilan tarqalishini anglatadi. Aslida "portlash" fe'li fizik hodisani bildirsa-da, bu yerda u ko'chma ma'noda, ya'ni diqqat markaziga tushdi, hamma gapira boshladi degan ma'noni anglatadi. Masalan, "*Ko'k jiguli*" yangi klipi tarmoqni portlatdi!" (ya'ni millionlab ko'rildi, trendga aylandi).

2) *ijtimoiy rezonansni bildirish*: muhokama, bahs yoki qizg'in fikr almashuvni keltirib chiqaradigan voqeaga nisbatan ishlatiladi. Masalan, "*Siyosatchining intervyusi tarmoqni portlatdi*".

3) *emotsional – ijobiy bo'yoq*: ko'pincha maqtov yoki hayrat ohangi bilan ishlatiladi. Masalan, "*Bu mem chindan ham tarmoqni portlatdi!*".

Ba'zan mazkur frazeologizm negativ konnotatsiya ham ifodalaydi: "*Bu mish–mish tarmoqni portlatdi*".

"*Tarmoqni portlatdi*" iborasi internet matnda frazeologizmlarda metaforizatsiya hodisasi, semantik kengayish, pragmatik o'zgarish jarayonlarini yuzaga keltiradi. Metaforizatsiya hodisasi – "portlash" jarayoni ijtimoiy tarmoqdagi "informatsion portlash"ni ifodalovchi metafora sifatida yuzaga kelgan mahsulot.

Semantik kengayish – juda katta voqealar (film, konsert, siyosiy nutq) haqida qo'llanadigan bo'lsa, oddiy hazil, mem yoki shaxsiy postlarning

ma'nosi vaqt o'tishi bilan kengayib, yangi obyekt, hodisa yoki narsalarni ifodalash uchun qo'llangan.

Pragmatik o'zgarish – ibora so'zlovchining hissiy bahosini bildiradi; faqat fakt emas, balki "ko'p e'tibor tortdi, trendga chiqdi" degan subyektiv baho mavjud.

Like bosmoq – Like – ingliz tilidan o'zlashgan so'z. Aslida "yoqtirish", "ma'qullash" ma'nosini bildiradi. O'zbek tiliga ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, Telegram va h.k.) orqali kirib kelgan. Internet tarmoqlaridagi "Like" belgisi ustiga bosish, ya'ni post, rasm yoki video mazmunini yoqtirish belgisi sifatida tasdiqlash denotativ ma'nosi ishlatilgan. Ya'ni asosiy ma'no: "yoqtirish tugmasini bosish".

Bosmoq – 1. Kuch bilan itarmoq, siqmoq. 2. Kuch bilan siqib, iz tushirmoq, qoldirmoq. 3. Tiram oq, siqib itarmoq. 4. Zarb bilan urib yasamoq, zarb qilmoq. 5. fiz. O'z og'irligi yoki elastik kuchi bilan ta'sir qilmoq, siqmoq[6]. Iborada "ustiga qo'yib kuch bilan tegmoq", "tugma/kalitni barmoq bilan bosmoq" ma'nolariga ega. Iborada inglizcha leksema va o'zbekcha fe'l kod aralashuvi natijasida birikib, yangi semantik birlik yaratilgan.

Iborada foydalanuvchi o'zining munosabatini so'zsiz bildirish vositasi sifatida virtual ijtimoiy aloqa belgisi konnotativ ma'no ifodalamoqda. Qo'llab-quvvatlash ishorasi sifatida "like bosish" orqali do'stona yoki ma'qullovchi kayfiyat namoyon etiladi. Ba'zan "faqat like bosib

qo'ydi" (izoh yozmay, yuzaki munosabat bildirish) sun'iylik/rasmiylik ma'nosini ifodalaydi. Matnda "bosmoq" fe'lining asl, jismoniy ma'nosi ("tugmani bosmoq") mavhumlashib, "virtual amal bajarish" ma'nosiga semantik jihatdan kengaygan. Bundan tashqari, "like" (belgi) ustiga bosish amali bilan "yoqtirish" hissi o'rtasida metonimik aloqadorlik mavjud. Inglizcha "like" so'zi o'zbek tilida fonetik o'zgarishsiz ishlatiladi, ammo o'zbekcha fe'l bilan qo'shib, o'zbekcha sintaktik modelga moslashgan ("like qilmoq", "like bosmoq").

Sinonimlari: "layk bosmoq", "layk qilmoq" (ruscha yozilishi bilan), "yoqtirish tugmasini bosmoq".

Antonimik holati: "dislike bosmoq" (kamroq ishlatiladi, lekin semantik qarama-qarshilik mavjud).

Demak, "Like bosmoq" iborasi internet kommunikatsiyasida shakllangan yangi leksik-semantik birlik bo'lib, ma'qullash, yoqtirish (pozitiv baho berish); suhbatdosh bilan aloqani saqlash; post egasiga e'tibor ko'rsatish kabi pragmatik vazifa bajarmoqda. U denotativ jihatdan – "yoqtirish tugmasini bosish" harakatini, konnotativ jihatdan – "ma'qullash, e'tibor, qo'llab-quvvatlash" kabi ijtimoiy-semantik ma'nolarni anglatadi. Shu bilan birga, bu ibora lingvistik adaptatsiya, semantik kengayish va kod aralashuvi jarayonlarini yorituvchi yorqin namuna hisoblanadi.

Kommentlarda o't oldi – *komment* – inglizcha *comment*

so'zining o'zlashgan shakli; "izoh, fikr qoldirish" ma'nosida, internetdagi post yoki maqola ostidagi fikr-mulohazalarni bildiradi. *–larda* – ko'plik + kelishik qo'shimchasi ("kommentlarda" – "izohlar ichida/izohlar qismida"). *O't oldi* – ikki komponentli fe'lli birikma, aslida "yonuvchi modda" yoki "olov" ma'nosida; *olmoq* fe'lining o'tgan zamon shakli (*olmoq* – narsani ushlab yoki biror asbob bilan tutib qo'lga kiritmoq[5]) bilan birikib, "yonib ketdi, olov chiqdi" ma'nosini beradi. Misolda "o't oldi" ko'chma ma'noda qo'llangan. Matnda "yonish jarayoni boshlandi, olov chiqdi" (masalan, "cho'g' o't oldi") denotativ ma'no, "bahs-munozara avj oldi", "izohlar bo'limi keskinlashdi", "faol muhokama boshlandi" konnotativ ma'noni anglatgan. "Kommentlarda o't oldi" iborasi metafora asosida izohlardagi keskinlik va shiddat olov obrazi bilan ifodalanadi.

"O't olish" (yonish) jarayoni > "bahs alanga oldi" ma'nosiga metaforik ko'chgan. Ibora oddiy "bahs boshlandi" yoki "muhokama kuchaydi" degan ifodaga qaraganda kuchliroq, dramatikroq ta'sir etadi va emotsional-ekspressiv ma'noni kuchaytirgan. Ibora matnda ko'proq ishlatilgan sari barqaror ifodaga aylanib borib, jargonlashuv jarayoni/internet frazeologizatsiyasiga aylanib bormoqda. Bahsning qizigani yoki keskinlashganini ta'kidlash, tomoshaboplik, hayajon uyg'otish ("Kommentlarda o't oldi, hamma

tortishmoqda!) kabi pragmatik vazifa bajarmoqda.

Sinonimlari: “bahs avj oldi”, “izohlar portladi”, “muhokama kuchaydi”.

Antonim shakli: “kommentlar tinch”, “muhokama to'xtadi”.

Demak, “*Kommentlarda o't oldi*” – internetda keng tarqalgan metaforik frazeologik birlikma bo'lib, denotativ jihatdan olov chiqishi jarayonini bildirsa, konnotativ jihatdan ijtimoiy tarmoq izohlaridagi bahsning qizishi, keskinlashishi, shov–shuvli muhokama boshlanishini anglatadi. Bu ibora internet tili metaforik xarakterga ega ekanining yorqin namunasi bo'lib, oddiy fizik hodisani (o't olish) ijtimoiy voqelikni ifodalashga ko'chiradi.

Postda portlamoq – *Post* – inglizcha post so'zidan o'zlashgan, matnda “ijtimoiy tarmoqqa joylangan xabar, maqola, rasm, video va h.k.” ma'nosini bildiradi. –*da* – o'rin-payt kelishigi qo'shimchasi (qayerda? → “postda” – post ichida, post ostida). *Portlamoq* – o'zbekcha fe'l, denotativ ma'nosi “gazlarning kuchli reaksiya yoki alanganlash natijasida juda tez kengayishidan yorilib parcha–parcha bo'lmoq, bo'laklarga ajralib sochilmoq (biror narsa yoki obyekt haqida)[5]”. Bu birlikmada inglizcha o'zlashma *post* va o'zbekcha fe'l *portlamoq* birikib, internetga xos yangi semantik birlik yaratgan.

“Portlash, yorilish, jarang bilan ko'tarilish” (masalan: “granata portladi”) denotativ ma'noni, birinchidan, post ostida keskin munosabat paydo bo'lishi (izohlar

to'planishi, bahsning kuchayishi), ikkinchidan, post juda mashhur bo'lishi (ko'p like va izoh yig'ishi, “viral bo'lishi”) konnotativ ma'no ifodalangan.

“*Postda portlamoq*” – “post juda katta rezonans tug'dirdi” degan metaforik ma'noni berishi uchun “portlash” hodisasi fizik jarayondan ijtimoiy–madaniy hodisaga ko'chgan (post “portladi” → “post juda mashhur bo'ldi / bahs keltirib chiqardi”). “Postda izohlar ko'paydi” degan oddiy ifodaga qaraganda dramatik va kuchli emotsional–ekspressiv effekt kuchaygan. Postning “trendga kirganini” bildirish (“Bu post kecha portladi”), post ostidagi bahs keskinlashganini ta'kidlash (“Kommentlarda janjal portladi”) kabi pragmatik vazifalarni bajarmoqda. Bu ibora ijtimoiy tarmoq tili orqali keng tarqalib, barqaror frazeologik birlikka aylanib bormoqda.

Sinonimlari: “post viral bo'ldi”, “post trend bo'ldi”, “post juda tarqaldi”.

Antonimik ifoda: “post e'tiborsiz qoldi”, “post sust baholandi”.

Demak, “*Postda portlamoq*” iborasi – internet tili metaforalashuvi jarayonining yorqin namunasi bo'lib, denotativ jihatdan portlash jarayonini, konnotativ jihatdan esa ijtimoiy tarmoqlardagi keskin bahs–munozara yoki kuchli rezonansni bildiradi. Bu ibora inglizcha–o'zbekcha aralash (gibrid) shaklda yuzaga kelgan bo'lib, matnda yangi, ekspressiv leksik–semantik birlik sifatida ishlatiladi.

Trollarga yem bo'lmoq – *trollar* – inglizcha troll (boshqalarni ataylab jahlini chiqaruvchi, provokatsiya qiluvchi foydalanuvchi) so'zining ko'plik shakli. *-ga* – jo'nalish kelishigi qo'shimchasi (kimga? nimaga?). *Yem* – asl ma'noda “hayvonni boqish uchun beriladigan ozuqa” (don, pichan, yem-xashak). *Bo'lmoq* – “yuz bermoq, voqe bo'lmoq” ma'nosidagi fe'l.

Trollarga yem bo'lmoq – gibril ibora bo'lib, inglizcha (troll) va o'zbekcha (yem bo'lmoq) elementlardan tarkib topgan. “Yem bo'lmoq” – “hayvonlar uchun ozuqaga aylanish” degan bevosita denotativ ma'noga (masalan, “quyonlarga yem bo'ldi”), “provokatsiyaga uchrash, trollarning o'yiniga kelib qolish”; “bahsda o'zini himoya qilolmay, trolling qurboniga aylanish” konnotativ ma'noga ega. Misolda “yem” so'zi trollarning “oziqasi” → trollar uchun bahslashish materiali degan metaforaga asoslangan. Hayvonlarning “yemi” – “trollarning provokatsiyasi uchun “oziqasi” bo'lgan odam” metaforik ma'nosiga ko'chgan.

“Trollarning qurboni bo'ldi” kabi neytral ifodaga qaraganda “trollarga yem bo'ldi” kuchliroq, kinoyali ohangga ega bo'lib, emotsional-ekspressivlik baho ifodalagan. Foydalanuvchini “provokatsiyaga javob qaytarmaslikka” ogohlantirish (“Trollarga yem bo'lma!”), hajv yoki kinoyali ma'noda “odam o'zini himoya qila olmay, trollarning

hujumiga uchradi” degan fikrni bildirib, pragmatik vazifa bajargan.

Sinonimlari: “trollarning tuzog'iga tushmoq”, “provokatsiyaga uchramoq”, “trolling qurboni bo'lmoq”.

Antonimik ifoda: “trollarga javob bermaslik”, “trollarni e'tiborsiz qoldirmoq”.

Demak, “Trollarga yem bo'lmoq” – matnda keng tarqalgan, metaforik asosdagi yangi frazeologik birlik bo'lib, denotativ jihatdan “yem” – hayvon ozuqasi, konnotativ jihatdan esa “trollarning bahslashish, mazax qilish uchun “materialiga aylanish”ni bildiradi. Bu ibora “troll” (ya'ni ataylab boshqalarni ranjitadigan foydalanuvchi) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu birikma kimdir ijtimoiy tarmoqda kinoya, tanqid yoki haqoratli izohlarga duch keldi degan ma'noni bildiradi. “Yem bo'ldi” birikmasi ov yoki qurbonlik metaforasi orqali salbiy semantik tus beradi.

Trendga chiqmoq – *trend* – inglizcha trend, “yo'nalish, tendensiya” so'zidan o'zlashgan. *-ga* – yo'nalish kelishigi qo'shimchasi (qayerga? → “trendga” – trend ro'yxatiga, mashhurlik toifasiga). *Chiqmoq* – o'zbekcha fe'l, lug'aviy ma'nosi “Юқорига, баландга ёки бирор нарса устига кўтарилмақ[7]”.

“Trendga chiqmoq” – inglizcha va o'zbekcha elementlardan tashkil topgan gibril ibora bo'lib, so'zma-so'z olganda “trend ro'yxatiga kirish” degan denotativ ma'noni bildiradi. Internet kontekstida “mashhurlikka erishish”, “omma e'tiboriga tushish”,

“ijtimoiy tarmoqning trend bo‘limiga kirish” kabi konnotativ ma’nolarida ishlatiladi. Inglizcha trend so‘zi aslida “umumiy yo‘nalish” ma’nosida ishlatilgan bo‘lsa, internet tilida semantik torayish jarayoni yuz berib, faqat “ijtimoiy tarmoqdagi mashhurlik” ma’nosida qo‘llanila boshlagan. Ammo “chiqmoq” fe’li “baland joyga chiqmoq” ma’nosidan metaforik kengayish hodisasi natijasida “yuqori o‘rin egallamoq, ommalashmoq” ma’nosiga ko‘chgan. “Post trendga chiqdi!” (post muvaffaqiyatli bo‘ldi) misoli bilan ma’qullash, “Video trendga chiqishi kerak” (ko‘proq ko‘rishlar olish istagi) iborasi bilan raqobat ma’nosini bildirib pragmatik vazifa bajargan.

Sinonimlari: “mashhur bo‘lmoq”, “trend bo‘lmoq”, “virallashmoq”.

Antonimik ifodalar: “trenddan tushmoq”, “e’tiborsiz qolmoq”.

Demak, “Trendga chiqmoq” – internet matnida shakllangan yangi leksik–semantik birlik bo‘lib, denotativ jihatdan “trend bo‘limiga kirish”, konnotativ jihatdan esa “mashhur bo‘lish, keng ommaga tarqalish” ma’nosini bildiradi. Bu ibora inglizcha-o‘zbekcha gibrid, semantik torayish va metaforik kengayish jarayonlari orqali shakllangan bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez ishlatiladigan barqaror iboraga aylangan.

Keltirilgan internet frazeologizmlari klassik frazeologik birliklardan farqli o‘laroq, ko‘chma ma’noli, kontekstga bog‘liq va

emotsional semantik yuklama bilan ajralib turadi. Bunday iboralar emotsional baho, kulgi, tanqid, istehzo yoki ijobiy munosabatni ifodalash, ijtimoiy baholash, reaksiya, dinamika va hissiy tus berishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ular muloqotga stilistik rang–baranglik olib kiradi, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida tezda ommalashadi va nutqiy stereotipga aylanadi. Shunday qilib, internet tili o‘ziga xos frazeologik tizimni shakllantirgan bo‘lib, bu tizim raqamli matnning semantik dinamikasini tahlil qilishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytilganda, frazeologik birliklarning internet matnlarida ma’nosining o‘zgarishini o‘rganish til taraqqiyotining zamonaviy bosqichi sifatida tilshunoslikka yangi ma’lumot beradi. Bu hodisa madaniyatlararo kommunikatsiyani tushunishga xizmat qiladi, chunki o‘zgargan iboralar ko‘pincha global internet madaniyati orqali kirib kelmoqda. Internetdagi semantik o‘zgarishlarni o‘rganish lingvokulturologik tadqiqotlar uchun ham muhim, chunki ular jamiyatdagi ijtimoiy–hissiy kayfiyat, hazil, ironiyaga bo‘lgan munosabatni aks ettiradi. Bundan tashqari, frazeologizmlarning yangi talqini ta’lim, tarjima va til o‘qitish metodikasida yangi yondashuvlarni talab qiladi. Internet frazeologizmlari shu tariqa zamonaviy semantik tizimning tarkibiy qismiga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М.: 1975. С. 88–154.
2. Маматов А.Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991, 212-б.
3. Кенесбаев С.К. О некоторых фразеологизмах в казахском языке // Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию. – Алма-Ата, 1987. – С.161.
4. Раҳматуллаев Ш. Нутқимиз кўрки. - Тошкент: Фан, 1970. – Б. 56.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-том, – Б.737.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-том, – Б.383.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.. 4-том. – Б.529.

GLOBAL MEDIADA YECHIMLAR JURNALISTIKASINING VUJUDGA KELISHI VA TARAQQIYOTI

Nodira SULEYMONOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
doktoranti

ORCID:0009-0000-8911-2436

Annotatsiya: Mazkur maqolada global mediada yechimlar jurnalistikasining vujudga kelishi, shakllanish jarayoni va taraqqiyot bosqichlari tarixiy hamda nazariy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda yechimlar jurnalistikasi an'anaviy jurnalistika modeliga muqobil yondashuv sifatida ko'rib chiqilib, uning paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan ijtimoiy, kommunikativ va institutsional omillar yoritiladi. Maqolada konstruktiv va fuqarolik jurnalistikasi bilan bog'liqlik masalalari ochib berilib, yechimga yo'naltirilgan reportajlarning asosiy nazariy tamoyillari – dalilga asoslanganlik, kontekstual tahlil, samaradorlik va cheklovlarni ko'rsatish kabi jihatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, global media makonida yechimlar jurnalistikasining rivojlanish dinamikasi, raqamli platformalar ta'siri va mintaqaviy moslashuv xususiyatlari ilmiy manbalar asosida baholanadi. Tadqiqot natijalari yechimlar jurnalistikasining zamonaviy jurnalistika paradigmasida ijtimoiy mas'uliyat, auditoriya ishonchi va konstruktiv jamoatchilik muloqotini kuchaytiruvchi muhim

kommunikativ model ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yechimlar jurnalistikasi, global media, konstruktiv jurnalistika, dalillarga asoslangan reportaj, jurnalistika nazariyasi, auditoriya ishonchi.

Abstract: This article examines the emergence, formation, and development of solutions journalism in global media through historical and theoretical perspectives. Solutions journalism is analyzed as an alternative to traditional problem-centered journalism, focusing on the social, communicative, and institutional factors that contributed to its rise. The study explores the conceptual links between solutions journalism, constructive journalism, and civic journalism, highlighting key theoretical principles such as evidence-based reporting, contextual analysis, effectiveness, and the acknowledgment of limitations. Furthermore, the article discusses the stages of solutions journalism's development within global media systems, emphasizing the role of digital platforms and regional adaptations. Based on a review of scholarly literature, the findings suggest that solutions journalism represents an important communicative model within contemporary journalism, enhancing social responsibility, audience trust, and constructive public engagement.

Keywords: solutions journalism, global media, constructive

journalism, evidence-based reporting, journalism theory, audience trust.

Zamonaviy ommaviy axborot vositalarida jurnalistikaning an'anaviy yondashuvi ko'pincha ijtimoiy muammolarni voqea sifatida yoritishga yo'naltirilgan (masalan, jinoyat, korrupsiya, tabiiy ofatlar). Biroq XXI asr boshlaridan boshlab jurnalistika konsepsiyasida muammolarni yoritish bilan birga ularning yechimlariga ham ilmiy jihatdan e'tibor berish tendensiyasi shakllanmoqda. Bunday yondashuv dunyoda "Solutions Journalism" (SoJo) deb nomlanadi – u muammolarga qarshi kurash bo'yicha real strategiyalarni aniqlash, shu strategiyalar qanday ishlayotganini tahlil qilish va bu jarayonning natijalari haqida dalillar bilan axborot berishni maqsad qilgan jurnalistika yo'nalishidir.

SoJoning nazariy poydevori shundaki, ommaviy axborot vositalari auditoriyaga nafaqat muammoni, balki uni hal etish yo'llarini ham tushunarli va ilmiy asosda yetkazib berishi lozim. Bu uslubning asosiy elementlari – muammoning yechimga yo'naltirilgan javoblarini aniqlash, shu javoblarning samaradorligi bo'yicha fakt va dalillarni taqdim etish hamda muqobil yondashuvlarning chegaralarini ko'rsatishdir. SoJo fenomeni 2010-yillar boshida G'arb media institutlarida kengroq ilmiy-amaliy e'tibor qozona boshladi. Xususan, 2013-yilda mashhur jurnalistlar David Bornstein, Tina Rosenberg va Courtney Martin tomonidan asos solingan "Solutions Journalism

Network” (SJN) tashkiloti global tarmoq yaratish orqali bu yondashuvni jamoatchilikka targ'ib qilmoqda. SJN jurnalistlarni yechimlar asosida kontent tayyorlash bo'yicha o'quv dasturlari, metodologik qo'llanmalar va platformalar orqali qo'llab-quvvatlaydi.

SoJo ko'pincha odatiy “pozitiv yangiliklar” yoki soddalashtirilgan “good news” bilan adashtiriladi. Biroq akademik tadqiqotlar, bu metodologiyani muammolarni soddalashtirmasdan, balki ularni ilmiy asosda tahlil qilishi orqali jamoatchilikning muammoni hal etish qobiliyatini oshirishga xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlaydi (Parakhnevich, 2021). Shu bilan birga, SoJo global mediada faqat G'arbda emas, balki turli xalqlar va mintaqalarda ham o'sib borayotgan yondashuv sifatida ko'rinmoqda. Masalan, mustaqil media loyihalar, xususan Kanadadagi “The Tyee” yoki Yevropadagi boshqa mediaproektlar, yechimlar jurnalistikasiga bag'ishlangan bo'limlar va tahliliy reportajlar orqali bu metodologiyani amaliyotga tatbiq etmoqda (Solutions, 2026). Umuman olganda, yechimlar jurnalistikasi global mediada nafaqat yangiliklar yoritish texnikasi, balki ijtimoiy o'zgarishni qo'llab-quvvatlovchi jurnalistika paradigmasi sifatida shakllanib bormoqda.

Yechimlar jurnalistikasi zamonaviy jurnalistika nazariyasida nisbatan yangi yo'nalish bo'lsa-da, uning ildizlari XX asr oxiri va XXI asr boshidagi media transformatsiyalariga

borib taqaladi. An'anaviy jurnalistika uzoq vaqt davomida muammolar, to'qnashuvlar va ijtimoiy salbiy holatlar haqida xabar berishga yo'naltirilgan “negativ yoritish”ga asoslangan. Bu yondashuv gazetalar, televideniye va radio orqali auditoriyani voqelikdagi salbiy hodisalardan xabardor qilishda samarali bo'lishiga qaramay, ko'plab tadqiqotchilar bu uslub ijtimoiy ishtirok va ijobiy o'zgarishlarni yetarlicha aks ettirmasligini tanqid qildi (Solutions, 2025). 1990-yillarda jurnalistlar va nazariyotchilar an'anaviy yondashuvning chegaralarini qayta ko'rib chiqishni boshladi. Xususan, “fuqarolik jurnalistikasi” AQShda ommalashdi – bu yondashuv jurnalistikani jamoat bilan yaqin aloqada olib borish, fuqarolarga qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etish imkonini yaratishga urg'u berdi.

Yechimlar jurnalistikasining tarixiy rivojlanishida 2000-yillar boshidagi bir qancha mustaqil tashabbuslar muhim rol o'ynadi. Masalan, 2003-yilda Fransiyada tashkil etilgan “Reporters d'Espoirs” tarmog'i “info-yechim” tamoyili asosida jurnalistlik yondashuvlarini ilgari surdi, media orqali ijtimoiy muammolarga yechim topish bilan bog'liq tajribalarni nashr etishni rag'batlantirdi (Reporters, 2004). Shu davrda Kanadada “The Tyee” nashri “Solutions” bo'limini ochdi va 2006-yilda mustaqil jurnalistlar uchun “Solutions Reporting Fellowships” dasturini yo'lga qo'ydi – bu yechimga

yo'naltirilgan reportingga asoslangan loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan tashabbus edi.

2010-yillar boshida bu yondashuvni jurnalistika amaliyotida keng targ'ib qilish bosqichi boshlandi. Jumladan, AQShning "The New York Times" nashrida jurnalistlar David Bornstein va Tina Rosenberg tomonidan "Fixes" deb nomlangan ustunli kolonkalar seriyasi boshlangan bo'lib, unda ijtimoiy muammolarga yechimlar va ularning natijalari tizimli ravishda tahlil qilindi (Solutions, 2026). Ushbu ruknda 2013-yilda mustaqil notijorat tashkiloti – Solutions Journalism Networkni yaratishga olib keldi. SJNning vazifasi global miqyosda yechimlar jurnalistikasini dalillarga asoslangan kontent uslubi sifatida ommalashtirishdir; u jurnalistlar, media tashkilotlar va ta'lim muassasalari uchun treninglar, metodologiyalar va resurslar taqdim etdi.

Yechimlar jurnalistikasining vujudga kelishiga ijtimoiy-madaniy omillar ham turtki berdi. XXI asrning birinchi o'n yilligida ommaviy axborot vositalarining auditoriya ishonchi pasaygani, ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tarqaladigan salbiy kontentning keskin ko'paygani jurnalistlarni yangicha yondashuvlarni izlashga undadi. Bunday sharoitda jurnalistika faqat muammolarni yoritibgina qolmay, ularni qanday hal etish yo'llari borligini ko'rsatishga ham e'tibor qaratishi lozimligi haqida

tadqiqotlar paydo bo'la boshladi (Miller, 2025). Shunday qilib, yechimlar jurnalistikasi – bu tarixan an'anaviy reportaj yondashuvlarining cheklanishi, fuqarolik va konstruktiv jurnalistika tajribalari hamda global media transformatsiyasining natijasida shakllangan konseptual yakunlanishidir. U bugungi kun jurnalistikasida muammolarni yoritish bilan birga, ularning samarali yechimlarini ham sistematik tahlil qiladigan yangi metodologik yondashuv sifatini olmoqda. Yechimlar jurnalistikasi – bu faqat muammolarni yoritish bilan cheklanmay, ularning yechimlari, shu yechimlarning samaradorligi va cheklovlari haqida dalillarga asoslangan xabarni o'z ichiga oladigan yondashuv hisoblanadi (Parakhnevich, 2021).

Uzoq vaqt davomida OAVda gazetachilik asosan voqealarning salbiy tomoniga urg'u berishi bilan tavsiflangan. Bu fenomenni negativlik tarafkashligi deb atash mumkin: bu reporterlar voqelikdagi salbiy voqealarni yoritish orqali auditoriyaning e'tiborini tortishga intiladi va shu tariqa axborotlar ko'proq ijtimoiy muammolarni ochib beradi. Negativ yangiliklarning ustunligi auditoriyani charchatadi. Odamlar muhim ijtimoiy muammolarni bilsalar ham, ular haqida faqat salbiy axborot eshitgani sababli umidsizlikka tushadi. Natijada esa jurnalistikaga, OAVga bo'lgan ishonch kamayadi. Konstruktiv jurnalistika tadqiqotchilari bu

negativlik tarafkashligiga qarshi turib, voqelikka yechimlar, kontekst va istiqbolni qo‘shishni taklif qiladi. Konstruktiv jurnalistika ijtimoiy voqealarni tahlil qilishda nafaqat nimalar noto‘g‘ri ketayotganini, balki nimalar ishlayotganini va bu yechimlar qanday samaraga ega bo‘lishi mumkinligini ham yoritadi (McIntyre, 2018). Bu metodologiya orqali jurnalistika auditoriyani salbiy kontentdan charchatmaydi, balki unga konstruktiv qarashni taklif etadi – natijada jamiyatda tahliliy tafakkurni yo‘lga qo‘yadi.

SoJo ta’limotida muhim nuqta shundaki, muvaffaqiyatli maqola oddiy “qanday qilib” sifatida emas, balki fakt va isbotlarga asoslangan jurnalistik material deb qaraladi – bu esa yechimga yo‘naltirilgan quyidagi unsurlar majmuini talab qiladi:

- Muammoni aniqlash – ijtimoiy yoki iqtisodiy muammo tahlili.
- Yechim yo‘nalishini belgilash – mavjud yechim treklari va ularning mexanizmlari
- Dalillar taqdimoti – yechimning samaradorligi haqida statistik yoki sifatli ma’lumotlar.
- Cheklovlar – yechimning qaysi sharoitlarda ishlashi yoki ishlamasligi.
- O‘rganilgan saboqlar – boshqalar uchun tatbiqiy saboqlar (Center, 2026).

Yechimlar jurnalistikasi ijtimoiy tajriba va auditoriya reaksiyasini tahlil qilish orqali nafaqat xabar berish, balki

jamoatchilik bilan muloqotni yanada chuqurroq qilishga intiladi. “Center for Media Engagement” tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yechimga yo‘naltirilgan kontentlar auditoriyada ma’lumotga bo‘lgan qiziqish, samaradorlik hissi va jurnalistikaga bo‘lgan ishonchni oshiradi (Center, 2026). Bu nazariy mexanizm shuni anglatadiki, yechimlar jurnalistikasi ijtimoiy bilimni oshirish bilan bir qatorda, auditoriyani faollikka undash va ularni muammolarni hal etishga ko‘proq jalb qilish kabi ijtimoiy effektlarni keltirib chiqaradi.

2010-yillarning o‘rtalaridan boshlab yechimlar jurnalistikasi G‘arb media tizimidan tashqariga chiqishga boshladi. Masalan: Ukrainadagi “Rubryka” onlayn media 2018-yilda asos solingan bo‘lib, 2020-yildan boshlab yechimlar jurnalistikasini faol targ‘ib qilmoqda. Ushbu nashr ekologiya, shaharsozlik va ayollarning huquqlari kabi mavzularda yechimga yo‘naltirilgan kontentlarni amalga oshirish orqali mintaqaviy kontekstdagi materiallarni amaliyotini o‘rnatmoqda. Demak, XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ommaviy axborot vositalarida negativlikka asoslangan axborot oqimi, auditoriya ishonchining pasayishi va “news fatigue” hodisasi jurnalistikada muqobil yondashuvlarga ehtiyojni kuchaytirdi. Aynan shu sharoitda yechimga yo‘naltirilgan materillar fuqarolik jurnalistikasi va konstruktiv jurnalistika tajribalariga tayanib, mustaqil konsepsiya sifatida shakllandi (Wagemans, 2016). Nazariy

tahlil natijalari yechimlar jurnalistikasini konstruktiv jurnalistika paradigmasi doirasida baholash mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv muammolarni inkor etmasdan, balki ularni yechim mexanizmlari, dalillar va cheklovlar bilan birga yoritishni talab qiladi. Shu jihatdan u "ijobiy yangiliklar"dan tubdan farq qiladi va ilmiy-tahliliy kontentga yaqin turadi (McIntyre, 2019).

Global media amaliyotidagi taraqqiyot bosqichlari shuni ko'rsatadiki, yechimlar jurnalistikasi dastlab alohida tashabbuslar ko'rinishida paydo bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda u turli mintaqalarda moslashuvchan va kontekstga sezgir model sifatida qo'llanilmoqda. Raqamli platformalar, data-jurnalistika va auditoriya bilan interaktiv aloqalar ushbu yondashuvning keng tarqalishiga xizmat qilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar yechimga yo'naltirilgan materiallar auditoriyada axborotni tushunish darajasi, ishonch va ijtimoiy faollik hissini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi (Curry, 2014). Shu bilan birga, yechimlar jurnalistikasi oldida muayyan xavf-xatarlar ham mavjud. Xususan, yechimlarni haddan tashqari ideallashtirish, jurnalistikaning tanqidiy funksiyasini susaytirish yoki institutsional manfaatlar bilan uyg'unlashib ketish ehtimoli ilmiy adabiyotlarda qayd etiladi (Hermans, 2018). Shu sababli yechimlar jurnalistikasi qat'iy metodologik mezonlar, dalillarga tayanish va

tanqidiy masofani saqlash sharti bilangina samarali bo'la oladi.

Xulosa qilib aytganda, yechimlar jurnalistikasi global mediada jurnalistikaning evolyutsion rivojlanish bosqichlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. U zamonaviy axborot makonida nafaqat yangi xabar uzatish uslubi, balki jamoatchilik bilan konstruktiv muloqotni kuchaytiruvchi kommunikativ model sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusidagi tadqiqotlar ushbu yondashuvning mintaqaviy xususiyatlari, auditoriya qabul qilishi va siyosiy-ijtimoiy kontekst bilan o'zaro munosabatini empirik asosda o'rganishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Curry, A. L., & Hammonds, K. H. (2014). The power of solutions journalism. Center for Media Engagement, University of Texas at Austin. URL: <https://mediaengagement.org/research/solutions-journalism/>
2. Center for Media Engagement. (2026) URL: <https://mediaengagement.org/>
3. Hermans, L., & Drok, N. (2018). Journalistic roles, values and perceived influences. *Journalism Studies*, 19(6), 832–848. URL: <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1209655>
4. International Journalists' Network. (2022). Journalists in Nigeria are preaching solutions

journalism in local languages. URL:
<https://ijnet.org/en/story/journalists-nigeria-are-preaching-solutions-journalism-local-languages>

5.McIntyre, K. (2019). Solutions journalism: The effects of including solution information in news stories about social problems. *Journalism Practice*, 13(1), 16–34. URL: <https://doi.org/10.1080/17512786.2017.1409647>

6.McIntyre, K., & Gyldensted, C. (2018). Constructive journalism: An introduction and practical guide for applying positive psychology techniques to news production. *Journalism Practice*, 12(6), 662–686. URL: <https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1470473>

7.Parakhnevich, E. (2021). “Solution journalism” as a method of challenging social problems (in the context of covering the COVID-19 pandemic). *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya*, 1, 45–56.

8.Reporters d’Espoirs. (2004). Reporting solutions: Media as agents of social change. Paris: Reporters d’Espoirs. URL: <https://reportersdespoirs.org/english/>

9.Solutions Journalism Network. (2026) URL: <https://www.solutionsjournalism.org/>

10.Wagemans, A., Witschge, T., & Deuze, M. (2016). Ideology as resource in entrepreneurial journalism. *Journalism Practice*, 10(2), 160–177. URL: <https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1124732>

МЕДИАХАЙП В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: АЛГОРИТМЫ ВНИМАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Зарифа ТАЖИЕВА

Аннотация. В статье рассматривается медиахайп как устойчивый режим функционирования цифровых медиа, возникающий на пересечении алгоритмического распределения внимания, платформенной конкуренции и ускоренных циклов публичной повестки. Данная работа представляет собой попытку проанализировать текущие тенденции в сфере медиа и показать, каким образом алгоритмы рекомендаций и метрики вовлеченности усиливают самореферентные «волны» медийного внимания и смещают акценты журналистики от первичного отбора событий к интерпретации новостей, верификации информации и управлению доверием аудитории. Работа носит теоретико-аналитический характер и опирается на современные исследования медиахайпа, экономики внимания и трансформации журналистских стандартов. В заключении выделяются ключевые риски для качества публичной сферы и обозначаются направления профессиональной адаптации

журналистики в платформенной среде.

Ключевые слова.

Медиахайп, цифровые платформы, алгоритмы внимания, экономика внимания, платформенная журналистика, искусственный интеллект.

Abstract. This paper conceptualizes media hype as a stable mode of digital media operation emerging at the intersection of algorithmic attention allocation, platform competition, and accelerated agenda cycles. It explores how recommendation systems and engagement metrics intensify self-referential waves of media attention and reconfigure journalism's professional focus from the primary selection of events toward news interpretation, information verification, and the management of audience trust. The study adopts a theoretical and analytical approach, drawing on recent research on media hype, the attention economy, and the transformation of journalistic standards. The conclusion outlines key risks to the quality of the public sphere and identifies major directions for journalism's professional adaptation within platform environments.

Keywords. Media hype, digital platforms, attention algorithms, attention economy, platform journalism, artificial intelligence.

Annotatsiya. Mazkur maqolada mediahayp raqamli medialarining barqaror faoliyat rejimi sifatida talqin qilinadi hamda uning algoritmik

e'tibor taqsimoti, platformalar o'rtasidagi raqobat va jamoatchilik kun tartibining tezkor almashinuvi sharoitida shakllanishi tahlil etiladi. Tadqiqot media sohasidagi zamonaviy tendensiyalarni yoritish hamda tavsiya algoritmlari va auditoriya faolligi ko'rsatkichlari media e'tiborining o'z-o'zini kuchaytiruvchi "to'lqinlari"ni qanday shakllantirishini ko'rsatishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu jarayon jurnalistikaning ustuvor yo'nalishlarini hodisalarni dastlabki tanlashdan ularni talqin qilish, axborotni tekshirish va auditoriya ishonchini mustahkamlashga yo'naltirayotganini asoslab beradi. Maqola nazariy-analitik xarakterga ega bo'lib, mediahayp, e'tibor iqtisodiyoti hamda jurnalistik standartlarning transformatsiyasiga oid zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga tayangan. Xulosa qismida jamoatchilik muhitining sifatiga tahdid soluvchi asosiy xatarlar aniqlanib, platformalar sharoitida jurnalistikaning professional moslashuv yo'nalishlari belgilab beriladi.

Kalit so'zlar. Mediahayp, raqamli platformalar, e'tibor algoritmlari, e'tibor iqtisodiyoti, platformaviy jurnalistika, sun'iy intellekt.

Введение

Современная медиасреда все в большей степени функционирует в режиме ускоренных циклов внимания, где отдельные события, высказывания или медийные продукты за короткое время превращаются в центры

интенсивного общественного обсуждения, а затем так же быстро вытесняются новыми информационными поводами. В этом контексте медиахайп перестает быть исключением и приобретает характер устойчивого механизма цифровых медиа.

Распространение социальных платформ и внедрение алгоритмических систем рекомендаций радикально изменили способы циркуляции информации и критерии ее общественной значимости. Видимость события все чаще определяется не столько его содержательной важностью, сколько способностью генерировать вовлеченность, эмоциональный отклик и повторное распространение. Формируется особая логика медиапроизводства, в которой внимание аудитории становится ключевым ресурсом, а динамика новостной повестки становится результатом платформенной архитектуры ранжирования и продвижения контента.

Для журналистики это означает не просто технологическую модернизацию, а трансформацию ее профессиональной функции. Редакции все чаще оказываются включенными в уже развернувшиеся волны публичного интереса, инициированные вне институциональных медиа, и вынуждены работать не столько с первичными событиями, сколько с

их медийными репрезентациями, интерпретациями и последствиями. В этих условиях традиционная роль журналиста как «привратника» общественной повестки постепенно смещается в сторону интерпретатора, верификатора и медиатора между информационной средой и аудиторией.

Таким образом, медиахайп выступает не побочным эффектом цифровых коммуникаций, а встроенным механизмом функционирования платформенной медиасистемы, определяющим распределение видимости, структуру публичного внимания и рамки профессиональной журналистской деятельности.

Цель данного тезиса заключается в том, чтобы проанализировать медиахайп как устойчивое явление цифровой медиасреды и показать, каким образом алгоритмы распределения внимания и платформенная экономика трансформируют практики и нормативные функции современной журналистики.

Медиахайп как структурное явление цифровой медиасреды

Понятие медиахайпа в научном дискурсе связано с попыткой описать специфическую динамику массового внимания, которая возникает вокруг отдельных событий, тем или персонажей и развивается по принципу самоподдерживающейся информационной волны. В классической формулировке П.

Вастерман рассматривает медиахайп как волну новостных публикаций, которая формируется за счет процессов усиления и масштабирования медиапокрытия, при которых само присутствие темы в медиа становится фактором ее дальнейшего воспроизводства и социального закрепления [1, с. 511].

Дальнейшее развитие эта линия получила в исследованиях феномена «медиаштормов» (media storms). А. Бойдстун, А. Харди и С. Валгрейв определяют медиашторм как внезапный, интенсивный и устойчивый рост медийного внимания к определенному событию или проблеме, который занимает значительную долю новостной повестки в течение ограниченного периода времени [2, с. 510].

В условиях цифровых коммуникаций медиахайп все реже воспринимается как эпизодическое отклонение и чаще как регулярный режим функционирования новостной среды. Принципиальная особенность современных форм медиахайпа связана с платформенной инфраструктурой распространения информации. Если в традиционных медиа динамика повестки в значительной степени определялась редакционными решениями и институциональными нормами, то в цифровой среде ускорение и масштабирование внимания поддерживаются алгоритмическими системами рекомендаций и логикой

вовлеченности. Это приводит к тому, что вирусный потенциал темы, а именно ее эмоциональная насыщенность, конфликтность, визуальная выразительность или культурная узнаваемость, становится фактором видимости.

В результате усиливается самореферентный характер медиахайпа, то есть новые публикации возникают не только в ответ на развитие события, но и в связи с уже достигнутым уровнем популярности темы. Метрики просмотров, репостов и комментариев начинают функционировать как самостоятельный информационный повод, а сама волна внимания превращается в объект обсуждения и медийного «самоописания». Подобная логика способствует формированию вторичной повестки, где значимость темы поддерживается через ее медиаприсутствие и повторяемость.

Таким образом, медиахайп в цифровой медиасреде целесообразно рассматривать как структурный механизм производства публичного внимания, который усиливается скоростью сетевого распространения и платформенными условиями видимости.

Платформы и алгоритмы как инфраструктура внимания

В условиях цифровых медиа хайп формируется не только за счет скорости распространения информации, но и благодаря

структурным особенностям платформенной среды, в которой внимание аудитории становится ключевым ресурсом. Платформы выступают посредниками между контентом и пользователями, перераспределяя видимость сообщений и задавая правила игры через алгоритмическое ранжирование и метрики вовлеченности.

Эта логика также прослеживается в ряде исследований, где цифровые платформы концептуализируются как «брокеры внимания» (attention brokers), которые не просто соединяют аудиторию и контент, но управляют потоками видимости, усиливая одних производителей информации и ослабляя других в зависимости от платформенных механизмов распределения внимания [3, с. 1732]. Тем самым конкуренция между медиа постепенно смещается от конкуренции за лучшую интерпретацию событий к конкуренции за шанс быть замеченными в инфраструктуре, построенной вокруг внимания.

З. Тюфекчи подчеркивает, что алгоритмы соцсетей все чаще действуют как де-факто «gatekeepers», то есть, так называемые, «привратники» публичной видимости, которые отбирают и ранжируют сообщения, определяя, что пользователи увидят в первую очередь, а что окажется за пределами внимания [4, с. 206]. В

результате привычные критерии новостной значимости (социальная важность, общественный интерес, проверяемость) начинают конкурировать с критериями платформенной видимости (вовлеченность, удержание, реактивность).

Переход к платформенной логике влияет не только на распространение новостей, но и на внутреннюю организацию журналистского производства. А.Сухерман подчеркивает, что медиа все сильнее зависят от непрозрачных инфраструктур и монетизационных правил крупных платформ (Meta, Google), а экономическая жизнеспособность материалов все чаще измеряется такими метриками внимания, как лайки, репосты и время просмотра [5, с. 03]. Это создает структурный перекосяк, то есть востребованными становятся эмоционально насыщенные и вирусные форматы, тогда как ресурсозатратные жанры, например, расследования, оказываются уязвимыми в этой системе.

В более широком теоретическом горизонте Т. Пель, обсуждая вызовы исследований коммуникации в эпоху генеративного ИИ, обращает внимание на глубокие экономические и инфраструктурные переплетения между развитием новых технологий и платформенным капитализмом. Облачные инфраструктуры

крупнейших технологических компаний обеспечивают динамичное развитие ИИ и одновременно требует критического внимания к глобальной медиасистеме [6, с. 527]. В этой перспективе алгоритмическое распределение внимания становится не только технологическим, но и политико-экономическим фактором, влияющим на то, какие темы получают общественную видимость и какие формы журналистики оказываются устойчивыми.

В подобной конфигурации медиахайп приобретает институциональный характер. Алгоритмы не просто ускоряют распространение отдельных тем, но и могут превращать всплески популярности в воспроизводимый механизм формирования повестки. Показатели просмотров, реакций и репостов начинают функционировать как самостоятельный критерий значимости и одновременно как сигнал для дальнейшего алгоритмического усиления. В результате публичная повестка все чаще конструируется как последовательность волн внимания, а не как отражение иерархии общественных проблем, что принципиально меняет условия профессиональной деятельности журналистов и подготавливает почву для дальнейшего анализа роли ИИ в ускорении и масштабировании таких процессов.

Искусственный интеллект и трансформация журналистики

Распространение технологий ИИ в медиаиндустрии сопровождается не только техническими и организационными изменениями, но и формированием особого дискурса, в котором ИИ выступает объектом завышенных ожиданий, тревог и нормативных проекций. В этом смысле ИИ становится не просто инструментом медиапроизводства, но и источником устойчивых волн публичного внимания, тесно связанных с механизмами медиахайпа.

В исследовании П. Спириду и М. Иоанну, посвященном анализу дискурса об ИИ в современной медиасреде, подчеркивается, что дискуссии вокруг ИИ приобретает двойственную функцию. С одной стороны, эта тенденция способствует легитимации внедрения автоматизированных систем в редакционную работу, ускоряя процессы экспериментирования и институционального принятия новых технологий. С другой стороны, формирует искаженные представления о масштабах и последствиях технологических изменений. Все это создает определенное давление на медиаорганизации, вынуждая их адаптироваться к быстро меняющимся условиям [7, с. 06].

Важно отметить, что в условиях платформенной

экономики внимания технологии ИИ могут усиливать уже существующие циклы медиахайпа или создавать новые. Генеративные модели существенно снижают порог производства медиаконтента, позволяя быстро создавать тексты, изображения и аудиовизуальные материалы, потенциально ориентированные на алгоритмическое распространение и вовлеченность. Это ускоряет темп формирования волн внимания и повышает плотность медиаповестки, делая ее более фрагментированной и краткосрочной.

Таким образом, ИИ следует рассматривать не только как техническое нововведение, но и как фактор структурной трансформации медиасистемы, в которой технологические ожидания, алгоритмическая селекция и экономические стимулы взаимно усиливают друг друга, задавая новые рамки для современной журналистики.

Трансформация профессиональной функции журналистики в условиях медиахайпа

Усиление медиахайпа, алгоритмической селекции и платформенной логики внимания неизбежно отражается на профессиональной идентичности журналистики. В условиях, когда повестка все чаще формируется вне редакционных институтов и развивается по законам вирусного

распространения, традиционные представления о роли журналиста как основного «привратника» публичной сферы подвергаются пересмотру.

А. Михайлиду и Х. Тренц, анализируя изменения журналистских стандартов в эпоху постправды, предлагают рассматривать современную журналистику не как институт, монополюльно производящий истину, а как форму публичного посредничества. По их мнению, журналисты все чаще выступают в роли «медиаторов истины» (truth mediators), обеспечивающих процедуры проверки, контекстуализации и интерпретации информации в условиях фрагментированной и конфликтной медиасреды [8, с. 1341]. В данном контексте доверие аудитории связано не с установлением «абсолютной истины» или окончательных версий событий, а с тем, насколько надёжными, социально приемлемыми и воспроизводимыми являются процедуры журналистской проверки, интерпретации и публичного обсуждения информации [8, с. 1342].

Следует отметить, что в условиях, когда внимание аудитории сосредотачивается на самих волнах популярности, а не на содержании или даже достоверности событий, журналистика оказывается встроенной в уже развернувшийся

медиапроцесс. Задача редакций все чаще заключается не в том, чтобы инициировать общественное обсуждение, а в том, чтобы структурировать его, то есть отделять подтвержденные факты от слухов, снижать уровень символической эскалации и переводить эмоционально насыщенные сюжеты в аналитическую плоскость.

Дополнительным вопросом этих трансформаций становится проблема медиаграмотности. Как отмечает С. Ливингстон, цифровые платформы предъявляют более высокие требования к способности аудитории интерпретировать контент по сравнению с традиционными форматами коммуникации, так как понимание сообщений все чаще зависит от устройства интерфейсов, логики платформ и особенностей цифровой среды [9, с. 2]. В этих условиях формируется особый тип медиаграмотности - «платформенная грамотность» (platform literacy), включающий понимание принципов работы алгоритмов, механизмов персонализации и экономических моделей цифровых платформ [10, с. 3-4].

В контексте медиахайпа медиаграмотность приобретает особое значение, поскольку сам механизм вирусного распространения способствует снижению порогов новостной значимости и усилению

символических эффектов. Журналистика в этих условиях все чаще смещается к функции «второго уровня» интерпретации, направленную на объяснение не только самих событий, но и логики их медийного усиления, алгоритмического продвижения и трансформации в элементы публичной повестки.

Таким образом, профессиональная функция журналистики смещается от первичного производства новостей к управлению сложными конфигурациями внимания, доверия и интерпретации. Медиахайп здесь выступает средой, где проявляется новая модель журналистской деятельности, которая становится более тесно связанной с аналитическим сопровождением, проверкой контента и переосмыслением быстро меняющихся медиапроцессов.

Заключение

Проведенный анализ позволяет рассматривать медиахайп как устойчивый механизм цифровой медиасистемы, формирующийся на пересечении алгоритмического распределения внимания, платформенной экономики и ускоренных циклов публичной коммуникации, и как ключевой фактор конструирования новостной повестки.

Алгоритмическая архитектура цифровых платформ трансформирует саму логику отбора контента. Это приводит к

институционализации волн внимания, в рамках которых популярность и вирусность начинают выполнять роль самостоятельных критериев значимости. Дополнительное ускорение данной динамики обеспечивает активное развитие технологий ИИ, которые не только снижают порог производства медиатекстов, но и потенциально расширяют контексты их применения на разных этапах жизненного цикла контента. В этих условиях журналистика переживает существенную трансформацию своей профессиональной функции, смещаясь от роли первичного селектора событий к роли интерпретатора, верификатора и медиатора публичного знания. Таким образом, медиахайп следует рассматривать не только как вызов современной журналистике, но и как контекст, в котором формируется новая модель профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Vasterman P. Media-hype: Self-reinforcing news waves, journalistic standards and the construction of social problems // *European Journal of Communication*. - London: SAGE Publications, 2005, Vol 20, No. 4. – P.508-530.
2. Boydston A. E, Hardy A., Walgrave S. Two faces of media attention: Media storms versus non-storm coverage // *Political Communication*. – London: Routledge, 2014, 31(4). – P.509-531.
3. Meyer T., Kerkhof A., Cennamo C., Kretschmer T. Competing for attention on digital platforms: The case of news outlets // *Strategic Management Journal*. – Hoboken: John Wiley & Sons Ltd, 2024, Vol 45. – P. 1731–1790.
4. Tufekci Z. Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency // *Colorado Technology Law Journal*. – Boulder: University of Colorado Press, 2015. – P. 203–218.
5. Suherman A. The algorithmic trap: How social media monetization undermines investigative journalism in local media // *Frontiers in Communication*. – Lausanne: Frontiers Media SA, 2025. – P. 01–06.
6. Poell T. Three challenges for media and communication studies in the age of AI // *Global Media and China*. – London: SAGE Publications, 2025, Vol. 10(4). – P. 526–533.
7. Spyridou P., Ioannou M. Exploring AI Amid the Hype: A Critical Reflection Around the Applications and Implications of AI in Journalism // *Societies*. – Basel: MDPI, 2025, 15, 23. – 16 p.
8. Michailidou A., Trenz H.-J. Rethinking journalism standards in the era of post-truth politics: from truth keepers to truth mediators // *Media, Culture & Society*. – London: SAGE Publications, 2021, Vol 43 (7). – P. 1340–1349.
9. Livingstone S. From mass to social media? Advancing accounts of

social change // Social Media + Society. – London: SAGE Publications, 2015, Vol 1 (1). – P. 1–3.

10. Livingstone S., Jessen R. S., Stoilova M., Stänicke L. I., Graham R., Staksrud E., Jensen T. Can platform literacy protect vulnerable young people against the risky affordances of social media platforms? // Information, Communication & Society. – London: Routledge (Taylor & Francis Group), 2025. – P. 1–18.

JADID MATBUOTIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGI MASALASINING YORITILISHI

Sayyora KADIROVA

Xalqaro Nordik universiteti,
jurnalistika

yo'nalishi magistratura talabasi
ORCID:0009-0001-0621-8006

Anotatsiya. Ma'lumki, jadidchilik harakati va matbuoti jamiyatdagi barcha jabhalarni qamrab olgan, turli masalalar haqida qayg'urgan va bong urgan. Jumladan, xotin-qizlar va ular bilan bog'liq masalalar ham jadid matbuotida muntazam va atroflicha yoritilgan. Bu mavzuda bir qancha maqolalar e'lon qilingan. Ushbu tezisdagi jadid matbuotidagi ayollar manfaatlarini himoya qilish va ijtimoiy faolligini oshirishga bag'ishlangan maqola va fikrlar o'rganiladi hamda bugungi islohotlar bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari yurtimizda xotin-qizlarning faolligini yanada oshirish azaliy va ahamiyatli masala sifatida

ko'rib chiqiladi hamda bu boradagi ishlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, jadid matbuoti, xotin-qizlar, ijtimoiy faollik, ma'rifat, ayollar ta'limi, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy.

1. Kirish

Bugun mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini va faolligini oshirish masalasi muhim strategik yo'nalish sifatida belgilangan va bu borada keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Zero, ayollarning ijtimoiy faolligi jamiyat barqarorligi ba taraqqiyoti uchun muhim omildir.

Aslida bu masala tarixan muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, jadidchilik harakatining yirik namoyondalari ham ushbu mavzuga jiddiy yondashishgan, katta e'tibor qaratishgan. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy "Yangi saodat" nomli asari orqali ayollarning ta'lim olishi, huquqlari va jamiyatdagi o'rni haqida fikr bildirgan. "Ayollar bilimli bo'lsa, butun jamiyat bilimli bo'ladi. Ayollar qorong'ilikda qolsa, yurtning kelajagi qorong'ilikda qoladi", deya ta'kidlagan. Shuningdek, Behbudiy ayollar huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etishini ham qo'llab-quvvatlab kelgan va ayollarning ta'lim olishi, huquqlari kengaytirilishi va jamiyatda teng maqomga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlagan.

Jadidlar millat taraqqiyotini xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni bilan uzviy bog'liq, deb bilishgani bois jadid matbuotida ayollarning ta'lim olishi, huquqiy ongini yuksaltirish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi

masalasi dolzarb muammo sifatida keng yoritilganini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida “Millatning najoti ma’rifatda, ma’rifat esa tarbiyada, tarbiya esa ayolda”, deb ayollar ta’limi butun jamiyatga ta’sir qiluvchi muhim omil ekanini uqtiradi. Jadidlik harakatining yana bir ulkan namoyandasi Abdurauf Fitrat ham jamiyatdagi notenglik va ta’lim sohasidagi muammolarga e’tibor qaratadi. Ayniqsa, u ayollarning ta’lim olish zaruriyati haqida qayg‘urib shunday degan: “...millatning ilk tarbiyasi ayollar qo‘lida kechadi. Ilm va idrok egasi bo‘lmagan noqobil ona o‘z farzandining ham qobiliyatsiz bo‘lib qolishiga sherik bo‘ladi, bas, shunday ekan, qizlar tahsili millat uchun eng zarur muammo darajasiga ko‘tarilishi, xuddi erlar kabi ular tahsil va takomilga loyiqligi Qur’oniyl dalillar bilan isbotlangan”.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti Mahmuda G‘oyibnazarovna “Jadidlar ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi rolini qanday baholagan?” nomli maqolasida (<https://share.google/IbptwswGguaPx4d1V>) “jadid bobolarimizning xotin-qizlar masalasiga oid maqolalarini tahlil qilish orqali har bir ayol ilm olishga haqli, balog‘at yoshiga yetgan qizlarga onalari va ustozalari jiddiy e’tibor qaratishlari kerakligini, bo‘yi yetgan qizlar tibbiy va axloqiy ilmlarga oid kitoblardan xabardor bo‘lishlari muhimligini bilib olamiz,” deb ta’kidlagan.

Abdurauf Fitrat esa “Oila” asarida quyidagi fikrlarini yozgan: – “Ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligi milliy ozodlik, erk uchun zarur: ayollar faqat uy-ro‘zg‘or, bola tarbiyasi bilan band qolmasligi kerak.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham mutafakkirlarimizning “Bitta qiz bolani o‘qitsang – butun oilani o‘qitgan bo‘lasiz” degan dono so‘zlarini keltirar ekan, mamlakatimizda qizlarimiz zamonaviy bilimlar va kasblarni egallashlari, ilm-fanni rivojlantirishda peshqadam bo‘lishlari, jamiyatda va oilada namuna ko‘rsatishlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratilishini ta’kidlaganlar. Shu maqsadda gender tengligini ta’minlash, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlantirish maqsadlarini izchil amalga oshirish maqsadida 2022-2026 yillarda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda xotin qizlarning faolliklarini oshirish bo‘yicha milliy dastur tasdiqlangan.

Ammo, bu masalada ko‘plab sa’y-harakatlar amalga oshirilayotgan, faol ayollar soni oshgan bo‘lsada hali o‘z huquqlarini, qonuniy mafaatlarni to‘liq anglab yetmagan (masalan, chekka hududlarda), faqat maishiy masalalar bilan hayot kechirayotgan ayollarimiz talaygina. Shunday ekan, ularni ham jamiyatning faol qatlamiga aylantirish muhim bo‘lib, bu masalada OAVning yangi ko‘rinishlaridan foydalanish zarur. Bu bilan biz ijtimoiy tarmoqlarda guvoh bo‘layotganimizday ayollarning

ilmsizligi, huquqlarini, ular uchun ishlab chiqilgan ijtimoiy himoya vositalarini bilmasliklari oqibatida sodir bo'layotgan ayrim mudhish hodisalarning oldini ham olishimiz mumkin.

Xulosa

Jadid matbuoti asoschilarining fikrlarini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, ular xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishni, avvalo mamlakat taraqqiyoti uchun, qolaversa farzandlar tarbiyasi uchun ham zarurligini ta'kidlashgan va buning uchun birinchi navbatda ayollarni o'qitish, bilimli qilish lozimligini uqtirishgan. Jadid ma'rifatparvarlarining yuqoridagi barcha fikrlari ayollar ijtimoiy faolligini oshirish uchun ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Men jurnalist sifatida jadid matbuotchilarining ishlarini davom ettirishga intilib, magistrlik dissertatsiya ishimda ayollarning ijtimoiy faolliklarini yanada keng targ'ib qilish va oshirishga oid taklif, tavsiyalar ishlab chiqish yo'lida izlanmoqdaman. Zero, yurtimizda ilmiy, faol, salohiyati ayollar qanchalik ko'p bo'lsa, oilalar farovon, kelajak avlod bilimli, jamiyat barqaror bo'ladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston mustaqilligining 33 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.

<https://xabar.uz/uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-ozbekiston-mustaqilligini>

2. "Bitta qiz bolani o'qitsangiz, butun oilani o'qitgan bo'lasiz" E.Ernazarov, <https://uza.uz/posts/452585>

3. Horijda yashayotgan o'zbek ayollari bilan suhbat, 2-qism. Z.Orifjonova <https://oyina.uz/kiril/article/644>

4. "Jadidlar ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi rolini qanday baholagan?" M.G'oyibnazarova. O'zA <https://gujum.uz/ozbekiston/jadid-lar-ayollarning-ijtimoiy-siyosiy-hayotdagi-rolini-qanday-baholagan/?imlo=1>

5. "Jadidlar va gendir tengligi" A.Rasulov, N.Mansurova. "Yoshlar ovozi" gazetasi 47-son, 26.11.2025

DEVELOPMENT TRENDS IN MODERN JOURNALISM PERCEPTION OF THE QUALITY OF NEWS CONTENT IN THE MASS MEDIA

Zulkhumor SOLIEVA

Second-year master's student
University of Journalism and
Mass Communications

Abstract: This thesis examines the evaluation of news content quality and its perception by the audience in Uzbekistan. Based on a survey of 126 respondents, the following was revealed: the priority for news consumers is the reliability of facts, as well as conciseness—the inclusion of exclusively important details and the absence of non-essential information. Respondents noted the following shortcomings in the media: unreliable information and problems with content presentation (long, confusing, or boring texts, clickbait headlines). The results show that audience dissatisfaction is based on the non-compliance with fundamental journalistic standards, such as reliability and clarity, while technological aspects (publication speed, visualisation) are of secondary importance to the respondents.

Keywords: news content quality, information reliability, news presentation, society and mass media.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi yangiliklar kontenti sifatini baholash va uning auditoriya tomonidan qabul qilinishi o'rganiladi. 126 nafar respondent bilan o'tkazilgan

so'rov asosida quyidagilar aniqlandi: yangiliklar iste'molchilari uchun faktlarning ishonchliligi, shuningdek, lo'ndalik: o'ta muhim tafsilotlarni tasvirlash va ahamiyatsiz ma'lumotlarning yo'qligi ustuvor ahamiyatga ega. Respondentlar OAVning quyidagi kamchiliklarini qayd etdilar: ma'lumotlarning ishonchsizligi va materialni taqdim etishdagi muammolar (uzun, chalkash yoki zerikarli matnlar, klikbeyt sarlavhalari). Natijalar shuni ko'rsatadiki, auditoriyaning noroziliklari jurnalistikaning odatiy standartlariga rioya qilmaslikka asoslanadi, masalan: ishonchlilik va aniqlik, texnologik jihatlar (tezlik, vizualizatsiya) esa respondentlar uchun ikkinchi darajali ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yangiliklar mazmunining sifati, axborotning ishonchliligi, yangiliklar materialini taqdim etish, jamiyat va OAV.

Аннотация: В данном тезисе исследуется оценка качества новостного контента и восприятие его аудиторией в Узбекистане. На основе опроса 126 респондентов было выявлено следующее: приоритетом для потребителей новостей является достоверность фактов, а также лаконичность: описание исключительно важных деталей и отсутствие несущественной информации. Респонденты отметили следующие недостатки СМИ: недостоверность информации и проблемы с подачей материала (длинные, запутанные

или скучные тексты, кликбейтные заголовки). Результаты показывают, что недовольства аудитории основаны на несоблюдении привычных журналистских стандартов, такие как: достоверность и ясность, в то время как технологические аспекты (скорость, визуализация) имеют для опрашиваемых второстепенное значение.

Ключевые слова: качество новостного контента, достоверность информации, подача новостного материала, общество и СМИ.

The audience's evaluation of news content quality is primarily determined by the accuracy, reliability, and completeness of information, as well as readers' subjective views, including personal preferences for formats, presentation styles, and distribution channels [1]. The level of audience trust directly affects the effectiveness of mass media communication with information consumers. In the internet era, it also influences mass media resilience against competition from social media platforms [2]. Furthermore, the quality of journalistic text is analysed through a combination of content and structural characteristics, with the use of reliable sources and information relevance serving as key criteria for audience evaluation [3]. It is important to emphasise that audience perception shapes the value of a news message as much as generally accepted journalistic standards. Since any news publication primarily deals with

readers, studying consumer evaluation of news quality remains highly relevant.

Results

The research results were based on an online survey conducted at the end of 2025, involving 126 respondents from Uzbekistan. The survey aimed to identify factors contributing to audience satisfaction and dissatisfaction with modern mass media, determine key criteria by which users judge the quality of news content, and reveal what readers wish to see in the work of contemporary news publications. The survey allowed participants to select multiple answers for a single question.

Analysis of responses to the question about reasons for dissatisfaction with mass media revealed that the most significant issues for the audience are the quality and form of information presentation. The largest proportion of respondents, 42.9% (54 people), cited excessively long, convoluted, or boring texts as a problem. An almost identical percentage, 41.3% (52 people), selected the option regarding unreliable or distorted information.

A significant portion of respondents – 31.7% (40 people) – expressed dissatisfaction with clickbait headlines that do not reflect the actual content of the articles. This technique is indeed effective in terms of capturing the audience's attention, which is a benefit for a news outlet. However, in the long run, such a practice ultimately only undermines

trust in the news outlet itself, leading people to turn to it less and less as they become aware of its reliance on clickbait. Moreover, this approach also alienates readers from other mass media sources; users increasingly stop believing the headlines they read, already anticipating yet another misinformation within. This creates a broader cycle of distrust, where scepticism towards one outlet gradually erodes confidence in the entire mass media.

In addition, 18.3% of respondents (23 individuals) indicated the neglect of important yet "inconvenient" topics, which can be interpreted as a manifestation of editorial selectivity and a constrained information agenda. Less prominent, yet still notable, issues included superficial coverage of topics at 14.3% (18 individuals) and poor handling of sources and references at 8.7% (11 individuals).

The analysis of questions concerning audience priorities when consuming news demonstrates that respondents are oriented toward information quality and reliability. The most important criterion was found to be the accuracy and verification of facts, which was selected by 57.1% of respondents (72 individuals). This indicator substantially exceeds all others and confirms the central role of trust in shaping the perceived value of news content.

At the same time, a considerable proportion of the audience directs its attention to text literacy (grammar and

style) and the speed of news publication when selecting a news outlet. Specifically, text literacy was prioritised by 35.7% of respondents (45 individuals), while the speed of publication was valued by 30.2% (38 individuals). Thus, for the surveyed audience, it is important to see in the mass media a combination of demands for professional journalistic standards alongside operational efficiency. It should be noted that in the conditions of the digital mass media era, where news portals face fierce competition, it has become somewhat more challenging for mass media outlets to combine timeliness and quality. Visual accompaniment of materials (photographs, infographics, video) was important for 26.2% of respondents (33 individuals). The ability to discuss news in comments and communities was noted by 21.4% of surveyed participants (27 individuals).

Conclusion

The survey results demonstrate that users desire greater attention from journalists to the substance, presentation, and headlines of news content, along with more thorough fact-checking to prevent the distortion of information. Respondents also express a need for improved stylistic execution of news materials — specifically, fewer overloaded or unstructured texts and clickbait headlines. The latter, despite their short-term effectiveness in attracting attention, ultimately erode audience trust in the long run, not only toward

the specific outlet but toward the broader news agenda as a whole.

The audience's dual prioritization of grammatical accuracy and publication speed underscores a critical demand: the reconciliation of high journalistic standards with operational agility. This balance poses a central dilemma for mass media in the digital age. Empirical data from this research corroborates that the sustainable development of modern news outlets is impossible without a focus on the consumers of the news themselves.

REFERENCES:

1. Jun, N. (2023). Do people trust news on media overall as much as they trust the news they actually use? A study on credibility of "news I use" and credibility of news on media overall. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 11(3), 234–256.
2. Hussain, S., Adnan, M., & Sohail, R. B. (2024). Audience perceptions of news media trustworthiness in the digital age. *Annals of Human and Social Sciences*, 5(1), 524–530.
3. Вырковский, А. В., & Шароян, С. В. (2015). Критерии воспринимаемого качества журналистских материалов (на примере деловых СМИ). *Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика*, (1), 22–46.

JURNALISTIKA TARAQQIYOT TENDENSIYALARI

Muhlisa KAMOLOVA

O'zbekiston jurnalistika va

ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti

magistratura talabasi

ORCID:0009-0007-3745-1058

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jurnalistikani zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Jurnalistikaning asosiy funksiyalari, janrlar transformatsiyasi, internet va ijtimoiy tarmoqlar ro'li, kasbiy etika masalalari ko'rib chiqilgan. Maqolada raqamlashtirish, multimediya materiallari integratsiyasi va fuqarolik jurnalistikasi kabi zamonaviy yo'nalishlar ham yoritilgan. Ishning xulosasi shundan iboratki, jurnalistikaning taraqqiyoti texnologik rivoj, ijtimoiy ehtiyoj va kasbiy mas'uliyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu sohaga oid ilmiy tadqiqotlar va ta'lim jarayonlarini takomillashtirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: jurnalistika, taraqqiyot, multimediya, internet jurnalistika, kasbiy etika, raqamlashtirish.

Аннотация: В данной статье анализируются тенденции современного развития журналистики. Рассматриваются основные функции журналистики, трансформация жанров, роль интернета и социальных сетей, вопросы профессиональной этики. Также освещены современные направления, такие как

цифровизация, интеграция мультимедийных материалов и гражданская журналистика. В заключение делается вывод, что развитие журналистики тесно связано с технологическим прогрессом, социальными потребностями и профессиональной ответственностью, что требует совершенствования научных исследований и образовательных процессов в данной области.

Ключевые слова: журналистика, развитие, мультимедиа, интернет-журналистика, профессиональная этика, цифровизация.

Abstract: This article analyzes the trends in the modern development of journalism. The main functions of journalism, genre transformation, the role of the internet and social media, and issues of professional ethics are examined. Modern directions such as digitalization, the integration of multimedia materials, and citizen journalism are also highlighted. In conclusion, the study finds that the development of journalism is closely linked to technological progress, social needs, and professional responsibility, requiring the improvement of scientific research and educational processes in this field.

Keywords: journalism, development, multimedia, internet journalism, professional ethics, digitalization.

Hozirgi davrda jurnalistika jamiyat hayotida axborot almashinuvini ta'minlovchi muhim

institut sifatida rivojlanmoqda. Raqamli texnologiyalar, internet platformalari va ijtimoiy tarmoqlar jurnalistikaning shakli, mazmuni va auditoriya bilan ishlash usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy axborot jamiyatida jurnalistika ijtimoiy hayotning ajralmas qismi sifatida faol rivojlanmoqda. Texnologik taraqqiyot, globallasuv jarayonlari va auditoriya ehtiyojlarining o'zgarishi jurnalistikaning shakli, mazmuni hamda funksiyalariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. [1] Shu bois jurnalistika taraqqiyot tendensiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jurnalistikaning asosiy funksiyalari — axborot berish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, ijtimoiy nazorat va tarbiyaviy vazifalar — mahalliy ilmiy manbalarda keng yoritilgan. Zamonaviy sharoitda ushbu funksiyalar yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashib, yanada kengaymoqda. Masalan, axborot berish funksiyasi endilikda tezkorlik bilan bir qatorda tahliliy yondashuvni ham talab etadi. Jurnalist voqeani nafaqat yoritishi, balki uning ijtimoiy ahamiyatini ochib berishi lozim. [2] Raqamli muhit sharoitida ushbu funksiyalar o'z mazmunini saqlagan holda yangi shakllarda namoyon bo'lmoqda. Xususan, axborot berish funksiyasi tezkorlik va tahliliy yondashuv bilan uyg'unlashib, jurnalistdan yuqori kasbiy mas'uliyatni talab etadi.

Xorijiy tadqiqotchilar ham raqamli jurnalistika sharoitida janrlarning multimediyaviy shaklga

o'tishini ta'kidlaydilar [3]. Bugungi kunda matn, audio, video va infografika uyg'unligi jurnalistik materialning ta'sirchanligini oshirmoqda. Onlayn nashrlarda tezkorlik, yangilanish dinamikasi va vizuallik asosiy ustuvorlikka aylandi. Bu esa jurnalistdan bir vaqtning o'zida matn yozish, video montaj qilish va raqamli platformalar bilan ishlash ko'nikmalarini talab qiladi. Internet jurnalistikaning rivojlanishi axborot tarqatish tezligini oshirib, auditoriya bilan o'zaro aloqani kuchaytirdi. Raqamlashtirish jarayoni jurnalistdan yangi texnik va ijodiy ko'nikmalarni talab etadi. Bugungi kunda jurnalist bir vaqtning o'zida matn muallifi, video muharrir va ijtimoiy tarmoq menejeri sifatida faoliyat yuritmoqda. [4]

Xorijiy manbalarda esa ijtimoiy tarmoqlar jurnalistikaning demokratlashuviga, fuqarolik jurnalistikasi rivojiga xizmat qilayotgani qayd etiladi. Xorijiy tadqiqotchilar jurnalistikaning asosiy vazifasi jamiyat uchun ishonchli va haqqoniy axborot yetkazish ekanini ta'kidlaydilar. Feyk axborotlar sharoitida faktcheking jurnalist faoliyatining ajralmas qismiga aylandi. Kovach va Rozenstielning fikricha, jurnalistikaning asosiy vazifasi haqiqatni aniqlash va jamiyat manfaatiga xizmat qilishdan iborat. [5] Zamonaviy jurnalist ko'p funksiyali mutaxassis sifatida faoliyat yuritishi lozim. Xorijiy tadqiqotlarda ham jurnalist kadrlar tayyorlashda universal kompetensiyalarni shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi.

Jurnalistika taraqqiyoti texnologik rivoj, ijtimoiy ehtiyoj va kasbiy mas'uliyat bilan uzviy bog'liq. Raqamli texnologiyalar, internet va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivoji jurnalistikaning shakl va mazmuniga sezilarli ta'sir ko'rsatib, an'anaviy faoliyat usullarini yangilanishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Janrlar tizimining transformatsiyasi, multimediya elementlarining keng qo'llanilishi hamda fuqarolik jurnalistikasi hodisasining kuchayishi axborot makonining yanada ochiq va interaktiv tus olishini ta'minlab bermoqda. Shu bilan birga, axborot oqimining ko'payishi jurnalistdan yanada yuqori kasbiy mahorat, tahliliy yondashuv va axloqiy mas'uliyatni talab etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, jurnalistikaning zamonaviy taraqqiyot tendensiyalari nafaqat texnik imkoniyatlar bilan, balki jamiyat manfaatlari va kasbiy qadriyatlar bilan uyg'unlikda shakllanmoqda. Mazkur jarayonlarni chuqur ilmiy o'rganish, mediata'limni takomillashtirish va milliy jurnalistika tajribasini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jurnalistika: darslik / mas'ul muharrir X. Do'stmuhammad. – Toshkent: Universitet, 2018. – 512 b.

2. Jurnalistika: darslik. 2-jild / mas'ul muharrir X. Do'stmuhammad. – Toshkent: Universitet, 2018. – 480 b.

3. 3. Pavlik J. V. Journalism and New Media. – New York: Columbia University Press, 2013. – 304 p.

4. Jurnalistika. 3-jild. — Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019. — 97–110-b.

5. Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. – New York: Three Rivers Press, 2014. – 336 p.

IJTIMOIIY TARMOQLARDA BOLALARGA OID KONTENTLARDA ETIK MEYORLARGA AMAL QILISH MASALASI

Orzugul KARIMOVA

Xalqaro Nordik Universiteti

Jurnalistika yo'nalishi

magistranti

ORCID:0009-0009-0448-5598

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontentlarni yaratish va tarqatishda etik me'yorlarga rioya qilish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalarning shaxsiy hayoti daxlsizligi, psixologik xavfsizligi, axborotdan himoyalash huquqi hamda ularning tasviri va ma'lumotlaridan noqonuniy yoki maqsadsiz foydalanish bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ota-onalar, kontent yaratuvchilar va platformalar zimmasidagi axloqiy va ijtimoiy mas'uliyat yoritilib, mavjud xalqaro tajriba va tavsiyalar asosida takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy tarmoqlar, bolalar kontenti, etik me'yorlar, axborot xavfsizligi, raqamli mas'uliyat.

Annotation. This thesis examines the issue of compliance with ethical standards in the creation and dissemination of child-related content on social media platforms. The study analyzes challenges related to children's privacy, psychological safety, protection of personal data, and the risks associated with the misuse of images and information of minors. In

addition, the ethical and social responsibilities of parents, content creators, and digital platforms are discussed, and recommendations are developed based on international practices and guidelines.

Key words. Social networks, child-related content, ethical standards, information security, digital responsibility.

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются вопросы соблюдения этических норм при создании и распространении контента, связанного с детьми, в социальных сетях. Анализируются проблемы защиты личной жизни ребенка, его психологической безопасности, права на конфиденциальность информации, а также риски неправомерного использования изображений и персональных данных несовершеннолетних. Особое внимание уделяется социальной и нравственной ответственности родителей, авторов контента и цифровых платформ, а также формированию рекомендаций на основе международного опыта.

Ключевые слова. Социальные сети, детский контент, этические нормы, информационная безопасность, цифровая ответственность.

Kirish. Ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi va ularning kundalik hayotimizda keng qo'llanilishi bolalar bilan bog'liq kontentlarning ommaviy axborot makonida tobora ko'payishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube kabi platformalarda bolalarning ishtirokidagi videolar, suratlar va turli axborotlar keng tarqalib, ko'plab foydalanuvchilar uchun ko'ngilochar, tarbiyaviy yoki reklama vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Biroq mazkur jarayon bolalarning shaxsiy hayoti daxlsizligi, ularning psixologik holati va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muhim etik masalalarni yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa, bolalarning rozilgisiz ularning tasvirlari va shaxsiy ma'lumotlarining ommaga e'lon qilinishi, yoshiga mos bo'lmagan yoki manipulyativ kontentlarda ishtirok ettirilishi hamda tijorat maqsadlarida foydalanilishi jamiyatda jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shu jihatdan, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontentlarni yaratish va tarqatishda etik me'yorlarga amal qilish nafaqat huquqiy, balki axloqiy va ijtimoiy mas'uliyat masalasi sifatida dolzarblikka ega. Mazkur kirishda ijtimoiy tarmoqlarning bolalar hayotiga ta'siri, raqamli muhitda bolalarni himoya qilish zarurati hamda kontent yaratuvchilar, ota-onalar va platformalar zimmasiga yuklatilgan mas'uliyat masalalari yoritilib, ushbu muammoni ilmiy asosda o'rganish zarurati asoslab beriladi.

Adabiyotlar tahlili. Ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontent va unga nisbatan etik me'yorlarga rioya qilish masalasi so'nggi yillarda ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlarda muhim ilmiy muammo sifatida yoritib kelinmoqda. Jumladan,

[1] manbada raqamli makonda bolalarning shaxsiy hayoti daxlsizligini ta'minlash masalasi asosiy ustuvor yo'nalish sifatida ko'rib chiqilib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan bolalar tasvirlari ularning kelajakdagi psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ilmiy asoslangan. [2] tadqiqotda esa bolalar ishtirokidagi kontentlarni yaratishda ota-onalarning mas'uliyati va rozilik masalalari tahlil qilinib, ko'plab holatlarda bolalarning manfaatlari ikkinchi o'ringa tushib qolayotgani qayd etiladi. Shuningdek, [3] manbada ijtimoiy tarmoqlarning tijoratlashuvi fonida bolalar kontentining reklama va marketing vositasiga aylanishi etik normalarga zid holat sifatida baholanib, bolalardan foydalanishning yashirin shakllari ochib berilgan. [4] ilmiy ishda esa xalqaro huquqiy hujjatlar, xususan, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya doirasida raqamli muhitda bolalarni himoya qilish mexanizmlari ko'rib chiqilib, axborot xavfsizligi va media savodxonlikning ahamiyati asoslab berilgan. Shu bilan birga, [5] manbada ijtimoiy tarmoqlar platformalarining algoritmik siyosati va moderatsiya tizimlari tahlil qilinib, bolalarga oid kontentlarni nazorat qilishda etik va texnologik yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontentlarni tartibga solish va etik me'yorlarga qat'iy amal qilish

masalasi kompleks va ko'p qirrali muammo ekanligini ko'rsatadi.

Materiallar va usullar. Mazkur tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontentlarda etik me'yorlarga amal qilish masalasini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuv asos qilib olindi hamda sifat va miqdoriy tadqiqot usullaridan birgalikda foydalanildi. Tadqiqot materiallari sifatida ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalgan platformalari bo'lgan Facebook, Instagram, TikTok va YouTube'da joylashtirilgan bolalar ishtirokidagi ochiq kontentlar, shuningdek, ushbu mavzuga oid milliy va xalqaro me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar, tahliliy hisobotlar va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari tanlab olindi. Tadqiqot jarayonida kontent tahlili usuli qo'llanilib, bolalarning tasviri, shaxsiy ma'lumotlari, ularning roziligi, yoshiga moslik darajasi hamda kontentning tarbiyaviy yoki tijorat xarakteri kabi mezonlar asosida baholash amalga oshirildi. Shuningdek, solishtirma tahlil usuli yordamida turli mamlakatlar tajribasi o'rganilib, etik me'yorlarga rioya qilish darajasidagi farqlar aniqlandi. Tadqiqotda kuzatuv va umumlashtirish usullaridan foydalanilib, ijtimoiy tarmoqlardagi real holat va tendensiyalar aniqlab berildi hamda mavjud muammolar tizimlashtirildi. Olingan natijalarni asoslash va xulosalarni shakllantirishda ilmiy mantiqiy tahlil, induksiya va deduksiya usullari qo'llanildi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot

mavzusini har tomonlama yoritish, muammoning dolzarbligini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tadqiqot muhokamasi.

Tadqiqot natijalarini muhokama qilish jarayonida ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontentlarning aksariyat qismida etik me'yorlarga to'liq rioya qilinmayotgani aniqlandi. Tahlil qilingan materiallar shuni ko'rsatdiki, bolalarning tasviri va shaxsiy ma'lumotlari ko'pincha ularning manfaatlari va xavfsizligi yetarli darajada inobatga olinmasdan ommaga taqdim etilmoqda. Ayniqsa, ko'ngilochar va tijorat maqsadlarida yaratilgan kontentlarda bolalarning yoshiga mos bo'lmagan vaziyatlarga jalb etilishi, ularning hissiy holatidan auditoriya e'tiborini jalb qilish vositasi sifatida foydalanilishi keng tarqalgan holat sifatida kuzatildi. Tadqiqot davomida aniqlangan yana bir muhim jihat shundan iboratki, ota-onalar va kontent yaratuvchilarning aksariyati bolalarga oid kontent joylashtirishda etik va huquqiy me'yorlar bo'yicha yetarli bilim va mas'uliyatga ega emas, bu esa bolalarning shaxsiy hayoti daxlsizligining buzilishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar platformalarining moderatsiya va nazorat mexanizmlari bolalarga oid kontentni himoya qilishda doimo samarali ishlamayotgani kuzatildi, natijada zararli yoki nojo'ya materiallar tezkor tarzda tarqalish xavfi yuzaga kelmoqda. Tadqiqot natijalari avvalgi ilmiy ishlar bilan solishtirilganda,

mavjud muammolar global xarakterga ega ekanligi va turli hududlarda o'xshash tendensiyalar mavjudligini tasdiqlaydi. Muhokama jarayonida shuningdek, media savodxonlikni oshirish, ota-onalar va kontent yaratuvchilar uchun etik qo'llanmalar ishlab chiqish hamda platformalar mas'uliyatini kuchaytirish zarurligi asoslab berildi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot xulosasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga oid kontentlarni yaratish va tarqatish jarayonida etik me'yorlarga rioya qilish masalasi zamonaviy axborot jamiyatida dolzarb va muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari bolalarning shaxsiy hayoti daxlsizligi, psixologik xavfsizligi va axborotdan himoyalaniish huquqlari ko'plab holatlarda yetarli darajada ta'minlanmayotganini ko'rsatdi. Shuningdek, ota-onalar, kontent yaratuvchilar va ijtimoiy tarmoqlar platformalari zimmasidagi mas'uliyatning yetarli darajada anglanmasligi bolalar manfaatlariga zid bo'lgan kontentlarning ommalashuviga sabab bo'lmoqda. Xulosa qilib aytganda, bolalarga oid kontentlarda etik me'yorlarga amal qilishni ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, bunda huquqiy tartibga solish, platformalarning nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, media savodxonlikni oshirish va jamiyatda axloqiy mas'uliyat madaniyatini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Ushbu choralar uyg'unlashgan holda

amalga oshirilgandagina ijtimoiy tarmoqlarda bolalar uchun xavfsiz va sog'lom raqamli muhitni yaratish imkoniyati yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations General Assembly, 1989.
2. Livingstone S., Third A. Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 2017, vol. 19, no. 5, pp. 657–670.
3. UNICEF. Children in a Digital World. New York: UNICEF Office of Research – Innocenti, 2017.
4. O'Neill B., Staksrud E., McLaughlin S. Towards a better internet for children? Policy pillars, players and paradoxes. Göteborg: Nordicom, 2013.
5. OECD. Protecting Children from Online Risks: Policies and Measures. Paris: OECD Publishing, 2020.

BOLALAR UCHUN MO'LJALLANGAN INTERNET LOYIHALARDA AUDITORIYA BILAN ISHLASH STRATEGIYALARI (YOUTUBE KANALLAR MISOLIDA)

Gulnoza BEGIMQULOVA

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy media muhitda bolalar uchun mo'ljallangan internet loyihalar, xususan YouTube kanallarining o'rni va ularning auditoriya bilan ishlash strategiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalar auditoriyasining psixologik xususiyatlari va kontent yaratishdagi yangi formatlar o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy nuqtai nazardan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: YouTube, bolalar media loyihalari, auditoriya strategiyasi, yangi formatlar, raqamli jurnalistika, ijtimoiy media, interaktivlik.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi an'anaviy jurnalistika shakllarini tubdan o'zgartirib, yangi media formatlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, bolalar auditoriyasi uchun mo'ljallangan kontentning asosiy qismi televideniya global platformalarga, xususan, YouTube va ijtimoiy tarmoqlarga ko'chib o'tgani kuzatilmoqda. Bu jarayon jurnalistlar va media tadqiqotchilari oldiga auditoriya bilan ishlashning yangi

mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasini qo‘yadi.

O‘zbekiston media makonida ham bolalar uchun mo‘ljallangan YouTube kanallar soni ortib bormoqda, biroq ularning aksariyati tarjima kontentdan iborat bo‘lib qolmoqda. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-iyundagi qarori bilan ommaviy axborot vositalarini qo‘llab-quvvatlash va sohani rivojlantirishning huquqiy asoslari yangi bosqichga ko‘tarildi” [1, 2-b.]. Milliy kontentni yaratishda jadidlarimiz, xususan Mahmudxo‘ja Behbudiy ilgari surgan ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini zamonaviy formatlarga adaptatsiya qilish dolzarb ahamiyatga ega. “Behbudiy o‘z davrida yoshlar tarbiyasi va matbuotning roli haqida gapirganda, tushunarli til va zamon talabini birinchi o‘ringa qo‘ygan edi”. [2, 45-bet] Bugungi YouTube kanallar ham xuddi shunday — bolalar uchun tushunarli tilda va zamonaviy texnologiyalar yordamida axborot yetkazishi lozim.

Bolalar uchun internet loyihalarini yaratishda eng muhim omil — bu auditoriyani segmentatsiyalash va ularning qiziqishlariga mos strategiyani tanlashdir.

Zamonaviy jurnalistik faoliyatda sun‘iy intellektning qo‘llanilishi bolalar segmentida kontentni tavsiya qilish tizimini aniqroq ishlashini ta‘minlamoqda. Bu esa auditoriya sodiqligini oshirishning texnik asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Global miqyosda bolalar kontentini ishlab chiqish va YouTube auditoriyasi bilan ishlash bo‘yicha “Cocomelon” loyihasi o‘ziga xos muvaffaqiyatli modeldir. Ushbu loyohaning strategiyasi quyidagi asoslarga qurilgan:

Birinchidan, vizual va “edutainment” formati orqali axborotni bolalar uchun jozibador shaklda yetkazishga alohida e‘tibor qaratiladi. Ikkinchidan, videokontentlardagi takroriy ritmik musiqalar va soda leksika orqali axborotni oson o‘zlashtirishga imkon yaratiladi, shuning bilan birga so‘rovnomalar va “challenge” formatidagi videolardan foydalanish kuzatuvchilarning diqqatini oshirib, ularning sodiqligini oshiradi.

Yurtimizda ham ushbu yo‘nalishda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi qarori bilan tashkil etilgan "Bolalar kontentini rivojlantirish markazi" o‘z faoliyatini boshlagani diqqatga sazovordir”. [3 1-b] Markaz tomonidan milliy qadriyatlar va ta‘limga qiziqtiruvchi kontentlar ishlab chiqarish maqsad qililib, "Sehrlandiya: qahramonlik missiyasi" nomli ilk 3D multfilmi hozirda namoyish etilmoqda. Bu kabi loyihalar milliy media makonida raqobatbardosh mahsulotlar yaratish imkonini beradi.

Bolalar uchun mo‘ljallangan internet loyihalari va YouTube kanallari zamonaviy medianing ajralmas qismidir. Auditoriya bilan ishlash strategiyalarini to‘g‘ri

shakllantirish nafaqat kanalning ommaviyligini ta'minlaydi, balki yosh avlodning axborot xavfsizligini kafolatlashga ham xizmat qiladi. Jadid bobolarimizning ma'rifatparvarlik merosini zamonaviy multimedia formatlarida talqin qilish orqali milliy o'zlikni saqlab qolish lozim. Sun'iy intellekt va algoritmlar imkoniyatlaridan foydalangan holda, bolalar uchun xavfsiz kontentlar oqimini yaratish zarur. Global tajribani milliy mentalitetga moslashtirgan holda interaktiv loyihalarni ko'paytirish jurnalistika sohasidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-iyundagi "Ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-294-son qarori.
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi "Bolalar kontentini rivojlantirish markazini tashkil etish to'g'risida"gi qarori

AYOLLAR HUQUQLARINING DOLZARBLIGI HAMDA JADIDLARNING GENDER TENGLIGIGA OID QARASHLARI

Azizjon RASULOV

O'zbekiston xalqaro
islomshunoslik akademiyasi
Islom iqtisodiyoti va xalqaro
munosabatlar fakulteti
Xalqaro munosabatlar
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Mansurova Nigora

Buxoro Davlat Universiteti
Tarix va Yuridik fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi
3-bosqich talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada

zamonaviy jamiyatda ayollar huquqlarining dolzarbligi va ularni ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan bo'lib, gender tenglik konsepsiyasi tarixiy taraqqiyotda, xususan, O'rta Osiyodagi islohotchi jadidlar faoliyatida qanday namoyon bo'lgani tahlil qilingan. Jadidchilik harakati vakillari – Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat va boshqa ziyolilarning asarlarida ayollarning ta'lim olish huquqi, ijtimoiy hayotdagi o'rni va tenglik g'oyalari yoritilgan. Maqola orqali gender tengligi bugungi kunda ham dolzarb masala bo'lib qolayotgani, bu borada tarixiy tajribaning o'rni naqadar muhim ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *Ayollar huquqlari, gender tengligi, jadidchilik harakati, ayollar ta'limi,*

Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, ijtimoiy tenglik, Abdurauf Fitrat.

“Haq olinur – berilmas!”.

Mahmudxo'ja Behbudiy

Kirish

Ayollar huquqi va gender tenglik masalasiga yuzlanadigan bo'lsak, gender tenglik bu avvalo ikki jins, ayollar va erkaklar o'rtasida jamiyatning barcha jabhalarida tenglik va jinsiga ko'ra kamsitmaslik yoki ustun ko'rmaslikni anglatadi. Va bu kabi masalalar G'arb jamiyatining turli jabhalariga kirib kelayotgan bir davrda bizning Turkiston zaminiga ham jadidlarimiz tomonidan ayollarga ta'lim sohasida erkinliklar berish va ma'rifatli qilishga bo'lgan urinishlar soyasida kirib kela boshladi.

Jadidchilik harakati – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Movarounnahr, Turkiston va unga tutash hududlarda yuzaga kelgan ma'rifatparvarlik oqimi bo'lib, u ilm-fan, ta'lim, ijtimoiy islohotlar orqali millatni uyg'otish va yuksaltirishni maqsad qilgan. Jadidlar xalqni jaholatdan, ilmiy qoloqlikdan olib chiqish uchun yangi usul maktablari, madaniyat markazlari, gazeta-jurnallar ochib, ayniqsa, ayollar ta'limi va ijtimoiy faolligiga alohida e'tibor berganlar. Zero, ayollar ta'limi tenglik sari qadamlardan biri hisoblangan. Ijtimoiy tenglik esa jamiyatni rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri bo'lib, dastlabki demokratik qarashlarning asosidir.

Jadidlar fikricha, jamiyatni ma'naviy va madaniy yuksaltirishning

ilk sharti — ayollarning savodini oshirish edi. Ayol — ona, tarbiyachi, kelajak avlodga ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim shaxs sifatida ko'rilgan. Biroq onalarimiz o'sha davrda bilim va tarbiya o'rniga erlari bilan urishib-talashib qizlariga mol yig'ishni yaxshi ko'rishlari ta'kidlangan. Qizlarga esa turli ziynatlar emas, ilm hunar lozimligini esa o'ylashmaydi.

Jadidlar oila va jamiyatda o'qimishli ayollarning o'rnini va mavqegini o'zgacha ekanligini tushunganlar. “Xotinlarni o'qitmoq va ularning aqlariga jilo bermoq va erlari birla yaxshi muomala qilmoq va bolalarini tarbiya qilmoq va zindakorlikni yaxshi bilmaklari xususida ta'lim albatta zarurdir”⁵¹ [1]– degan fikrlarni aytib o'tganlar. Va keyinchalik shunga mos tarzda harakat qilganlar. Jadid maktablari ta'lim olayotgan ayollar esa o'zbek xotin-qizlarining ahvoli haqida qayg'urganlar. Jumladan, 1906-yilda qo'qonlik Tojiyaxon birinchi turk tili ayollar jurnaliga o'zbek ayollari nomidan xat yozib, turkistonlik ayollar axvolidan shikoyat qiladi. Ya'ni Rossiyada, markazda inson huquqlari ma'lum daraja borligini, biroq, Turkistonda ayollar dunyodan bexabar ekanliklari va bu butunlay ilmsizlikka yetaklashini aytib o'tadi. Har yuz musulmadan bittasigina o'qish va yozishni bilgani bilan butun kelajakni tabiyalab bo'lmasligini ta'kidlaydi.

⁵¹ S.To'ychiyeva. Ayol savodxon bo'lsa, Tafakkur, 1/20246 118-b.

Dastavval **Abdulla Avloniy** haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, u uchun tarbiya masalasi old o‘rinda turgan. U bu tushunchani keng doirada tushungan, uning uchun bu tushunchani birgina axloq tushunchasi bilan cheklab bo‘lmagan. Tarbiya – uning fikricha tug‘ilgan ondan boshlanib toki hayotining oxirigacha davom etadi. Biz bilgan hamma narsa esa aynan tarbiyaga bog‘liq. “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir” deya Avloniy bejizga gapirmagan.

Shuningdek o‘zining “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida: “Millatning najoti — ma’rifatda, ma’rifat esa — tarbiyada, tarbiya esa — ayolda.” — deb, ayollar ta’limining bevosita butun jamiyatga ta’sir qiluvchi muhim omil ekanini uqtiradi⁵².

Behbudiyning ijodi adabiyot, jurnalistika, ta’lim, siyosat kabi turli sohalarni qamrab olgan. Xususan, Behbudiy turkiy xalqlar adabiyotida yangi davrni boshlab bergan yozuvchilardan biri hisoblanadi. U asarlari orqali xalqni ma’rifatga, birlikka va ozodlikka chaqirgan. Masalan, 1915-yilda yozilgan “Yangi saodat” asari orqali Behbudiy ayollarning ta’lim olishi, ularning huquqlari va jamiyatdagi o‘rni haqida fikr bildirgan⁵³.

⁵² Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq* / Abdulla Avloniy. Toshkent, 1913.

⁵³ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, _Mahmudxo‘ja Behbudiy: Hayoti va ijodi_ (Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005), 78-80.

Shu bilan bir qatorda, Behbudiy ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etishini ham qo‘llab-quvvatlab kelgan. U ayollarning ta’lim olishi, ularning huquqlari kengaytirilishi va jamiyatda teng maqomga ega bo‘lishi kerakligini ta’kidlagan. Bu g‘oyalar o‘z davri uchun juda ilg‘or edi⁵⁴.

“Ayollar bilimli bo‘lsa, butun jamiyat bilimli bo‘ladi. Ayollar qorong‘ulikda qolsa, yurtning kelajagi qorong‘ulikda qoladi.”

Mahmudxo‘ja Behbudiy

Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonning ma’rifiy, madaniy va siyosiy hayotida o‘chmas va salmoqli me’ros qoldirdi. Uning vatan muhabbati hamda vatanga sadoqat borasidagi qarashlari milliy g‘urur, ma’rifat, birlik va mustaqillik g‘oyalariga asoslangan. Behbudiy fikrlari, qarashlari va g‘oyalari nafaqat o‘sha davr, balki bugungi kun uchun ham dolzarb va ilhomlantiruvchi manbadir.

Shu o‘rinda biz Jadidchilik harakatining yana bir ulkan namoyondalaridan biri, Buxoro jadidchiligida muhim o‘rinni egallagan – **Abdurauf Fitrat** (1886-1938) haqida so‘z yuritib uning fikrlariga to‘xtalib o‘tamiz. Fitrat jamiyatdagi notenglik va ta’lim sohasidagi muammolarga ham e’tiborini qaratadi. Bu o‘rinda, ayniqsa, u davlatni holini xarob

⁵⁴ Abdurashidov Z. *Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy*. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. 158 b.

ahvolga solgan, istiqbolga xatar bo‘lgan yirik muammo – ayollarning ta’lim olish zaruriyatlarini o‘rtaga tashlaydi. “...millatning ilk tarbiyasi ayollar qo‘lida kechadi. Ilm va idrok egasi bo‘lmagan noqobil ona o‘z farzandining ham qobiliyatsiz bo‘lib qolishiga sherik bo‘ladi, bas, shunday ekan, qizlar tahsili millat uchun eng zarur bo‘lgan muammo darajasiga ko‘tarilishi, xuddi erlar kabi ular tahsil va takomilga loyiqligi Qur‘oniy dalillar bilan isbotlangan”.⁵⁵ Mana shunday fikrlarni u o‘z asarlarida keltiradi. Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari”, “Munozara”, “Hind sayyohi bayonoti” kabi asarlarida ham aynan bu mavzuga doir fikrlari aks etadi.

Shunday qilib, bir narsani anglash mumkinki, Fitratning fikrlari o‘z davri uchun anchayin ilg‘or va demokratik edi. Uning inson haqidagi hikmatli so‘zlari ham tahsinga sazovordir. Jumladan: “Insonning boshqa maxluqotdan sharafi shundaki, inson taraqqiyot va tanazzulga qobildir, boshqa hayvonlarda esa bu yo‘q. Hakimlar inson taraqqiyoti va tanazzuli uchun uch olamni ajratganlar: hayvonot olami, jamodot olami va insoniyat olami”

Xulosa. Jadidlar nafaqat ayollar ta’limi, balki ularning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini ham qo‘llab-quvvatlaganlar. Ular uchun ayol — uyda tiqilib qoladigan emas, balki ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etadigan

ongli fuqaro bo‘lishi kerak edi. Shu bilan birga, jadidlar an’anaviy parda va hijob masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashgan. Ular diniy e’tiqodlarga zid chiqmagan holda, ayollarning erkinligi va faolligini targ‘ib qilganlar.

Biroq bu g‘oyalar har doim ham iliq kutib olinmagan. Ayniqsa, ayrim diniy doiralar jadidlarning ayollarni o‘qitish haqidagi fikrlariga keskin qarshi chiqib, ularni “bid’atchilikda” yoki “islomga zid fikrlarda” ayblagan. Biroq oradan vaqt o‘tib bugungi kunga kelib ularning fikrlari qanchalik to‘g‘ri bo‘lganligini va harakatlari mazmunini anglab borar ekanmiz, shonli tariximizda o‘z izini qoldira olgan ma’rifatparvarlarimiz bilan faxrlana olamiz.

Aynan ayollar huquqlari va gender tenglikni ta’minlash bo‘yicha dolzarb muammolarni hal qilish yuzasidan olib borilayotgan ishlar bugungi kunda o‘z samarasini ko‘rsatayotganini guvohi bo‘lmoqdamiz. Misol uchun, 2017-yilda boshqaruv sohasida xodimlarning o‘rtacha 20 foizini xotin-qizlar tashkil etgan bo‘lsa, hozirgi vaqtda bu raqam 35 foizga yetdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 38 foizini, Senat a’zolarining 27 foizini ayollar tashkil etmoqda. Yoki ta’lim tizimiga e’tibor qaratsak, hozirgi kunda 6 ming 200 dan ortiq xotin-qizlar ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanayotgani, ilmiy ishlanmalarning 25 foizini olima ayollar yaratayotgani ham, jamiyatda ularning o‘rni mustahkamlanib

⁵⁵ Hamidullo Boltaboyev “Abdurauf Fitrat”, Yoshlar Nashriyot uyi, Toshkent-2022, 127-b.

borayotganidan dalolat beradi. Demak biz shuni ayta olamizki ulug' ajdodlarimiz, Jadidlarimizning harakatlari besamar ketmadi!

**FOYDALANILGAN
ADABIYOTLAR RO'YXATI:**

1. S.To'ychiyeva. Ayol savodxon bo'lsa, Tafakkur, 1/20246 118-b.
2. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq / Abdulla Avloniy. Toshkent, 1913.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, Mahmudxo'ja Behbudiy: Hayoti va ijodi (Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005).
4. Abdurashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. 158 b.
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar / Mahmudxo'ja Behbudiy; tahr. Begali Qosimov. Toshkent: Ma'naviyat, 2006. 280 b.
6. Hamidullo Boltaboyev "Abdurauf Fitrat", Yoshlar Nashriyot uyi, Toshkent-2022, 127-b.

**BEHBUDIYNING
MA'RIFATPARVARLIK
FAOLIYATI**

Muqaddas QURBONOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha doktori, Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasi a'zosi
0009-0003-3900-1123

Annotatsiya

Ushbu maqolada Behbudiyning ma'rifatparvarlik faoliyati, Turkistondagi jadid maktablari, ta'lim tizimi va uni isloh qilish g'oyalari, milliy ta'lim tizimi haqidagi qarashlar, jadidlar tomonidan bu sohada amalga oshirilgan ishlar va aniq muammolar bayon etilgan.

Kalit so'zlar va atamalar:

Turkiston, jadid, islohot, mahalliy, ta'lim, maktab, milliy ozodlik, podshoh, ma'muriyat, yangi usul, geografiya, Rossiya, bolalar kitobi, Islom, tarix, globus, fan, amaliyot, senzura, imtihon, darslik, siyosat.

Annotation

This article describes Behbudi's enlightenment activities, Jadid schools in Turkestan, the education system and the idea of its reform, views on the national education system, the work done by the Jadids in this direction and the specific problems.

Key words and terms:

Turkestan, jadid, reform, local, enlightenment, school, national liberation, tsar, administration, new

method, geography, Russia, Children's book, Islam, history, globe, scientific, practical, censorship, exam, manual, policy.

Аннотация

В статье описывается просветительская деятельность Бехбуди, джадидские школы в Туркестане, система образования и идея ее реформирования, взгляды на национальную систему образования, работу, проделанную джадидами в этом направлении, и конкретные проблемы.

Ключевые слова и термины: Туркестан, джадид, реформа, местное, просвещение, школа, национальное освобождение, царь, администрация, новый метод, география, Россия, детская книга, ислам, история, глобус, наука, практика, цензура, экзамен, учебник, политика.

The emergence of Jadid schools in Turkestan dates back to the end of the XIX - beginning of the XX century. According to experts, the idea of reforming the education system came to Turkestan fifteen to twenty years later than in Crimea, Kazan and Azerbaijan. The main reason for this was the policy of the Governor-General of Turkestan aimed at consciously keeping the local population away from enlightenment. The fact that an enlightened people could fight for their rights, for freedom from colonial oppression, and for national liberation, forced Tsarist

Russia and its administration in Turkestan to remain vigilant.

The secret service of the governor-general's office, the Tsarist Okhranka, closely monitored every step taken by the local intelligentsia to reform the education system. Even at the end of the 19th century, when new methodological schools began to open, a special commission was formed for the Turkestan educational district. The commission decided to put an end to the unauthorized construction of new schools. The resolution contained the following articles:

1. Local schools are opened with the special permission of the tsarist administration.

2. The opening and teaching of local schools is allowed only to Russian citizens who are politically credible.

3. Only books published with the permission of Russian censorship are taught in local schools.

4. Persons who open a school without a special permit are deprived of the right to open a school and teach for life ...

Despite such barriers in front of the new schools, the selfless children of the people, including Behbudi, who at the beginning of the last century set out to open "usul savtiya" (sound method) schools. One of the first "usul savtiya" schools opened in Samarkand was opened in 1903 in the village of Rajabamin, Jambay district, in the yard of the famous enlightener Abdukadir Shakuri.

Behbudi contributed to the establishment and operation of this school. But Behbudi moved him to his backyard because there were not many commuters from the city among the schoolchildren and it was difficult for them to attend Rajabamin village. During these years, he taught the students of this school "Muntahabi Geography" ("Brief General Geography"), "Madhali Geography Umrani" ("Introduction to Population Geography"), "Brief Geography of Russia" ("Brief Geography of Russia"), he created textbooks and manuals such as "Kitabat ul-Atfol" ("Children's Book"), "A Brief History of Islam" ("A Brief History of Islam").

This in itself tests to the fact that Behbudi was an enlightener who set himself the task of imparting both religious and secular knowledge to his students.

Behbudi's Selected Works (1999), published by Ma'naviyat, gives us a clear idea of his two textbooks and manuals. One of them is Kitab ul-Atfol. Behbudi gave examples of types of letters, giving students an idea of the conditions of writing and the skills of writing in it, as they could not learn the skills of writing, despite the fact that they studied in ancient schools for four or five years.

Excerpts from the book "General Geography" give information about the meaning of the word "geography", when did the science of geography, the importance of studying this science, as well as about the

countries of the world. In addition, the textbook includes chapters "Old and new sages", "Sages of Turkestan".

The author, for example, in recent chapters has cited the views of world and Turkestan scientists on the formation of the earth, and has given insights into geographical objects and terms such as maps, globes. These books, which were of great scientific and educational importance in their time, have long served as textbooks and manuals in other schools in Samarkand.

In his article "On the examination of the Samarkand method Jadid school" Behbudi wrote that these textbooks and manuals were taught at the Shakuri school and students took the exam on their basis: In our book Madhali Geography of Umrani and Brief Geography of Russia, we describe the distance (measurement) of Russian countries in Europe, Asia, Africa, America and Australia, as well as the number and time of each country and government, and the distribution of Russia. They described in detail and memorized the old and new continents of the population, the territories and seas, and the number of Muslims, Christians, Jews, and Magians on earth[1.].

In addition to educators, Likoshin and Vyatkin, on behalf of the local government, as well as bailiffs, merchants and shopkeepers, took part in the examination described in the article. The exam, which lasted two days from 10 a.m. to 6 p.m., left a good impression on them. Most of

them praised the students' knowledge, while some even cried out of excitement.

“Haji Mavlonbek”, writes Behbudi, “stood for six hours, weeping over the children's answers to the questions of religion and knowledge, and gave the teacher a gift of 15 soums”. [2].

The knowledge and examination held on the basis of Behbudi's textbooks and manuals at the Shakuri school raised the prestige of the Jadid schools in the eyes of the public, in which Behbudi's services were not insignificant.

This ardent propagandist of science not only opened a school and wrote textbooks and manuals, but as one of the great public figures of Turkestan region in 1907 sent to the Muslim faction of the 3rd State Duma of Russia to consider the project “Cultural Autonomy of Turkestan”. Unfortunately, the 3rd State Duma ignored this project developed by Behbud iy. However, if approved, the project would have a significant impact on the social life of Turkestan.

Our compatriot, who found this historical document in foreign archives, wrote the following about Doctor Temir Khoja ugli: “... if this text is carefully studied, it is clear that Behbudi wanted autonomy for Turkestans living in Turkestan under Tsarist Russia (excluding the Emirate of Bukhara and the Khiva Khanate), which was more courageous than its time and demanded broad rights. One of the two most important topics in the

draft is the privatization of schools (Article 18) and the other is that the Russian State Duma should not interfere in the internal affairs of Turkestan[1.].

Behbudi also presented a section entitled "General Schools" in the "Draft" presented to the Muslim faction of the 3rd State Duma, in which the following issues were asked to have legal force:

17. “Let the question and article of general education in Russia make Turkestan an equal (inclusive) community.

18. Turkestan schools and madrassas should be free from government control.

19. To appoint a commission from Muslims for general higher and secondary school.

The Russian alphabet should not be used in Islamic schools.

20. There are Muslims in various enterprises, prisons and military bases, and a Muslim priest should be appointed”[2].

These articles of the draft testify to the fact that Behbudi took a bold step from the Enlightenment to the independence movement as early as 1907.

Behbudi later founded Oyna magazine, which published articles encouraging young people to acquire religious and secular knowledge and to master not two but four languages. Writing a series of articles based on various travel impressions, he provides convincing evidence that the scientific and cultural progress taking place in

the East and especially in the West is the result of the great attention paid to science in those countries.

There is also information that one of the leaders of the National Awakening Movement in those years acknowledged Behbudi's views that the reform of the education system alone was not enough to achieve the "cultural autonomy of Turkestan". In conclusion, it can be said that he and the true children of a nation like his will never tire of fighting for the happiness, future, prospects and independence of their people.

They will always faithfully serve the Motherland and its people. They can always, at any time, in any field be an example and role model for the younger generation.

LIST OF USED REFERENCES:

1. Newspaper of Turkestan region, 1096, issue 27.
2. World Literature, August 2003.-P.148.
- 3.Naim Karimov.
Mahmudkhoja Behbudiy.Tashkent, 2011, -P.80.

JADID MATBUOTIDA IJODIY BOSHQARUVNING O'ZIGA XOSLIGI

Maftuna ABDUKARIMOVA

O'zJOKU doktoranti

ORCID: 0009-0005-6439-2562

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiy va Abdurauf Fitrat misolida jadidlarning nafaqat milliy matbuotimiz balkim bugungi tahririyatlarning tuzilishi, muharrirlarning xodimlar bilan ishlashi, tahrir masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, jadid muharrirlarining hattoki hozirgi davr uchun ham muhim sanalgan boshqaruv ayniqsa ijodiy jarayonda qo'llagan usullari, ahamiyat qaratgan jihatlari va ishlash prinsiplari chuqur o'rganiladi. Behbudiy hamda Fitratning bosh muharrir, noshir hamda pedagog sifatida yosh kadrlarga maqola va yozma nutqni rivojlantirishga doir tavsiyalari, ishlab chiqqan qo'llanmalari bugungi kadrlar siyosatida ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu omillarni umumlashtirgan holda maqolada ularning ijodiy boshqaruvda qo'llagan tendensiyalarini bugungi kunga ham tatbiq etishga doir ayrim mulohazalarni ilgari surish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: jadid gazetalari tahririyati, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, "Samarqand" gazetasi, "Hurriyat" gazetasi. "Oyina", milliy matbuot tarixi, xodimlar bilan ishlash siyosati, ijodiy boshqaruv

O'zbekiston matbuoti tarixiga nazar solar ekanmiz, unda turli xil davrlar va uning rivojlanishiga ta'sir etgan omillarga guvoh bo'lamiz. Biroq bir narsani alohida qayd etish lozimki, jadidchilik matbuotimizda eng zalvorli, o'ziga xos iz qoldirgan davr hisoblanadi. XX asrning ham go'zal, unutilmas ham og'riqli eslanadigan voqealari aynan jadidchilik harakatlari hamda jadidlarimizning ilm-ma'rifat yo'lida yangi chashmalarni ochgan bir vaqtiga to'g'ri keladi. Yangi usul maktablaridan tortib teatr- u kutubxonalarining zaminimizda bir guruh fidoyilar tomonidan tashkil qilinishi faqatgina xalqni uyg'otishgagina qaratilib qolmay, tarixda yangi sahifa va o'ziga xos rivojlanish bosqichiga sabab bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu kunga qadar olimlarimiz tomonidan jadidchilikning o'ziga xos jihatlari, jadidlarimiz harakatlari, publitsistikasi va ular ijodida yoritilgan mavzularning turli yo'nalishlardan qaralgandagi tahlillariga chuqur yondashilib kelingan va hali hamon o'rganishda davom etilmoqda.

Bu davrda jadidlarning xalq shuurini uyg'otishga qilgan sa'y-harakatlarini eslar ekanmiz, albatta ularni gazeta va matbuotsiz tasavvur eta olmaymiz. Ayniqsa ularning o'z tashabbuslari bilan tahririyatlarni tashkil qilganliklari tahsinga sazovordir. Ushbu maqola orqali e'tiboringizni jadidlar publitsistikasi emas, ushbu davrda endi tashkil qilinishiga qaramay, ham ijodiy ham tahririyatlarni tizimlashtirishga doir

oqilona siyosatga qaratmoqchiman. O'zingizga ma'lumki, o'sha davrda yangiliklar va tashabbuslardan ilhomlangan holda jadidlarimiz tomonidan bir qancha gazeta va jurnallar chiqarilgan. Ular ichida hatto bir kun umr ko'rganlari ham bo'lgan. Biroq gazetalarda chop etilgan mavzular hozirgi kunga qadar ham dolzarbligini yo'qotmagan. Bu ham bo'lsa gazetalar muharrirlarining mavzu tanlay olish, qalam sohiblarini saralash va yo'naltirishdagi mahoratidan darak beradi. Maqolamizda Mahmudxo'ja Behbudiy va Abdurauf Fitrat misolida bir davrda bir maqsadda ammo turli muharrirlikning o'ziga xos pozitsiyalarini ko'rib chiqamiz.

Mahmudxo'ja Behbudiy muharrirlik faoliyatida zamonaviy boshqaruv tendensiyalari

Behbudiyning muharrirlik faoliyatida o'ziga xos uslublarning ifodasi yangi maktablar ochish va ular uchun darsliklar yozishida namoyon bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u maktablar uchun darslik tayyorlash barobarida yozma nutqni o'stirishdek nihoyatda murakkab va ma'suliyatli masalaga jiddiy yondashdi va darsligida o'quvchilar xat yoki maqola yozayotgan vaqtlarida nimalarga ahamiyat berishlari zarurligini 18 moddada ko'rsatib berdi. Mana, ularning ba'zilari:

- 1) "Turkiy yozilur ekan va iboratni turkiy bo'lub turub, ani o'rnig'a rusiy va ajnabiy ismni yozmog'ni ahli donish man qilgandurlar.

- 2) Ahli fan, ulamo va udabog'a maxsus yozilaturg'on xatlar, mahkama va dorulqazo maktublari, ilmiy va siyosiy maqolalar yaxshi va adabiy suratg'a yozilsa kerak. Munday maktublarda arabiy, forsiy xatg'a rusiy va fransaviy ba'zi bir ism va lug'atni yozmasa iloj yo'qdur. Bovujud shul baqadri imkon o'shal so'zlarni turkiy yo forsiychasini topib va topilmaganda jumla ila tafsir qilmoq lozimdur.
- 3) Xatni kamsu'z, serma'no yozmoq kerakdur.
- 4) G'azab va xafalik va yo nihoyat xursand va bexushlik vaqtlarda xat yozmay, holoti daraji e'tidol (mo'tadil)g'a kelganda maktub yozmoq avlodur.
- 5) Bir nimarsa va yo odamni nihoyat madh va ta'rif va yo yomonlamoq va mubolag'a etmoqdan hazar qilib, barcha holda o'rta qismg'a qalam ishlatmoq kerak.
- 6) Maktubg'a haqorat, ta'na, hazil, fisq va gunohg'a taalluq so'zlar aslo yozilmasun". [1,1-4]

Bundan tashqari muallif tinish belgilarining, xorijiy (forsiy, rusiy, farang) so'zlarning qo'llanilishiga doir aniq strukturalarni ham berib o'tadi. Behbudiyning eng mashhur "Ikki emas, to'rt til lozim" maqolasi nafaqat publitsistik material sifatida balkim, uning ishlash prinsiplarining negizi sifatida ham qaraladi. Chunki u o'zi tashkil etgan va boshqa jadid-muharrirlari bilan hamkorlik asnosida gazeta va jurnallar tashkil qilishga va ularda millat uchun og'riqli bo'lgan mavzularni yoritib borishda ko'p tillilik asosida materiallar chop etishga

harakat qildi va o'z atrofida Hoji Muin, Fitrat, Said Ahmad Vasliy Samarqandiy, Ajziy kabi iste'dodli qalamkashlarni ham to'planishiga sazovor bo'ldi. Bugungi kun ta'biri bilan aytganda, yaxshi rahbar qo'l ostida o'sish va rivojlanish sohada muhim o'rin egallash va kasbiy salohiyatga ega bo'lish kabi tushunchalarning paydo bo'lishiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Chunki hozirgi zamon tendensiyalariga qaraydigan bo'lsak ham, rahbarning (muharrir) ning salohiyati yuqoriligi uning atrofida o'zi kabi kadrlarning to'planishiga ham sabab bo'ladi.

Behbudiy muharrir sifatida faqat o'z gazeta va jurnallariga bog'lanib qolmay o'sha davrda ommalashgan jami 18 ta vaqtli matbuotning tashkil topishida faol qatnashdi va 200 dan ortiq maqolalar chop ettirdi. Ular orasida o'sha davr uchun "Tujjor", "Xurshid", "Haqiqat" (keyinchalik "Shuhrat") kabi mahalliy nashrlardan tashqari Turkistondan tashqarida bo'lgan "Tarjumon", "Vaqt", "Sho'ro", "Tirik so'z", "Ulfat", "Irshod", "Toza hayot" kabi o'z davrining mashhur gazeta va jurnallari mavjud edi. [2] Bu ham hozirgi zamon talabi bilan aytganda rahbar sifatida turli xil yo'nalishlarda universallashtirish va zamon bilan hamnafas bo'lish, yangiliklarga ochiq bo'lgan holda ijodiy jarayonni turli rakurslardan ko'rishda asosiy omil vazifasini bajaradi.

Butun adabiyot olami hattoki amerika olimlarini ham hayratda qoldirgan Behbudiyning "Padarkush"

drammasi adabiyot ixlosmandlari va yosh qalam ahli tomonidan namuna sifatida qabul qilinibgina qolmay, yirik adabiyotshunos va drammaturlar tomonidan ham juda yuqori e'tiroflar bilan kutib olingan. Behbudiyning mazmunli hamda professional ijodi zamon yoshlarining ham unga ergashishiga va u kabi nashrlarda faol bo'lishiga bir trampilin vazifasini o'tadi. Xususan, uning o'zi tashkil etgan "Samarqand" gazetasi va "Oyina" jurnaliga ko'plab yoshlar turli xil taxalluslar ostida materiallar topshirar edi.

Biroq Behbudiy xorij nashriyotlari va mualliflarning faoliyatini doimiy kuzatib borgan holda rivojlanayotgan nashrlardan ishlash mexanizmlari va ijodiy jarayonda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarni doimiy ravishda tahlil qilib, o'rganib borish asnosida uni muharrirlik qilayotgan nashrlarda ham qo'llashga harakat qilar edi. Misol uchun, Behbudiy Samarqand viloyati harbiy gubernatoriga yozgan arizasida jurnalni o'zbek, tojik va rus tilida chiqarishga izn so'ragan. Lekin mustamlakachilar tilida faqat e'lonlar berilgan. Aftidan, ruschani ham qo'shgani Behbudiyning arzi ijobiy hal bo'lishida muhim rol o'ynagan. M. Behbudiy va uning jadid safdoshlari Turkistonning milliy va diniy zaminda taraqqiy etmog'ini ko'zlaganlar. Shu bois o'lka taraqqiyotining jadidlar nazarda tutgan bu ikki asosiy yo'nalishiga daxldor muammolar "Oyina" jurnalining ham diqqat markazida turgan. Jurnalning 47-

sonidan boshlab foto illyustratsiyalar sahifalarda aks eta boshlagan. Ushbu fotolarning ko'pchiligini Samarqand shahrining me'moriy yodgorliklari, M.Behbudiy sayohati davomida to'xtagan joylar tashkil qilgan. Rasmlar orasida Ismoil Gasprinskiyning bir qancha fotosuratlari ham bo'lgan. Behbudiy arab mamlakatlariga qilgan sayohat xotiralarini "Xotiralar" nomi ostida jurnalning 1914-yilgi sonlarida izma-iz nashr ettirib borgan. Nashrning har haftalik sonida Mahmudxo'ja Behbudiyning o'zidan tashqari o'sha davr jadidlarining maqolalari, felyeton va xabarlari chop etib borilib, ular nashrdan ma'lum miqdordagi gonararni ham olib turishar edi. Biz sevib o'qiydigan har so'zida achchiq haqiqati qaynab turadigan Abdulla Qodiriy ham "Julqunboy" taxallusi ostida o'z felyeton va maqolalarini nashr ettirgan va uning materiallari chiqqan nashr qo'lma-qo'l bo'lib ketgan. Bu esa unga nashrning o'z davridagi mahalliy nashrlardan bir pog'ona yuqori bo'lishiga sabab bo'lar edi. Yana Hoji Muin so'zlari bilan aytadigan bo'lsak, "Behbudiy afandi...qo'lig'a qalam olib, ...Turkistonning yangilik va yuksalishig'a hormay-tolmay, talashib-tortishib xizmat qilg'on birdan-bir muharrir va yo'l boshchi" edi. [3] Uning ushbu faoliyatining eng muhim bir qismini jurnalistlik, gazetachilik tashkil qiladi.

Mahmudxo'janing muharrirlik faoliyatida juda ko'plab jihatlar ko'zga tashlanadi-ki, o'sha davr uchun u

qo'llagan siyosat naqadar milliy matbuotimizda bugungi kunga qadar ham saqlanib qolganiga yana bir bor guvohlik beradi. Misol tariqasida shu kunga qadar noma'lum qolgan maqolalaridan biri – “Siroti mustaqim” jurnaliga yuborilgan maktubida Behbudiy boshliq Samarqand jadidlarining o'sha vaqtdagi Turkiya ziyolilari bilan bo'lgan aloqalari, u yerdan olingan matbuot hamda davrda kechgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga aniqlik kiritish nuqtayi nazaridan ushbu maktubning ahamiyati kattadir.[4, 76-b]

Maktubda mashhur sayyoh, ulamo Abdurashid Ibrohimov samarqandlik jadidlar unga o'zlarining yuksak hurmatlari va salomlarini jurnal tahririyatidan yetkazib qo'yishlarini iltimos qilgan. Bu faktning o'zidan Abdurashid Ibrohimovning O'rta Osiyoga qilgan 1908-yilgi safari davomida Samarqandga kelgani va u yerdagi ma'rifatparvarlar bilan ko'p muloqot qilganligi hamda iliq taassurot qoldirganini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, xorijiy matbuotga obuna bo'lish va olish yo'llari haqida ham Behbudiy ma'lumot berib o'tadiki, bu ham jadidlarning tashqi aloqalari qay darajada shakllangani, aloqa vositalari va boshqalar haqida umumiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Bu esa muharrir uchun eng muhim bo'lgan sifatlardan sanalgan diplomatik xususiyatlarning Behbudiy va uning jamoasida yaxshi shakllanganiga guvohlik beradi.

Mahmudxo'ja Behbudiyning rahbarlik qilgan nashrlar faoliyatiga nigoh tashlar ekanmiz, unda nashrning maqola qabul qilish jarayonida ijodiy jihatdan mavzularning dolzarbligi, muammo va yechimlarning ko'rsatilganligi, yangi davr usullari bilan hamnafasligi bilan bir qatorda uni omma uchun tushunarli bo'lishi, xat-savodli, imlo qoidalariga rioya qilinganligi bilan bir qatorda o'qishlik bo'lishini ham talab qilganidan tortib xalqaro aloqalar va kuzatuvlar orqali doimiy ravishda qo'l ostidagi xodimlarni rivojlanishga zamonimiz tili bilan aytganda “self-development” qilishga undagani yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning o'zi ham nashrlarni tashkil qilishda xorij tajribasini o'rganadi. Xususan, “Oyina”ni tashkil qilishda xalq ma'rifatparvari Misr, Arabiston va Turkiyada bo'lib, u yerda yangi bilimlar va matbuotning o'sha davr uchun taraqqiy etishga ko'maklashgan tajribalarini o'zlashtirishiga doir tarixiy ma'lumotlar bunga yaqqol misoldir. Shu bilan bir qatorda Behbudiy o'sha vaqtda tahririyatlar tashkil qilishda va uni boshqarishda yetakchi bo'lgan Qozon va Ufadagi tatar ziyolilaridan yangi usul maktablariga doir bilimlarni o'zlashtirishga kirishdi va xususan, tatar ma'rifatparvari bo'lgan Ismoil Gaspirali va u tashkil qilgan “Tarjumon” gazetasi o'zi tashkil qilgan nashrlarning haqiqiy nashr qanday bo'lishi kerakligi haqidagi bilimlarini shakllantirishda muhim rol o'ynadi.[5.145-b]

Yuqoridagi faktlardan kelib chiqadiki, Behbudxo'ja o'g'li Mahmudxo'ja ijodiy jarayonni tashkil etish va boshqarishda o'ziga xos tizim va yechimlarni ishlab chiqqanini anglash aslo murakkab emas. Jarayonni to mavzu tanlashdan tortib maqola tahririga qadar aniq qanday bo'lishi kerakligiga doir algoritmni tuzib olgani "Oyina" va "Samarqand" dagi mavzularning hali hanuz salmog'ini yo'qotmagani va bugungi kunda milliy matbuotimiz tahririyatlarida zamon bilan hamnafas bo'lib, saqlanib qolgan tendensiyalarning mavjudligidan ham anglab olish mushkul emas. Shu bois ham Behbudiy va atrofida to'plangan jadidlarning g'oyalari hozirgi davr uchun ham o'ta muhim sanaladi.

Abdurauf Fitrat va uning ijodiy boshqaruvdagi "ochiqlik tamoyili"

Mahmudxo'ja Behbudiy atrofida to'plangan ana shunday lider va yirik namoyonda, "Hurriyat" gazetasi muharriri Abdurauf Fitrat edi. Fitrat nihoyatda sermahsul ijodkorgina bo'lib qolmay, xalqona muharrir bo'lishga intilar edi. Fitrat muharrir sifatida gazeta sahifalarini kundalik xabarlar bilan cheklab qo'ymaydi. U ijtimoiy-siyosiy hayot uchun muhim bo'lgan masalalarni ongli ravishda kun tartibiga olib chiqadi. Ayniqsa, Buxoro Amirligidagi boshqaruv tizimi, soliq va zakot masalalari, dehqonlar va savdogarlarning iqtisodiy ahvoli, shuningdek mahalliy saylovlar bilan bog'liq mavzular Fitrat muharrirligida markaziy o'rin egallaydi. Bu holat

Fitratning muharrir sifatida matbuotni ijtimoiy muammo ko'taruvchi va yechim izlovchi maydon sifatida ko'rganidan dalolat beradi. U gazeta orqali jamiyatdagi real muammolarni ochib berishni asosiy vazifa deb bilgan.

Fitratning muharrirlik faoliyatidagi muhim jihatlardan biri — uning muharrir va faol muallif sifatidagi rollarni uyg'un olib borganidir. U "Hurriyat" gazetasining 27-sonidan boshlab so'nggi 87-sonigacha deyarli har bir sonda o'z maqolalari bilan ishtirok etgan. Tadqiqotlar natijasida Fitratning gazeta sahifalarida 42 ta yozuvi chop etilgani aniqlangan. [6,282-b] Bu holat Fitrat muharrirligining faol va shaxsiy mas'uliyatga asoslangan modelini ko'rsatadi. U gazetaning g'oyaviy yo'nalishini nafaqat tahrir siyosati orqali, balki shaxsiy publitsistik chiqishlari orqali ham belgilab bergan.

Fitratning muharrirligi ostida faoliyat ko'rsatgan nashrning asosiy missiyasi auditoriyani nashrda e'lon qilayotgan materiallarni chetlab o'tmasligi va ularni uyg'onishiga qaratilgan edi. Binobarin, o'sha davrda faqat mustamlaka tizimini maqtaydigan yoki faqat ziyolilar uchun nashr etiladigan vaqtlilik matbuot ham yo'q emas edi. Biroq Abduraufning kontingenti aynan avom xalq bo'lgani uchun u birinchi navbatda nashrda tilni soddalashtirish va ommabop materiallarni e'lon qilishga e'tiborini qaratdi. Bu orqali Fitrat gazetani keng omma uchun tushunarli qildi jadid matbuotining

asosiy maqsadi bo'lgan xalqni uyg'otish vazifasini kuchaytirdi, publitsistik matnning ta'sirchanligini oshirdi. Bu jihat Fitratning muharrir sifatida auditoriya omilini chuqur anglaganini ko'rsatadi.

Ikkinchidan esa "Hürriyet" gazetasi betaraflikni emas, balki aniq fuqarolik pozitsiyasini tanlagan nashr sifatida ajralib tura boshladi. Fitrat o'z maqolalarida Buxoro Amirligi tomonidan olib borilayotgan siyosatni ochiq tanqid qiladi, yolg'on islohotlarga ishonmaslikka chaqiradi va jamiyatni faol harakatga undaydi. Ushbu yondashuv Fitrat muharrirligini muxolif publitsistika maktabi sifatida baholash imkonini beradi. Fitrat uchun matbuot — bu faqat axborot emas, balki kurash vositasi edi va bu orqali u navbatdagi muharrirlik konsepsiyasi sanalgan ommaning siyosiy ongini shakllantirishga qaratilgan muharrirlik konsepsiyasini ishlab chiqqaniga guvoh bo'lishimiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda Fitrat o'quvchini passiv iste'molchi sifatida emas, balki jamiyat taqdiriga befarq bo'lmagan fuqaro sifatida ko'rgan. Ayniqsa, mahalliy saylovlar bilan bog'liq maqolalarida u musulmon aholisini o'z huquqlarini anglashga, siyosiy jarayonlarda faol bo'lishga chaqiradi. Bu jihat Fitrat muharrirligini ma'rifiy-publitsistik yo'nalish sifatida baholashga asos bo'la oladi.

Xulosa o'rnida shuni alohida qayd etish lozimki, Abdurauf Fitrat va Mahmudxo'ja Behbudiy muharririgidagi tahririyatlar milliy matbuotimizda ijodiy boshqaruvning

poydevorini yaratdi. Ular muharrirlikni texnik boshqaruv darajasida emas, balki g'oyaviy va ijtimoiy mas'uliyatga asoslangan yetakchilik sifatida tushundi. Tahririyat ularning faoliyatida axborot tarqatish vositasi emas, balki jamiyatni fikriy jihatdan uyg'otish va isloh qilish maydoniga aylandi. Fitrat muharrirligiga xos jihat — ochiq fuqarolik pozitsiyasi, muammolarga bevosita murojaat va publitsistik jasoratdir. U tahririyatni g'oyaviy markaz sifatida boshqarib, muharrir va muallif rolini uyg'unlashtirdi hamda milliy manfaatni matbuotning asosiy mezoniga aylantirgan bo'lsa, Behbudiy muharrirligi esa ma'rifiy yondashuv, til va mazmun soddaligi, bosqichma-bosqich ongini shakllantirish va xalqaro jabhalarda rivojlanishga urinishlari bilan ajralib turadi.

Har ikki muharrir faoliyati milliy matbuotda tahririyat boshqaruvining professional modelini shakllantirdi. Ular belgilab bergan ijodiy boshqaruv tamoyillari mas'uliyat, aniqlik, milliy manfaat va auditoriya bilan muloqot bugungi o'zbek jurnalistikasi uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy. (1914) Majmuai kitobat va insho birinchi juz makotibi ibtidoiya uchun: Kitobat ul-atfol. — Samarqand: Tipo-Litografiya

- T-vo B.A. Gazarov nashriyoti, – B. 1-4.
2. Hoji Muin. Mahmudxo'ja Behbudiy maqolasi // “Zarafshon” gazetasi. 1923. 25-mart
 3. Hoji Muin. Buyuk ustozimiz Behbudiy afandi // “Mehnatkashlar tovushi” gazetasi. 1920-yil. 8-aprel
 4. Abdurashidov Z. (2022). Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy risola: – Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi. B.156
 5. Абдирашидов З. (2011) Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи - отношения – влияния. – Ташкент: Академнашр. ст.146
 6. Do'stqorayev Boybo'ta, (2009). O'zbekiston Jurnalistikasi Tarixi. – Toshkent: G'ofur G 'ulom nomidagi Adabiyot va san'at Nashriyoti. B.282